

أثر تصدير المواد الخام على الاقتصاد المصري وآفاق تعميق الصناعات التحويلية لتعزيز التنمية المستدامة

The Impact of Raw Material Exports on the Egyptian Economy and the Prospects for Deepening Manufacturing Industries to Enhance Sustainable Development

Prepared by:

Mohamed Hamedino El-Sayed El-Naggar

Department of Foreign Trade — Class of 2025

Raya Higher Institute for Management and Foreign Trade

Copyright (C) 2025 Mohammed
Hamdino El-Sayed El-Naggar

أثر تصدير المواد الخام على الاقتصاد المصري وآفاق تعميق الصناعات التحويلية لتعزيز التنمية المستدامة

The Impact of Raw Material Exports on the Egyptian Economy and the Prospects for Deepening Manufacturing Industries to Enhance Sustainable Development

إعداد

محمد حمدينوالسيد السيد النجار

Mohamed Hamedino El-Sayed El-Naggar

الجهة الأكاديمية

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية – قسم التجارة الخارجية – دفعة 2025

Raya Higher Institute for Management and Foreign Trade – Foreign Trade Department – Class of 2025

البريد الإلكتروني

Elnaggarmohamed58@gmail.com

قائمة المحتويات

رقم الصفحة	المحتويات
7	مستخلص البحث
9	الإطار العام للدراسة
10	المقدمة
11	مشكلة الدراسة
11	أهداف الدراسة
12	منهجية الدراسة
13	الدراسات السابقة
15	الإطار النظري
16	التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة
18	الأبعاد الرئيسية للتنمية المستدامة
20	الفصل الأول مفهوم تعميق التصنيع وأهميته كركيزة للتنمية الاقتصادية والصناعية
21	المقدمة
22	المبحث الأول: فلسفة التنمية وعلاقتها بالتصنيع وتعميقه
35	المبحث الثاني: تطور الدور الاقتصادي للدولة في دعم وتعميق التصنيع
56	الفصل الثاني أثر تصدير المواد الخام وأبرز خصائص قطاع الصناعات التحويلية المصري
57	مقدمة الفصل
58	مفهوم الصادرات
60	الصادرات في الفكر الكلاسيكي
63	ماهية النمو الاقتصادي
66	مقاييس ومعايير النمو الاقتصادي
68	المبحث الأول: أثر تصدير المواد الخام وأبرز خصائص قطاع الصناعات التحويلية المصري
85	المبحث الثاني: أبرز خصائص قطاع الصناعات التحويلية المصري
111	خاتمة الفصل الثاني

113	الفصل الثالث السياسات الصناعية في مصر وآفاق تعميق التصنيع المحلي
114	مقدمة
115	المبحث الأول: السياسات الصناعية في مصر
134	المبحث الثاني: السياسات المالية والنقدية ودورها في تعميق التصنيع
134	القسم الأول: السياسة المالية
147	القسم الثاني: السياسة النقدية: خلفية نظرية وتطبيقية للسياسة النقدية والتصنيع
160	الفصل الرابع الصناعات المرشحة للتعميق في مصر مسار نحو التصنيع المتقدم والتنمية المستدامة
161	مقدمة
162-177	أولاً: دراسة حالة (1) تعميق صناعة سيارات الركوب.
178-193	ثانياً: دراسة حالة (2) تعميق صناعة ألواح الطاقة الشمسية
194	النتائج والتوصيات
194-196	نتائج البحث
196-197	توصيات البحث
198	المراجع

Table of Contents	Page No
Research Abstract	7
General Framework of the Study	9
Introduction	10
Research Problem	11
Research Objectives	11
Research Methodology	12
Literature Review	13
Theoretical Framework	15
Historical Development of Sustainable Development	16
Key Dimensions of Sustainable Development	18
Chapter I: Deepening Industrialization as a Pillar for Economic and Industrial Development	20
Introduction	21
Section I: Development Philosophy and its Relation to Industrialization and its Deepening	22
Section II: Evolution of the State's Economic Role in Supporting and Deepening Industrialization	35
Chapter II: Impact of Raw Material Exports and Key Characteristics of the Egyptian Manufacturing Sector	56
Chapter Introduction	57
Concept of Exports	58
Exports in Classical Economic Thought	60
Nature of Economic Growth	63
Measures and Criteria of Economic Growth	66
Section I: Impact of Raw Material Exports and Characteristics of the Egyptian Manufacturing Sector	68
Section II: Key Characteristics of the Egyptian Manufacturing Sector	85
Chapter II Conclusion	111
Chapter III: Industrial Policies in Egypt and Prospects for Deepening Local Industrialization	113

Introduction	114
Section I: Industrial Policies in Egypt	
Section II: Fiscal and Monetary Policies and Their Role in Deepening Industrialization	115
Part I: Fiscal Policy	134
Part II: Monetary Policy: Theoretical and Applied Background for Monetary Policy and Industrialization	147
Chapter IV: Candidate Industries for Deepening in Egypt: A Path Toward Advanced Industrialization and Sustainable Development	160
Introduction	161
Case Study (1): Deepening the Passenger Car Industry	162-177
Case Study (2): Deepening the Solar Panel Industry	178-193
Results and Recommendations	194
Research Findings	194-196
Research Recommendations	196-197
References	198

Abstract

This study addresses one of the most pressing issues in Egypt's economic development trajectory, namely the export of raw materials and the associated structural deficiencies within the industrial sector, in contrast to the call for deepening local manufacturing as a strategic entry point for building a productive, competitive, and sustainable economy

The study is grounded in a central hypothesis that the continued reliance of the Egyptian economy on exporting primary commodities in their raw form not only constitutes a waste of resources, but also entrenches structural dependency that obstructs genuine development, weakens national capacity to generate value added, localize technology, and achieve productive self-sufficiency. Accordingly, the study proposes restructuring Egypt's industrial model toward deep industrialization, based on import substitution, value chain development, and the stimulation of high-employment manufacturing industries

The study adopts a critical analytical methodology that combines a historical induction of Egypt's industrial policies since the 1950s with an analysis of the current state of manufacturing industries in terms of geographical distribution, the contributions of the public and private sectors, technological capabilities, and supporting financial policies. It also reviews several leading international experiences (such as South Korea, China, and Malaysia) that have successfully achieved major industrial transformations through the adoption of smart and selective policies

The study highlights a set of structural challenges hindering the deepening of industrialization in Egypt, foremost among them weak productive investment, conflicting development priorities, the absence of integrated industrial planning, and the declining role of scientific research in supporting local innovation. At the same time, it identifies promising opportunities for strategic industries amenable to deepening, such as the automotive industry and new and renewable energy industries, including solar panel manufacturing and other sectors with combined economic, environmental, and social impacts

The study concludes with an explicit recommendation to adopt the model of a "self-reliant developmental state" as a viable alternative framework, establishing functional integration between the state and the private sector, and restoring manufacturing as the engine of development rather than merely a technical economic sector. It further emphasizes that the transition toward deep industrialization is not a luxury, but an existential necessity for repositioning Egypt within global value chains and achieving national economic decision-making autonomy.

مستخلص البحث

تتناول هذه الدراسة واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في مسار التنمية الاقتصادية بمصر، وهي قضية تصدير المواد الخام وما يرتبط بها من قصور بنيوي في القطاع الصناعي، مقابل الدعوة إلى تعميق التصنيع المحلي بوصفه مدخلًا استراتيجيًا لبناء اقتصاد منتج، تنافسي، ومستدام.

تنطلق الدراسة من فرضية محورية مفادها أن استمرار اعتماد الاقتصاد المصري على تصدير المواد الأولية في صورتها الخام لا يمثل فقط إهدارًا للموارد، بل يُكرّس تبعية هيكلية تعيق مسار التنمية الحقيقية، وتُضعف القدرة الوطنية على توليد القيمة المضافة، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الاكتفاء الإنتاجي. ومن ثم، تقترح الدراسة إعادة هيكلة النموذج الصناعي المصري باتجاه التصنيع العميق، القائم على إحلال الواردات، وتطوير سلاسل القيمة، وتحفيز الصناعات التحويلية ذات القدرة التشغيلية العالية.

وتعتمد الدراسة منهجًا تحليليًا نقديًا، يجمع بين الاستقراء التاريخي لمسار السياسات الصناعية في مصر منذ خمسينيات القرن الماضي، وبين تحليل الواقع الراهن للصناعات التحويلية من حيث التوزيع الجغرافي، ومساهمة القطاعين العام والخاص، والقدرات التكنولوجية، والسياسات التمويلية الداعمة. كما تستعرض الدراسة عددًا من النماذج الدولية الرائدة (مثل كوريا الجنوبية والصين وماليزيا) التي نجحت في تحقيق تحولات صناعية كبرى عبر تبني سياسات ذكية وانتقائية.

وتُبرز الدراسة جملة من التحديات الهيكلية التي تحول دون تعميق التصنيع في مصر، على رأسها ضعف الاستثمار الإنتاجي، وتضارب الأولويات التنموية، وغياب التخطيط الصناعي المتكامل، وتراجع مساهمة البحث العلمي في دعم الابتكار المحلي. لكنها في الوقت ذاته، ترصد فرصًا واعدة لصناعات استراتيجية قابلة للتعميق، مثل صناعة السيارات، وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل الواح الطاقة الشمسية وغيرها من القطاعات ذات الأثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي المركب.

وتنتهي الدراسة إلى توصية صريحة بتبني نموذج "الدولة التنموية المعتمدة على الذات" كنموذج حيوي بديل، يؤسس لتكامل وظيفي بين الدولة والقطاع الخاص، ويُعيد الاعتبار للتصنيع كقاطرة للتنمية، لا كمجرد قطاع اقتصادي تقني. كما تؤكد أن التحول نحو التصنيع العميق ليس ترفاً، بل ضرورة وجودية لإعادة تموضع مصر ضمن سلاسل القيمة العالمية، وتحقيق استقلال القرار الاقتصادي الوطني.

➤ الكلمات المفتاحية

تصدير المواد الخام؛ تعميق التصنيع؛ التنمية المستدامة؛ الصناعات التحويلية؛ القيمة المضافة؛ الدولة التنموية؛ الاقتصاد المصري

➤ Keywords

Raw Material Exports; Industrial Deepening; Sustainable Development; Manufacturing Industries; Value Added; Developmental State; Egyptian Economy.

الإطار العام للدراسة

المقدمة

تُعد الصناعة (Industry) إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة (Sustainable Economic Development)، إذ تسهم بشكل مباشر في تعزيز الناتج القومي الإجمالي (GDP) وتوفير فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة. ولطالما كانت مصر، منذ فجر التاريخ، مهذاً لحضارة

صناعية متقدمة، حيث برع قدماء المصريين في استخراج المعادن وصهرها، وصناعة الأدوات الزراعية والمعدات الحربية، وصناعة الخزف والمنسوجات وبناء السفن، وهو ما تشهد عليه الآثار الباقية حتى اليوم، لتؤكد على عبقرية الإنسان المصري في ابتكار الصناعات المتقدمة آنذاك.

وفي العصر الحديث، شهدت مصر نهضة صناعية كبرى في القرن التاسع عشر خلال عهد محمد علي، الذي أرسى دعائم قاعدة صناعية وطنية متكاملة، شملت الصناعات النسيجية، وصناعة السكر، وعصر الزيوت، ومضارب الأرز، فضلاً عن الصناعات الحربية (Military Industries) وترسانات بناء السفن.

وقد استكملت هذه النهضة في القرن العشرين، مع تأسيس "بنك مصر (Bank of Egypt)" عام 1920، الذي حمل على عاتقه مهمة النهوض بالصناعة الوطنية من خلال إنشاء سلسلة من الشركات والمصانع الكبرى، ورفع شعار "المصري للمصري"، الذي نجح في حماية الصناعات الوطنية (National Industries) أمام المنافسة الأجنبية.

وبعد ثورة يوليو 1952، اتجهت الدولة إلى تبني مشروعات صناعية رائدة، كان لها دور بارز في إقامة الصناعات الثقيلة (Heavy Industries) مثل الحديد والصلب، والصناعات التعدينية والبتروولية، إلى جانب الصناعات الغذائية والغزل والنسيج. وعلى الرغم من التحديات التي واجهها القطاع الصناعي خلال

فترات الحرب في الستينيات، إلا أن انتعاشه بدأ مجدداً بعد نصر أكتوبر 1973، مع تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي (Economic Liberalization)، التي أتاحت لرؤوس الأموال العربية والأجنبية الاستثمار في مصر، مما أسهم في تعزيز النمو الصناعي والاقتصادي على السواء.

ومع ذلك، وعلى الرغم من وفرة المقومات الصناعية في مصر، والتي تشمل العمالة الوفيرة منخفضة التكلفة، ورأس المال المتاح بفعل سياسات تشجيع الاستثمار، وشبكات النقل المتطورة، وتوافر المواد الخام

الطبيعية من مصادر نباتية وحيوانية ومعدينية، لا يزال الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على تصدير المواد الخام في صورتها الأولية، وهو الأمر الذي يفقد البلاد جزءًا كبيرًا من القيمة المضافة (Value Added) التي يمكن تحقيقها من خلال تعميق التصنيع المحلي.

إن تصدير المواد الخام دون معالجتها أو تصنيعها يُعدّ إهدارًا لفرص اقتصادية هائلة، إذ يؤدي إلى خروج الموارد الطبيعية من دائرة الإنتاج المحلي قبل تحقيق أقصى استفادة منها، وهو ما يؤثر سلبيًا على النمو الاقتصادي المستدام، ويؤدي إلى استمرار العجز في الميزان التجاري (Trade Balance)، نظرًا للاعتماد على استيراد المنتجات المصنعة من تلك المواد الخام بأسعار أعلى بكثير.

قبل أن نخوض في أهمية الدراسة ومنهجها وخطتها، من الضروري تناول بعض المفاهيم الأساسية ذات الصلة الوثيقة بهذا البحث، والتي تسهم في تشكيل الإطار النظري له. وفيما يلي عرض موجز لهذه المفاهيم:

مشكلة الدراسة:

تواجه الدولة المصرية إشكالية عميقة تتمثل في ضعف تعميق التصنيع المحلي، وهو ما يرتبط ارتباطًا مباشرًا باستمرار اعتماد الاقتصاد على تصدير المواد الخام في صورتها الأولية، دون استغلال الإمكانيات الكامنة لتوطين سلاسل القيمة الصناعية. وعلى الرغم من تبني الدولة لخطط متعددة تستهدف النهوض بالصناعة كقاهرة للنمو، إلا أن الواقع يعكس فجوة واضحة بين السياسات المعلنة وبين النتائج الفعلية على الأرض، لا سيما في ضوء استمرار نمط النمو القائم على الريع وتراجع الوزن النسبي للصناعة التحويلية في الناتج المحلي.

وتتعمق هذه المشكلة في ظل الاختلالات البنوية في هيكل الاقتصاد، وغياب منظومة متكاملة تعزز من التصنيع العميق، وتضع حدًا لاعتماد الدولة على تصدير الخامات دون تصنيع. كما يتعزز هذا القصور نتيجة للتشابكات السلبية مع الاقتصاد العالمي، والتي تجعل من الاقتصاد المصري مستهلكًا للسلع الصناعية ومصدرًا للمواد الأولية، ما يؤدي إلى تكريس التبعية وحرمان الاقتصاد الوطني من فرص بناء قاعدة إنتاجية صناعية قادرة على المنافسة والنفوذ إلى الأسواق.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تناول إشكالية تعميق التصنيع في الاقتصاد المصري من خلال تحليل منهجي متعدد الأبعاد، يسعى إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1. تحليل الواقع الهيكلي لقطاع الصناعة التحويلية في مصر، والكشف عن العوامل المؤثرة في ضعفه البنوي وعدم قدرته على توليد قيمة مضافة مرتفعة.

2. تشخيص الإطار الاقتصادي والسياساتي الحاكم للتصنيع المحلي، ورصد آليات التبعية للاقتصاد العالمي، خاصةً في ما يتعلق بتصدير المواد الخام والانكشاف أمام الأسواق الخارجية.
3. استخلاص أنماط التفاعل بين استراتيجيات الدولة في التنمية الصناعية وبين محددات السوق العالمية، مع الوقوف على حدود فعالية السياسات الصناعية المطبقة في العقود الأخيرة.
4. بناء تصور نقدي لتعميق التصنيع المحلي، من خلال مناقشة البدائل الممكنة لتعزيز القيمة المضافة الوطنية، وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام كمصدر رئيس للعملة الأجنبية.
5. تقديم مقارنة تحليلية لمداخل تطوير قطاع الصناعة التحويلية، من زاوية تكامل السياسات الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للموارد المحلية، وربط البحث العلمي بالتصنيع الإنتاجي.

منهجية الدراسة

تقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يُعد الأنسب لطبيعة الموضوع محل البحث، حيث يتيح هذا المنهج تقديم وصف دقيق وشامل لظاهرة تصدير المواد الخام في الاقتصاد المصري، وتحليل آثارها السلبية على النمو الاقتصادي، وقياس مدى تعارضها مع مستهدفات التنمية المستدامة. كما يسمح هذا المنهج باستكشاف البدائل الممكنة لتعميق التصنيع المحلي وتقييم السياسات والبرامج التي تبنتها الدولة المصرية في هذا الإطار.

وقد اعتمدت الدراسة على تحليل البيانات الرسمية والتقارير الإحصائية الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدولية، وبشكل كبير دراسات معهد التخطيط القومي إلى جانب مراجعة الأدبيات النظرية والدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين الصناعة والتنمية، وتجارب الدول التي نجحت في التحول من الاقتصادات الريعية إلى الاقتصادات الإنتاجية من خلال التصنيع التحويلي. كما استفادت الدراسة من المنهج المقارن لاستعراض الخبرات الدولية ذات الصلة، بهدف استخلاص الدروس المستفادة وإمكانية تطبيقها في السياق المصري.

ومن هذا المنطلق، يمكن تقسيم هذا المشروع البحثي إلى أربعة فصول رئيسية على النحو التالي:

الفصل الأول: مفهوم تعميق التصنيع وأهميته كركيزة للتنمية الاقتصادية والصناعية

الفصل الثاني: أثر تصدير المواد الخام وأبرز خصائص قطاع الصناعات التحويلية

الفصل الثالث: السياسات الصناعية في مصر وفاق تعميق التصنيع المحلي

الفصل الرابع: الصناعات المرشحة للتعميق في مصر نحو مسار التصنيع المتقدم والتنمية المستدامة

ويركز على تحديد الصناعات ذات الأولوية مثل صناعة السيارات والألواح الشمسية، ويقترح آليات دعمها.

الدراسات السابقة

تناولت الأدبيات الاقتصادية منذ عقود العلاقة بين تصدير المواد الخام والنمو الاقتصادي، مع التركيز على التحديات التي تواجه الدول النامية التي تعتمد بدرجة كبيرة على تصدير الموارد الأولية دون معالجتها صناعياً. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن هذا النمط من النمو يؤدي إلى تذبذب الأداء الاقتصادي ويحول دون تحقيق التنمية المستدامة، نظراً لانخفاض القيمة المضافة وقابلية هذا النمط للتقلبات الخارجية في الأسعار.

وقد أشار Sachs and Warner (1995) في دراستهما الشهيرة إلى أن الاعتماد على تصدير الموارد الطبيعية يرتبط سلباً بمعدلات النمو الاقتصادي في المدى الطويل، فيما يُعرف بـ **"لعنة الموارد"**، حيث يؤدي فائض الإيرادات من الموارد إلى إضعاف الحوافز للتنوع الاقتصادي والتصنيع. وهو ما أكدته كذلك UNCTAD (2020) التي أوضحت أن الاقتصادات المعتمدة على المواد الخام تواجه صعوبات في إدماج قطاعاتها الإنتاجية في سلاسل القيمة العالمية.

وفي ذات السياق، أوضحت Hausmann, Hwang, and Rodrik (2007) أن تنوع قاعدة الصادرات نحو المنتجات المصنعة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بارتفاع مستويات الدخل وتحقيق نمو أكثر استدامة، خاصةً عند دمج التكنولوجيا والابتكار في العمليات الإنتاجية. كما بينَ Rodrik (2006) أن قطاع الصناعات التحويلية يلعب دوراً رئيسياً في رفع الإنتاجية وتحفيز النمو الشامل في الدول النامية، نظراً لما يتميز به من قدرة على استيعاب العمالة وخلق روابط أمامية وخلفية مع باقي القطاعات.

أما في السياق المصري، فقد أظهرت دراسة متولي (2004) التي طبقت على مصر والأردن وعمان خلال الفترة (1981-2000)، أن هناك علاقة طردية بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات، وأوضحت أن الصناعات التحويلية تستفيد من هذه التدفقات بدرجة كبيرة، مما يعزز من حصيلة الدولة من النقد الأجنبي. كما أظهرت دراسة البنك الدولي (2020) أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في مصر ظلت دون المتوسط العالمي، مما يعكس الحاجة إلى تبني سياسات فعالة لتعميق التصنيع وتوطين التكنولوجيا.

وقد أشار **معهد التخطيط القومي في القاهرة**، في تقريره العام حول مشروع "تعميق التصنيع المحلي في مصر" إلى أهمية تعزيز الصناعات التحويلية كوسيلة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً على ضرورة تبني سياسات تدعم الابتكار وتطوير البنية التحتية الصناعية.

كما استعرض المعهد في تقريره حول "مستقبل التصنيع في عالم ما بعد الجائحة" التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على القطاع الصناعي، مشددًا على أهمية التحول نحو التصنيع الرقمي والمستدام لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وناقش المعهد أيضًا في إحدى حلقات سيمينار موضوع "إعادة هيكلة قطاع الصناعات التحويلية في ضوء تغير نمط المزايا النسبية والتنافسية"، حيث تم التأكيد على ضرورة تطوير الصناعات التحويلية لتلبية متطلبات السوق المحلي والعالمي، وتحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وفي سياق الفكر الاقتصادي الكلاسيكي، يُعد آدم سميث من أبرز المفكرين الذين تناولوا أهمية التصنيع في تعزيز النمو الاقتصادي. ففي كتابه "ثروة الأمم" (1776)، أكد سميث على أن تقسيم العمل والتخصص في الإنتاج يؤديان إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة. كما أشار إلى أن التجارة الحرة بين الدول تتيح لكل دولة الاستفادة من مزاياها النسبية، مما يعزز من رفاهية الشعوب

وفي دراسة تطبيقية على الصين، توصل كل من Liu, Burrige, and Sinclair (2002) إلى وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات، ما يشير إلى أن تهيئة بيئة صناعية متكاملة قادرة على جذب الاستثمار تُعد أحد المداخل الرئيسية لتعزيز الصادرات الصناعية.

وتتنفق الأدبيات المعاصرة على أن تعميق التصنيع المحلي يُعد ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، ولا سيما في ضوء التحديات الهيكلية التي تواجهها الاقتصادات النامية. إذ أن الانتقال من تصدير المواد الخام إلى تصنيعها محليًا يحقق مكاسب متعددة، من بينها زيادة القيمة المضافة، وتحسين الميزان التجاري، وخلق فرص العمل، إلى جانب تقليل التبعية للخارج في تلبية الاحتياجات الصناعية.

الإطار النظري

مفهوم المواد الخام وأنواعها:

تعرف المواد الخام بأنها الموارد الطبيعية التي تُستخرج من الأرض أو تُستمد من البيئة المحيطة، وتُستخدم في العمليات الإنتاجية لتحويلها إلى منتجات نهائية أو نصف مصنعة.

ووفقاً لتعريف العالم "آدم سميث"، فإن المواد الخام تُعد الأساس الأول لأي نشاط اقتصادي، حيث قال: "إن المواد الأولية هي النواة التي تنبثق منها جميع أشكال الثروة الاقتصادية". وتنقسم المواد الخام إلى نوعين رئيسيين:

المواد الخام الزراعية: تشمل المنتجات النباتية مثل القطن، والكتان، والقمح، وقصب السكر الخ.....

المواد الخام المعدنية: تتضمن المعادن المختلفة مثل الحديد، والنحاس، والألومنيوم، والفوسفات الخ.....

أهمية المواد الخام في الاقتصاد المصري:

تمثل المواد الخام أحد المقومات الأساسية للنشاط الاقتصادي في مصر، حيث تعد الركيزة الأساسية للصناعات التحويلية التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وتعتمد العديد من القطاعات الصناعية والاستثمارية على توافر المواد الخام المحلية، نظراً لدورها المحوري في تخفيض تكاليف الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.

إن استغلال الموارد الطبيعية المتاحة بكفاءة يسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في تحسين الميزان التجاري للدولة. وتتنوع المواد الخام في مصر لتشمل الموارد المعدنية مثل الفوسفات، والحديد، والمنجنيز، بالإضافة إلى الموارد الزراعية التي تدخل في الصناعات الغذائية والنسيجية، فضلاً عن المواد الهيدروكربونية كالغاز الطبيعي والبترو، والتي تعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.

وعلى الرغم من وفرة هذه الموارد، فإن تصديرها في صورتها الأولية دون عمليات تصنيعية كافية يؤدي إلى فقدان جزء كبير من قيمتها الاقتصادية، مما يحد من فرص تعظيم العوائد الاقتصادية والاستفادة من القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من خلال توطين الصناعات التحويلية. لذا، فإن تبني سياسات اقتصادية تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي بدلاً من تصدير المواد الخام يعد من الأولويات الاستراتيجية لدعم الاقتصاد المصري، وتحقيق معدلات نمو مستدامة على المدى الطويل.

التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة

ظهرت فكرة التنمية المستدامة لأول مرة في استراتيجية الحفاظ على البيئة العالمية (World Conservation Strategy) في عام 1980، ثم في عام 1981 في كتاب براون "بناء مجتمع مستدام" (Building a Sustainable Society) (Brown, 1981)، واستمرت في الظهور بشكل متزايد في الأدبيات البيئية والاقتصادية.

يؤكد هذا النهج على الحفاظ على معدل مقبول للنمو في الدخل الحقيقي للفرد دون استنفاد مخزون الأصول الرأسمالية الوطنية أو مخزون الأصول البيئية الطبيعية أما التعريف الكلاسيكي والأكثر استخدامًا فهو تعريف إعلان برونتلاند (Brundtland Report, 1987)، والذي ينص على أن التنمية المستدامة هي "التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة".

تطور مفهوم وأهداف التنمية المستدامة

1/1 مفهوم التنمية المستدامة

تسبب الاستخدام المفرط لمصطلح "المستدامة" أو "الاستدامة" (Sustainability) في المجالات المختلفة في فقدان أي شكل محدد له، مما دفع العديد من الكتاب إلى التأكيد على ضرورة تحديد المفاهيم والوقوف على المعنى الدقيق لهذا المصطلح

يرجع مصطلح "المستدامة" في اللغة اللاتينية القديمة إلى كلمة "sustenerere"، والتي تعني "الحفاظ والاحتفاظ بالشيء وصيانة استخدامه للإبقاء عليه ويعود أصل هذا المفهوم إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر عند استخدامه في الغابات الألمانية، حيث كان الأساس هو المنظور طويل الأجل في إدارة الغابات

عرّف روبرت سولو (Robert Solow, 1991) التنمية المستدامة بأنها **عدم الإضرار بالطاقة الإنتاجية للأجيال القادمة والمحافظة على الوضع الذي ورثته الأجيال**. وشمل مفهوم الطاقة الإنتاجية ليس فقط الموارد الاستهلاكية، بل أيضًا الجانب المعنوي والمعرفي، مما يضمن المستوى المعيشي للأجيال المستقبلية.

وفي الأدب الاقتصادي، استخدم العالم الأمريكي (D.H Meadows) مصطلح الاستدامة في كتابه "حدود التنمية" (Limits to Growth)، حيث تناول الاستقرار البيئي والاقتصادي الذي يتصف بالاستدامة، وناقش المشكلة الناجمة عن الاستخدام المفرط للموارد الطبيعية المحدودة للأرض.

مفهوم الصناعات التحويلية:

تعرف الصناعات التحويلية بأنها تلك الصناعات التي يعتمد نشاطها الإنتاجي على عمليات التصنيع، والتي تشمل تحويل المواد الخام والمنتجات الأولية إلى منتجات نصف مصنعة أو تامة الصنع، وكذلك تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات جاهزة للاستخدام النهائي. ووفقاً لتعريف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، فإن الصناعات التحويلية تُعد من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث تساهم في زيادة القيمة المضافة وخلق فرص العمل

أنواع الاستدامة

1. الاستدامة كمفهوم فيزيائي بحت: يتمثل في إدارة الموارد المتجددة بشكل لا يؤدي إلى استنفادها.
2. الاستدامة كنظام بيئي متكامل: يأخذ في الاعتبار التفاعل بين الأجزاء المختلفة للنظام البيئي.
3. الاستدامة كمفهوم اجتماعي اقتصادي: يتعلق بمستوى الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية الذي يجب الحفاظ عليه وتطويره.

1/2 التنمية المستدامة في الفكر الاقتصادي

كتب توماس مالتس (Thomas Malthus) في عام 1798 عن مبدأ السكان، حيث تناول المشكلة السكانية وتأثيرها على الموارد، مشيراً إلى أن النمو السكاني الهندسي يتعارض مع النمو الحسابي للموارد، مما يؤدي إلى أزمات اقتصادية وبيئية.

ومع ذلك، واجه فكر مالتس انتقادات حادة، خاصة في ضوء القدرة المتزايدة للمجتمعات البشرية على الابتكار وتطوير التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية الزراعية والصناعية. في هذا السياق، يرى مفكرون مثل جوليان سيمون (Julian Simon, 1981) وويلفريد بيكرمان (Wilfred Beckerman, 2003) أن مستقبل الكوكب يعتمد على براعة الإنسان في التجديد والابتكار وليس فقط على الموارد الطبيعية المتاحة.

الابعاد الرئيسية للتنمية المستدامة

انتشر الدراسة التنمية المستدامة مداخل وجوانب متعددة لكن الأدبيات المختلفة في حقل الاقتصاد تصب جميعها في أن مفهوم التنمية المستدامة يخرج إطاره المعياري من ثلاث ابعاد أساسية هي التنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي والاستدامة البيئية. وقبل تناول هذه الأبعاد نؤكد أنها تتلاقى وتتشابك معا في مجالات متعددة. أما الجوانب الأخرى المشتقة فاشهرها الجانب المؤسسي والجانب التكنولوجي والجانب الإداري وجانب التنمية البشرية، وهذه الجوانب أيضاً يخرج منها جوانب فروع أخرى ولاكن سوف نقتصر علي الأبعاد الأساسية.

البعد الأول يركز على الجانب الاقتصادي

والذي يعتبر أكثر عمقاً لتفسير مفهوم التنمية المستدامة حيث يركز على الاستخدام الأمثل للموارد للحصول على الحد الأقصى من المنافع في ظل الحفاظ على تنوع الموارد واستخدامها ولا يؤدي إلى تقليل الدخل الحقيقي في المستقبل. وفي هذا الصدد تهتم الدول المتقدمة بخفض استهلاكها في مستويات الطاقة والموارد، بينما الدول النامية تسعى إلى التوظيف الأمثل للموارد بهدف رفع مستوى معيشة المواطن ومحاصرة الفقر، وبعبارة أخرى ضمان تنمية دخل الفرد في المستقبل بحيث لا يقل عن دخل الفرد في الجيل الحالي. وخلال فترة التسعينات زاد الاتجاه لإدخال البعد البيئي في مجال الاقتصاد في الاعتبار وبذلك تغيير مفهوم التنمية الاقتصادية من زيادة استغلال الموارد الاقتصادية النادرة لإشباع الحاجات الإنسانية المتعددة والمتجددة إلى مفهوم التنمية الاقتصادية المستدامة والتي لا تمنع الاستغلال الكثيف للموارد الاقتصادية مثل المياه أو النفط أو الغابات، ولكنها ترفض الاستغلال الجائر لهذه الموارد بحيث تؤثر على نصيب الأجيال القادمة من هذه الموارد القابلة للنضوب أو الغير متجددة. وبرز مفهوم التنمية الاقتصادية البحتة الذي لا يأخذ في الاعتبار البعد البيئي ويعتبر محل انتقاد من جميع الأوساط والمؤسسات الاقتصادية العالمية؛ لدرجة أن اطلق عليه البعض **التنمية السوداء** بعد من ذلك شمل البعد الاقتصادي بجانب البعد البيئي الجانب والاجتماعي.

حيث اعتمد في عام ٢٠٠٢ في قمة الأرض في جوهانسبرج أن تكون الاستدامة الاقتصادية في مجالات الحاجات الإنسانية الأساسية، مثل المياه والغذاء والصحة والتعليم والمأوى والطاقة

أما البعد الثاني هو البعد الاجتماعي

فيركز على الانسان وعلاقته المتبادلة وعدم التمييز وتحسين مستوى المعيشة من خلال التعليم والصحة والمساواة و إتاحة فرص الحرية والمشاركة السياسية وفي كل الأحوال تهتم بالقطاع الحكومي والمجتمع

المدني والاستدامة من المنظور الاجتماعي تعني التركيز بشكل أساسي على توفير فرص الحصول على العمل اللائق، والخدمات العامة، وكيفية تحقيق النمو الذي يأخذ بعين الاعتبار قضايا الصحة والقضاء على الأوبئة والأمراض ومستويات التعليم والتدريب والعدالة الاجتماعية، وتشمل التنمية الاجتماعية أيضاً قضايا الفقر بأنواعه والقضاء على الجوع، وقضايا المأوى ونوعية الحياة، والأمن الاجتماعي والنمو السكاني واعداد الوفيات وبخاصة في المراحل المبكرة من العمر.

البعد البيئي والتنمية المستدامة في مصر

التنمية المستدامة هي نهج يهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، مع ضمان تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. يرتكز هذا المفهوم على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية المتجددة، بحيث لا يؤدي الإفراط في استغلالها إلى استنزافها أو الإضرار بها..

المفصل الأول

"مفهوم تعميق التصنيع وأهميته كركيزة للتنمية الاقتصادية والصناعية"

المقدمة

يتضح أن تعميق الصناعة في مصر ليس مجرد خيار اقتصادي، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام وزيادة القيمة المضافة للموارد المحلية. فالاعتماد على تصدير المواد الخام دون تصنيع يضعف القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بينما يسهم تعميق الصناعات التحويلية في خلق فرص عمل، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية. وانطلاقاً من هذه الرؤية، سيناقتش في الفصل الأول مفهوم تعميق التصنيع وأهميته، وكيف أنه يمثل هدفاً متجدداً في سياسات التنمية. كما سنتناول العلاقة بين فلسفة التنمية وتعميق التصنيع، والدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة في دعم هذه العملية، من خلال استراتيجيات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، واستغلال الفائض الاقتصادي بشكل فعال. وأخيراً، سنستعرض التطورات التي شهدتها الاقتصاد المصري منذ عام 2011، وكيفية تعزيز دور الدولة في دعم وتعميق التصنيع في المرحلة القادمة....

المبحث الأول: فلسفه التنمية وعلاقتها بالتصنيع وتعميقه

1- ماهية تعميق التصنيع وأهميته

تعميق التصنيع يعني عدم الاقتصار على تصنيع منتجات نهائية أو وسيطة اعتمادا على مكونات مستوردة كلياً أو جزئياً.

سواء أكانت مستلزمات إنتاج أم آلات ومعدات وأجهزة بل إنه يعني السعي إلى تصنيع بعض هذه المكونات محلياً وهو ما يؤدي إلى رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية أو الوسيطة ويرتبط تعميق التصنيع بتقليل الاستيراد ومن ثم الحد من الاعتماد على الخارج ليس فقط بالنسبة للمكونات المادية من خامات وآلات ومعدات وقطع غيار، بل وللمكونات غير المادية المتمثلة في التصميمات وتقنيات الإنتاج، وقد يفضي تعميق التصنيع إلى زيادة الصادرات من المنتجات التي يجري تصنيعها محلياً إذا ما اتخذت السياسات والإجراءات المناسبة للنفوذ إلى الأسواق الخارجية وعليه، فإن تعميق التصنيع المحلي يعني الانتقال من التصنيع الضحل (Shallow Industrialization)

وهو النمط السائد في البلدان النامية، حيث يتركز الإنتاج على الصناعات الخفيفة والاستهلاكية مع الاعتماد بشكل كبير على المواد الخام ووسائل الإنتاج والتقنيات المستوردة

إلى التصنيع العميق (Deep Industrialization) وسنوضح فيما يلي موصفات هذا النموذج وسبل تحقيقه بشكل أكثر دقة ..

إن التصنيع العميق ينطوي بالضرورة على ثلاثة أمور أساسية

أولها: توسيع قاعدة الصناعات الثقيلة عموماً، وصناعة الآلات والمعدات خصوصاً

وثانيها: إثراء سلاسل القيمة المحلية بإضافة المزيد من حلقات تزويد الصناعات بخامات وسلع وسيطة ومكونات محلية الصنع تحل محل بعض ما يستورد منها، فضلاً عن المساعدة في زيادة الصادرات

وثالثها: زيادة الإسهام المحلي في التصميمات الصناعية وفي تقنيات الصناعة من خلال التطوير والابتكار التكنولوجي. ومن النتائج المهمة لعملية تعميق التصنيع زيادة درجة تكامل الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني وتقوية التشابكات بين مختلف صناعاته وقطاعاته والتقدم على طريق بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية، ومن ثم التحرك نحو تحرير الدولة من التبعية التكنولوجية والاقتصادية.

وتعد هذه الأمور من أبرز سمات التغيير أو التحول الهيكلية المنشود في سياق عملية التنمية، وفي غياب التحول الهيكلية الجاد نكون بصدد تصنيع بلا عمق ونمو من دون تنمية. وفي سياق الاهتمام المتزايد باستدامة والتنمية بوجه عام، وبالجوانب البيئية للتنمية بوجه خاص، فإن تعميق التصنيع قد يمثل فرصة لإعادة هيكلة القطاع الصناعي في اتجاه التصنيع الأخضر والاقتصاد الدائري وما إلى ذلك من متطلبات الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من استنزاف الموارد الطبيعية ومواجهة تغير المناخ.

ويمكن أن يتحقق تعميق التصنيع بوسيلة أو أكثر من الوسائل التالية:

1. تطوير صناعات قائمة بإضافة أنشطة جديدة مثل توسيع قائمة منتجات شركات الحديد والصلب بما يتجاوز التركيز الحالي على حديد التسليح، وتنويع منتجات الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
2. إضافة أنشطة لصناعات قائمة بهدف إنتاج منتجات وسيطة أو نهائية للتزود ذاتيا ببعض مستلزمات إنتاجها كما حدث في شركة السكر والصناعات التكاملية منذ سبعينيات القرن العشرين بإضافة ورش ثم مصانع لآلات ومعدات إنتاج السكر وقطع الغيار للوفاء باحتياجات الشركة وغيرها من الشركات الصناعية.
3. إنشاء صناعات جديدة تزود الصناعات القائمة وما قد يستجد من صناعات مستقبلا ببعض احتياجاتها من السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية.
4. تطوير الاستفادة من المواد الأولية الزراعية والخامات المعدنية وغير المعدنية بما يمكن من تزويد الصناعات المختلفة بنسبة أكبر من احتياجاتها من المواد الخام التي يجري جلبها من الخارج.
5. تطوير مراكز للتصميم والبحث والابتكار ومواعة التكنولوجيا الوافدة، والنهوض بإمكانيات بعض المراكز القائمة وقدراتها مثل معهد بحوث وتطوير الفلزات، ومعهد بحوث الإلكترونيات وأقسام البحوث والتطوير الملحقة ببعض المصانع الكبيرة

ويكتسب تعميق التصنيع أهميته لمصر من مصدرين :

المصدر الأول: هو أن التعميق يؤدي إلى عملية تثوير للصناعة المصرية، وذلك بتطوير صناعات قائمة وبظهور صناعات جديدة تسد بعض الفجوات في **سلاسل القيمة المحلية**. وبتوثيق الروابط بين الصناعات التحويلية وبين قطاعات الزراعة والصناعات الاستخراجية والخدمات الإنتاجية. كما أن التعميق الصناعي قد يكون فرصة لتجديد هيكل الإنتاج الصناعي إذ أنه من المرجح أن ما يطور أو يستحدث من منشآت صناعية سوف يستفيد من التطورات التكنولوجية الحديثة وبخاصة بعض تكنولوجيات (الثورة الصناعية الرابعة) كما أنه قد يستخدم تكنولوجيات أحدث وطاقات أنظف ونظم إنتاج صديقة للبيئة.

أما المصدر الثاني: فهو الارتباط الوثيق بين تعميق التصنيع والأمن القومي. فالتعميق سبيل لتقليل الاعتماد على الخارج، ومن ثم تقليل التبعية الاقتصادية والتكنولوجية وهو ما يؤدي إلى رفع مستوى الأمن القومي ذلك أن تعميق التصنيع بعد ترجمة لفلسفة الاعتماد على الذات قطريا وإقليمياً، ومن ثم فهو مقياس القدرة الاقتصاد على النمو بقواه الذاتية؛ وهذا أساس من أسس استدامة التنمية وقدرة الدولة على الصمود في مواجهة الصدمات (resilience) .

ثمة مصطلح يتردد كثيراً في الكتابات والتقارير والتصريحات الرسمية، ويستخدم كمرادف أو مكمل للتعميق (Deepening)، ألا وهو مصطلح توطين الصناعات مما يثير غير قليل من اللبس أن هذين المصطلحين يستخدمان أحياناً كما لو كان لهما ذات المعنى، ويستخدمان في أحيان أخرى بعطف أحدهما على الآخر تعميق وتوطين الصناعة) بما قد يشي باختلاف المعنى. وفي الحقيقة أن التعميق ضد الضحالة (Shallowness) أي غياب العمق، وهي المشكلة التي يتناولها مشروعنا، ويسعى لتقديم مقترحات للتغلب عليها. وتعميق التصنيع له دلالة واضحة من حيث أنه يتطلب الدخول في مراحل أو مستويات صناعية أعمق، وذلك بالإنتاج المحلي للمزيد من السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية والتكنولوجيا،

أما مصطلح توطين الصناعة أو التوطن الصناعي (Industrial localization) فهو يشير إلى البعد المكاني أو الجغرافي أو الإقليمي للصناعة والبحث في هذا البعد تعني بمواصفات خريطة توزيع الصناعات على المناطق المختلفة في الدولة من حيث التركيز أو الانتشار، كما أنها تعنى بمعايير اختيار الموقع الجغرافي الأنسب لصناعة ما أو المجموعة من الصناعات المترابطة.

والتوطين (Localization) حسب المفهوم الذي يروج له مؤخرا في سياق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يعني الانتشار الجغرافي للصناعات وغيرها من مشروعات التنمية في مختلف أقاليم الدولة، وعدم تركزها في عدد محدود منها. والمعنى المضاد للتوطين هو التركيز أو التمرکز (Centralization). وغرض توطين الصناعة بهذا المعنى هو عدالة توزيع الصناعات بين الأقاليم المختلفة للدولة ووصول ثمارها إلى سكانها، لا تعميق الصناعة بالمعنى المشار إليه أنها، وبالطبع فإن توطين الصناعة الذي يراعي عدالة توزيع الصناعات مكانياً يشمل مختلف الصناعات التحويلية بما فيها الصناعات الرامية إلى تعميق التصنيع ومن الملاحظ أن كلمة التوطين تستخدم أيضاً في مجال التكنولوجيا، فيقال مثلاً إنه من المستهدف توطين تكنولوجيا صناعة معينة والمقصود بهذه العبارة هو نقل التكنولوجيا من الخارج إلى الداخل، ويلزم هنا الحذر عند الحديث عن نقل التكنولوجيا، لأن التكنولوجيا تنتقل في معظم الحالات من خلال الحصول على معدات الإنتاج التي تتضمنها.

ومن ثم فالنقل هنا مؤقت، حيث أنه مرتبط بعمر المعدات الإنتاجية. وعندما تتقادم المعدات ويستورد غيرها تأتي المعدات الجديدة مصحوبة بتكنولوجيا جديدة.

ومن ثم فليس في الأمر حيازة دائمة للتكنولوجيا الوافدة، والمعنى الأدق لتوطين التكنولوجيا والذي يجب استهدافه هو الإنتاج الوطني للتكنولوجيا، أي إنتاج المعرفة الإنتاجية (Productive knowledge) عن

طريق المراكز الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، سواء بالتوصل إلى تكنولوجيا جديدة، أم بمواءمة وتطوير تكنولوجيا وافدة، أم بالأمرين معا.

2- تعميق التصنيع: هدف قديم ومتجدد

إن تعميق التصنيع هو هدف قديم في مصر، حيث يتجدد الاهتمام به من وقت لآخر. لطالما كان هذا الموضوع محط نقاش بين الاقتصاديين والمهتمين بالتصنيع، لكنه لم يتحقق بشكل مستدام بسبب غياب استراتيجية واضحة وخطط تنفيذية مدروسة. على الرغم من بعض الإنجازات، إلا أنها بقيت محدودة ومتفرقة دون تكامل في الرؤية والسياسات.

إذا قصرنا النظر على الفترة منذ قيام ثورة يوليو 1952 حتى الآن سوف نلاحظ أن موضوع تعميق التصنيع لم يكن غائبًا عن الأذهان. فقد انشغل به من أسهموا في تكوين قاعدة صناعية كبيرة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، وفي مقدمتهم (د. عزيز صدقي أول وزير للصناعة في مصر) وانتقل الموضوع من دائرة الأمل إلى دائرة العمل في أواخر الخمسينيات والنصف الأول من الستينيات بوصول نسبة التصنيع المحلي للأتوبيس إلى 85%، وبالتصنيع المحلي للفرن الرابع بالحديد والصلب، وذلك فضلاً عن إنجازات أخرى تحققت في المصانع الحربية.

وبالرغم من تراجع الاهتمام بتعميق التصنيع عقب هزيمة يونيو 1967، ثم عقب إطلاق سياسة الانفتاح الاقتصادي في 1974، فقد ظل الموضوع محل بحث ونقاش من جانب من كان لديهم اقتناع جازم بالدور المحوري للتصنيع عمومًا وبضرورة تعميق التصنيع والتمكن التكنولوجي بناء قاعدة وطنية للعلم والتكنولوجيا كسبيل للارتقاء بالتصنيع والتحرر من التبعية الاقتصادية والتكنولوجية.

وقد تجدد الاهتمام بقضية تعميق التصنيع عند إنشاء بنك الاستثمار القومي في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي. وفي 1989 صدر القرار رقم 24 لنائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط بتشكيل لجنة دائمة من خبراء من الأنشطة الصناعية المدنية والحربية ومن أساتذة الجامعات لدراسة أوضاع تعميق التصنيع والبحث في سبل تحقيقه، ومما يسترعي الانتباه أن يكون شعار تلك اللجنة هو "نحو مدخل منظومي لتعميق التصنيع المحلي بمصر".

فهذا مما يشير إلى جدية التعامل مع الموضوع وإدراك أهمية عدم الاعتماد على المقاربات الجزئية والمتفرقة بشأنه، وكان من أولويات هذه اللجنة دعم وتعميق التصنيع المحلي للمعدات الاستثمارية ونقل وتوطين تكنولوجيا مناسبة للبيئة المصرية. وفي مايو 1990 أطلق المشروع القومي لتعميق التصنيع المحلي للمعدات الاستثمارية. وفي يناير 1992 عقد المؤتمر القومي لتعميق التصنيع المحلي للمعدات الاستثمارية.

وقد استمرت هذه اللجنة في ممارسة مهامها طوال الجزء الأكبر من عقدي الثمانينيات والتسعينيات، وتوصلت إلى إمكانية إنتاج الكثير من المعدات والآلات بالخبرات والإمكانات المتوافرة وعن طريق الهندسة العكسية، بل إنها أجرت تجارب عملية لإنتاج بعض الآلات والمعدات وماكينات المصانع. وقد تمت

الاستفادة من القليل من نتائج أعمال هذه اللجنة، بينما تم التغاضي عن الكثير منها. ثم فتر الاهتمام بأعمال اللجنة وبقضية تعميق التصنيع ذاتها.

وفي العقد الثاني من الألفية الثالثة ظهرت "رؤية مصر 2030" التي تضمنت مستهدفات خاصة بالقطاع

الصناعي، من أبرزها "تعميق المكون المحلي في السلع الصناعية والارتقاء في سلاسل القيمة". كما قام مجلس تكنولوجيا الصناعة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بإنجاز دراسة عن تعميق الصناعة في 2013، ثم قام بتحديثها في 2019، وأجرت لجنة تعميق التصنيع المحلي بوزارة التجارة والصناعة خلال 2017 و2018 دراسات مستفيضة أسفرت في النهاية عن إطلاق البرنامج الوطني لتعميق التصنيع المحلي في أكتوبر 2018. وقد عهد بتنفيذ هذا البرنامج إلى مركز تحديث الصناعة بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية. وقد وجدت اللجنة أن الجزء الأكبر من واردات السلع الوسيطة والآلات والمعدات مرتبطة بالصناعات الخمس التالية: الصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، وصناعة مواد البناء، وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية. وليس من الواضح لماذا لم تنضم الصناعات الدوائية إلى هذه المجموعة بالرغم من اعتمادها الكبير على استيراد الخامات والمعدات والتقنيات، ومع بدء العمل في البرنامج توسعت دائرة الصناعات القابلة لتعميق التصنيع لتشمل صناعة التعبئة والتغليف وصناعة مستحضرات التجميل. وكانت اللجنة قد اقترحت قائمة تشتمل على 693 منتجًا من المنتجات القابلة للتصنيع المحلي. كما ذكر لاحقًا أن البرنامج قد حدد 248 فرصة استثمارية لمنتجات يمكن تصنيعها محليًا.

ومؤخرًا توالى الأنباء عن اهتمام السيد رئيس الجمهورية بتعميق التصنيع ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الشركات العالمية، وعن إصداره توجيهات إلى الهيئة العربية للتصنيع وإلى وزارة الإنتاج الحربي لمواصلة ما بدأ من جهود من جانبها في هذا الشأن. وفي يونيو 2021 أصدرت المجموعة الوزارية الاقتصادية التي يرأسها رئيس الوزراء بيانًا بشأن مائة إجراء تعترم الحكومة اتخاذها للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية. وقد تضمن هذا البيان مستهدفات متعددة لتعميق التصنيع المحلي مثل إتاحة برامج تمويل لتشجيع الشركات الأجنبية والمحلية على الاستثمار لتعميق التصنيع المحلي، ووضع خطة لزيادة نسبة تعميق المنتج المحلي، واقتراح حزم تشجيعية للصناعات المغذية. وفي أبريل 2021 صدر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومن بين أهدافه المتعلقة بالصناعة توطين وتعميق الصناعة، ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، مع التركيز على صناعات مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، ومستحضرات التجميل، والصناعات الهندسية، وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وفي نوفمبر 2021 أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس تنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي برئاسة وزيرة التجارة والصناعة. وفي 26 أبريل 2022 قرر السيد رئيس الجمهورية إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات. وكان من ثمار هذا القرار إنشاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التي تستهدف تصنيع بعض احتياجات القطاع الصناعي من مكونات ومستلزمات الإنتاج.

وبالرغم من أن بعض الإنجازات قد تحققت في مجال تعميق التصنيع في مصر، إلا أن هذه الإنجازات لا تتناسب مع أهمية تعميق التصنيع لمصر، ولا مع التاريخ الطويل لطرح هذا الموضوع، ولا مع كثرة التصريحات والقرارات الرسمية بشأنه.

3- فلسفة التنمية وعلاقتها بالتصنيع وتعميقه

لماذا يعتبر امتلاك الدولة الراغبة في إنجاز التصنيع وتعميقه لفلسفة تنموية مناسبة أمراً مهماً؟ في الواقع أن هذه الأهمية مصدرها ثلاثة أمور: أولها يتصل بمعنى التنمية وأهمية المقاربة المنظومية لها. وثانيها يتعلق بالدور الجوهري للتصنيع عموماً وبناء الصناعات التحويلية خصوصاً في التنمية الجادة، وثالثها يتصل بالدور المحوري للدولة في إنجاز التنمية، وهو ما يتحدد بالفلسفة التنموية التي تتبناها الدولة.

أ) التنمية من منظور منظومي

التنمية عملية تغيير كبرى قوامها طائفة من التحولات الهيكلية في شتى مكونات المجتمع، فالتنمية لا تتعلق بالاقتصاد وحده، وإن كان ذلك من أبرز ما يتم التركيز عليه عادة، لكنها تتعلق أيضاً بالاجتماع والسياسة والقانون والترتيبات المؤسسية، ويشتمل مضمونها على التعليم والتدريب والتعلم والبحث العلمي والتكنولوجيا والطاقة والبيئة. بل إن معنى التنمية يتسع ليشمل الثقافة والقيم على اختلاف منابعها والفنون على اختلاف أنواعها باعتبار هذه العناصر من مصادر القوة الروحية التي لا يستغني عنها البشر وهم يسعون للارتقاء بنوعية حياتهم وللانتقال بأمتهم إلى مراتب أعلى بين الأمم.

ستة عناصر أساسية للتنمية

1. تحرير البشر من كل ما يعترض تطوير معارفهم وقدراتهم، وتمكينهم من الارتقاء بهذه المعارف والقدرات واكتساب المهارات والخبرات التي تساعدهم على إطلاق طاقات الإبداع الكامنة فيهم.
2. تمكين البشر من توظيف قدراتهم ومعارفهم ومهاراتهم في أنشطة مفيدة من خلال التوسيع المستمر للطاقات الإنتاجية عموماً وطاقات الإنتاج الصناعي خصوصاً.
3. تحرير البشر من القيود التي تحرمهم من المشاركة في صنع القرارات التي تمس شؤون حياتهم، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير.
4. تحرير البشر من الفقر والحرمان ومن كل صنوف الظلم الاجتماعي، وضمان حصولهم على نصيب عادل من ثمار التنمية.
5. تحسين نوعية الحياة على نحو مستدام دون الإضرار بحقوق الأجيال القادمة.
6. تحرير الوطن من القيود على إرادته وحرية في إعادة ترتيب أوضاعه الداخلية وعلاقاته الدولية.

التخطيط القومي ودور الدولة

التنمية لا تتحقق بمجهود طرف واحد في المجتمع، بل تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع العام والخاص والتعاوني والمجتمع المدني. كما أن الاعتماد على الذات لا يعني رفض الاستثمار الأجنبي، بل يعني تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية وتقليل الاعتماد على المعونات والقروض الخارجية. الهدف هو بناء اقتصاد غير تابع، قادر على تحقيق التنمية بوتائر سريعة ومستدامة.

(ب) موقع التصنيع وتعميقه في سياق التنمية

التصنيع منطلق أساسي للتحرك من التخلف، كما أنه القلب النابض للتنمية ومحركها الفعال. ولما كان العنصر الجوهري في التصنيع هو قطاع الصناعات التحويلية، فمن المهم تسليط الضوء على الدور الخاص لهذا القطاع في التنمية.

وقد حدد أندريوني وتشانج خمسة أسباب تضيف على قطاع الصناعات التحويلية أهمية خاصة في سياق التنمية وتجعل من الضروري تعزيز بناء هذا القطاع.

أول هذه الأسباب هو الدور المتميز لقطاع الصناعات التحويلية في نمو الإنتاجية، فقد شكل هذا القطاع عبر التاريخ المصدر الأساسي للنمو في الإنتاجية، وذلك بفعل ما انطوى عليه من تطورات تكنولوجية.

وثانيًا، نظرًا لقدرة الصناعات التحويلية على إنتاج أدوات ومعدات ومدخلات إنتاج تحتاجها القطاعات الأخرى في الاقتصاد، فإن لوجود هذا القطاع ونموه أثر كبير في نمو إنتاجية باقي القطاعات.

وثالثًا، كان قطاع الصناعات التحويلية ولا يزال مصدرًا مهمًا للابتكارات التنظيمية (مثل تنظيم الإنتاج على خطوط تجميع وأحزمة ناقلية وتنظيم إدارة المخزون، التي سرعان ما انتقلت إلى قطاعات أخرى كمطاعم الوجبات السريعة والسوبر ماركت).

ورابعًا، يشكل قطاع الصناعات التحويلية مصدرًا رئيسيًا للطلب على الأنشطة عالية الإنتاجية في القطاعات الأخرى كأنشطة النقل والتمويل وخدمات الأعمال، ومن ثم فإن نمو هذا القطاع يوسع السوق أمام هذه الأنشطة.

أما السبب الخامس، فهو أن الكثير من منتجات الصناعات التحويلية تتمثل في منتجات مادية غير قابلة للتلف أو الفساد، وهو ما يزيد من قابليتها للتجار والتصدير مقارنة بالسلع الزراعية والخدمات، مما يجعلها مصدرًا مهمًا لإيرادات النقد الأجنبي عند تصديرها للأسواق الخارجية.

وثمة شواهد أخرى على العلاقة القوية بين التصنيع والتنمية، منها الارتباط الوثيق بين التصنيع والنمو الاقتصادي، إذ إن الدول التي حققت نموًا كبيرًا في نصيب الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي قد حققت أيضًا معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي.

كما أن التصنيع يعزز التقدم نحو تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة، كتوليد فرص العمل، وخفض نسب الفقر، ورفع مستوى التحضر (urbanization)، وإشاعة درجة أكبر من النظامية (formalization) في الاقتصاد.

وبالرغم من أن المراحل المبكرة للتصنيع فيما صار يعرف بالدول الصناعية المتقدمة قد اصطحبت بشور اجتماعية عديدة كاستغلال العمال والتلوث البيئي والأضرار الصحية، فإن جهود اتحادات نقابات العمال، وارتفاع مستوى الوعي العام بالأضرار البيئية والصحية، وتطوير تكنولوجيات تحد من التلوث وتقلل من كثافة الطاقة في العمليات الصناعية، قد ساعدت على الحد من السلبيات التي ارتبطت تاريخياً بالتصنيع.

وحديثاً، يدور جدل غير محسوم حول الآثار السلبية المحتملة لتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة على التوظيف، وهنا تظهر الأهمية البالغة لتصميم سياسات صناعية تراعي الظروف الخاصة للدول النامية، بالاعتماد على التكنولوجيات الوسيطة أو الملائمة من جهة، والتعامل الانتقائي مع التكنولوجيات الأحدث والأخذ منها بالقدر الذي يوازن بين التوظيف ونمو الإنتاجية من جهة أخرى.

(ت) دور الدولة في دفع مسيرة التصنيع

إن خبرات التنمية على امتداد التاريخ تشير إلى أن الدولة كان لها دور محوري في صنع التنمية وتأمين استمراريتها.

كما تشير هذه الخبرات إلى أن السوق في حد ذاته لا يقدر على تمكين الصناعات التحويلية من النماء والازدهار، وأنه لا غنى عن التدخلات الحكومية لدفع مسيرة التصنيع.

وفي الحالات التي سمح فيها لقوى السوق بالعمل جنباً إلى جنب مع التخطيط والتدخلات الحكومية، فإن التنمية بعامة والتصنيع خاصة كانا نتاج توجيه الدولة للسوق، وذلك بتصميم مخططات للدخول في صناعات بعينها، وتنمية المزايا النسبية لصناعات محددة، وتشغيل حزم من السياسات الاستثمارية والتجارية والصناعية، لا سيما الحماية الجمركية والدعم للصناعات الناشئة والصادرات، وكذلك السياسات الرامية إلى بناء قدرات علمية وتكنولوجية وطنية، وتحفيز الابتكار، والارتقاء بالمهارات.

وما أكثر الحجج المؤيدة لدور الدولة في التنمية عموماً وفي التصنيع خصوصاً. ومن الحجج الجديرة بالنظر في هذا الشأن ما قدمه ها (جون تشانج) بخصوص أهمية الاستثمار العام وأهمية المشروعات المملوكة للدولة.

ففيما يتعلق بالاستثمار العام، ثمة دور محوري لهذا النوع من الاستثمار لا غنى عنه في أي استراتيجية تنموية محابية للفقراء، إذ لا يمكن إشباع الحاجات الأساسية للناس، ولا توفير السلع العامة (البنية التحتية، التعليم، البحث العلمي، الرعاية الصحية، إلخ) بالقدر الكافي وبأسعار معقولة بالاعتماد على السوق وحده. فالسوق لا يتحرك إلا استجابة لمن بيدهم القوة الشرائية. ولما كانت اعتبارات الربحية قصيرة الأجل تطغى على سلوك السوق والقطاع الخاص، فلن تتاح فرص كافية للاستثمارات طويلة الأجل في القدرات المادية والبشرية اللازمة لعملية التنمية.

كما أن للاستثمار العام دوراً مهماً في تعزيز أنشطة القطاع الخاص، إذ لا يجب أن يكون الاستثمار العام مزاحماً أو طارداً للاستثمار الخاص، بل يجب أن يتكامل معه ويفتح أمامه مجالات عمل كثيرة.

ولكن دور الدولة لا يكون تنموياً بحق، ولا يتعاظم إسهامها في التصنيع، إذا اقتصرته جهودها على معالجة فشل السوق، والتوجيه والتحفيز، وتهيئة المناخ الاستثماري، وتحسين البنية الأساسية. بل يلزم أن تضطلع الدولة بعدة مهام أخرى، منها:

- 1- **تحويل الفائض الاقتصادي المحتمل إلى فائض اقتصادي فعلي**، وذلك بضبط الاستهلاك الخاص والعام، وترشيد الاستيراد، والقضاء على مختلف أنواع هدر الموارد ونقص الإنتاج، ومن ثم رفع معدل الادخار المحلي رفعاً محسوساً، وتمويله للجانب الأكبر من التراكم الرأسمالي.
- 2- **تعبئة الفائض الاقتصادي ومركزته**، وهو ما لا يعني أن يكون مملوكاً بالكامل للدولة، وإن كان قدر من الملكية العامة ضرورياً لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، ولكن المقصود هو تفادي بعثرة الفوائض الاقتصادية، وعدم انفراد الأطراف أو المواقع التي نشأ فيها بقرارات استخدامه حسب تفضيلاتها الخاصة، ومن ثم تجميع هذه الفوائض وتوجيهها لما يتفق مع متطلبات التنمية المنشودة من استخدامات.
- 3- **الاشتراك المباشر للدولة في مجال الإنتاج والاستثمار الإنتاجي**، إذ تقصر السوق والرأسماليات المحلية والاستثمار الأجنبي عن تنفيذ برنامج متكامل للتصنيع والتنمية الشاملة. واتصالاً بهذه المهمة، فإن للقطاع العام موقعاً رئيسياً في فلسفة التنمية المقترحة. وتقدم الأدبيات مبررات متعددة لإقامة مشروعات إنتاجية مملوكة للدولة، وقد سلط جون تشانج الضوء على أربعة منها:
 - (أ) **الاحتكارات الطبيعية**: أي الصناعات التي تحتم الضرورات التكنولوجية انفراد شركة واحدة بها، نظراً لما يترتب على ذلك من انخفاض في كلفة الإنتاج.
 - (ب) **قصور عمل أسواق رأس المال**: حيث لا يميل القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات ترتفع فيها نسبة المخاطرة أو تطول فيها فترة التفرخ (gestation period)، وهي الفترة التي لا بد أن تنتضي قبل الحصول على عائد معقول.
 - (ت) **الخارجيات**: حيث لا يذبذ القطاع الخاص الاستثمار في صناعات ذات آثار خارجية إيجابية، لأنه لن يتحصل على مقابل الاستفادة غيره من المستثمرين منها، مثل صناعات الحديد والصلب والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصناعة آلات ومعدات الإنتاج.
 - (ث) **البعد الاجتماعي**: حيث يعزف المستثمر الخاص الباحث عن الربح عن الاستثمار في مشروعات تنتج سلعاً أو خدمات يحتاجها فقراء المستهلكين أو سكان المناطق النائية.
- 4- **بناء القدرات الإنتاجية للاقتصاد** بالتعليم والتدريب، والنهوض بأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتشجيع الابتكار، وتعزيز اكتساب المعارف وتنميتها. ومن المهم إدراك أنه لا يكفي للحاق بالمتقدمين وخوض غمار التنافس معهم الاقتصار على السحب من رصيد المعرفة والتكنولوجيا العالمية، بل يجب وضع برامج للتوليد المحلي للمعرفة والتكنولوجيا. كما يجب تأمين تكامل النشاطات العلمية والتكنولوجية الوطنية مع متطلبات البرنامج المتكامل للتصنيع والتنمية الشاملة. فهذه من المهام التي لا يقدر على إنجازها القطاع الخاص المحلي، ولا الاستثمار الأجنبي والشركات متعددة الجنسية

التي تسيطر على تقسيم العمل الدولي وتفضل الاحتفاظ بأنشطة البحث والتطوير في مقراتها الرئيسية بالدول المتقدمة.

- 5- وضع سياسة صناعية رشيدة تساعد في تسريع وتيرة التصنيع، وفي زيادة القاعدة الصناعية اتساعاً وعمقاً، وفي تحقيق تقسيم سليم للعمل بين القطاع العام والقطاع الخاص، مثل اضطلاع الدولة بالصناعات التي تنتمي إلى ما يعتبر قطاعات قائدة كالصناعات الثقيلة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصناعة الآلات ومعدات الإنتاج، من ناحية، وتوجيه القطاع الخاص إلى الصناعات التي تتكامل مع هذه الصناعات من ناحية أخرى.
- 6- تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز السلوك التنافسي في البيئة الاقتصادية، وبناء المؤسسات التي تساعد في تقليل اللايقين في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ولكن أداء هذه المهام جميعاً لا يستقيم إلا باحتوائها وتنسيقها في إطار خطة شاملة للتنمية. ولا يعني ذلك استبعاد آليات السوق كلياً، وإنما يعني أن يكون التخطيط هو الأداة الأساسية لتوجيه حركة الاقتصاد والمجتمع، بينما تعمل آليات السوق في الحدود التي يتم التوافق عليها في إطار الخطة القومية الشاملة.

4- الفلسفة المناسبة للتنمية في مصر والنموذج المتوافق معه:

الفلسفة المناسبة للتنمية في مصر والنموذج المتوافق معها

منذ ظهور مفهوم التنمية في أواخر الأربعينيات من القرن العشرين، برزت العديد من الفلسفات والنماذج التنموية التي يمكن تصنيفها إلى ثلاث مجموعات رئيسية:

1. النماذج التي تحاول تجديد الرأسمالية
 - هذه النماذج تسعى إلى تحقيق توازن بين آليات السوق والمصلحة الاجتماعية، وتشمل:
 - نموذج ما بعد توافق واشنطن: يهدف إلى تحسين سياسات السوق مع مراعاة العدالة الاجتماعية.
 - النموذج المستلهم من تجارب التصنيع القديمة والحديثة: يعتمد على تطوير الصناعات المحلية كوسيلة للنمو.
 - النموذج الصيني ("توافق بيجين"): يعد بديلاً للنموذج الغربي ويركز على دور الدولة في التنمية الاقتصادية.
2. النماذج التي تعترض على بعض جوانب الرأسمالية الغربية
 - هذه النماذج لا ترفض الرأسمالية كلياً، لكنها تنتقد آثارها السلبية مثل:
 - الإسراف في الاستهلاك.

- استنزاف الموارد الطبيعية.
- الأضرار البيئية.
- انتشار الفقر وعدم المساواة.

ومن أمثلتها:

- مقارنة "ما بعد التنمية": التي تبحث عن أساليب جديدة للتنمية لا تعتمد فقط على النمو الاقتصادي.
- التنمية التي تركز على الإنسان: والتي تهتم بجودة الحياة والعدالة الاجتماعية.
- الاقتصاد التضامني والتعاوني: الذي يشجع على الإنتاج المشترك والتوزيع العادل للموارد.

3. النماذج التي تعيد تعريف التنمية من منظور جديد

تشمل هذه المجموعة:

- التنمية البديلة: التي تركز على تلبية احتياجات المجتمع بدلاً من السعي للنمو الاقتصادي فقط.
- التنمية البشرية المستدامة: التي تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عملية التنمية.
- التنمية المستقلة: التي تعتمد على القدرات المحلية بدلاً من الاعتماد المفرط على الخارج.

نموذج الدولة التنموية المعتمدة على الذات

استنادًا إلى هذه الفلسفات المختلفة، تتبنى هذه الدراسة نموذجًا للتنمية يسمى "نموذج الدولة التنموية المعتمدة على الذات"، وهو يركز على دور الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال ست ركائز رئيسية:

1. الاعتماد على الذات

- تنمية قدرات السكان من خلال التعليم والتدريب.
- رفع معدلات الادخار المحلي لتمويل الاستثمارات.
- تقليل الاعتماد على القروض والاستثمارات الأجنبية.
- ترشيد الاستهلاك المحلي وعدم تقليد أنماط الاستهلاك الغربية.

2. الدولة التنموية والتخطيط القومي الشامل

- لا تقتصر الدولة على الأدوار التقليدية مثل توفير الأمن، بل تشارك بفعالية في التنمية الاقتصادية.
- تحفيز الإنتاج المحلي وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.

- تنفيذ سياسات اقتصادية تدعم النمو المستدام وتقلل التفاوت الاجتماعي.

3. المشاركة الديمقراطية والتوزيع العادل للثروة

- تعزيز دور المجتمع المدني في مراقبة مسار التنمية ومنع الفساد.
- إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية.
- تصحيح الفجوة في توزيع الدخل كخطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

4. تنظيم العلاقة بين الاقتصاد الوطني والعالم الخارجي

- تحقيق التنمية المستقلة لا يعني العزلة، بل يعني زيادة الاعتماد على الموارد والقدرات المحلية.
- الانفتاح التدريجي على الأسواق العالمية بطريقة تضمن حماية الاقتصاد الوطني.
- دعم الصناعات المحلية المهمة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- الاستفادة من الامتيازات التجارية المتاحة للدول النامية في المنظمات الدولية.

5. التعاون بين الدول النامية (دول الجنوب)

- بناء شراكات اقتصادية بين الدول النامية لتحقيق تنمية مشتركة.
- تقوية القدرة التفاوضية مع الدول المتقدمة والمنظمات الدولية.
- تطوير التعاون في مجالات التصنيع، الزراعة، البحث العلمي، والتكنولوجيا.
- التركيز على الإنتاج المشترك بدلاً من الاكتفاء بتحرير التجارة فقط.

6. تحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها

تتطلب التنمية المستدامة مراعاة ستة أبعاد رئيسية:

1. البعد الاقتصادي: تحقيق نمو مستدام يضمن الاستقرار المالي.
2. البعد البيئي: الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل التلوث.
3. البعد البشري: تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل.
4. البعد الاجتماعي: تقليل الفجوات الاجتماعية وتعزيز التضامن المجتمعي.
5. البعد السياسي والمؤسسي: دعم الحوكمة الرشيدة وتحقيق الاستقرار السياسي.
6. البعد الدولي: ضمان اندماج الدولة في الاقتصاد العالمي بشكل متوازن.

التحديات المحتملة لتطبيق النموذج

رغم أن "نموذج الدولة التنموية المعتمدة على الذات" يتمتع بجاذبية كبيرة ويعكس تطلعات العديد من الدول النامية، فإن تطبيقه ليس بالأمر السهل. فهو يتطلب:

- استراتيجيات واضحة لضمان النجاح.
 - سياسات فعالة لحل العقبات المحتملة.
 - تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف التنموية.
- لذلك، فإن نجاح هذا النموذج يعتمد على القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز التنمية المستدامة.

المبحث الثاني: تطور الدور الاقتصادي للدولة في دعم وتعميق التصنيع

إذا ركزنا على الفترة الحديثة، فسوف نلاحظ أنه منذ 2011 وحتى منتصف 2014 تعرضت البلاد لاضطرابات سياسية واسعة وعدم استقرار سياسي وأمني تراجع أمامها ترتيب المشكلات الاقتصادية في سلم الأولويات، وهو ما أدى بدوره إلى تفاقم العديد من المشكلات على صعيد الاقتصاد الكلي مثل تدني معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتزايد معدلات البطالة والفقر وارتفاع حدة العجز في الموازنة العامة وفي الميزانين التجاري والجاري وتراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبي وغير ذلك من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تزامنت مع التحديات السياسية والأمنية آنذاك، كما شهدت تلك الفترة كذلك بعض التراجع عن السياسات الاقتصادية الليبرالية غير الشعبوية التي تم اتباعها بشكل جزئي خلال العقد الأخير من حكم الرئيس مبارك، والتي كان ينظر لها على أنها سبب رئيسي لاندلاع ثورة 25 يناير 2011، وليس أدل على ذلك من رفض السلطات المصرية خلال تلك الفترة الدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، رغم حرص مسؤولي الصندوق على دعم النظام الجديد في مصر، وهو ما انعكس في الشروط الميسرة للغاية التي قدموها على طاولة التفاوض مع الحكومة المصرية في 2011.

وكان طبيعياً في تلك الفترة أيضاً أن يتعاطم دور الدولة في الحياة الاقتصادية خاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني وعدم استعداد القطاع الخاص بشقيه الوطني والأجنبي للتوسع في أي استثمارات قائمة أو الدخول في استثمارات جديدة، بل على العكس شهدت هذه الفترة خروجاً متزايداً للاستثمارات الخاصة من السوق المصري.

ومنذ يونيو 2013 سعى النظام الجديد للحكم إلى تحسين الوضع الاقتصادي من خلال قروض ومعونات سخية حصل عليها من دول الخليج كما تم اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي من أجل تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وقد توصلت الحكومة إلى اتفاق مع الصندوق في نوفمبر 2016 للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات وقد ارتبط هذا الاتفاق بإطلاق برنامج غير مسبوق من حيث حجم الإجراءات المتضمنة فيه، حيث تم من خلاله تعويم مدار لسعر الصرف وخفض الدعم على المياه والكهرباء والمنتجات البترولية وزيادة معدلات الضرائب وتبني ضريبة القيمة المضافة لتحل محل ضريبة المبيعات وزيادة معدلها، وغيرها من الإجراءات التي تم الإعلان عنها في يوم واحد.

وأدت تدريجياً إلى استقرار سوق الصرف وتحسين مؤشرات الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، وإن كان ذلك قد اصطحب بتكلفة اجتماعية باهظة كان من أهم ملامحها فقدان الودائع بالبنوك بالعملة المحلية أكثر من 50% من قيمتها الحقيقية، بالإضافة للارتفاع الشديد في معدل التضخم والذي تجاوز حاجز الثلاثين في المائة، وما صاحبه من رفع أسعار الفائدة لتصل على ودائع بعض البنوك إلى عشرين بالمائة، وما أدى إليه ذلك من خفض معدل النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة والفقر في المجتمع، وذلك على الرغم من تضمين البرنامج حزمة من برامج الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والضعيفة.

إلا أنه على الجانب الآخر، استجابت الأسواق المالية العالمية للتعديلات في السياسات الاقتصادية من خلال تدفقات رأسمالية قوية إلى الداخل كانت في الغالب في شكل مشتريات غير مقيمين متقلبة من السندات الحكومية ذات العوائد المرتفعة، أو ما يعرف بالأموال الساخنة.

كما انخفض التضخم بعد ارتفاعه، وتقلص العجز في الحساب الجاري والعجز المالي، كما اجتذب الدعم الأولي من صندوق النقد الدولي والتزام مصر ببرنامج الصندوق نحو 19 مليار دولار إضافية من مصادر إقليمية ومتعددة الأطراف.

وقد ساعد هذا وغيره من العوامل في زيادة احتياطات البلاد من النقد الأجنبي لتصل إلى ما يعادل 6.5 أشهر من الواردات غير أن ذلك قد تم بتكلفة عالية تمثلت أساساً في ارتفاع غير مسبوق في حجم الدين الخارجي ونسبته لإجمالي الناتج المحلي وبالتوازي مع استعادة الاستقرار المالي والنقدي، قامت الدولة بضخ استثمارات ضخمة لتهيئة البنية التحتية من مشروعات طرق وأنفاق وطاقة وإسكان ونقل وكان من المأمول أن تساهم هذه الاستثمارات في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية في القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية تحديداً، بما يعزز من جهود التحول الهيكلي ويرفع من معدلات الاستثمار ومن مساهمة القطاع الخاص فيه، ويزيد حجم الصادرات ويحد من الواردات، ومن ثم تتحسن مؤشرات الميزانين التجاري والجاري وميزان المدفوعات بوجه عام.

غير أن ما كان مأمولاً لم يتحقق حتى بعد مرور أكثر من ست سنوات منذ نوفمبر 2016. حيث بقي نشاط القطاع الخاص غير النفطي ضعيفاً بشكل ملحوظ. وكان هذا القطاع هو الأكثر معاناة، حتى قبل جائحة كورونا، فقد ظل مؤشر مديري المشتريات يتأرجح إلى حد كبير دون عتبة الـ 50 نقطة، في تناقض واضح مع معدل النمو الجيد الذي تحقق على مستوى الاقتصاد ككل وهو ما يكشف عن انفصال كبير بين القطاع الخاص غير النفطي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر، حيث كان الأخير مدفوعاً بقوة بالطلب العام والصناعات الاستخراجية.

وطبقاً للبيانات الرسمية تراجع حصة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمار المحلي من 52.5% في عام 2019/2018 إلى 40.5% باستبعاد الاستثمارات النفطية إلى 38.3% في 2020/2019 ثم واصلت الانخفاض إلى 31.8% باستبعاد الاستثمارات النفطية، ثم هبطت إلى 26.3% في 2021/2020 وصولاً إلى 20.5% باستبعاد الاستثمارات النفطية.

كما تراجع حصة الشركات الخاصة من الائتمان المحلي إلى النصف تقريباً بين عامي 2010 و2020. وقد انخفض نصيب الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي بشكل ملحوظ، واستحوذ قطاع البترول على النصيب الأكبر منه

2022 بتقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار، مع توقع أن يساعد اتفاق القرض في الحصول على نحو مليار دولار إضافي من صندوق المرونة والاستدامة بالصندوق، وفي جلب نحو 5 مليارات دولار من مؤسسات الإقراض الدولية والإقليمية.

وفي الحقيقة أن الإعفاءات الممنوحة لكثير من الشركات المملوكة للدولة من قواعد المنافسة العادلة والضرائب والمشتريات العامة، وكذا عدم الفصل بين دور الدولة كمالك وكمنظم وبين أنشطتها التجارية وغير التجارية، تمثل جميعها عقبات إضافية أمام مستثمري القطاع الخاص وأمام ريادة الأعمال. فعلى الرغم من أن الشركات الخاصة تستفيد كمقاولين ومستخدمين نهائيين من مشاريع البنية التحتية العامة واسعة النطاق، فإن الأولويات الاستراتيجية والأطر المالية والتنفيذ العملي لهذه المشاريع لا يحركها السوق في المقام الأول، ولكن يتم تحديدها سياسياً من خلال مؤسسات الدولة، وهو ما قد يؤدي إلى تخصيص غير أمثل للموارد وإعاقة الاستثمار الأجنبي وعرقلة نمو القطاع الخاص. علاوة على ذلك، يؤدي اتساع حجم ونطاق الشركات المرتبطة بالدولة سياسياً إلى أن تحل الضغوط للحصول على امتيازات مثل دعم المدخلات وعقود الشراء والتمويل التفضيلي محل تطوير الأداء والابتكار، وهو ما يؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص، ويقلل من إمكانات النمو على المدى الطويل.

وبالنظر إلى مصادر النمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات الأخيرة، نجد أن هذا النمو كان مدفوعاً في الأساس بالنمو الكبير في الاستهلاك الخاص، في حين كانت المساهمات من صافي الصادرات والاستثمارات الخاصة منخفضة، بل إن نسبة الاستثمار والصادرات للنتائج المحلي الإجمالي، وكذا مساهمتهما في النمو المحقق في متوسط دخل الفرد خلال عام 2020/2019 كانت هي الأكثر انخفاضاً من بين كل الدول النظيرة.

ويرى صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر عن مصر في يوليو 2021، السابق الإشارة إليه، أن استمرار هذا النمط من النمو سوف يديم انخفاض معدلات الادخار والاستثمار، مما يحول دون تحقق مكاسب في الإنتاجية ويحد من النمو المحتمل خلال السنوات القادمة، فمعدلات الادخار المنخفضة تعني أيضاً عجزاً مستمراً في الحساب الجاري يُمول من خلال الاقتراض الخارجي، وهو ما لا يمكن تحمله دون التعرض في نهاية المطاف لتحديات ميزان المدفوعات.

وبالفعل تشير البيانات الحديثة إلى تزايد اعتماد الدولة على الاستدانة الخارجية وعلى استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية، التي كان لها دور رئيسي في الحفاظ على رصيد الاحتياطيات من النقد الأجنبي حتى مطلع عام 2022. فقد شهد الدين الخارجي قفزة كبيرة خلال السنوات الأخيرة ليصل لنحو 158 مليار دولار في مارس 2022، مقارنة بنحو 43 مليار دولار فقط في يونيو 2013. ولا شك أن الاعتماد المتزايد على هذه المصادر يجعل مصر من أكثر الدول المعرضة لمخاطر التغيرات في أسواق المال العالمية، ويهدد استدامة النمو الاقتصادي فيها، ويضعف من قدرتها على تحمل أعباء المديونية خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة نتيجة تتابع الأزمات بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، بداية من جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والسياسات النقدية الانكماشية التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية والدول النامية والناشئة في اتباعها مؤخراً.

وفي الحقيقة أن تلك المستجدات تسلط الضوء على أهمية تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات والأزمات المتتالية التي أصبحت سمة من السمات الأساسية للنظام العالمي الجديد، وسيطلب ذلك

التنوع من مصادر النمو الحالي الذي يقوده الاستهلاك الخاص، وزيادة المساهمات من مصادر أخرى مثل الاستثمار الخاص والصادرات.

وفضلاً عن التضخم الكبير في الدين الخارجي، تعرض الدين العام المحلي لارتفاع كبير من 1.6 تريليون جنيه إلى نحو 4 تريليونات جنيه خلال الفترة 2013-2021، أي أنه أصبح في نهاية يونيو 2021 نحو 250% مما كان عليه في نهاية يونيو 2013. ولا شك أن تفاقم الدين العام بشقيه المحلي والخارجي خلال السنوات الأخيرة لا يمكن أن ينفصل عن الانخفاض الملحوظ في معدل الادخار المحلي، بل وتراجعته خلال الفترة ذاتها. فقد هبط معدل الادخار المحلي من 10% في 2019/2018 إلى 6.2% في 2020/2019 ثم إلى 3% في 2021/2020. وعلى الرغم من الزيادة الضخمة في حجم المديونية، إلا أن معدل الاستثمار لم يزل متواضعاً، بل إنه هبط من 18.2% في 2019/2018 إلى 13.8% في 2020/2019 ثم إلى 12.2% في 2021/2020.

ولا شك في أن الاستدانة مصدر من مصادر سد الفجوة التمويلية التي تلجأ إليها كل دول العالم الغنية والفقيرة على السواء، ولكن يبقى المعيار الحقيقي للحكم على استدامة الدين هو مدى كفاءة استخدام هذا المصدر وغيره من مصادر التمويل المتاحة في تمويل الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية لتحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وفي قدرة تلك الأنشطة على توليد عائدات تغطي على الأقل تكلفتها.

ويرتبط ذلك بتساؤل رئيسي حول أجندة الأولويات المتبناة من جانب الدولة منذ عام 2014، ومدى اتفاق ترتيب الأولويات في هذه الأجندة مع متطلبات التصنيع السريع والعميق أو تعارضه معها. وتشير البيانات والتقارير الرسمية الصادرة عن الحكومة إلى أن الجزء الأعظم من الإنفاق الاستثماري العام يوجه لتمويل ما يعرف بالمشروعات القومية التي تم إطلاقها والبدء في تنفيذها بمعدلات متسارعة وغير مسبوقه خلال السنوات الأخيرة. وأغلب تلك المشروعات في مجالات البنية التحتية والكهرباء والطاقة والتشييد والبناء، وفي مشروعات الطرق والكباري والنقل والأنفاق والإسكان الاجتماعي، وذلك بالإضافة لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرها من مدن الجيل الرابع، والمتاحف، والمونوريل، واستصلاح الملايين ونصف فدان، والصوب الزراعية، والمزارع السمكية، والدلتا الجديدة، وبرنامج "حياة كريمة"، وغيرها من المشروعات الكبرى التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

ولا توجد بيانات تفصيلية حول هذه المشروعات، وتكلفتها، وكيفية تمويلها، والعائد المحقق منها، سواء بالنقد المحلي أم الأجنبي، بما يمكن من الحكم بموضوعية على جدواها الاقتصادية والاجتماعية. ولكن تؤكد المؤشرات الرسمية المعلنة أن تنفيذ تلك المشروعات لم يرتبط بتسريع التصنيع المحلي وتعميقه.

ويكفي للدلالة على ذلك الإشارة إلى استقرار نصيب الصناعة التحويلية، شاملة تكرير البترول، في الناتج المحلي الإجمالي عند 16-17% خلال الفترة 2015/2014 - 2021/2020، وتتنخفض هذه النسبة لنحو 12% إذا استبعدنا تكرير البترول.

وأخيراً، يتسم النشاط الاستثماري للقطاع الخاص بعدم التركيز على قطاع الصناعات التحويلية، حيث تتركز معظم استثماراته في قطاعات العقارات، والزراعة، والاتصالات، والغاز الطبيعي، وهي ظاهرة تحتاج إلى مراجعة إذا كان الهدف هو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعتمد على التصنيع والتصدير.

2-كيف يمكن تعزيز دور الدولة في التصنيع وتعميقه في المرحلة القادمة؟

يتضح جلياً مما سبق أن تحديد نوع الإصلاحات التي من شأنها تعميق التصنيع المحلي وإخراج مصر من فخ الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض إلى مسار النمو المرتفع والمستدام يحتاج إلى معالجة الأسئلة الأساسية حول طبيعة النظام الاقتصادي في البلاد ودور الدولة في هذا النظام. وفي تقديرنا أن فكر الدولة التنموية بشكل مدخل براغماتي لزيادة درجة الاعتماد على الذات إلى الحدود القصوى الممكنة هو ما يعد هدفاً استراتيجياً من أهداف تعميق التصنيع المحلي. دور الدولة دور رئيسي لتحقيق التنمية كما أنه دور "ذكي" smart و"انتقائي" selective ، حيث يتجلى الذكاء والانتقائية في تصميم السياسات وفي أساليب تطبيقها.

والدولة في هذا النموذج لا تستبعد دور القطاع الخاص المنتج، بل تشجعه على السير في الوجهات ذات الأولوية من منظور ما تضعه من خطط وسياسات وتتكامل معه، كما يتضمن الدور المستهدف للدولة تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأخذ بنموذج الدولة التنموية لا يعني محاولة استنساخ الخبرة الناجحة في كوريا الجنوبية، وفي دول شرق آسيا عموماً. فقد توافرت في تلك الدول ظروف استثنائية على الصعيد الداخلي والخارجي لا يحتمل تكرارها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم تكن الحالة الكورية خالية من المثالب، ومن أبرز هذه المثالب غياب الديمقراطية وسيطرة نظام حكم ديكتاتوري، وهو ما عرقل المراقبة والمحاسبة السياسية والمجتمعية على أداء الحكومة عموماً وعلى أداء المشروعات المملوكة للدولة خصوصاً. ومن المسجل تاريخياً أن كوريا تعرضت لحالات تدمير اجتماعي اعتراضاً على تقييد الأجور والحرمان من حقوق العمال في التنظيم والإضراب، وقد وُوجه هذا التدمير بإجراءات قمعية تتناسب مع الطبيعة الاستبدادية للنظام السياسي الحاكم. وهذا ما تؤكد العبارة المقتبسة سابقاً من كتاب روبرت ويد: "النمو أولاً، ثم بعد ذلك تأتي الديمقراطية". وعموماً فإن الدولة التنموية التاريخية في تجارب شرق آسيا والصين ومصر الناصرية كانت دولة استبدادية باطشة. ومن هنا كان حرص فلسفة الدولة التنموية المعتمدة على الذات.

ومما يؤكد أهمية الديمقراطية في المسيرة التنموية قول إسماعيل صبري عبد الله في كتابه بمصر التي نريدها:

"إن الديمقراطية ليست ترفاً يسمح به بعد تحقيق التنمية، لأنه لا تنمية مطردة بدون ديمقراطية"، وأنه لا مجال للمقايضة بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بدعوى الحفاظ على معدل نمو مرتفع للاقتصاد، فقد ثبت فساد العقد الاجتماعي الذي يكرس هذه المقايضة.

ومن ثم، يجب على مصر أن تطوع هذه الخبرة بما يتناسب مع خصوصيتها ومع المستجدات والظروف المحلية والإقليمية والدولية الراهنة، بالحرص على ديمقراطية المسار التنموي وعدالة التوزيع من جهة، ومواءمة بعض الأساليب التي اتبعتها كوريا الجنوبية لتسريع عملية النمو الاقتصادي من جهة أخرى. وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، تذكر على سبيل المثال أن كوريا قامت بتكوين كيانات اقتصادية كبيرة (*chaebols*) للعمل على تكامل جهود القطاع العام والقطاع الخاص فيها.

ويمكن الاستفادة من هذه التجربة في حالة مصر من خلال تقديم الدولة حوافز معينة لتشجيع عدد من الشركات في صناعة ما، كصناعة السيارات مثلاً، على الاندماج في كيان صناعي كبير، بما يمكن من تحقيق وفورات الإنتاج الكبير من ناحية، وبما ييسر تعميق هذه الصناعة من ناحية أخرى. كما يمكن للدولة أن تقوم بدور أكثر إيجابية في المناطق والمجمعات الصناعية، وذلك بتصميم مشروعات استثمارية كبيرة (بما فيها ما يستهدف تعميق التصنيع)، يكون في القلب منها كيانات مملوكة للدولة تتولى عمليات صناعية أساسية، وتدور في فلكها مجموعة من المشروعات الخاصة المتوسطة والصغيرة ذات روابط أمامية أو خلفية مع الكيان المملوك للدولة.

وبشكل عام، يمكن لدور الدولة في مصر أن يتمحور حول هدفين رئيسيين لا يمكن الفصل بينهما: الأول هو تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام.

والثاني يتمثل في إحداث تحول هيكلي في صالح الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية. وتسهم الدولة في تحقيق هذين الهدفين من خلال ما يعرف بالسياسات الصناعية الوظيفية أو الأفقية، وهي تتضمن كافة أشكال السياسات التقليدية التي اتفقت جميع المدارس الفكرية على أهمية قيام الدولة بها، والتي تتميز بتأثيرها الواسع على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية دون تمييز أو انحياز، مثل سياسات الاستقرار الاقتصادي الكلي، والتعليم، والصحة، والبنية والمرافق الأساسية، والطرق، والاتصالات، والإنفاق على البحث.

والتطوير، وتطوير البنية التشريعية والقانونية والمؤسسية للدولة ... الخ.

لكن دور الدور يجب ألا يقف عند هذا الحد. بل يجب أن يتعداه ليشمل ما يعرف في الأدبيات بالسياسات الانتقائية أو الرأسية وهي تشمل كافة أشكال السياسات والإجراءات التي تعبر عن التحيز أو التمييز لقطاع أو النشاط الاقتصادي معين مثل الصناعة التحويلية، بهدف التأثير في معدلات نموه و مستويات إنتاجيته وقدراته التنافسية والتصديرية، وفي هذا الإطار، يمكن تحديد الدور المقترح للدولة في عدد من المهام الأساسية، لعل أهمها:

"على المستوى الوظيفي أو الأفقي"

- العمل على إقرار وتنفيذ سياسات الاستقرار الكلي وبناء منظومة متكاملة من الحوافز العامة الموجهة للأنشطة الاقتصادية، بما يتضمنه ذلك من توفير البنية الأساسية اللازمة والبيئة الاقتصادية الكلية المساندة للأعمال وللأنشطة الاقتصادية.
- إعطاء أولوية مطلقة لتأهيل رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب وتطوير القدرات والمهارات بالإضافة لتبني سياسات فعالة لبناء وتطوير ركائز ثابتة للابتكار العلمي والتكنولوجي، بما يتضمنه ذلك من التوسع في المشروعات ذات التكنولوجيا العالية، وتمويل البحوث الجامعية، وتطوير مراكز البحوث، ودعم البحوث والتطوير، وهو البعد الذي يمثل أساس النمو المستدام وفق نظريات ونماذج النمو الداخلي.
- إقرار السياسات الموجهة لإرساء قواعد التعلم ونقل الخبرات وتحسين القدرات التكنولوجية وتوطين المعرفة والتقانة في الأنشطة الاقتصادية، بما يتضمنه ذلك من دور الدولة في صياغة سياسات متطورة ومواكبة للتعليم والتدريب، وتحديد أولويات البحوث الوطنية، وتنفيذ خطط وبرامج لبناء وتشكيل المهارات والتعاون في مجال البحوث الدولية، وتوفير حوافز للاستثمار الأجنبي المباشر.
- تبني سياسات إتاحة المعلومات، والتي تتضمن آليات العمل الجماعي، وترسيخ منظومة القيم المجتمعية وثقافة التنمية وتعزيز المعايير والمواصفات القياسية واستخدام المنديات التشاورية والتعاون مع اتحادات الصناعات والغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص، وتشجيع التعاون والشراكات الدولية والوطنية، وتسهيل تسويق الصناعات التصديرية، ونشر وتعميم التجارب الناجحة.
- حوكمة الأنشطة الاقتصادية بما يضمن سهولة الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أما على المستوى الرأسي أو الانتقائي، فتتضمن المهام الأساسية للدولة ما يلي:

- تبني سياسات دعم الصناعات والأنشطة الاقتصادية المنتقاة، والتي تتضمن استخدام آليات أنظمة الحصص أو التعريفات الجمركية على الواردات وتوفير الدعم المالي الائتماني للصادرات، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة، واستخدام الشركات المملوكة للدولة، وإنشاء المرافق العامة وتوفير المدخلات اللازمة للعمليات الإنتاجية، وتوفير الضمانات العامة، وسياسة المشتريات الحكومية.
 - التشاور مع القطاع الخاص للتوافق حول آليات الاختيار والتي تتضمن لوائح الدخول والخروج للشركات والإرادة السياسية لوضع حد لدعم الشركات والأنشطة غير الناجحة، وتدعيم سياسات المنافسة ومواجهة الاحتكار والدعم المحلي للمؤسسات الإنتاجية والتجارية وسهولة الوصول والنفوذ إلى التمويل، وتوفير التمويل طويل الأجل.
 - تبني سياسات تحسين إنتاجية الشركات وريادة الأعمال من خلال توفير الدعم للتدريب الإداري للشركات الصغيرة والمتوسطة، والرصد والمساعدة، وتوفير وتطوير البنية التحتية والتمويل والإدارة للحاضنات وبناء وتطوير العناقيد الصناعية (Industrial Clusters)، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التسويق، ورفع مستوى البنية التحتية الاقتصادية، وإنشاء صناديق رأس المال المغامر.
- وتؤكد المهام السابقة جميعها على أهمية الدور الذي يمكن أن تمارسه الدولة في مصر من خلال تدخلها التوجيهي والإشرافي والتنظيمي وفق متطلبات الكفاءة والمنافسة وتكافؤ الفرص ويمكن أن يأخذ هذا التدخل أربعة أشكال أساسية وهي: دور الدولة كمنظم أو كمنتج، أو كمستهلك، أو كموجه للاستثمارات.
- فعلى مستوى التنظيم يكون التدخل من خلال وضع التعريفات ومستويات الإنتاج للأنشطة معينة، أو من خلال وضع حوافز مالية أو إعانات مادية وعينية لدعم أنشطة أو صناعات دون غيرها.
- أما على مستوى الدور الإنتاجي، فتتدخل الدولة بصيغ الإنتاج المباشر كما هو الحال بالنسبة للشركات المملوكة للدولة أو بالمشاركة مع القطاع الخاص، ولكن ضمن محدد أساسي وهو العمل وفق قواعد السوق والمنافسة.

ويتمثل دور الدولة كمستهلك في قدرتها على توظيف المشتريات الحكومية كأداة تأثير وتوجيه وتحفيز ورعاية للصناعات الاستراتيجية والأنشطة الاقتصادية المختارة والقادرة على توفير محركات إضافية للنمو الصناعي والقطاعي والكلية.

أما دور الدولة كموجه للاستثمارات فيتم من خلال التأثير على سوق الائتمان لتشجيع وتوجيه الاستثمارات والمشروعات نحو المشروعات والأنشطة المستهدفة المنتقاة، والتي يجب أن تختار على أسس ومعايير واضحة مثل مساهمتها في التصدير أو التوظيف أو تحسين الإنتاجية.

وفي تنمية القدرات الإنتاجية بوجه عام وفي الابتكار بوجه خاص، حيث يربط المؤلفون بين الابتكار والإنتاج والتفاعلات بينهما ضمن ما يطلق عليه التعلم في سياق الإنتاج. (learning in production) وفي رأيهم أيضاً، أن السياسة الصناعية الذكية التي تركز على توليد المعرفة بالاستثمار في التعليم والبحث والتطوير لا تستغني عن السياسة الصناعية التقليدية التي توفر أشكالاً متنوعة من الحماية والدعم التي قد يعتبرها بعض أنصار السياسة الصناعية الذكية سياسات خرقاء (clumsy) أو بكماء (dumb) بحسب التعليق الساخر للمؤلفين. إذ أن السياسة الصناعية الذكية لن تؤدي إلى توليد الابتكارات إذا غابت السياسة الصناعية التقليدية التي تمكن الشركات من ممارسة عملية الإنتاج، والتي تساعد على التوسع وتحسين الإنتاج والابتكار.

من أهمية التمييز بين الحماية الذكية، وهي نسبية وموقته ومتدرجة بحيث تتجه للانخفاض عبر الزمن، ومربوطة بمؤشرات أداء محددة، وتستهدف إتاحة فرصة لتطبيق برنامج لا بد من استحداثه للتطوير التكنولوجي والإداري ورفع مستوى الأداء، وبين الحماية الغيبية وهي مطلقة ودائمة ولا ترتبط بمؤشرات أداء ولا ببرنامج لتطوير الأداء، ومن ثم تشجع على استرخاء الإدارة وقد تؤدي بعد حين إلى تدهور المنشأة المحمية

وعلاوة على ما سبق يرى الكثيرون ان مرحلة ما بعد جانحة كوفيد 19 توفر فرصاً إضافية متاحة أمام الاقتصاد المصري، وتتطلب في الوقت ذاته دوراً أكثر كفاءة وفعالية للدولة خاصة في مجالات خلق بيئة محفزة للتجارة والاستثمار. وفي مجالات التحول نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر. فمن ناحية، يمكن لمصر الاستفادة من عمليات إعادة التوجيه في سلاسل القيمة العالمية في مرحلة ما بعد الجائحة، حيث يوجد مجال كبير لزيادة الصادرات وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية فيسبب الاضطرابات الناجمة عن الجائحة، اعد المستثمرون العالميون التفكير في عمليات الإنتاج الدولية، وعلت

الأصوات الداعية الى التركيز بشكل اقوى على سلاسل القيمة الإقليمية. ومصر، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وقربها من الأسواق الأوروبية، يمكنها أن تضع نفسها كشريك جذاب للشركات الدولية التي تسعى إلى تعزيز روابطها الإقليمية فرغم أن مصر قد أحرزت تقدما في إصلاح الإجراءات الجمركية خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه يمكن عمل المزيد من خلال أتمتة العمليات الجمركية وتحديث عمليات التفتيش وتبسيط خدمات الجمارك واتاوات التخزين وتعزيز الشفافية ومعالجة عدم اليقين التنظيمي، وكلها عوامل ستساعد الاقتصاد المصري على تعزيز اندائه التصديري.

وهذا دور رئيسي للدولة عليها القيام به من خلال نظم الحوافز المختلفة وأدوات التخطيط المتاحة لديها.

ومن الأدوار الهامة التي يتعين على الدولة القيام بها خلال المرحلة القادمة العمل على توفير بيئة أعمال ريادية اكثر تمكينا، فكما سبق ذكره فإن الغالبية العظمى من الشركات في مصر في شركات متناهية الصغر وصغيرة ولكن لا يزيد من يعمل منها في أسواق التصدير على 1% ورغم أن الحكومة قد اطلقت عدة مبادرات وتدبير دعم مختلفة لتلك المؤسسات، بما في ذلك توفير الائتمان الميسر والمعاملة التفضيلية في المشتريات الحكومية، فضلاً عن الحوافز الضريبية والجمركية وتخصيص الأراضي وتوفير التدريب، وغيرها، إلا أنه مازالت إمكانات النمو محدودة للغاية بالنسبة لهذه المؤسسات فحوالي 97% من هذه المؤسسات لديها أقل من خمسة عاملين، كما أنه في مجال التصنيع تحديداً، هناك احتمال ضئيل لأن تصبح تلك الشركات كبيرة إذ يتضح من تقديرات البنك الدولي أن احتمال نمو مؤسسة تضم ستة إلى عشرة عمال في عام 2007 لتوظيف أكثر من عشرين موظفاً في عام 2011 كان 3.3% فقط أي أنه عادة لا تنمو الشركات المصرية الصغيرة، وبالتالي فهي لا تساهم كثيراً في زيادة مستويات التشغيل، وغالبا ما تعاني من ضعف القدرة على المنافسة وتدني الإنتاجية .

ومن جهة أخرى تجمع الدراسات على أن مصر لديها إمكانات كبيرة لتكون مركزا للتجارة الإقليمية واللوجستيات مع سهولة الوصول إلى الأسواق الرئيسية، إلا أن إمكانات التصدير على مستوى القطاع تعوقها إلى حد كبير مجموعة واسعة من الحواجز غير الجمركية والتي تشمل عملية التخليص الجمركي المرهقة وضعف الاتصال والخدمات اللوجستية والمنافسة المحلية المحدودة. فعلى سبيل المثال يقدر الهدر في المنتجات الزراعية الناتجة عن عدم كفاية مرافق النقل، وعدم كفاية سعة التخزين الجمركية، وضعف البنية التحتية لسلسلة التبريد بنسبة 15% - 20% للمحاصيل غير القابلة للتلف و 25% - 50% للمحاصيل القابلة للتلف كما تنطوي السياسة التجارية أيضا على تحديات للأعمال التجارية الزراعية، حيث

يتم فرض رسوم استيراد عالية وغير متوقعة في بعض الأحيان على المنتجات الغذائية وعلى مدخلات التصنيع، كما تفرض في بعض الحالات رسوم أو حظر على الصادرات ومن ثم فإن الحواجز الجمركية وغير الجمركية على الصادرات تحد من قدرة الشركات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية. وهنا يبرز الدور التنموي المطلوب للدولة لإزالة تلك الحواجز والمعوقات بما يفتح الآفاق واسعة أمام تحويل مصر لمركز لوجستي عالمي .

ومن الأدوار الرئيسية التي يتعين على الدولة القيام بها اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن تواجه جميع الشركات نفس مجموعة القواعد التنظيمية بغض النظر عن الملكية. وقد أشرنا في القسمين السابقين إلى عدد من الثغرات التنظيمية التي تحد من تطبيق مبادئ الحياد التنافسي في الأسواق المصرية.

فعلى سبيل المثال، لا يوجد التزام على الشركات المملوكة للدولة بالفصل بين أنشطتها التجارية وغير التجارية أو أنشطة الخدمة العامة، ولا يوجد شرط صريح لتوليد معدل عائد إيجابي على أنشطتها التجارية، مما قد يقوض الشركات الخاصة المنافسة في نفس السوق. كما توفر بعض الإعفاءات بموجب قوانين الضرائب والمنافسة والمشتريات امتيازات خاصة للشركات المملوكة للدولة.

فعلى الرغم من أن قانون المنافسة وضع المكونات الرئيسية لتعزيز الأسواق التنافسية، إلا أن القيود المفروضة عملياً على الإطار التنظيمي للمنافسة تعيق إنفاذها وتؤثر على فرص المنافسة داخل السوق. كما أن عدم وجود فصل واضح بين الهيئات التنظيمية والسياسية والتنفيذية للدولة في أسواق معينة يؤدي إلى تضارب متأصل في المصالح.

ففي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على سبيل المثال، يعمل المشغل الحالي "المصرية للاتصالات (TE)" — التي تحتل موقعاً مهيماً في السوق — و"الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)" — الجهة التنظيمية — تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي الجهة المكلفة بوضع السياسة للقطاع بأكمله.

وبالمثل، في قطاع النقل البحري والمواني، يؤدي عدم وجود استراتيجية واضحة لمنع تضارب المصالح للوظائف المتعددة مثل المنظم والمشغل إلى إيجاد حالة من عدم اليقين للمستثمرين المحتملين من القطاع الخاص.

وفي قطاع السيارات، يتمثل العائق الرئيسي في عدم وجود رؤية واستراتيجية حكومية واضحة و متماسكة للقطاع موضعًا فيها الدور المنوط بالقطاع الخاص القيام به. وهنا تجدر الإشارة إلى أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي طرحتها الحكومة في يونيو 2022 للحوار الوطني قد أكدت على التزام الدولة بمبدأ الحياد التنافسي خلال الفترة القادمة، وهو ما يعد مدخلًا أساسيًا لإزالة كافة المعوقات المشار إليها، والتي هي بلا شك مسؤولية رئيسية يتعين على الدولة القيام بها إذا ما أُريد بحق تعميق التصنيع المحلي وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

ومن المهم إدراك أن وجود شركات مملوكة للدولة، بل وازدياد عددها وتعدد مجالات عملها، ليست مشكلة في حد ذاتها. فتمو تلك الشركات هو ظاهرة عالمية، حيث إن نسبة هذه الشركات ضمن أكبر 500 شركة عالمية حسب تصنيف Fortune Global 500 corporations قد ارتفعت من 9% في 2005 إلى 23% في 2014. كما أن العديد من الدراسات تشير إلى أن هذه الشركات كانت بمثابة روافع للنمو، وأنها كانت من عوامل النجاح في العديد من دول شرق آسيا.

وقد أثبتت التجارب الدولية أن هناك مجموعة من الأسس والمبادئ التي يؤدي الالتزام بها إلى نجاح الشركات المملوكة للدولة في أداء دورها التنموي المنوط بها، ومن هذه المبادئ:

- ضرورة تحديد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لكل شركة أو مشروع،
- وتحديد التكلفة الاقتصادية لتحقيق الأهداف الاجتماعية التي عادة ما تأخذ شكل خفض في الأرباح أو حتى تحقيق خسائر في الأجل القصير،
- ومنها وضع استراتيجية لتعظيم الأرباح في ضوء القيود المفروضة في المدى الطويل،
- مع زيادة الاستثمار في بناء القدرات البشرية والتكنولوجية،
- وتحسين نوعية البيروقراطية الاقتصادية من خلال تحسين هيكل الأجور،
- والاستثمار في التدريب،
- وتشجيع الالتزام بأخلاقيات الخدمة العامة،
- وتكثيف الجهود من أجل زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.

ويطلب ذلك دورًا تنمويًا للدولة داعمًا لتلك الشركات من خلال:

- إجراءات حماية.

- وإعانات مشروطة بمؤشرات أداء في مدى زمني محدد.
- وإنشاء جهة مركزية تتولى الإشراف على تلك الشركات بدلاً من توزيع المسؤولية على العديد من الوزارات والجهات.
- وتقليص عدد تلك الشركات من خلال التصفية أو الاندماج أو حتى الخصخصة لبعض الشركات غير الأساسية.
- بالإضافة لتحسين وإتاحة المعلومات.
- وإنشاء نظام محاسبي محوكم.
- وإنفاذ نظم وقوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
- وتجنب التعيينات السياسية وغيرها من الممارسات المعتادة في الدول النامية، والتي تضر بأداء الشركات المملوكة للدولة ضررًا بالغًا في المديين القصير والطويل.

وفي الحقيقة أن مشكلات شركات القطاع العام تعود في أغلبها إلى التنظيم الاقتصادي والسياسي المحيط بهذه الشركات أكثر مما تعود إلى طبيعة القطاع العام في حد ذاته. كما أن الفرق في الكفاءة بين المشروعات العامة والمشروعات الخاصة لا يعود إلى الاختلاف في طبيعة الملكية أو إلى الاختلاف في الأنشطة التي يمارسها كل منهما، وإنما يرجع الفرق - بالإضافة إلى القيود التي قد يفرضها التنظيم الاقتصادي والسياسي العام لأغراض اجتماعية، ومدى ما يتاح من حريات وشفافية ومساءلة - إلى الاختلاف في الفرص التي تواجه الإدارة والاختلاف في درجات الحرية التي تتمتع بها الإدارة في المشروعات العامة والمشروعات الخاصة لاقتناص هذه الفرص.

ومن هنا برزت توصيات الساعين لإصلاح القطاع العام بضرورة إتاحة المزيد من المرونة وحرية الحركة لإدارة الشركات العامة، وضرورة الفصل بين الاعتبارات الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية في إدارة هذه الشركات. ومن الوارد أيضًا كسبيل للإصلاح إعادة تنظيم القطاع العام في ضوء الأسس المتعارف عليها لتكامل الأنشطة رأسيًا أو أفقيًا، بحيث يمكن دمج الوحدات الصغيرة في وحدات أكبر، وذلك لتيسير التخطيط المشترك لكل قطاع وللتنسيق بين القطاعات المختلفة في القطاع العام وخارج إطاره.

ومن السبل الأخرى لتحسين أداء شركات القطاع العام النظر في تطبيق النظام التعاقدى الذي طبقتة فرنسا في أوائل سبعينيات القرن العشرين، والذي جرت محاولات تطبيقه في الهند وباكستان وبنجلاديش وكوريا الجنوبية والسنغال. وبمقتضى هذا النظام يُجرى التعاقد بين الدولة والإدارة على تحقيق الشركة العامة لأهداف معينة في ضوء سياسات وإجراءات متفق عليها مسبقاً، مع الاتفاق على معايير محددة ويسهل فهمها لتقييم الأداء، ومع ربط عملية تقييم الأداء بنظام للحوافز والروادع الجادة للإدارة.

وهناك دور رئيسي آخر للدولة يتعلق بضمان سيادة القانون وإنفاذ العقود، حيث تشير المقارنة الدولية إلى الضعف النسبي لأداء منظومة العدالة التجارية، مما يزيد من مخاطر الاستثمار وعدم اليقين، ويؤثر بشكل غير متناسب على الشركات الصغيرة. وتعاني مصر من ضعف إنفاذ العقود من خلال نظام المحاكم — حيث سجلت 40 نقطة من أصل 100 في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال. ولا شك أن هذا الضعف يعيق الشركات المحلية والأجنبية على السواء ويؤدي إلى تفاقم افتقار مصر إلى بيئة تنظيمية شفافة ومبسطة يمكن التنبؤ بها.

وتشمل الاختناقات التأخيرات المفرطة في الفصل في القضايا وإنفاذها، مما يعيق قدرة الشركات على المطالبة بحقوقها وتحصيلها، ومن ثم يؤثر على ثقتها في الاتفاقات التعاقدية وفي جدوى الاعتماد عليها. وقد تؤدي الإجراءات القضائية المطولة إلى إغلاق الأصول أثناء التقاضي مما يؤثر على استخدامها الإنتاجي ويؤدي إلى خسائر على مستوى القطاع والاقتصاد ككل. كما يدفع ضعف إنفاذ العقود الشركات الكبرى نحو التكامل الرأسي أو التعامل مع الشركات الكبيرة الأخرى، مما يعيق نمو اللاعبين الأصغر ويضعف الروابط الخلفية والأمامية في الاقتصاد.

وبالنسبة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فإن اللجوء إلى المحاكم أمر مكلف ومحفوف بالمخاطر، خاصة وإن كان النظام القضائي المصري لا يوفر الكثير من الإرشادات للأطراف الممثلة ذاتياً أو المساعدة القانونية لإنشاء "ساحة لعب متكافئة". وتشير التوقعات إلى أن الأزمات المتتابعة على الصعد الصحية والجيوسياسية والاقتصادية ستزيد من الضغط على النظام القضائي بالنظر إلى الزيادة المتوقعة في عدد القضايا الناجمة عن الانكماش الاقتصادي مثل حالات الإعسار ونزاعات تحصيل الديون، وخفض القوى العاملة والمطالبة بالاستحقاقات.

وعلى صعيد تشجيع الصادرات باعتبارها المحرك الأساسي لزيادة الإنتاجية والتنافسية الصناعية، يمكن للدولة أن تلعب دوراً رئيسياً لتعزيز القيمة المضافة الأعلى لتلك الصادرات من خلال زيادة فرص التكامل

الخلفي وتطوير القطاعات غير السلعية التي ستسمح لمصر بالانتقال إلى سلاسل القيمة الإقليمية التصنيعية. فالتكامل الإقليمي — خاصة في المرحلة الراهنة — يمكن أن يكون المصدر المحتمل الأكبر لنمو الصادرات والاستثمار وتعميق التصنيع المحلي وخلق فرص العمل.

ومن المهم في هذا الشأن الاستفادة من الفرصة الثمينة التي أوجدتها اتفاقية أغادير، وهي تراكم المنشأ بين الدول الأعضاء لأغراض التصدير إلى الاتحاد الأوروبي. إذ تسمح القاعدة بأن يتم اعتبار المحتويات الإقليمية للصادرات من بلدان أغادير على أنها تأتي من مصدر واحد، وهو ما يسهل على المنتجات من المنطقة تلبية الحد الأدنى للرسوم الجمركية المخفضة. ومن حيث المبدأ، يجب أن تشجع هذه القاعدة تطوير سلسلة القيمة الإقليمية التي بدورها تعزز الاستثمارات في المنطقة والصادرات منها. ومن المفارقات التي تسترعي الانتباه أنه من الناحية العملية لم يستفد أي من بلدان أغادير من تراكم المنشأ، وهو ما قد يشير إلى قيود هيكلية تعوق التجارة الإقليمية والتكامل. وهذا ما يجب على الدولة التنموية المقترحة التعامل معه لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية والاتفاقيات المناظرة خلال الفترة القادمة.

في خبرة كوريا الجنوبية ودول شرق آسيا عمومًا، قامت الدولة هناك بإعطاء أولوية مطلقة للاستثمار في رأس المال البشري باعتباره العنصر الحاسم في عملية التصنيع والنمو الاقتصادي المستدام. وفي مصر، تجمع الدراسات والدلائل على افتقاد القوى العاملة بشكل كبير للتعليم الجيد والمهارات اللازمة لسوق العمل التنافسي. فالاستثمار المحدود في التدريب، مقرونًا بنقص معلومات السوق عن المهارات المطلوبة من قبل أصحاب العمل، يؤثر سلبيًا على قدرة القطاع الخاص على إيجاد عاملين لديهم المهارات التقنية والحياتية المناسبة، وينتج عنه تكاليف إضافية للتدريب يتحملها أصحاب العمل لسد هذه الفجوة.

ففي صناعة المواد الكيميائية على سبيل المثال، هناك حصة كبيرة من الوظائف في المصانع والخدمات ذات الصلة ماهرة أو شبه ماهرة، وذلك لأن الصناعة التي تعتمد على التكنولوجيا وتحتاج إلى رأس مال كثيف تتطلب عمالاً مدربين تدريباً عاليًا للعمليات والصيانة والبحث والتطوير. وفي قطاع الزراعة، على الرغم من وجود مجموعة كبيرة من الباحثين في الجامعات والمؤسسات، فإن الاستثمار في مجال تطوير المهارات المحلية أو المتخصصة اللازمة للزراعات التصديرية لا يزال ضعيفًا للغاية.

وعلى المستوى القطاعي، يمكن للدولة أن تقوم بدور بارز في مواجهة التحديات والمعوقات التي تحد من إمكانيات تعميق التصنيع المحلي ونمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل في القطاعات الرئيسية. فعلى

سبيل المثال، يؤدي ضعف سلاسل التوريد المحلية في الزراعة والأعمال التجارية الزراعية وقطاعي المنسوجات والملابس إلى إعاقة نشاط المعالجة النهائية الفعّالة ويؤدي إلى الاعتماد على الواردات من المدخلات الوسيطة. وتفيد خدمات الإرشاد الزراعي الضعيفة مهارات وقدرات المزارعين والشركات، وتحول دون تبنيهم للعمليات المبتكرة والتقنيات التي تدعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويُستشهد بنقص المعلومات التجارية عن أسواق التصدير والاتجاهات العالمية التي يمكن أن تساعد الشركات على اتخاذ قرارات استراتيجية والمنافسة دوليًا كعائق رئيسي في قطاع المنسوجات والملابس. كما تُعتبر أوجه القصور في قطاع المصفاة الأولية عقبة رئيسية أمام التوسع في المنتجات الثانوية الهامة للتكرير والتي تعد من المدخلات الرئيسية لقطاع البتروكيماويات. وتتميز صناعة السيارات أيضًا بنظام إيكولوجي للموردين مجزأً للغاية وغير فعّال، مع قدرة محدودة على تلبية المتطلبات الدولية. كما أن انخفاض إنتاجية العمالة بسبب ضعف المهارات الفنية والإدارية هو عيب آخر في قطاع السيارات. ولا شك في أن كل التحديات السابقة تسلط الضوء على أهمية دور الدولة في مواجهة تلك التحديات بالشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات المختلفة التي توجد لديها فرص حقيقية لتعميق التصنيع، ولكنها غير مستغلة نتيجة لتلك التحديات.

ومن الفرص التي تمخضت عن جائحة كورونا تلك المتعلقة بالانتشار السريع للحلول الرقمية على مستوى العالم. فقد أُجبر العمل عن بُعد والتعليم الإلكتروني والتسوق عبر الإنترنت وعقد المؤتمرات عبر الفيديو الموظفين والطلاب والمستهلكين والشركات والعائلات على حد سواء على التكيف مع البيئات الافتراضية بسرعة البرق. وبالفعل، زاد استخدام الإنترنت في مصر بشكل ملحوظ، لا سيما استخدام تطبيقات الهاتف المحمول والبوابات التعليمية والتجارة الإلكترونية. ومن المرجح أن يستمر ذلك بعد الجائحة، وهو ما يوفر فرصًا للانتقال الرقمي السريع. وقد يؤدي اعتماد الحلول الرقمية على نطاق واسع إلى زيادات في الكفاءة عبر القطاعات، مما يفيد التجارة وتجارة التجزئة والتصنيع والخدمات اللوجستية والزراعة. ويمكن أن يعهد التحول المستمر في الاستيعاب الرقمي الطريق للمزيد من المواقف المبتكرة والإبداعية، وتعزيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة. كما يمكن أن يعزز كفاءة وشفافية الخدمات الحكومية مثل إدارة الضرائب والجمارك والسلامة الاجتماعية والرعاية الصحية والأحوال المدنية. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الاستخدام المعزز للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول إلى تعزيز الشمول المالي، باستخدام معدل انتشار مرتفع للغاية للهاتف المحمول بنسبة 99% لخفض نسبة المصريين البالغين الذين لا يتعاملون مع البنوك إلى ما دون مستواها الحالي البالغ 85%. كما يمكن للحلول الرقمية — جنبًا إلى جنب مع المزيد من مرافق رعاية الأطفال — أن تساعد أيضًا في رفع معدل مشاركة الإناث في سوق العمل من خلال تسهيل

الجمع بين العمل عن بُعد ورعاية الأطفال. ويمكن للعمالة في المناطق الريفية أن تستفيد من الاستخدام المعزز للعمل عن بُعد وتحسين الترابط. وهنا يظهر دور رئيسي للدولة لتعزيز الفرص الرقمية التي توفرها الجائحة من خلال زيادة الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي رأس المال البشري، مع توفير إطار تنظيمي يمكن القطاع الخاص من ضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع الواعد. فوضع القطاع الخاص في قلب التحول الرقمي في مصر سيعني أيضاً وجود نظام بيئي معزز للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المرتبطة بحاضنات الابتكار في الجامعات المصرية وغيرها.

أما الفرصة السانحة الأخرى التي وفرتها جائحة كورونا، والتي تتطلب دوراً رئيسياً للدولة خلال المرحلة القادمة، فتتعلق بتسريع التحول الأخضر. فباعتبار مصر من البلدان المعرضة بشدة للتأثيرات السلبية لظاهرة تغير المناخ، فإنها تمتلك حافزاً قوياً لحماية رأس مالها الطبيعي. فسكان مصر يعيشون على نحو 8% فقط من مساحة البلاد، ويهدد ارتفاع منسوب مياه البحر ساحل البحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل المكتظة بالسكان. وستؤدي ندرة المياه إلى تفاقم اعتماد مصر الحالي على الموارد المائية المتولدة خارج أراضيها. كما يشكل تلوث الهواء في منطقة القاهرة الكبرى، بسبب النقل وحرق النفايات الصلبة بشكل أساسي، مشكلة صحية بيئية كبيرة، مما يعني خسارة تقدر بنحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال انخفاض إنتاجية العمالة. وفي المقابل، تعد إمكانات تخضير الاقتصاد في مصر كبيرة، حيث توفر جغرافيتها فرصة هائلة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما بدأتها ومزرعة طاقة الرياح في خليج السويس، وغيرهما. كما يمكن لصناعة الغاز الطبيعي الصاعدة في مصر أن تقوم بدور وقود انتقالي في الطريق إلى اقتصاد منخفض الكربون، كما يمكن أن تكون حجر الزاوية في ممر غاز شرق المتوسط في المستقبل. وتكمن الإمكانيات الأخرى في تحسين كفاءة الطاقة، حيث يمكن أن يوفر قطاع الصناعة تحديداً إمكانات كبيرة لتوفير الطاقة. ولعل الإصدار الناجح للسندات الخضراء الذي قامت به الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية في سبتمبر 2020، وهو الأول من نوعه في المنطقة، قد أرسل إشارة قوية للمستثمرين الدوليين قد تشجعهم على تمويل مشاريع خضراء في مصر خلال الفترة القادمة.

إن الأمر الواضح تماماً من النظر في تطور الدور الاقتصادي للدولة منذ عام 2014، ومن تقييم هذا الدور في ضوء المقارنة بخبرة كوريا الجنوبية وبعض دول شرق آسيا، هو افتقار مصر إلى فلسفة تنموية متسقة

تتناسب مع ضخامة ما تواجهه التنمية من تحديات. وقد أوردنا في هذا الفصل العديد من الأمثلة التي توضح الاتجاهات المتضاربة التي تتعرض لها السياسات الاقتصادية والتنموية، والتي تكشف في النهاية عن غياب فلسفة واضحة المعالم للتنمية، ومن ثم للتصنيع وتعميقه.

وإذا كانت النهضة المأمولة في التنمية عمومًا، وفي التصنيع وتعميقه خصوصًا، ممكنة التحقيق، وإذا كان لدور الدولة أن يتعزز لتحقيق هذه النهضة، فمن الضروري تطبيق حزمة من الإجراءات المتكاملة والمتناسقة، يكون عمودها الفقري فلسفة مناسبة للتنمية تضع التصنيع وتعميقه في قمة أولويات العمل التنموي. وفيما يلي نسلط الضوء على أبرز ما تتضمنه هذه الحزمة من عناصر:

1. إن الدور الذي اضطلعت به الدولة في مصر في النشاط الاقتصادي عمومًا، وفي التصنيع وتعميقه خصوصًا، لا يزال بعيدًا عن الدور المطلوب من جهة، والدور الذي قامت به بالفعل دول أخرى مثل كوريا الجنوبية وغيرها من دول شرق آسيا من جهة أخرى. وقد انعكس ذلك في ضعف الأداء الاقتصادي بشكل عام، وتزايد المخاطر التي أصبحت تهدد استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل. ويرجع هذا الأداء الضعيف إلى عدم ملاءمة الفلسفة التنموية التي تبنتها مصر خلال نصف قرن مضى. فلا يمكن عزل قضية التصنيع وتعميقه عن المهمة الأكبر، وهي قضية التنمية بمعناها الشامل والواسع والمركب. لذا، يقتضي الأمر أن تكون نقطة الانطلاق نحو مهمة النهوض بالتصنيع وتعميقه هي تبني فلسفة أكثر ملاءمة وتماسكًا، يتحدد من خلالها الدور الذي ينبغي أن تقوم به الدولة لدفع عجلة التنمية بوجه عام، ولتحقيق التصنيع السريع والعميق بوجه خاص. وتتمثل الفلسفة التنموية المقترحة في هذا التقرير في "فلسفة الدولة التنموية المعتمدة على الذات"، التي يُعد جوهرها التنمية البشرية المستدامة، اعتمادًا على القدرات الذاتية للمجتمع المصري، لا سيما موارده البشرية والطبيعية، وتنمية قدراته الادخارية إلى أقصى حد. ولا شك أن تعميق التصنيع هو ترجمة حقيقية لمبدأ الاعتماد على الذات. وتقوم هذه الفلسفة المقترحة للتنمية على ست ركائز رئيسية:

أولاً: النهوض بالقدرات البشرية والادخارية للسكان، تطبيقًا لمبدأ الاعتماد على الذات.

ثانيًا: تفعيل مقومات الدولة التنموية والتخطيط القومي الشامل.

ثالثًا: الديمقراطية التشاركية والتوزيع العادل للدخل والثروة.

رابعًا: انضباط علاقات الاقتصاد الوطني بالخارج.

خامساً: التعاون بين دول الجنوب في شتى المجالات.

سادساً: مراعاة متطلبات الاستدامة بمعناها الواسع.

2. نظرًا للدور المركزي للتصنيع وتعميقه في تحقيق التنمية، فمن الضروري وضعها في قمة أولويات التنمية، مع ترتيب باقي المهام التنموية وفقاً لارتباطها بهذه الأولوية الأولى. وفي مقدمة هذه المهام يأتي توجيه استثمارات كافية نحو التعليم، والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي، والتدريب، والرعاية الصحية.

3. على الرغم من أوجه القصور التي لا يمكن إنكارها في أداء الدولة، إلا أن دورها يظل حاسماً في نجاح نموذج التنمية المقترح هنا. وهذا الدور يجب أن يُعزز من إمكانات وقدرات القطاع الخاص، خاصة من خلال تصحيح العيوب الهيكلية في التكوين الحالي لهذا القطاع، والتي أدت إلى ضعف أدائه، لاسيما في ظل غياب توجهات تنموية واضحة من جانب الدولة بخصوص الأنشطة التي يجب أن يركز جهوده فيها، وهو ما أدى إلى ظاهرة "عشوائية الاستثمار".

4. إن الدور الاقتصادي والتنموي للدولة مزدوج، فهو يتفرع إلى:

دور من خلال السياسات العامة عموماً، ومن خلال السياسة الصناعية بالمعنى الواسع خصوصاً.

ودور من خلال المشروعات المملوكة للدولة (القطاع العام).

وتُعد الانتقائية عنصرًا أساسيًا في كل من هذين الدورين، فهي من المقومات الجوهرية للسياسة الصناعية، كما أنها من محددات ما تقوم الدولة بإنشائه من مشروعات، وفي مقدمتها المشروعات التي يفوق فيها العائد الاجتماعي العائد الخاص، كمشروعات البنية التحتية، ومشروعات إنتاج السلع العامة، والمشروعات الصناعية التي لا يمكن للقطاع الخاص إقامتها بسبب ضخامة التكاليف أو ارتفاع المخاطر أو لكونها تحقق وفورات خارجية لن يحصل القطاع الخاص على مقابل لها من المستفيدين، إضافة إلى المشروعات التي تمثل احتكارات طبيعية وبعض المشروعات الاستراتيجية مثل الأمن الغذائي والأمن الدوائي. ومن الملاحظ أن القطاع الخاص كان يطالب الدولة بإقامة مشروعات صناعية محددة يرى أن قدراته لا تمكنه من إقامتها، وأن غياب هذه المشروعات يعوق تعميق التصنيع. ومن الجدير بالذكر أن الإعلاء من دور الدولة في التنمية لا يعني إقصاء القطاع الخاص أو تهيمشه، بل من أدوار الدولة تعزيز دور القطاع الخاص المنتج، وكذلك القطاع التعاوني والمنظمات غير الحكومية، وتهيئة مناخ مناسب للاستثمار والإنتاج من قبل جميع الأطراف، نظرًا لضخامة الجهد التنموي المطلوب. ويتصل بذلك أيضًا توحيد قواعد العمل في الاقتصاد

وضمن المنافسة العادلة، أو ما يُعرف في وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بمفهوم "الحياد التنافسي"، بحيث ترتبط أي معاملة تفضيلية بالنشاط المطلوب تشجيعه، دون التقيد بنمط ملكية المنشآت.

5. إن وجود الشركات المملوكة للدولة، بل وتزايد أعدادها واتساع مجالات عملها، ليس مشكلة في حد ذاته، فهذه ظاهرة عالمية، كما أن تجارب التاريخ تؤكد أن هذه الشركات كانت روافع للنمو ومكونات لنجاح العديد من دول شرق آسيا. وقد أثبتت التجارب الدولية وجود مجموعة من المبادئ التي يؤدي الالتزام بها إلى نجاح الشركات المملوكة للدولة في أداء دورها التنموي، مثل ضرورة تحديد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لكل شركة، وحساب التكلفة الاقتصادية لتحقيق الأهداف الاجتماعية، وتحسين كفاءة البيروقراطية الاقتصادية. ومن الضروري عند تحديد سياسة ملكية الدولة الاسترشاد بنص المادة (34) من الدستور، التي تنص على أن "الملكية العامة لها حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقاً للقانون". لذا، لا مبرر لبيع مشروعات القطاع العام الرابحة أو تنازل الدولة عن حصتها في المشروعات المختلفة الرابحة سواء للقطاع المحلي أو للمستثمرين الأجانب. وفيما يخص المشروعات المتعثرة، فلا داعي لخصخصتها طالما توجد طرق إصلاح متاحة. أما المشروعات الخاسرة التي ثبت استحالة إصلاحها، فمن الأفضل تصفيتها.

6. لا تفترض الفلسفة التنموية المقترحة، ولا تركيزها على دور الدولة في التنمية، أن الدولة دائماً كفوة، ففشل الدولة وارد تماماً كما هو الحال مع فشل السوق. ولكن لا علاج لفشل السوق إلا بتدخل الدولة، ولا معالجة لاستثمارات القطاع الخاص غير المرغوب فيها إلا عبر سياسات تضعها الدولة وتشرف على تنفيذها. ومن جانب آخر، لا سبيل لتجاوز قصور أداء الدولة إلا عبر إصلاح مؤسساتها ورفع مستوى أدائها، وتجنب السياسات التي ثبت خطؤها مثل التعيين الإجباري للخريجين في الحكومة والقطاع العام، وتثبيت إيجارات المساكن، وتحميل المؤسسات الإنتاجية أعباء الدعم، كما كان الحال في مصر الناصرية. ويستدعي حسن أداء الدولة لدورها في التنمية توافر أعلى درجات الشفافية والمساءلة، وتحفيز الإدارة مادياً ومعنوياً، مع تفعيل مبادئ الديمقراطية وإتاحة أكبر قدر ممكن من المشاركة لجميع الأطراف في اتخاذ القرارات التنموية ومراقبة تنفيذها.

7. يعد التخطيط ضماناً أساسية لنجاح الدولة في تنفيذ رؤيتها التنموية، وهو ضروري لتعظيم مساهمة كل من القطاع العام والخاص والتعاوني في التنمية. كما أنه ضروري لتجنب عشوائية الاستثمار والأنشطة الطفيلية من جانب القطاع الخاص. وتحتاج الدولة التنموية إلى تفعيل كل من التخطيط الإلزامي والتخطيط

التوجيهي (الإرشادي). فالقرارات المتعلقة بإقامة صناعات استراتيجية أو بنية تحتية يجب أن تعتمد على التخطيط الإلزامي طويل المدى، دون إغفال دراسات الجدوى الاجتماعية. وفي هذا الإطار يبقى المبدأ القديم صالحًا، وهو "مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ".

8. إن تعبئة الجهود الشعبية من أجل التنمية، وتحفيز المواطنين لبذل أقصى الجهود لتحقيقها، يقتضي أن تكون تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين — مثل الغذاء، والدواء، والكساء، والسكن، والرعاية الصحية، والأمان، والحريات — في صدارة جدول أعمال العمل الوطني، مع الحرص على العدالة في توزيع الدخل والثروة.

9. إن تعزيز جهود التنمية الداخلية وتقليل الاعتماد على الخارج يتطلب ضبط العلاقات الخارجية للاقتصاد الوطني من خلال سياسات تجارية ترفع من صادرات البلاد وتحد من الواردات غير الضرورية، بالإضافة إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات الجودة العالية، التي ترتبط بالاقتصاد المحلي ولها تأثير إيجابي في نقل التكنولوجيا ورفع المهارات. كما يتطلب الأمر وضع سياسة صارمة للاقتراض من الخارج، بحيث يتم توجيه القروض فقط نحو المشروعات الإنتاجية القادرة على دعم الصادرات وتحقيق عائد من النقد الأجنبي يسهم في خدمة الديون الخارجية. وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الاستفادة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي، خاصة مع الدول العربية والأفريقية، لتفعيل مبدأ الاعتماد الجماعي على الذات عبر المشروعات الإنتاجية والخدمية المشتركة.

10. نظرًا للارتباط الوثيق بين الصناعة والطاقة من جهة، وبين تلوث البيئة وتغير المناخ من جهة أخرى، فمن الضروري إيلاء اهتمام خاص للحد من الانبعاثات الضارة والملوثات الصناعية، وتحديث التكنولوجيا في اتجاه التقنيات الصديقة للبيئة، والتحول نحو الطاقات الخضراء. كما تتطلب فلسفة التنمية البشرية المستدامة والمعتمدة على الذات الانتقال من المفهوم البيئي الضيق للاستدامة إلى المفهوم الأوسع الذي يشمل الأبعاد الاقتصادية، والبشرية، والاجتماعية، والسياسية، والمؤسسية، والخارجية.

الفصل الثاني

أثر تصدير المواد الخام وأبرز خصائص قطاع الصناعات التحويلية المصري

مقدمة الفصل

تُعد التجارة الخارجية من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تلعب دورًا حيويًا في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة على الساحة الدولية. ومن بين أهم مكونات التجارة الخارجية تأتي صادرات المواد الخام، التي تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات المصرية. إلا أن الاعتماد على تصدير المواد الخام دون تصنيعها محليًا يثير العديد من التساؤلات حول مدى تأثيره على الاقتصاد الوطني، ومدى استفادة الدولة من هذه الموارد الطبيعية في تحقيق التنمية المستدامة.

يؤثر تصدير المواد الخام على الاقتصاد المصري من عدة جوانب، حيث يسهم في توفير العملة الصعبة وزيادة الإيرادات العامة للدولة، مما قد يساعد في تمويل المشروعات القومية ودعم الميزان التجاري. ومع ذلك، فإن الاعتماد على تصدير المواد الخام دون تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة قد يؤدي إلى ضعف القطاع الصناعي، حيث يتم تصدير الموارد الأولية بأسعار منخفضة ثم استيرادها كمنتجات مصنعة بأسعار مرتفعة، مما يضعف من قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة ويزيد من عجز الميزان التجاري.

أما على الصعيد الاجتماعي، فإن الاعتماد على تصدير المواد الخام دون تطوير صناعات تحويلية قوية قد يكون له تداعيات سلبية على سوق العمل، حيث يقلل من فرص التشغيل في القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على التصنيع. فبدلاً من خلق فرص عمل جديدة في قطاع الصناعات التحويلية، يؤدي تصدير المواد الخام إلى زيادة معدلات البطالة، خاصة بين الفئات العاملة التي يمكن أن تستفيد من عمليات التصنيع والتوسع في المشروعات الصناعية. كما يؤدي ذلك إلى انخفاض مستوى الدخل وتراجع مستوى المعيشة لبعض الفئات، مما قد يساهم في زيادة معدلات الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي.

ومن ناحية أخرى، لا يمكن إغفال الأثر البيئي لتصدير المواد الخام، حيث تتطلب عمليات الاستخراج والتجهيز استغلالاً مكثفًا للموارد الطبيعية، مما قد يؤدي إلى تدهور البيئة وتفاقم المشكلات البيئية مثل التصحر والتلوث. كما أن عمليات التعدين والتنقيب غالبًا ما تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية بشكل غير مستدام، مما يهدد الأمن البيئي للأجيال القادمة. وبالتالي، فإن تصدير المواد الخام دون تبني سياسات بيئية مستدامة قد يؤدي إلى خسائر بيئية جسيمة تؤثر على جودة الحياة في مصر على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، يُعدُّ قطاع الصناعات التحويلية أحد الحلول الاستراتيجية لمعالجة هذه التحديات وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المحلية. فالصناعات التحويلية تُعدُّ من أهم ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في تحقيق قيمة مضافة أعلى للموارد الطبيعية، مما يرفع من معدلات النمو الاقتصادي، ويعزز من قدرة الدولة على المنافسة في الأسواق العالمية. كما أن تطوير هذا القطاع يساهم في تقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام وزيادة فرص العمل، مما يؤدي إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

يهدف هذا الفصل إلى دراسة وتحليل أثر تصدير المواد الخام على الاقتصاد المصري، مع التركيز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذه العملية. كما سيتم استعراض أبرز خصائص قطاع الصناعات

التحويلية في مصر، من خلال تحليل مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس أداء هذا القطاع، مثل الوزن النسبي للصناعات التحويلية في الاقتصاد المصري، ومؤشرات نمو ناتج هذا القطاع، ومدى اعتماده على الواردات من مستلزمات الإنتاج.

كما سيتم التطرق إلى مؤشرات أداء الصادرات الصناعية، ومدى قدرة الصناعات التحويلية المصرية على المنافسة عالمياً، بالإضافة إلى مؤشرات التشغيل في هذا القطاع، والتي تعكس مدى قدرته على استيعاب العمالة المحلية وتقليل معدلات البطالة. وسيتناول الفصل أيضاً تحليل التوزيع النسبي للصناعات التحويلية بين القطاعين العام والخاص، ومدى انتشار هذه الصناعات على المستوى الإقليمي لتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات.

وبذلك، يقدم هذا الفصل رؤية شاملة حول تأثير تصدير المواد الخام على الاقتصاد المصري، وأهمية تطوير قطاع الصناعات التحويلية لتعزيز القيمة المضافة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة. كما يناقش السياسات والاستراتيجيات اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوي، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر على المدى الطويل.

مفهوم الصادرات:

الصادرات هي تصدير سلع وخدمات من بلد الي آخري ، فهي منتجات أو سلع أو محاصيل زراعية تم إنتاجها في بلد ما وبيعها للبلاد الأخرى ، و تعتبر الصادرات مكون من مكونات التجارة الدولية .وعرف البعض أيضا الصادرات علي انها عدد قليل من الدول غنية بموارد طبيعية و منتجات بترولية و بعض الدول لديها ثروة من الأخشاب أو المعادن وهناك دول تفتقر لهذه الموارد الطبيعية ومن هنا يكون هناك تصدير و استيراد من الدول بعضها البعض

وهناك تعريف آخر للصادرات فهي عملية بيع للبضائع من بلد الي آخر ، فالتصدير يستلزم أن يكون هناك تبادل للسلع والبضائع في السوق الدولية].

أولاً: أهمية الصادرات:

- 1-تعمل علي زيادة احتياطات الدول المصدرة من العملات الأجنبية.
- 2-توفير فرص عمل وارتفاع أجور الوظائف للعاملين في قطاع التصدير.
- 3-جذب الاستثمار الاجنبي والمحلي.
- 4-تؤدي عملية التصدير الي ارتفاع المستوي التقني والمهارى داخل البلد أو الشركة المصدرة.
- 5-تعزيز الابتكار والارتفاع بالمستوى التكنولوجي لمواكبة متطلبات الأسواق العالمية.
- 6-بالنسبة للدول المصدرة فأن عملية التصدير تساهم في زيادة الناتج المحلي.

- 7- في البلدان المصدرة تكون قادرة علي زيادة صادراتها ومن ثم القدرة علي تغطية معدل الواردات وبذلك حدوث فائض في الميزان التجاري والعكس صحيح بالنسبة للدول الغير مصدرة
- 8- أنتعاش التجارة الخارجية يؤدي إلي دعم والوظائف والإيرادات في قطاعات النقل(الموانئ والمطارات).
- 9-تؤدي إلي نمو اسرع: أكدت الدراسات الاستقصائية التي أجريت علي الشركات الكبرى والصغرى علي حد سواء أن الشركات المصدرة تميل إلى تحقيق معدل نمو بصورة أسرع في الإيرادات والمبيعات الكلية للشركة.
- 10-تساعد علي زيادة المبيعات للشركات المصدرة عن غيرها، وتستطيع الشركات أو الدول المصدرة مواجهة الأزمات الاقتصادية وذلك لأن الشركات المصدرة تحقق نموا أكبر في معدل الإيرادات عن طريق زيادة المبيعات من عملية التصدير، ويكون لديها في الموارد المالية إمكانيات اكبر لمواجهة الركود الاقتصادي في السوق المحلي.

ثانيا : انواع الصادرات

الصادرات المنظورة: والتي تضم صادرات السلع المادية الملموسة التي تعبر الحدود الجمركية تحت نظر السلطات الجمركية، مثل القمح، السيارات...، وتنقل من المقيمين من دولة ما إلى المقيمين في الخارج، ويُمكن للسلطات الجمركية معاينتها وإحصائها.

الصادرات غير المنظورة: وتتمثل في صادرات الخدمات وتشمل: المواصلات والاتصالات، السفر والسياحة والإقامة خارج الدولة، إيرادات استثمارية، ويلاحظ أن جمع البيانات عن صادرات الخدمات هو أمر أصعب كثيرا منه بالنسبة لصادرات السلع.

الصادرات المؤقتة: وهي تلك البضائع أو الأموال التي يتم تصديرها للخارج لمدة معينة من الزمن ثم يعاد استيرادها ومن جملتها: المنتجات التي يراد تقديمها في المعارض والمؤتمرات، أو الصالونات الدولية. مواد واجهزة أو آلات أشغال ضرورية للقيام بمهام عمل في الخارج أو في إطار عقود مقاوله من الباطن. إرسال أجهزة وآلات لإصلاحها في الخارج.

الصادرات النهائية: وهي تلك السلع والخدمات التي يتم تصديرها بصفة نهائية بحيث تنقطع علاقتها بالمصدر بمجرد وفائه بالتزاماته التعاقدية مع المستورد .

ثالثا: نظريات التصدير

سياسة التصدير عند التجاريين : أكد التجاريون على توفير اكبر قدر من المعادن النفيسة للأمم من خلال التصدير فهو الوسيلة الفعالة لذلك ، وعملوا على تسخير كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى في خدمة التجارة الخارجية و أكدوا علي ضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ورأوا أن التجارة الخارجية تعمل على جلب أكبر قدر ممكن من المعادن والمنافع للدولة تعمل على تقليل الأضرار و الخسائر للدولة وذلك

من خلال تحقيق ميزان تجاري موجب بتقليل الواردات وتنمية وزيادة الصادرات وقد تمثلت السياسة التجارية لديهم في انتعاش الصادرات وتقيد وتقليل الواردات من الخارج وتحقيق فائض مستمر في الصادرات لتعزيز القوة الشرائية، ولذلك وجد التجاريون في التصدير أداة فعالة في توفير الثروة، وكذلك أكدوا على ضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية عن طريق طرق سياسة حمائية للواردات وتشجيع إقامة صناعات موجهة لتكثيف عمليات التصدير.

حيث تتمحور سياسة التصدير عند التجاريين في تشجيع الصادرات من السلع المصنوعة بكل الوسائل الممكنة والعمل على اكتساب أسواق خارجية جديدة .

➤ الصادرات في الفكر الكلاسيكي

الميزة المطلقة (آدم سميث) :

حسب نظرية التبادل الدولي يعتبر التصدير عامل لتحقيق الرفاهية يعارض الكلاسيكيون التجاريون حيث يري آدم سميث تقسيم العمل و جعل الدولة تتخصص في إنتاج السلع التي تملك فيها ميزة مطلقة ثم تبادل ما يفرض عن حاجتها بينها وبين دول أخرى، أي أن الدولة تتخصص في إنتاج السلع التي تتوقع أن يزداد إنتاجها فيها بتكاليف أو بكفاءة أعلى أو الأثنين معا وذلك لوفرة المواد الأولية والعمالة المدربة أول الرخيصة او الآلات او الظروف المناخية .والأساس الذي اعتمد عليه آدم سميث هو التبادل و توسيع السوق وإيجاد أسواق خارجية للسلع وبذلك يؤدي الى توجيه النشاط الاقتصادي نحو إنتاج السلع بتكلفة أقل من تكلفة إنتاجها في الخارج وتصديرها الى الخارج.

الميزة النسبية (ديفيد ريكاردو) :

يري ريكاردو إذا سادت حرية التجارة أن كل دولة تخصص في إنتاج السلع التي تنتج في الخارج ولكن بتكلفة منخفضة نسبيا اي تتميز بميزة نسبية. ويوضح إمكانية قيام التخصص في التجارة الدولية في حاله تختلف دوله في إنتاج كل من السلعتين و تتمتع دولة اخرى بمميزات في إنتاج السلعتين. حيث تخصص كل دولة في إنتاج سلعة معينه واستيراد الاخرى من الدولة الثانية حتى لو كانت إحدى الدولتين اكبر ميزه او اقل تكلفة بصفة مطلقة من الدول الاخرى في إنتاج السلعتين معاً.

جون ستيوارت ميل (1848) في قانون القيم الدولية :

بحيث يعتبر أن في أي دولة تتوقف قيمة السلعة الأجنبية على قيمة المنتجات المحلية التي تمت مبادلتها في مقابلها. وتوصل إلى أن كل الأطراف تستفيد من التجارة، لكن الدول الفقيرة الأكثر استفادة لإنتاجها المواد الأولية التي ستصبح محل طلب كثيف على المستوى الدولي.

نظرية هيكشر واولين (1919) :

حاولت هذه النظرية بالإجابة على السؤالين: لماذا تختلف النفقات النسبية بين الدول؟

فأجابت هذه النظرية عن طريق نظرية (وفرة عناصر الإنتاج) و الثانية (تعادل أسعار عناصر الإنتاج)

فبالنسبة لنظرية وفرة عناصر الإنتاج فإنها تنص على تخصص كل دولة في إنتاج وتبادل السلع التي تتطلب بدرجة كبيرة عناصر الإنتاج المتوفرة لديها، وتستورد المنتجات التي يحتاج إنتاجها إلى عنصر الإنتاج النادر معنى ذلك أن الدول التي تتمتع بوفرة نسبية في عنصر العمل تقوم بتصدير السلع الكثيفة في عنصر العمل و استيراد السلع الكثيفة في عنصر رأس المال .

وارتكزت النظرية الى عدة فروض أهمها:

ا- وجود دولتين فقط وسلعتين فقط وعاملين انتاجيين فقط وكلها فروض غير واقعية.

ب-النظرية قد تصلح لتحليل حالات محدودة في التبادل التجاري، كالتبادل بين الدول المتقدمة والدول النامية.

ج- لا تصلح لتحليل حالات التبادل التجاري واسعة النطاق بين الدول المتقدمة وبعضها البعض متشابهة في وفرة الموارد الاقتصادية.

نظرية التعادل: تنص علي ان التجارة الخارجية تؤدي الى تعادل العوائد النسبية والمطلقة لعناصر الإنتاج المتجانسة بين الدول العالم، معنى ذلك أن حرية التجارة الدولية تنوب عن حرية حركة عناصر الإنتاج في إحداه تعادل على المستوى العالمي.

➤ الصادرات في الفكر الحديث

جاء عدد من الاقتصاديين يحملون آراء مخالفة للكلاسيكيين في دور الصادرات منهم:

MARX: يري استحالة قيام الصادرات بدور إنمائي في الدول النامية في ظل وجود سيطرة الدول الرأسمالية على العلاقات الاقتصادية الدولية وما تمارسه هذه الدول من استغلال ونهب ثروات الدول الفقيرة والمنافسة الكبير لهذه الدول للسيطرة على الاسواق ومناطق النهوض في العالم.

MYRDAL: يري ان التجارة تؤدي الى ركود اقتصادي وتجارة الدول النامية مع الدول المتقدمة تعود عوائدها لصالح الدول متقدمة لكونها تمتلك صناعة قوية تكنولوجيا حديثة ومتطورة لا تتوفر عليها الدول النامية والتجارة في ظنه من خلال تلك الظروف تؤدي إلي تعميق الفجوة بين المجموعتين غير أن صادرات الدول النامية تعتمد في اغلب الأحيان على المواد الأولية.

NURKS: يري ان التجارة الخارجية تعمل على زيادة النمو الاقتصادي ووسيلة فعالة لتعزيز الموارد وتوزيعها بأكثر كفاءة وأكد على ضرورة الاهتمام بذلك الجانب من طرف الدول النامية، وإزاء ذلك بين تشاؤمه بقيام التجارة الخارجية بدور إنمائي للدول النامية وذلك نتيجة العراقيل في أسواق الدول المتقدمة هذا ما يجعل اللجوء إلي تنمية الصادرات اكثر ضرورة .

رابعاً : مخاطر التصدير

كلما زادت صادرات الدولة، زادت احتياطات النقد الأجنبية لديها بجانب زيادة ميزتها التنافسية ولذلك تعمل معظم الدول علي دعم وتشجيع قطاع الصادرات لديها ولكن يوجد عدد من المخاطر تواجه عملية التصدير والتي تسمى بمخاطر التصدير. ويقصد بمخاطر التصدير أنها مجموعة من العوائق التي تواجه المصدر خلال عملية التصدير. ويمكن تقسيمها إلي:

1. **المخاطر التجارية:** وهي المخاطر التي يسببها المستورد سواء عن قصد أو بسبب أوضاعه المالية، وبالتالي لا يستطيع المصدر استلام مستحقاته كاملة كما كان متفق عليه ومنها عدم سداد المستورد ما استحق عليه للمصدر عن قصد أو لا بالرغم من تنفيذ المصدر كل التزاماته تجاه المستورد، أو عدم سداد المستورد لديونه في مواعيدها بسبب صدور حكم قضائي يوجب إفلاسه، أو امتناع المشتري عن استلام البضاعة.
2. **المخاطر غير التجارية (السياسية):** وهي المخاطر التي لا يكون سببها المستورد اي مخاطر تخرج عن ارادته وتكون أسبابها سياسية كوجود اضطرابات عامة تجعل المستورد غير قادر عن الدفع للمصدر.
3. ومن هذه المخاطر: (الحروب الأهلية – صراع القيادة – التأميم الانتقائي – المنافسة بين الشركات متعددة الجنسيات – الحروب النووية ، الإرهاب الدولي).

بعض المخاطر الأخرى:

النقل الدولي والخدمات اللوجستية، والمقصود بالخدمات اللوجستية هو إدارة تدفق الموارد المختلفة كالطاقة والبضائع أو حتى الخدمات البشرية من منطقة الانتاج وحتى تصل إلى المستهلك حيث إنه من الصعب القيام بأية تجارة ونشاط تجاري عالمي لنقل البضائع والموارد المختلفة دون دعم لوجستي احترافي. وجود بعض المشكلات التي تتعلق بالعملة حيث توجد قيود علي الوصول إلي العملات الأجنبية مما قد يسبب مشاكل للمصدر وقد لا يستطيع الدفع للمستورد بسبب عدم حصوله علي العملات الأجنبية. الحواجز اللغوية والثقافية.

بعض الإجراءات التي يأخذها المصدر للتغلب علي مخاطر التصدير:

- حتى يستطيع المصدر التغلب علي مخاطر عدم الدفع، يجب عليه أن يبحث ويدرس السوق في البلد التي سوف يستهدفها والجدارة الائتمانية للمستوردين.
- اللجوء الي نظام الاعتمادات المستندية لأنه يضمن للبائع أن يحصل علي مستحقاته كاملة اي ثمن البضاعة وذلك عندما يوفي بكافة التزاماته الموجودة في الاعتماد المستندي، حيث انه اذا لم يدفع المستورد يقوم المصرف بالدفع بدلا منه.
- أن يطلب المصدر الحصول علي ضمانات مادية قريبة من قيمة البضاعة ، ولكن هذا الإجراء يصعب التنفيذ بين الأطراف الموجودة في أسواق بعيدة.

–الاستعانة بطرف ثالث في عملية التبادل التجاري وتنقل المخاطر الي هذا الطرف مثل الوكلاء التجاريين المقيمين في بلد المستورد أو بلد المصدر .

➤ ماهية النمو الاقتصادي

أولاً : تعريف النمو الاقتصادي

يعد النمو الاقتصادي من القضايا الهامة التي حظيت باهتمام متخذي القرار في البلاد و يبرز النمو مؤشر عام يشير إلى الحالة الاقتصادية القائمة ويعكس الي حد كبير وضعية باقي المؤشرات الاقتصادية. وتعددت مفاهيم النمو الاقتصادي وكذلك اختلاف المفكرين واختلاف القاعدة الفكرية التي يستند عليها كل مفكر.

فالنمو الاقتصادي هو ظاهره كميته تتمثل في الزيادة المستمرة في نصيب الفرد من الناتج الوطني الحقيقي ، او هو معدل الزيادة في الدخل الحقيقي في دولة ما خلال فترة زمنية معينة .

النمو من وجهة نظر بعض الاقتصاديين :

ريمون بار: يري أن النمو هو الزيادة الحاصلة في الثروات المتاحة و السكان.

بينما فرنسوا بيرو: يري أنه الزيادة الحاصلة خلال فترة أو عدة فترات طويلة من الزمن لمؤشر إيجابي ما في بلد ما.

بينما يعتبر **P.a.samuelson**: الناتج الوطني الحقيقي الصافي هو المؤشر الرئيسي للنمو و بالتالي يعرف النمو علي أنه الزيادة النسبية في الناتج الوطني الصافي.

✓ ويمكن تعريفه ايضا بانه حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن و يقصد بمعدل الدخل الفردي الدخل الكلي مقسوم علي عدد السكان .

ثانياً : أنواع النمو الاقتصادي

1- النمو التلقائي

هو النمو الذي يحدث بشكل تلقائي من القوه الذاتية ، التي يمتلكها الاقتصاد الوطني دون اتباع اي تخطيط او سياسه عمليه على المستوى الوطني او المحلي ، وقد جرى في مسارات تاريخية معينة وقد تم الانتقال من المجتمع الاقطاعي الى الرأسمالي وذلك لعدة اسباب منها

- التقسيم الاجتماعي للعمل
- زياده الانتاج السلعي ، أي انتاج بهدف المبادلة والحصول على النقود
- حدوث تراكم لرأس المال وتكوين السوق.

ويتميز ذلك النوع من النمو بانتقال شرارته بسرعه من قطاع الى آخر في البلد الرأسمالية بينما في الدول النامية فإن التبعية للخارج تعتبر كمصدر ونتيجة له في آن واحد .

2- النمو العابر

هو ذلك النمو الذي يفتقد الى صفة الثبات فهو يأتي كنتيجة لظهور عوامل طارئة عادة ما تكون عوامل خارجيه و مثل هذا النوع من النمو يظهر في الدول النامية نتيجة ارتفاع مؤشرات ايجابيه مفاجئة حول معاملاتها الخارجية و سرعان ما تتلاشى بنفس الطريقة التي ظهرت بها ، وهذا بسبب بني اجتماعيه وثقافية جامدة لا تعمل في خلق اثار المضاعف والمعجل ، مما يؤدي إلي ظهور نمو بلا تنمية.

3- النمو المخطط

هو النمو الذي يكون نتيجة عملية تخطيط شاملة الموارد ومتطلبات المجتمع ، وترتبط قوة وفاعليه هذا النمط من النمو ارتباطاً وثيقاً بقدرات المخططين و واقعيه الخطط المرسومة ، كما ترتبط ايضا بفعالية التنفيذ و المتابعة و مشاركة الجمهور في عملية التخطيط في كاهه مستوياته، اصبح التخطيط الاقتصادي اسلوب تعتمد عليه معظم الدول الوصول الى هدفها وبهذا يمكن القول ان كل من النمو الطبيعي و النمو المخطط في بمثابة نمو ذاتي الحركة ، في حين يعد النمو العابر يفتقد الى صفة الحركة الذاتية ، ذلك أن النمو الذاتي إذا استمر لمدته طويلة يتحول الى نمو مضطرد ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية مفهوم واسع .

ثالثاً : محددات النمو الاقتصادي

هناك عدة عوامل تلعب دوراً مهماً في عملية النمو الاقتصادي ، فزيادة عملية الإنتاج يعمل علي انتقال منحنى إمكانيات الإنتاج وبالتالي يؤدي إلى زيادة صادرات الدولة وحدوث تطور مالي ويساعد هذا التطور علي تطور القطاع الصناعي الذي يعمل علي تحفيز النمو الاقتصادي المصري. وبناء علي هذا أبدا كل من سامويلسون و بول كروغمان منظورهم في عملية النمو الاقتصادي:

حيث قال سام ويلسون ” :-اجور العاملين هي مرآة لنمو الانتاج في الدولة وأن المخرجات في اي اقتصاد تعتمد علي كمية المدخلات في هذه الدولة.“

وقال بول كروغمان ” :-أن الإنتاجية هي كل شيء علي المدى البعيد لأنها سوف تعمل علي تحسين مستويات معيشة الأفراد بمرور الوقت ، وان الإنتاجية تعتمد علي المخرجات التي تنتجها الدولة “. وبعض الاقتصاديين يفضلون أن تعتمد الدولة علي ثلاث عوامل لتساعد علي دفع عجلة التنمية وهم (رأس المال ، زيادة القوي العاملة و التقدم التكنولوجي)

ومن هنا تم تحديد محددات النمو الاقتصادي:

(1) رأس المال البشري:

وهي إذا كان معدل الانتاج الوطني الاجمالي أكبر من معدل السكان كلما زاد معدل الدخل الوطني وبالتالي تحقيق زيادة في النمو الاقتصادي. لأن زيادة عدد السكان تعمل علي زيادة الايد العاملة في الدولة وبالتالي زيادة فرص العمل والتي تؤدي بدورها الي زيادة في الإنتاج ، و زيادة الانتاج تعمل علي تأثير معدل النمو الاقتصادي للدولة.

(2) نوعية الموارد الطبيعية:

الموارد الطبيعية هي عنصر أساسي من العناصر التي تؤدي الي حدوث نمو اقتصادي وزيادة الإنتاج للدولة فلا بد أن تتوفر مقومات طبيعية تساعد علي ذلك ومن هذه المقومات الطبيعية :- المياه ، التربة ، الخصبة ، المعادن وغيرهم من الموارد الطبيعية.

(3) رأس المال المادي:

رأس المال يتعلق بحجم الادخار ويُعتبر ثمن النمو الاقتصادي في الدولة الذي يضحي به المجتمع لكي يدخر ويحدث تراكم في رأس المال ، فتراكم رأس المال يؤثر في استثمار الدولة. ومن أهمية استثمار الدولة هي توقعات السياسات الحكومية لمعدل الارباح، وتوفير وسائل نقل و شبكات اتصالات والمعدات والآلات التي تزيد من عملية وعجلة الاستثمار.

(4) تخصيص الانتاج:

تقسيم العمل يعمل علي تحديد حجم السوق ، وحدث تحسين وتطور في مهارة العمال يعزز من القوي الإنتاجية ، فإذا كان حجم السوق صغير يؤدي هذا الي تدهور في عجلة الإنتاج كما يحدث في بعض الدول النامية الصغيرة ولكي يحدث نمو اقتصادي في دولة ما يقوم هذا علي تخصيص العمل والتخصيص في الموارد الاقتصادية.

(5) معدل التقدم التكنولوجي والتقني:

إن حدوث تطور وتقدم تكنولوجي في دولة ما يؤدي ذلك الي حدوث تطور في عجلة النمو الاقتصادي وبالتالي تحسين مستوى المعيشة، فالنقدم التكنولوجي يعمل علي تطوير رأس المال البشري [64].

(6) العوامل البيئية:

توجد الكثير من العوامل البيئية مثل الاستقرار السياسي ، تطور القطاع المصري ، عوامل سياسة ، اجتماعية ، اقتصادية وثقافية ، جميع هذه العوامل تؤثر علي النمو الاقتصادي أما بالإيجاب او السلب.

(7) الخصخصة:

تؤدي الي زيادة دور القطاع الخاص، وهو قطاع أكثر كفاءة وبالتالي يحدث آثار ايجابية علي المدى الطويل لعملية النمو الاقتصادي.

(8) الانفتاح التجاري:

يوجد العديد من الدراسات التي أثبتت أن يوجد علاقة طردية بين التجارة الخارجية وعملية النمو الاقتصادي ، فكلما زاد الانفتاح التجاري كلما زاد النمو الاقتصادي لما

يحدث من ميزة تنافسية وتخصيص أمثل للموارد والحصول علي المدخلات بتكلفة أقل وجودة أعلى.

9) الانفتاح المالي :

يعمل الانفتاح المالي علي تخفيض تكلفة الاستثمار و تطوير الاسواق المالية عن طريق توفير التمويل عن طريق الاقتراض ، وأيضاً الانفتاح المالي يعمل علي ارتفاع كفاءة الجهاز المصرفي وتحسين خدماته وبالتالي يزيد من عملية الادخار والاستثمار ، والانفتاح المالي يرتبط بزيادة تدفقات النقد الاجنبي المباشر وبالتالي يحدث نمو وتطور لعجلة النمو الاقتصادي.

رابعاً : مقاييس ومعايير النمو الاقتصادي

هناك مجموعة من المقاييس والمعايير التي يتم استخدامها من قبل الاقتصاديين لمعرفة درجة تطور النمو الاقتصادي في الدولة ، وذلك لصياغة السياسات ووضع الخطط وتقييم النتائج.

وتوجد ثلاثة معايير رئيسية:-

أولاً . معايير اقتصادية (الدخل)

يمكن أن تكون علي شكل نسب كمعدل التصدير والاستيراد ، أو علي شكل معدل متوسط من الإجمالي كمتوسط دخل الفرد.

ويعتبر الدخل المعيار الأساسي لقياس النمو الاقتصادي.

ومن أهم المؤشرات الأساسية:

- متوسط الدخل : أي متوسط نصيب الفرد ويعتبر أكثر المقاييس دقة عند قياس النمو الاقتصادي.
- الدخل القومي الإجمالي : وهو ” مجموع الدخول المكتسبة من إنتاج السلع والخدمات في بلد ما خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة”

كما يمكن قياس النمو الاقتصادي بطريقة مبدئية عن طريقة المعادلة الآتية:

$$\text{معدل النمو البسيط} = \frac{\text{الدخل الحقيقي في الفترة الحالية} - \text{الدخل الحقيقي في الفترة السابقة}}{\text{الدخل الحقيقي في الفترة السابقة}}$$

ثانياً . معايير اجتماعية :- تعرف علي انها عدد من المؤشرات الخاصة بنوعية الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع وتم الاستعانة بها لمعالجة النفاثات الاقتصادية ، ونجد من أهم هذه المعايير:

١ - معايير صحية:

و من أهم المعايير الصحية التي تستخدم لقياس مدي التقدم الصحي

١ - عدد المواليد

٢ - عدد الوفيات لكل ألف من السكان أو لكل ألف طفل من السكان

٣-متوسط عمر الفرد

٢ معايير تعليمية:

توضح أهمية التعليم والانفاق عليه بحيث أنه يعتبر استثمار وليس استهلاك ، لأنه عندما يتم الاستثمار في البشر ويتم إعطاء الفرد تعليم جيد فإن ذلك سيحقق عائد مرتفع للفرد وللمجتمع.

ومن أهم المعايير التعليمية التي تستخدم لقياس المستوي التعليمي

١ -نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة من أفراد المجتمع

٢ -نسبة المقيدين في التعليمي الأساسي والثانوي والجامعي من أفراد المجتمع.

٣ -نسبة الإنفاق علي التعليمي الي الانفاق الحكومي.

٣ معايير التنمية البشرية:

من اهم المؤشرات التي يهتم بها الاقتصاديون وصانعو القرارات ، ومنها:

١ -توقع الحياة عند الميلاد

٢ -معيار التحصيل العلمي

٣ -متوسط نصيب الفرد من الدخل المعدل بالقوة الشرائية.

ثالثا .. معايير هيكلية:-

أحيانا ما تقوم الدول بإحداث تغيرات هيكلية في بنيتها الاقتصادية ، فنقوم هذه المعايير بالبحث ف مدي هذه التغيرات التي تقوم بها الدول.

ومن أهم هذه المؤشرات:

١ -الأهمية النسبية للإنتاج الصناعي الي إجمالي الناتج المحلي

٢ -الاهمية النسبية للصادرات من السلع الصناعية الي إجمالي الصادرات

٣ -نسبة العمالة في القطاع الصناعي الي إجمالي العمالة

المبحث الأول: أثر تصدير المواد الخام وأبرز خصائص قطاع الصناعات التحويلية المصري

❖ تأثير تصدير المواد الخام على النمو الاقتصادي والصناعي في مصر:

إن الاعتماد المفرط على تصدير المواد الخام دون تطوير القطاع الصناعي يؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي، وزيادة الحاجة إلى الاستيراد، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض القدرة التنافسية للصناعات المحلية. وفي بعض الحالات، قد يكون هذا النمط من التصدير سبباً في زيادة الحاجة إلى التمويل الخارجي، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة الديون الخارجية وتأثيراتها السلبية على الاستقرار الاقتصادي.

أولاً: تأثير تصدير المواد الخام على الميزان التجاري.

يُعتبر الميزان التجاري مؤشراً حيويًا يعكس الفارق بين قيمة الصادرات والواردات لبلد ما، مما يعكس قدرة الدولة على تحقيق التوازن في تجارتها الخارجية. تعتمد مصر بشكل كبير على تصدير المواد الخام مثل الغاز الطبيعي، البترول، المعادن، والمنتجات الزراعية غير المصنعة، مما يؤثر على هيكل الميزان التجاري. فيما يلي تفصيل لتأثير تصدير المواد الخام على الميزان التجاري المصري.

1. عدم تحقيق قيمة مضافة مرتفعة:

يؤدي تصدير المواد الخام دون تصنيعها إلى فقدان فرصة تحقيق قيمة مضافة عالية، حيث تُمثل هذه العملية إحدى العقبات الرئيسية أمام النمو الاقتصادي المستدام. فمن خلال تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية، يمكن تحقيق فوائد اقتصادية أكبر، تشمل زيادة الإيرادات، وتحفيز النشاط الصناعي، وتوفير فرص عمل جديدة.

يعد قطاع النفط والغاز من أبرز الأمثلة على ذلك، حيث إن تصدير النفط الخام دون تكريره يؤدي إلى فقدان عوائد كان يمكن تحقيقها من خلال الصناعات البتروكيمياوية، التي تُعد ذات عوائد اقتصادية أعلى. وبالمثل،

فإن تصدير خام الفوسفات بدلاً من تحويله إلى أسمدة فوسفاتية يُقلل من العائدات الاقتصادية ويضعف القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت صادرات المنتجات المعدنية، والتي تشمل النفط الخام، 46.5 مليار جنيه بنسبة 58.9% من إجمالي قيمة الصادرات عام 2006، إلا أنها انخفضت إلى 33.3 مليار جنيه بنسبة 19.8% عام 2015. ويعكس هذا التراجع وانخفاض الاعتماد على تصدير المواد الخام، يُظهر التراجع في نسبة صادرات المواد الخام أهمية تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعات التحويلية في مصر لتحقيق قيمة مضافة أعلى. فمن خلال توطين الصناعة، يمكن لمصر تقليل اعتمادها على تصدير المواد الخام وزيادة إنتاج السلع النهائية، مما يساهم في رفع العوائد الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام.

على سبيل المثال، بدلاً من تصدير خام الفوسفات، يمكن توجيه الاستثمارات نحو إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، مما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. كذلك، تطوير قطاع البتروكيماويات بدلاً من تصدير النفط الخام يفتح المجال أمام صناعات تعتمد على المنتجات المكررة، مثل البلاستيك والمطاط الصناعي، ما يخلق فرص عمل جديدة ويزيد من معدلات التوظيف.

لذلك، يمثل تعميق الصناعات في مصر ضرورة استراتيجية لتقليل التبعية للمواد الخام، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستدامة والنمو من خلال سلاسل القيمة المضافة، والتي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية.

2. العجز التجاري المستمر:

يُعد العجز التجاري أحد التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث تعاني الدولة من فجوة مستمرة بين الصادرات والواردات، نتيجة ارتفاع الاعتماد على استيراد السلع المصنعة والوسيلة. ويرجع

ذلك إلى ضعف القاعدة الصناعية المحلية، مما يجعل مصر سوقًا استهلاكيًا أكثر من كونها دولة صناعية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

تشير الإحصائيات إلى أن العجز التجاري المصري بلغ 39.6 مليار جنيه عام 2006، وارتفع بشكل كبير إلى 40.9 مليار جنيه عام 2015، بنسبة زيادة تجاوزت %91.7، ما يعكس تفاقم مشكلة الميزان التجاري. وعلى الرغم من التحسن النسبي في السنوات الأخيرة، حيث سجل العجز التجاري 46 مليار دولار عام 2019، ثم انخفض إلى 41.1 مليار دولار عام 2020، و 39.8 مليار دولار عام 2021، إلا أن هذا التراجع لا يزال غير كافٍ لتحقيق التوازن المطلوب، خاصة مع استمرار الاعتماد على تصدير المواد الخام واستيراد السلع المصنعة.

إن الانتقال من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الخام إلى اقتصاد قائم على التصنيع والإنتاج الصناعي هو خطوة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.

3. تأثير التقلبات السعرية في الأسواق العالمية:

تعتمد الإيرادات المصرية من تصدير المواد الخام بشكل كبير على الأسعار العالمية، مما يجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات الحادة في الأسواق الدولية. وتؤثر هذه التقلبات بشكل مباشر على الميزان التجاري، حيث يؤدي انخفاض أسعار النفط أو الغاز الطبيعي مثلًا إلى تراجع عائدات التصدير، مما يفاقم العجز التجاري ويؤثر سلبيًا على الاحتياطي النقدي للدولة.

على سبيل المثال، شهدت أسعار النفط انخفاضًا حادًا خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا، حيث هبط سعر خام برنت إلى أقل من 20 دولارًا للبرميل في أبريل من العام نفسه، مقارنةً بمستوى تجاوز 60

دولارًا للبرميل في بداية العام. وقد أدى هذا الانخفاض إلى تراجع الإيرادات البترولية لمصر، وهو ما يبرز مخاطر الاعتماد على تصدير المواد الخام دون تنويع مصادر الدخل.

ولتقليل هذا التأثير السلبي، فإن الحل يكمن في تعزيز وتعميق الصناعات التحويلية بحيث تعتمد الدولة على تصدير المنتجات المصنعة بدلاً من تصدير المواد الخام فقط، مما يضمن استقرار العائدات وتقليل الاعتماد على تقلبات الأسعار العالمية.

4. ضعف التنافسية الصناعية وأهمية تعميق التصنيع:

عندما تعتمد الدولة على تصدير المواد الخام دون استغلالها في الصناعات المحلية، فإنها تفقد فرصة تحويل هذه الموارد إلى سلع نهائية ذات قيمة مضافة أعلى، مما يضعف قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. ويؤدي هذا النهج إلى عدة مشكلات هيكلية، منها:

- **الاعتماد على الاستيراد:** نظرًا لغياب صناعة محلية متطورة، تضطر مصر إلى استيراد السلع

المصنعة التي كان يمكن إنتاجها محليًا.

- **فقدان فرص اقتصادية:** تصدير المواد الخام يعني أن الدول المستوردة هي التي تستفيد من

عمليات التصنيع والتطوير التكنولوجي، بينما تبقى مصر في موقع المصدر للمواد الأولية.

- **ضعف الابتكار والتطوير:** الاقتصادات الصناعية المتقدمة تستثمر في البحث والتطوير لتحسين

جودة منتجاتها، بينما يؤدي التركيز على تصدير المواد الخام إلى إضعاف القدرة على الابتكار

المحلي.

ثانيًا: تأثير تصدير المواد الخام على ميزان المدفوعات

يُعد ميزان المدفوعات أحد المؤشرات الاقتصادية الأساسية التي تعكس جميع التدفقات المالية بين الدولة والعالم الخارجي، بما يشمل الحساب الجاري، حساب رأس المال وحساب الاحتياطيات الدولية. وتعتمد مصر في هيكل صادراتها على المواد الخام مثل الغاز الطبيعي، البترول، المعادن، والمنتجات الزراعية غير المصنعة، مما يؤثر على توازن ميزان المدفوعات ويؤدي إلى اختلالات هيكلية مستمرة. وندناول أثر تصدير المواد الخام على ميزان المدفوعات من خلال تحليل أثره على الحساب الجاري، والاستدانة الخارجية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والاحتياطي النقدي الأجنبي، مع توضيح دور تعميق التصنيع في تحسين هذه المؤشرات.

1. تقلبات الحساب الجاري وأثرها على ميزان المدفوعات

يتألف الحساب الجاري من عدة مكونات رئيسية، تشمل الميزان التجاري، وميزان الخدمات، وميزان الدخل الأولي والثانوي. ونظرًا لاعتماد الاقتصاد المصري على تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات المصنعة، يعاني الميزان التجاري من عجز مستمر، مما يؤدي إلى اختلال عام في الحساب الجاري.

تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن العجز في الحساب الجاري بلغ **18.4 مليار دولار في السنة المالية 2022/2021**، مقارنة بـ **14.4 مليار دولار في 2021/2020**. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة الواردات مقارنة بالصادرات، مما يعكس ضعف القدرة التنافسية للمنتجات المصرية المعتمدة على المواد الخام في الأسواق الدولية.

دور تعميق التصنيع في تقليل عجز الحساب الجاري

يمكن تقليل العجز في الحساب الجاري من خلال تعزيز الصناعات التحويلية بدلاً من تصدير المواد الخام، حيث يؤدي ذلك إلى:

1. تحسين الميزان التجاري: من خلال زيادة الصادرات ذات القيمة المضافة بدلاً من تصدير المواد الخام بأسعار منخفضة.
2. تقليل الاعتماد على الاستيراد: عبر إنتاج المنتجات المصنعة محلياً بدلاً من استيرادها.
3. زيادة تنافسية الصادرات المصرية عالمياً: من خلال تطوير المنتجات الصناعية التي تلبى متطلبات الأسواق الدولية.

2. تأثير تصدير المواد الخام على الاستدانة الخارجية

نظرًا لأن عائدات تصدير المواد الخام لا تكفي لتغطية احتياجات الاستيراد وتمويل العجز التجاري، تلجأ الدولة إلى الاقتراض الخارجي لتغطية الفجوة التمويلية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى الدين الخارجي لمصر بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير.

تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ **165.3 مليار دولار في يونيو 2022**، مقارنة بـ **137.9 مليار دولار في يونيو 2021**، مما يعكس الزيادة الكبيرة في الاعتماد على التمويل الخارجي. ويشكل سداد خدمة الدين عبئاً متزايداً على الاقتصاد، حيث بلغت مدفوعات الفوائد والأقساط المستحقة على الديون الخارجية **26.3 مليار دولار في 2022/2021**.

دور تعميق التصنيع في تقليل الحاجة إلى الاستدانة

يساهم تعميق التصنيع في تقليل الحاجة إلى الاستدانة الخارجية من خلال:

1. تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الإنتاج الصناعي المحلي.
2. تقليل العجز التجاري، مما يقلل الحاجة إلى التمويل الخارجي.
3. تحقيق إيرادات حكومية أكبر من خلال توسع القاعدة الصناعية، مما يقلل الاعتماد على القروض الخارجية.

3. تأثير تصدير المواد الخام على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) أحد أهم مصادر تمويل التنمية الاقتصادية، حيث يسهم في نقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وزيادة الإنتاجية. ويفضل المستثمرون الأجانب الدول التي تمتلك قاعدة صناعية متقدمة قادرة على تحقيق أرباح طويلة الأجل. إلا أن اعتماد مصر على تصدير المواد الخام دون تصنيع يجعلها أقل جاذبية للاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ **8.9 مليار دولار في 2021/2022**، وتركزت هذه الاستثمارات في **قطاعات البترول والغاز الطبيعي**، بينما ظلت الاستثمارات في القطاعات الصناعية والتكنولوجية محدودة، مما يعكس ضعف الجاذبية الاستثمارية لقطاع التصنيع في مصر.

ثالثاً: تأثير تصدير المواد الخام على الموازنة العامة للدولة:

تُعد الموازنة العامة للدولة الأداة الأساسية لإدارة الموارد المالية وتوجيه الإنفاق العام بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتعتمد الإيرادات الحكومية بشكل رئيسي على الضرائب والجمارك، إضافةً إلى العوائد المحققة من تصدير الموارد الطبيعية مثل البترول والغاز الطبيعي والمعادن. إلا أن تصدير المواد الخام دون تصنيع محلي يترك أثراً سلبياً على الاستقرار المالي للدولة ويؤدي إلى تحديات متعددة تؤثر على كفاءة إدارة الموازنة العامة. وفيما يلي تحليل لأهم التأثيرات المالية المترتبة على تصدير المواد الخام، مع إبراز دور تعميق التصنيع في تحسين الأداء المالي للدولة.

1. تنذب الإيرادات العامة وتأثيره على الاستقرار المالي

تعتمد الموازنة العامة في جزء كبير منها على الإيرادات المتأتية من تصدير المواد الخام، لا سيما قطاعي النفط والغاز الطبيعي. ونظرًا لأن أسعار هذه الموارد تخضع لتقلبات الأسواق العالمية، فإن الإيرادات الحكومية تصبح غير مستقرة، مما يعيق التخطيط المالي طويل الأجل.

وفقاً لتقارير وزارة المالية المصرية، شكلت إيرادات قطاع البترول والغاز الطبيعي نسبة **10.3% من إجمالي الإيرادات العامة في السنة المالية 2021/2020**، إلا أن هذه النسبة تختلف سنويًا وفقًا لتغيرات الأسعار العالمية. فعلى سبيل المثال، تراجعت أسعار النفط عالميًا خلال أزمة جائحة كورونا عام 2020، مما أثر سلبًا على إيرادات الدولة من الصادرات النفطية، وأدى إلى توسيع فجوة العجز المالي.

دور تعميق التصنيع في تحقيق استقرار الإيرادات العامة

يمكن تحقيق استقرار مالي أكبر من خلال تعميق التصنيع المحلي بدلاً من الاعتماد على تصدير المواد الخام، وذلك عبر:

1. تنويع مصادر الإيرادات العامة: من خلال زيادة الضرائب المتحصلة من القطاعات الصناعية بدلاً من الاعتماد على صادرات المواد الخام المتقلبة.

2. تطوير الصناعات التحويلية: مثل الصناعات البتروكيمياوية، التي تحقق إيرادات أعلى مقارنةً بتصدير النفط الخام.

3. تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد: مما يخفف الضغط على الموازنة العامة من خلال تقليل الحاجة إلى دعم أسعار الصرف أو تمويل الواردات.

2. ارتفاع تكلفة دعم الطاقة والصناعة

يؤدي تصدير المواد الخام مثل الغاز الطبيعي والنفط إلى تقليل الكميات المتاحة للصناعة المحلية، مما يرفع تكاليف الإنتاج على المصانع المحلية. في المقابل، تضطر الحكومة إلى تقديم دعم مالي للقطاعات الإنتاجية للحفاظ على تنافسيتها، مما يزيد من العبء المالي على الموازنة العامة.

تشير بيانات وزارة المالية إلى أن دعم المواد البترولية في مصر بلغ **18.9 مليار جنيه في موازنة 2022/2021**، بعد أن كان **84.9 مليار جنيه في 2015/2014**. ورغم تراجع قيمة الدعم نتيجة إصلاحات هيكلية، لا تزال الدولة تتحمل تكاليف كبيرة لدعم الصناعة، وهو ما كان يمكن تفاديه جزئياً عبر توفير المواد الخام محلياً بدلاً من تصديرها.

أهمية تعميق التصنيع في تقليل تكاليف الدعم

يمكن تقليل الأعباء المالية الناتجة عن دعم الصناعة والطاقة عبر:

1. زيادة الإنتاج المحلي للمواد الأولية: مما يخفض التكاليف على المصانع المحلية ويقلل الحاجة إلى دعم حكومي مباشر.

2. تحفيز الصناعات ذات القيمة المضافة: مثل صناعة الأسمدة والبتروكيماويات، والتي تستفيد من المواد الخام محليًا بدلاً من استيرادها بأسعار مرتفعة.

3. تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي: من خلال استثمار العوائد المتأتية من التصنيع في تقنيات إنتاج أكثر كفاءة.

3 زيادة الاعتماد على الاقتراض لتغطية العجز المالي

نظرًا لأن عوائد تصدير المواد الخام لا توفر إيرادات كافية لتمويل نفقات الدولة، تلجأ الحكومة إلى الاستدانة من الداخل والخارج لسد العجز في الموازنة العامة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مستويات الدين العام بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن الدين العام الإجمالي بلغ **6.9 تريليون جنيه في يونيو 2022**، مقارنةً بـ **4.3 تريليون جنيه في يونيو 2018**. كما ارتفع الدين الخارجي من **112.6 مليار دولار في يونيو 2019** إلى **165.3 مليار دولار في يونيو 2022**.

أهمية تعميق التصنيع في تقليل الحاجة إلى الاقتراض

يمكن لتطوير القطاع الصناعي أن يساهم في تخفيف الحاجة إلى الاقتراض من خلال:

1. زيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب على الصناعات التحويلية.

2. تقليل العجز التجاري من خلال تحسين ميزان المدفوعات، مما يقلل الحاجة إلى الاقتراض الخارجي.

3. تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الإنفاق على الاستيراد، مما يقلل الضغوط على الموازنة العامة.

❖ الآثار الاجتماعية لتصدير المواد الخام:

يؤثر تصدير المواد الخام بشكل مباشر على الهيكل الاجتماعي للدولة، إذ يمتد تأثيره إلى سوق العمل، ومستويات البطالة، والظروف المعيشية للعمال، إضافة إلى التأثيرات طويلة الأجل على الاستقرار الاجتماعي. ويعتبر الاعتماد على تصدير المواد الخام دون تصنيعها من العوامل التي تؤدي إلى خلل في توزيع الفرص الاقتصادية وتفاقم المشكلات الاجتماعية.

أولاً: تأثير تصدير المواد الخام على العمالة المحلية

1. انخفاض الطلب على العمالة في القطاع الصناعي

عند تصدير المواد الخام دون معالجتها أو تصنيعها محلياً، تنخفض الحاجة إلى العمالة الصناعية، حيث تعتمد الصناعات التحويلية على تشغيل أعداد كبيرة من العمال في عمليات الإنتاج، والتجهيز، والتوزيع. ولكن مع تفضيل تصدير المواد الخام بدلاً من تصنيعها، يصبح القطاع الصناعي أقل تطوراً، مما يقلل من عدد الوظائف المتاحة ويحد من الفرص المهنية للعمالة المحلية.

2. تركيز العمالة في القطاعات الأولية ذات الإنتاجية المنخفضة

عندما يتم تصدير المواد الخام بدلاً من تحويلها إلى منتجات مصنعة، فإن أغلب العمالة تتركز في القطاعات الأولية مثل التعدين والزراعة، وهي قطاعات تتسم بمحدودية الأجور وانخفاض مستويات الدخل مقارنة

بالقطاعات الصناعية المتقدمة. هذا الأمر يؤدي إلى تراجع جودة الحياة للعمال وعدم توفر فرص عمل مجزية لهم.

3. ضعف الاستقرار الوظيفي للعمال

تعتمد أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية على العرض والطلب، وعند حدوث تقلبات سعرية حادة (مثل انخفاض أسعار البترول أو الغاز الطبيعي)، قد تلجأ الشركات إلى تسريح العمال أو تقليل الأجور لمواجهة الخسائر، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة الدورية ويؤثر سلبيًا على الاستقرار الاقتصادي للأسر

ثانيًا: تأثير تصدير المواد الخام على البطالة

1. ارتفاع معدلات البطالة نتيجة غياب الصناعة التحويلية

عندما تعتمد الدولة على تصدير المواد الخام دون تصنيع، فإن عدد الوظائف المتاحة يكون أقل بكثير مقارنة بالدول التي تمتلك صناعات تحويلية. فالصناعات التحويلية تحتاج إلى عدد كبير من العمال في مختلف التخصصات مثل المهندسين، الفنيين، وعمال التشغيل، في حين أن القطاعات الأولية مثل التعدين والزراعة تعتمد على عدد أقل من العمال ولا توفر فرص تشغيل كافية.

2. تزايد البطالة بين الشباب والخريجين

يواجه الشباب، خاصة خريجو الجامعات والمعاهد الفنية، صعوبة في إيجاد فرص عمل تناسب تخصصاتهم بسبب ضعف القطاع الصناعي واعتماد الاقتصاد على تصدير المواد الخام. فمع غياب مصانع متطورة قادرة على استيعاب الخريجين، يصبح هناك فجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب.

3. زيادة الهجرة الداخلية والخارجية بسبب قلة فرص العمل

نتيجة قلة فرص العمل في القطاع الصناعي، يضطر العديد من الشباب إلى الهجرة الداخلية من القرى والمناطق الريفية إلى المدن الكبرى بحثاً عن فرص عمل في القطاعات الخدمية أو التجارية. كما يفضل البعض البحث عن فرص عمل خارج مصر في دول الخليج وأوروبا، مما يؤدي إلى فقدان الكفاءات والعقول البشرية التي كان يمكن أن تساهم في التنمية الاقتصادية.

ثالثاً: التأثير على الأجور ومستوى المعيشة

1. تدني مستوى الأجور في القطاعات الأولية

غالبًا ما تكون الأجور في قطاعات التعدين والزراعة أقل من الأجور في القطاعات الصناعية والخدمية، حيث تعتمد هذه الصناعات على عمالة غير ماهرة، مما يؤدي إلى انخفاض الدخل الإجمالي للأسر العاملة في هذه المجالات. ونتيجة لذلك، يعاني العمال من ضعف القدرة الشرائية وانخفاض مستوى المعيشة.

2. زيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية

عند تصدير المواد الخام دون تصنيع، تتركز الثروة في أيدي الشركات الكبرى والمصدرين، في حين يعاني العمال من تدني الدخل وقلة فرص العمل المستقرة. وهذا يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مما قد يسبب اضطرابات اجتماعية نتيجة الشعور بعدم العدالة الاقتصادية.

3. ضعف الحماية الاجتماعية للعمال

مع انخفاض عدد الوظائف الصناعية، يضطر الكثير من العمال إلى العمل في القطاع غير الرسمي، مما يعني عدم توفر تأمين صحي، أو تقاعد، أو حقوق عمالية واضحة. ويؤدي ذلك إلى ضعف الأمان الاجتماعي وزيادة معدلات الفقر في المجتمع.

رابعاً: التأثيرات الاجتماعية بعيدة المدى

1. تراجع معدلات التنمية البشرية

الدول التي تعتمد على تصدير المواد الخام بدلاً من تصنيعها تواجه صعوبة في تحسين جودة التعليم والتدريب المهني، لأن القطاعات الأولية لا تتطلب مهارات متقدمة، مما يؤدي إلى إهمال تطوير رأس المال البشري، وبالتالي تراجع القدرة التنافسية للدولة على المدى الطويل.

2. ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة

مع قلة فرص العمل وانخفاض الأجور، تزداد معدلات الفقر، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة والاستخراج الأولي للمواد الخام. كما يؤدي ضعف النشاط الصناعي إلى تركيز الثروة في المدن الكبرى وترك المناطق الريفية تعاني من نقص الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

3. التأثير على الاستقرار الاجتماعي والسياسي

عندما ترتفع معدلات البطالة والفقر، يزداد الاستياء الاجتماعي، وتنتشر الاحتجاجات والمطالب الفئوية، مما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. كما أن عدم توفر فرص عمل جيدة يدفع بعض الشباب إلى الهجرة غير الشرعية أو الانخراط في أنشطة غير مشروعة بحثاً عن مصادر دخل بديلة.

يؤدي الاعتماد على تصدير المواد الخام إلى تأثيرات اجتماعية سلبية تمتد إلى سوق العمل، ومستويات البطالة، والفجوة الاقتصادية بين الطبقات، والاستقرار الاجتماعي للدولة. ويؤدي غياب التصنيع المحلي إلى ضعف النمو الاقتصادي وعدم تحقيق التنمية المستدامة، مما يزيد من الضغوط على العمالة المحلية ويؤثر على مستويات المعيشة.

❖ الآثار البيئية لتصدير المواد الخام:

يؤثر تصدير المواد الخام على البيئة بشكل مباشر وغير مباشر، حيث تسهم عمليات استخراج الموارد الأولية مثل المعادن، الغاز الطبيعي، والبترو، في تدهور النظم البيئية والتنوع البيولوجي. كما أن عدم تطوير الصناعات التحويلية داخل الدولة يؤدي إلى زيادة استنزاف الموارد الطبيعية دون استغلالها بكفاءة، مما يعمق الآثار السلبية على البيئة والموارد الطبيعية.

أولاً: التأثيرات البيئية لاستخراج المواد الخام

1 استنزاف الموارد الطبيعية (Natural Resource Depletion)

يؤدي الاعتماد على تصدير المواد الخام إلى استغلال مفرط للموارد الطبيعية، مثل الغابات، المعادن، والوقود الأحفوري، دون وجود ضمانات كافية لتحقيق استدامتها. هذا الاستنزاف المفرط يترتب عليه آثار بيئية واقتصادية سلبية، من بينها تدهور التربة، فقدان الغطاء النباتي، واستنزاف المخزون الاستراتيجي من الموارد غير المتجددة.

علاوة على ذلك، فإن استمرار تصدير المواد الخام دون تطوير الصناعات التحويلية يؤدي إلى فقدان الدول المنتجة لهذه المواد لفرص تعزيز سلاسل القيمة المحلية، مما يحدّ من إمكانية تحقيق التنمية المستدامة. لذلك، يعدّ التحول نحو التصنيع المحلي وإضافة قيمة للموارد المستخرجة أحد الحلول الفعالة للحد من استنزاف الموارد الطبيعية، حيث يسهم ذلك في تحسين العوائد الاقتصادية، خلق فرص عمل جديدة، وتقليل الأثر البيئي الناجم عن عمليات الاستخراج غير المستدامة.

3. تدمير التنوع البيولوجي (Biodiversity Loss)

تتسبب أنشطة التعدين وقطع الأشجار في تدمير الموائل الطبيعية للكائنات الحية، مما يؤدي إلى انقراض بعض الأنواع الحيوانية والنباتية. وتؤثر هذه التغيرات على التوازن البيئي وتقلل من قدرة النظم البيئية على تجديد مواردها الطبيعية.

ثانيًا: التأثيرات البيئية المترتبة على تصدير المواد الخام

1. زيادة البصمة الكربونية (Carbon Footprint Increase)

يؤدي نقل المواد الخام إلى الخارج، سواء عبر السفن أو الشاحنات أو القطارات، إلى ارتفاع انبعاثات الكربون، مما يفاقم مشكلة الاحتباس الحراري (Global Warming) ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن قطاع النقل يمثل نحو 25% من إجمالي الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة.

2. التخلص غير المستدام من المخلفات الصناعية (Industrial Waste Mismanagement)

في بعض الأحيان، يتم استخراج المواد الخام دون وضع خطط واضحة لإدارة النفايات المتبقية، مما يؤدي إلى تراكم المخلفات الصلبة والسائلة في البيئة، مؤثرًا على صحة السكان المحليين ومستوى جودة الأراضي الزراعية والمياه الجوفية.

ثالثًا: دور التعميق الصناعي في تقليل الآثار البيئية السلبية

1. تعزيز ممارسات الإنتاج المستدام (Sustainable Production Practices)

يُسهم تطوير الصناعات التحويلية داخل الدولة في تقليل الحاجة إلى تصدير المواد الخام، مما يؤدي إلى تحسين أساليب الاستخراج والمعالجة وفقاً للمعايير البيئية المستدامة، مثل إعادة التدوير وتقليل النفايات الصناعية.

2. تقليل الحاجة إلى النقل طويل المدى (Reducing Long-Distance Transportation)

يساعد إنشاء صناعات تحويلية محلية في تقليل تصدير المواد الخام إلى الخارج، وبالتالي تقليل الانبعاثات الناجمة عن عمليات النقل الدولي، مما يقلل من التأثيرات البيئية المرتبطة بالبصمة الكربونية.

3. تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الدائري (Circular Economy)

يمكن من خلال سياسات التصنيع المحلي تعزيز الاقتصاد الدائري، حيث يتم إعادة استخدام المواد وتقليل المخلفات الصناعية، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة دون التأثير السلبي على البيئة.

يتضح من التحليل السابق إلى أن تصدير المواد الخام دون معالجتها يحدّ من إمكانات الاقتصاد المصري في تحقيق تنمية صناعية مستدامة، حيث يؤدي إلى فقدان القيمة المضافة التي كان يمكن تحقيقها محلياً، فضلاً عن التأثيرات السلبية على سوق العمل نتيجة ضعف استيعاب القطاع الصناعي للعمالة. كما تبيّن أن الاعتماد المفرط على تصدير الموارد الأولية يترتب تكاليف بيئية مرتفعة، سواء من خلال الاستنزاف المتسارع للموارد الطبيعية أو من خلال البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات الاستخراج والنقل. ومن ثم، يصبح تعزيز التصنيع المحلي أمراً ضرورياً ليس فقط لتعزيز النمو الاقتصادي، ولكن أيضاً لمعالجة الاختلالات الاجتماعية والبيئية المرتبطة بالنموذج الحالي لاستغلال الموارد.

وفي هذا السياق، يكتسب قطاع الصناعات التحويلية أهمية متزايدة باعتباره حجر الزاوية في تحقيق التنمية الصناعية، لما له من دور محوري في تحسين هيكل الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية، وتقليل الاعتماد على الواردات. وعليه، يسعى المبحث التالي إلى تحليل واقع الصناعات التحويلية في مصر من خلال استعراض مجموعة من المؤشرات الرئيسية، التي تعكس موقع هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، ومدى تطور استثماراته، وأنماط اعتماده على الواردات، فضلاً عن دراسة الأداء التصديري والتشغيلي والتوزيع القطاعي والإقليمي للصناعات التحويلية، بما يتيح رؤية أكثر شمولاً لواقع القطاع وتحدياته وفرص تعميقه.

المبحث الثاني

أبرز خصائص قطاع الصناعات التحويلية المصري

يسلط هذا المبحث الضوء على عدد من الخصائص المهمة لقطاع الصناعات التحويلية، وذلك بالنظر في سبع

مجموعات من المؤشرات، وهي:

- (1) مؤشرات الوزن النسبي للصناعات التحويلية في الاقتصاد المصري.
- (2) مؤشرات نمو ناتج الصناعات التحويلية وتطور استثماراتها.
- (3) مؤشرات اعتماد الصناعات التحويلية على الواردات من مستلزمات الإنتاج.
- (4) مؤشرات أداء الصادرات الصناعية.
- (5) مؤشرات التشغيل في الصناعات التحويلية.
- (6) مؤشرات التوزيع النسبي للصناعات التحويلية بين القطاعين العام والخاص.
- (7) مؤشرات التوزيع الإقليمي للصناعات التحويلية.

وإلى جانب الوقوف على بعض التطورات المهمة التي تعرضت لها الصناعات التحويلية خلال خمس عشرة سنة من 2006/2007 حتى 2020/2021، سوف تتيح لنا البيانات موضع التحليل في هذا المبحث فرصة النظر في مدى ارتباط الصناعات المرشحة للتعميق في الفصل الرابع ببعض مؤشرات الصناعات التحويلية ذات الصلة.

1- مؤشرات الوزن النسبي للصناعات التحويلية في الاقتصاد المصري

الظاهر من البيانات المتاحة أن النصيب النسبي للصناعات التحويلية متضمنة تكرير البترول في (الناتج المحلي الإجمالي GDP) كان يدور حول مستوى متواضع في حدود 16% منذ منتصف العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، وأنه اتجه للهبوط منذ 2016/2017 فقد انخفض هذا النصيب من 16.74% في تلك السنة حتى بلغ 16.06% في 2019/2020، ثم شهد مزيداً من الانخفاض إلى 14.83% في 2020/2021، والواقع أن الركود في حصة الصناعات التحويلية هو ركود مزمن، حيث لم تزد هذه الحصة على 17.5% تقريباً في 1975، أي منذ ما يقرب من نصف قرن، وإن كانت هذه الحصة قد شهدت بعض الزيادة إلى حوالي 19% في 2003 ويقدم شكل (1) عرضاً موجزاً لهذه التطورات من خلال المتوسطات السنوية لكل متغير عبر أربع فترات جزئية.

وتتسم حصة الصناعات التحويلية في GDP بدرجة أكبر من الضعف والتراجع عندما تستبعد منها حصة صناعة تكرير البترول، وهو ما يظهر في شكل (2) فقد انخفض المتوسط السنوي لهذه الحصة من 15.5% في الفترة 2006-2009 إلى 14.1% في الفترة 2010-2013، ثم إلى 12.5% في الفترة 2014-2017، ثم إلى 11.6% في الفترة 2018-2021، وفي السنة 2020/2021 صارت هذه الحصة

10.76%، وهي أقل من حصة قطاع الزراعة التي بلغت 11.51% في تلك السنة. وخلافا للمتوقع طبقا للسوابق التنموية الناجحة، فليس من الواضح وجود اتجاه عام راسخ لتفوق حصة الصناعات التحويلية في GDP بفارق ملحوظ على حصة قطاع الزراعة خلال الفترة من 2006/2007 إلى 2020/2021، وبخاصة إذا استبعد تكرير البترول الذي زادت حصته في GDP من أقل من 1% في 2006/2007 إلى حوالي 4% في الفترة من 2013/2014 إلى 2020/2021

شكل (1): متوسط نصيب الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (متضمنة تكرير البترول)، والاستثمار ومعدل نمو ناتج

الصناعة التحويلية خلال الفترة 2006-2020

شكل (2): متوسط نصيب الصناعة التحويلية (بدون تكرير البترول) في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار ومعدل نمو ناتج الصناعة

التحويلية خلال الفترة 2006-2020

ولا شك في أن التراجع في حصة الصناعات التحويلية في GDP وكذلك محدودية هذه الحصة أصلا، مرتبط بضعف النمو في ناتج الصناعات التحويلية، الذي يرتبط بدوره بضعف الاستثمارات الصناعية وضالة المعدل العام للاستثمار الذي مال إلى لتناقص عبر الزمن، وذلك على ما سيأتي في القسم التالي.

2- مؤشرات نمو الناتج والاستثمار في الصناعات التحويلية

تقلب معدل نمو ناتج الصناعات التحويلية حول مستوى متواضع طوال الفترة من 2008/2009 حتى 2020/2021 ففي معظم سنوات هذه الفترة من 13 سنة كان معدل النمو أقل من 3%. وكان أعلى مستوى بلغه هو 5.1% في 2009/2010، وتتضح محدودية هذه المعدلات للنمو عند مقارنتها ببعض الدول والمجموعات الدولية. ففي الفترة 2010 2020 حققت الصناعات التحويلية في مصر معدل نمو سنوي متوسط 2.5% بينما كانت المعدلات المناظرة 5.4% في تركيا و 6.2% في الهند و 7.6% في كمبوديا و 9.6% في بنجلاديش و 15.6% في إثيوبيا، و 6.2% في كل من دول جنوب آسيا والدول منخفضة الدخل، و 4.4% في الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض .

وقد هبط المتوسط السنوي لمعدل نمو ناتج إجمالي الصناعات التحويلية من 6.3 في الفترة 2006-2009 إلى 1.73% في الفترة 2010-2013 التي شهدت ثورة يناير 2011 وما تلاها من اضطرابات وبالرغم من ارتفاع معدل النمو المتوسط إلى 256% في الفترة 2014-2017، إلا أنه انخفض بشدة إلى -0.53% في الفترة 2018-2021. وقد شهدت الفترة الأخيرة تراجعا متواصلا في معدل النمو من 4.8% في 2017/2018 إلى 2.8% في 2018/2019 غالبا نتيجة لانخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار منذ نوفمبر 2016. ثم تواصل الهبوط مع تعرض البلاد لجائحة كورونا منذ أوائل 2020 إلى 1.40% في 2019/2020، مع تحوله إلى معدل سالب قدره -5.80% في 2020/2021. وطبقا لمؤشرات التنمية

الدولية التي يصدرها البنك الدولي هبط معدل النمو السنوي المتوسط لنواتج الصناعات التحويلية من 5.2% خلال الفترة 2010-2000 إلى 2.5% خلال الفترة 2010-2020. وبينما شهدت المجموعات الدولية انخفاضا في معدل نمو ناتج الصناعات التحويلية بين الفترتين المذكورتين إلا أنه - كما سبق ذكره تراوح المعدل خلال الفترة 2010-2020 بين 4.4% في دول الدخل المتوسط المنخفض و 6.2% في الدول منخفضة الدخل ودول جنوب آسيا.

وقد تعرض معدل النمو السنوي المتوسط لنواتج الصناعات التحويلية بعد استبعاد تكرير البترول لانخفاض أكثر حدة في الفترة 2018-2021، حيث هبط إلى -2.33%. وكان انخفاض معدل النمو شديداً في السنتين الأخيرتين من هذه الفترة. حيث هبط المعدل إلى مستوى سالب (-3.5%) في 2019/2020 ثم إلى -6.5% في 2020/2021

وكما يظهر في الشكلين (1) و (2) كان تراجع المتوسط السنوي لمعدل نمو الصناعات التحويلية نتيجة طبيعية للانخفاض المتواصل في النصيب النسبي لهذا القطاع في الاستثمار الإجمالي. فقد هبط المتوسط السنوي لهذا النصيب من 17.87% في الفترة 2006-2009 إلى 11.51% في الفترة 2010-2013، ثم تواصل الهبوط إلى مستوى 10% في كل من الفترتين 2014 2017 و 2018-2020 وباستبعاد تكرير البترول نجد أن المتوسط السنوي لنصيب الصناعات التحويلية في الإجمالي خلال الفترة 2006/2007 حتى 2020/2021 كان في حدود 9%

ويبدو أن تراجع نمو ناتج الصناعات التحويلية في الفترة الأخيرة لا يعود إلى تراجع الاستثمار فحسب، بل إنه يعود أيضا إلى انخفاض عدد المنشآت العاملة بهذه الصناعات، ومن ثم توقف الإنتاج بسبب ما يواجه

هذه المنشآت من صعوبات فحسب تقرير لوزارة التجارة والصناعة انخفض عدد المنشآت من 8641 منشأة في 2019 تعمل في 472 صناعة إلى 6948 منشأة تعمل في 423 صناعة في 2020، بنسبة انخفاض تقرب من 20% في عدد المنشآت العاملة و 10% في عدد الصناعات.

وبالإضافة إلى محدودية الاستثمار في الصناعات التحويلية، ثمة أسباب أخرى لضعف نمو هذه الصناعات، من أبرزها الخلل في هيكل المنشآت العاملة بهذه الصناعات وتضخم الإطار المؤسسي الناظم للصناعة المصرية. فهناك ازدواجية مزمنة في هيكل المنشآت الصناعية، حيث تتواجد كتلة ضخمة من المنشآت المتوسطة والصغيرة والقزمية وجانب كبير منها غير رسمي / غير نظامي، وغالبيتها ذات إنتاجية متوسطة أو منخفضة، جنباً إلى جنب مع شريحة صغيرة من المنشآت الكبيرة والحديثة نسبياً ذات الإنتاجية المرتفعة، ويرتبط هذا الهيكل بضالة الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار الذي لا يخفى دوره في نمو الإنتاج والإنتاجية ورفع مستوى التنافسية. كما أن الإطار المؤسسي للقطاع الصناعي متضخم ومعقد، ولا يخلو من ازدواجية أو تعددية الأدوار وهذا الإطار لا ييسر مهمة التنسيق بين جهود الجهات ذات الصلة، حيث لا تبرز فيه قيادة مسؤولة عن صياغة تصور استراتيجي شامل للتنمية الصناعية ومتابعة تنفيذه عن طريق سياسة صناعية شاملة وفي القلب منها سياسة وطنية للتكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار وسوف نتناول هذا الموضوع بالتفصيل في الفصلين الخامس والسادس.

وقد كان ضعف نصيب الصناعات التحويلية في الاستثمار الإجمالي وتراجعها عبر الزمن انعكاساً لضعف المتوسط السنوي لمعدل الاستثمار الإجمالي وميله للانخفاض عبر الزمن من 20.76% خلال الفترة 2006-2009 إلى 14.25% في الفترة 2010-2013، ثم ارتفاعه قليلاً إلى 14.80% في الفترة 2014-2017 ثم إلى 15.80% في الفترة 2018-2020. وطبقاً للمؤشرات التنموية الدولية هبط معدل الاستثمار من 19.5% في 2010 إلى 12.2% في 2021. وهي معدلات متواضعة إذا ما قورنت

بمعدلات تحققت في 2021 وقدرت بنحو 26.6% في كمبوديا و 28% في إثيوبيا و 31% في الهند (مقابل 39.8% في 2010) وبنجلاديش و 23.5% في الدول منخفضة الدخل و 28.1% في الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض (مقابل 31.8% في 2010) و 29.8% في دول جنوب آسيا (مقابل 36.7% في 2010).

ومن أبرز أسباب ضعف معدل الاستثمار الإجمالي المستوى شديد الانخفاض لمعدل الادخار المحلي ومحدودية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. فقد تراجع المتوسط السنوي لمعدل الادخار المحلي من 15.5% خلال الفترة 2006-2009 إلى 8.3% خلال الفترة 2010-2013، ثم إلى 4.9% خلال الفترة 2014-2017 واتجه المعدل إلى الارتفاع خلال الفترة 2020 حتى بلغ متوسطه السنوي 8.1% ومما يسترعي الانتباه انخفاض معدل الادخار المحلي إلى مستوى 1.8% في سنة 2016/2017، وعموما فإن معدلات الادخار المحلي المسجلة لمصر تبدو شديدة التواضع عند المقارنة بدول ومجموعات دولية خلال السنوات 2016-2020. فقد كان المعدل في حدود 27% في بنجلاديش، وتراوح بين 19% و 26% في كمبوديا وبين 21% و 24% في إثيوبيا، وبين 27% و 30% في الهند. كما كان المعدل في حدود 25% في الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، وحوالي 22% في الدول الأقل نموا، بل إن المعدل لم يقل عن 19.3% في الدول الفقيرة عالية المديونية "

وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فمع أن مصر شهدت فترات تصاعد لهذه التدفقات ، لكن إجمالا وعلى المدى الأطول كان نصيب مصر من هذه التدفقات أقل من دول صاعدة أخرى في جنوب شرق آسيا. وخلال الفترة 2010-2019 تراوحت حصة مصر من التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر بين 3% و 6%. وطبقا لبيانات البنك المركزي المصري، انخفض صافي الاستثمار الأجنبي

المباشر من 7933 مليون دولار في 2016/2017 إلى 7453 مليون دولار في 2019/2020، ثم واصل هبوطه ليبلغ 5214.2 مليون دولار في 2020/2021 ومما زاد من حدة الانخفاض الحاصل في السنتين الأخيرتين أن انخفاض التدفقات الداخلة إلى مصر كان مصحوبا بزيادة ملحوظة في التدفقات الخارجة من مصر، فقد ارتفعت نسبة التدفقات للخارج إلى التدفقات للداخل من 40.6 في 2016/2017 إلى 49.7% في 2018/2019، ثم واصلت هذه النسبة ارتفاعها لتبلغ 62.5% أي نحو ثلثي التدفقات للداخل في 2020/2021. وكما يظهر من تقرير لصندوق النقد الدولي، فقد انخفضت نسبة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى GDP من 2.6% 2018/2019 إلى 2.0% في 2019/2020، ثم إلى 1.4% في 2020/2021.

وكما يشير تقرير OECD عن سياسة الاستثمار في مصر فإن معظم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لمصر في السنوات الأخيرة كان عبارة عن اندماجات واستحوادات في مشروعات قائمة واستثمارات بترولية والقليل منه هو ما تمثل في تأسيس مشروعات جديدة (greenfield FDI projects). وتشير بيانات UNCTAD إلى أن قيمة الاستثمار الأجنبي المتمثل في مشروعات جديدة قد انخفضت بنسبة 68.4% بين 2017 و2018، وبنسبة 87.9% بين 2019 و2020

وفي مصر كما في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتركز الاستثمار الأجنبي في الموارد الطبيعية والعقارات والتشييد والصناعات الخفيفة مثل المنسوجات والملابس والظاهر من البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن نصيب الصناعات التحويلية من الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر كان في حدود 2%-3% في السنوات 2013/2014/2015/2016 وأنه اتجه للتزايد ليصل إلى حوالي 10% في 2017/2018 و 2018/2019، ثم إلى 12% 2019/2020

وفي المقابل يتمتع قطاع البترول والغاز بالأولوية لدى المستثمرين الأجانب بحد أدنى 46% في

2019/2020

وحد أقصى 72% في (2013/2014)، يليه قطاع الخدمات بحد أدنى 4% في 2013/2014 وحد أقصى 29.7% في 2019/2020.

والظاهر مما تقدم ذكره من بيانات بشأن التطور في حصة الصناعات التحويلية في GDP وفي معدلات نمو ناتج هذه الصناعات، وفي الاستثمار الإجمالي وحصة الصناعات التحويلية فيه، وكذلك تطور الاستثمار الأجنبي المباشر ومدى إقبال المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات جديدة في الصناعات التحويلية، أن تنمية هذه الصناعات لا تحظى بالأولوية الكافية في جدول أعمال التنمية.

3- مؤشرات اعتماد الصناعات التحويلية على الواردات من مستلزمات الإنتاج

يتضح من تحليل بيانات الواردات حسب درجة الاستخدام خلال الفترة 2006-2021 أن الاقتصاد المصري يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الاستيراد فيما تحتاجه مختلف قطاعاته ومنها الصناعات التحويلية بالطبع من سلع استثمارية ومستلزمات إنتاج فهاتان المجموعتان قد شكلنا في المتوسط ما بين 72% من إجمالي الواردات في 2006-2009 و 76% في 2018-2021، بينما تراوحت نسبة الواردات من السلع الاستهلاكية ما بين 19% و 25% من إجمالي الواردات في هاتين الفترتين على التوالي. وقد مال نصيب السلع الاستثمارية في إجمالي الواردات إلى الانخفاض من 20.9% في الفترة 2006 2009 إلى 14.6% في الفترة 2018-2021، وذلك كرد فعل لتراجع وتيرة التصنيع، وبخاصة انخفاض معدل تأسيس المشروعات الصناعية الجديدة. وقد حافظت نسبة الواردات من مستلزمات الإنتاج (شاملة السلع الوسيطة والمواد الخام والوقود والزيوت المعدنية على مستواها في حدود 57%، وذلك باعتبارها متطلبات لتشغيل الجهاز الإنتاجي القائم .

شكل (3): قيمة الصادرات والواردات من السلع الوسيطة خلال الفترة 2019-2005

المصدر: بيانات الصادرات والواردات حسب WITS

<https://wits.worldbank.org>

ومع أن للسلع الوسيطة نصيباً في كل من الواردات والصادرات المصرية، إلا أن واردات هذه السلع تفوق صادراتها بفارق ملحوظ. كما أن الاتجاه العام لهذا الفارق كان اتجاهاً تصاعدياً خلال الفترة 2019-2005 فالواضح من شكل (3) وجود عجز دائم نتيجة زيادة قيمة واردات السلع الوسيطة عن الصادرات منها خلال الفترة المذكورة كما تجدر الإشارة إلى ارتفاع قيمة العجز بصورة ملحوظة في 2007 وفي 2008 نتيجة ارتفاع قيمة الواردات من السلع الوسيطة بصورة ملحوظة في هذا العام مقابل قيمة الصادرات منها، وذلك لاتجاه المستوردين للاستفادة من انخفاض الأسعار الذي نتج عن وقوع الأزمة العالمية في تلك الفترة. وفيما يتعلق بنسبة إجمالي واردات السلع الوسيطة إلى إجمالي الإنتاج الصناعي، يلاحظ حدوث ارتفاع في النسبة من 13.5% في عام 2007 إلى 29.9% في عام 2008، وهو ما يمكن إرجاعه إلى السبب

المنوه عنه أعلاه، وهو سعي المستوردين للاستفادة من انخفاض أسعار السلع الوسيطة عالميا إبان الأزمة المالية العالمية الأخيرة. ومع بدء التعافي من آثار الأزمة بدأت نسبة الواردات الإجمالي الإنتاج الصناعي في الانخفاض لتصل إلى 26% في 2009، وهو مستوى مرتفع، حيث يقرب من ضعف نظيره في 2006 و 2007 واستمرت النسبة دون تغييرات كبيرة حتى عام 2015 حيث بلغت 29.2% ثم أخذت في الارتفاع تدريجيا حتى عام 2016 لتصل نحو 33.8% ثم انخفضت في عام 2017 لتصل إلى 23.9%، وعادت للارتفاع في 2018 لتصل إلى 29.9% ومن الجدير بالذكر أن العلاقة بين الواردات من السلع الوسيطة والإنتاج ليست دائما علاقة مباشرة. إذ أن المستورد ليس هو بالضرورة المنتج. وقد تكون حسابات المستورد مرتبطة بتطور الأسعار العالمية أكثر من ارتباطها بتطور الإنتاج المحلي والفرق بين سلوك المستورد وسلوك المنتج قد يظهر في بند التغيير في المخزون لدى المستوردين، أو لدى التجار المرتبطين بهم. وعموما كانت واردات السلع الوسيطة في حدود 30% من الإنتاج الصناعي في الفترة 2014-2018 وبخصوص نسبة إجمالي واردات السلع الوسيطة إلى إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية، يوضح شكل (4) حدوث قفزة كبيرة في النسبة من 18.8% في عام 2007 إلى 49.4% في عام 2008 نتيجة ارتفاع قيمة الواردات في هذا العام بصورة ملحوظة لتصل إلى 287.7 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 261% عن عام 2004 والبالغ قيمتها 79.7 مليار جنيه. وبنسبة ارتفاع قدرها 88.5% عن عام 2007 والبالغ قيمة الواردات فيها 152.6 مليار جنيه. ومع بدء التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية بدأت نسبة الواردات الإجمالي الصناعات التحويلية في الانخفاض لتصل إلى 29.1% في 2009. ثم أخذت النسبة في الارتفاع التدريجي حتى عام 2016 حيث بلغت 42.6%. ونظرا لوقوع ارتفاع في قيمة إنتاج الصناعات التحويلية في العام 2017 مشابه لارتفاع قيمة الإنتاج الصناعي للقطاع الخاص فقد انخفضت النسبة إلى 30.8% عام 2017. ولكن هذه النسبة عادت للارتفاع في 2018 لتصل إلى 38.7%.

شكل (4): نسبة إجمالي واردات السلع الوسيطة إلى إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية للتجارة الخارجية والنشرة السنوية للإنتاج الفعلي والطاقة العاطلة والمخزون من الإنتاج التام على مستوى الأنشطة الصناعية. - سنوات مختلفة.

عموماً، يلاحظ اتجاه المتوسط السنوي لنسبة واردات السلع الوسيطة للارتفاع عبر الزمن من حوالي 19% من إنتاج الصناعات التحويلية في 2006-2007 إلى حوالي 40% للسنوات 2016-2018. وهذا التطور يكشف بوضوح عن ارتفاع درجة اعتماد الصناعات التحويلية على المكونات المستوردة من الخارج، ومن ثم انخفاض مستوى عمق هذه الصناعات

جدول (1): صناعات تزيد فيها نسبة المستلزمات السلعية المستوردة إلى إجمالي المستلزمات السلعية على 70%

منشآت قطاع خاص	منشآت قطاع عام وقطاع أعمال عام
الصناعة (النسبة)	الصناعة (النسبة)
صناعة المعدات والأجهزة البصرية (98.9%)	صناعة طحن الحبوب ومنتجاتها (97.1%)
صناعة إصلاح معدات النقل عدا المركبات ذات المحركات (94.3%)	صناعة منتجات أفران الكوك: أساساً فحم الكوك المستخدم في صهر وتليين المعادن، وفي صناعة الفسفور وكربيد الكالسيوم وغيرهما (95.7%)
صناعة الدراجات النارية والموتوسيكلات (91.3%)	صناعة الأعلاف الحيوانية المعدة (88.1%)
صناعة قاطرات السكك الحديدية والترام (91.1%)	صناعة سبك الحديد والصلب (85.2%)
صناعة أجهزة الأشعة السينية والأجهزة الطبية (87.1%)	صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية (77%)
صناعة المركبات ذات المحركات (74.1%)	صناعة معدات الإضاءة الكهربائية (74.9%)
	صناعة منتجات المعادن اللافلزية غير المصنفة في مكان آخر (72.3%)
	صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية (71.3%)

المصدر: حسب النسب من البيانات الواردة في: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي لمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وانتقالاً بالتحليل إلى مستوى أكثر تفصيلاً، يوضح الجدولان (1) و (2) الصناعات ذات العمق الصناعي المحدود في أحدث سنة متاح عنها إحصاءات للإنتاج وفق التصنيف المعياري الدولي والمستلزمات السلعية المستوردة والمحلية في كل من منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنشآت القطاع الخاص، وهي سنة 2018/2019. وسوف توضح المدي عمق كل صناعة بنسبة المستلزمات السلعية المستوردة إلى إجمالي ما تستخدمه هذه الصناعة من مستلزمات سلعية. فكلما ارتفعت قيمة هذا المؤشر، قل العمق أو زادت الضحالة

جدول (2): صناعات تتراوح فيها نسبة المستلزمات السلعية المستوردة إلى إجمالي المستلزمات السلعية بين 35% و70%

منشآت قطاع عام وقطاع أعمال عام	منشآت قطاع خاص
الصناعة (النسبة)	الصناعة (النسبة)
صناعة الآلات متعددة الأغراض (64.7%)	صناعة أدوات القياس والتحقق والاختبار والملاحة وصناعة الساعات بأنواعها (66.8%)
صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية ومنتجات النباتات الطبية (61.1%)	صناعة المنتجات الخشبية والفلبينية والقش ومواد الضفر (65.1%)
صناعة بناء السفن واليهيكل الطافية والقوارب (60.9%)	تركيب وتجهيز المعدات والآلات الصناعية (62.2%)
صناعة المركبات ذات المحركات (60.8%)	صناعة طحن الحبوب والنشا ومنتجاتها (61.7%)
صناعة منتجات المطاط : الإطارات والأنابيب المطاطية (51.5%)	صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية ومنتجات النباتات الطبية (60%)
صناعة الغزل والنسيج وتجهيز المنسوجات (49.2%)	صناعة المعدات الطبية ومعدات الأسنان (58.1%)
صناعة المنسوجات الأخرى (47%)	صناعة المعدات الكهربائية غير المصنفة في موضع آخر (56.8%)
صناعة الحديد والصلب (43.9%)	صناعة الآلات متعددة الأغراض (56.1%)
صناعة منتجات اللدائن (39%)	صناعة منتجات كيميائية أخرى (55.8%)
صناعة المحركات والمولدات والمحولات الكهربائية وصناعة أجهزة توزيع الكهرباء والتحكم (35.6%)	صناعة الأجهزة المنزلية (54%)
	صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية (52.5%)
	صناعة الحديد والصلب (51.3%)
	صناعة الأعلاف الحيوانية المعدة (50.9%)
	صناعة معدات الإضاءة الكهربائية (48.5%)
	صناعة الألياف والخيوط الاصطناعية (45.9%)
	صناعة أجزاء وتوابع ومحركات المركبات ذات المحركات (44.8%)
	صناعة إلكترونيات المستهلك: أجهزة الاستقبال التلفزيوني والإذاعي وأجهزة تسجيل أو عرض الصوت وما يرتبط بها من سلع (44.5%)
	صناعة المنسوجات الأخرى (42.2%)
	صناعة الحاسبات والأجهزة الطرفية (40.6%)
	صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية (39.5%)
	صناعة الغزل والنسيج وتجهيز المنسوجات (38.3%)
	صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية غير المصنفة في موضع آخر (37.7%)
	صناعة الورق ومنتجاته (37.4%)
	صناعة منتجات التبغ (35.2%)

وبين الجدول (1) الصناعات التي تزيد فيها قيمة هذا المؤشر على 70%، بينما يبين الجدول (2) الصناعات التي تتراوح فيها قيمة المؤشر من 35% إلى 70%.

والظاهر من جدول (1) وجود ثماني صناعات تنتمي للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وست صناعات تنتمي للقطاع الخاص أي ما مجموعه 14 صناعة تزيد فيها نسبة المستلزمات السلعية على 70% من إجمالي المستلزمات السلعية المستخدمة فيها ويلاحظ زيادة هذه النسبة على 90%، وهو ما يشير إلى مستوى بالغ الضحالة في ست صناعات أي في 43% من هذه الصناعات كثيفة الاعتماد على المستلزمات المستوردة

وفيما يتعلق بالصناعات التي تتراوح فيها قيمة مؤشر العمق الصناعي بين 35% و 70%، يتضح من جدول (2) وجود 10 صناعات ضمن القطاع العام وقطاع الأعمال العام و 24 صناعة ضمن القطاع الخاص تتراوح قيمة مؤشر العمق الصناعي فيها بين 35% و 70% وبالبحث في إجمالي هذه الصناعات (34) صناعة عن الصناعات التي ترتفع فيها قيمة المؤشر عن 50%، يلاحظ وجود 18 صناعة بهذه الصفة، أي ما نسبته 53% من الصناعات موضع البحث

جدول (3): بيان علاقة 48 صناعة تزيد فيها نسبة المستلزمات السلعية المستوردة إلى إجمالي المستلزمات السلعية على 35% بالمجموعات الصناعية العشر المرشحة للتعميق

م	المجموعات الصناعية المرشحة للتعميق	الصناعات التي تزيد فيها قيمة مؤشر العمق الصناعي على 35%
1	الصناعات المعدنية	صناعة منتجات أفران الكوك* - صناعة المعادن اللافلزية* - صناعة سبك الحديد والصلب* - صناعة الحديد والصلب - صناعة الآلات متعددة الأغراض
2	الصناعات الكيماوية	الزجاج والمنتجات الزجاجية* - صناعة الورق - صناعة المنتجات الخشبية والفليزية والقش ومواد الضفر - صناعة منتجات كيميائية أخرى
3	الصناعات البتروكيماوية	صناعة منتجات المطاط - صناعة منتجات اللدائن - صناعة الألياف والخيوط الاصطناعية
4	الصناعات الهندسية	صناعة معدات الإضاءة الكهربائية* - صناعة الدراجات النارية والموتوسيكلات* - صناعة المركبات ذات المحركات* - صناعة إصلاح معدات النقل عدا المركبات ذات المحركات* - صناعة المعدات الكهربائية غير المصنفة في موضع آخر - صناعة أدوات القياس والتحقق والاختبار والملاحة وصناعة الساعات بأنواعها - صناعة بناء السفن والهياكل الطافية والقوارب - صناعة تركيب المعدات والآلات الصناعية - صناعة المحركات والمولدات والمحولات الكهربائية وصناعة أجهزة توزيع الكهرباء والتحكم - صناعة الأجهزة المنزلية
5	الصناعات الإلكترونية	صناعة إلكترونيات المستهلك: أجهزة الاستقبال التلفزيوني والإذاعي وأجهزة تسجيل أو عرض الصوت وما يرتبط بها من سلع - صناعة الحاسبات والأجهزة الطرفية
6	الصناعات الدوائية	صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية ومنتجات النباتات الطبية
7	صناعة الأجهزة الطبية	صناعة المعدات والأجهزة البصرية* - صناعة أجهزة الأشعة السينية والأجهزة الطبية*
8	الصناعات الغذائية	طحن الحبوب ومنتجاتها* - الزيوت والدهون النباتية والحيوانية* - الأعلاف الحيوانية المعدة* - صناعة منتجات التبغ
9	صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة	صناعة الغزل والنسيج وتجهيز المنسوجات - صناعة المنسوجات الأخرى
10	صناعات السكك الحديدية	صناعة فاطرات السكك الحديدية والترام*

الرمز * يشير إلى الصناعات التي تزيد فيها قيمة مؤشر العمق الصناعي على 70%

وجدير بالذكر أن الصناعات الثماني والأربعين المرصودة في الجدولين (1) و (2) تعتبر من الصناعات الوارد ترشيحها للتعميق. ويبين الجدول (3) توزيع هذه الصناعات على المجموعات الصناعية العشر التي رشحها المشروع بناء على عدد من المعايير الموضحة في الفصل الحادي عشر.

4- مؤشرات أداء الصادرات الصناعية

يتبين من فحص إحصاءات الصادرات حسب درجة التصنيع في الفترة 2018-2021 أن حوالي 38% من الصادرات كانت منتجات تامة الصنع. بينما كان حوالي 45% من الصادرات مواد خام ووقود وزيوت

معدينية ومنتجاتها (10% للمواد الخام و 35% للوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها). أما السلع نصف المصنعة ذات الدلالة على الاشتراك في سلاسل القيمة الإقليمية أو العالمية فلم تزد على 17% من إجمالي الصادرات في تلك الفترة، وإن كانت هذه النسبة أكثر من ضعف ما كانت عليه في الفترة 2006-2013 (حوالي 7.5%). وعموما يلاحظ أن اشتراك مصر في سلاسل القيمة العالمية يغلب عليه التكامل الأمامي (forward integration) بمعنى أن الصادرات المصرية تشكل مدخلات أولية لصادرات الدول المستوردة من مصر. أما المشاركة المتمثلة في التكامل الخلفي (backward integration) بمعنى مدى اعتماد الصادرات المصرية على مدخلات وسيطة مستوردة فهي محدودة.

ويكشف تحليل هيكل الصادرات الصناعية حسب الكثافة التكنولوجية (technology intensity) في 2020 عن غلبة الصادرات المعتمدة على الموارد الطبيعية (39.5%) والصادرات ذات المستوى التكنولوجي المنخفض (26.4%)، حيث تصل نسبتها معا إلى حوالي الثلثين (66) أما الصادرات ذات المستوى التكنولوجي المتوسط فقد كانت في حدود 32% بينما لم تزد نسبة الصادرات ذات المستوى التكنولوجي المرتفع على 2.2%.

ومن أبرز مؤشرات التقدم الصناعي للدول التي تنشرها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) مؤشر الأداء الصناعي التنافسي (CIP Competitive Industrial Performance). وهذا المؤشر يقيس ثلاثة أبعاد للتقدم الصناعي وهي قدرة الدولة على إنتاج المصنوعات وتصديرها، والعمق والتحديث التكنولوجي، ومساهمة الدولة في كل من التجارة الدولية للمصنوعات وفي القيمة المضافة للصناعة التحويلية على الصعيد العالمي وطبقا لهذا المؤشر كان ترتيب مصر 65 من بين 152 دولة في سنة 2020، بزيادة رتبة واحدة عن رتبته في السنوات 2017-2019. وهو ترتيب متأخر عن دول مثل إيران (55) وجنوب أفريقيا (52) والهند (40) وتركيا (28). وكانت قيم المؤشر 0.035 مقابل 0.046 و 0.049 و 0.073 و 0.117 لدول المقارنة على الترتيب مع ملاحظة أن قيمة المؤشر للدول التي احتلت المراتب الأربع الأولى في 2020 وهي ألمانيا ثم الصين ثم كوريا الجنوبية ثم الولايات المتحدة قد تراوحت بين 0.345 و 0.471، بينما المتوسط العالمي للمؤشر هو 0.062 وإجمالا فإن المؤشر موضع النظر يشير بوضوح إلى ضعف الأداء الصناعي التنافسي لمصر.

وفي دراسة المركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار صدرت في يونيو 2021، وقع الاختيار على ثمانية أنشطة صناعية صناعات يجذب تنشيطها لزيادة مساهمتها في الصادرات وهي أنشطة تتصف بمجموعاتها السلعية بأنها ذات مزايا نسبية

مرتفعة بمقياس الميزة النسبية الظاهرة RCA، وبأن الطلب العالمي عليها متزايد، وأن للتوسع في إنتاجها أثراً إيجابياً على النمو والتشغيل. وهذه الأنشطة تقع ضمن سبع صناعات من الصناعات العشر المرشحة للتعميق والمشار إليها سابقاً في جدول (3) ويبين جدول (4) موضع الأنشطة الثمانية من الصناعات العشر المرشحة للتعميق.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الأنشطة ذات روابط خلفية قوية بمعنى أن نموها يعتمد على نمو صناعات أخرى تزودها باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج ولذا فإن زيادة الاستثمار في هذه الأنشطة لا يقتصر أثره على الزيادة المحتملة في الصادرات، بل إن أثره يمتد ليشمل تشجيع تعميق هذه الأنشطة بزيادة الطلب على صناعات أخرى توفر مستلزمات إنتاجها أو بالاستثمار في توسيع ما هو قائم من هذه الصناعات أو بإنشاء الجديد منها. "

جدول (4): الصناعات المرشحة للتعميق والصناعات الواعدة تصديراً

مسلسل	الصناعات العشر المرشحة للتعميق	الأنشطة الواعدة تصديراً
1	الصناعات المعدنية	الصناعات المعدنية
2	الصناعات الكيماوية	صناعة المنتجات الكيماوية+ المنتجات الجلدية+ صناعة الورق والمطاط*
3	الصناعات البتروكيماوية	صناعة اللدائن*
4	الصناعات الهندسية	صناعة الآلات والمعدات الكهربائية
5	الصناعات الإلكترونية	صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية
6	الصناعات الدوائية	
7	صناعة الأجهزة الطبية	
8	الصناعات الغذائية	صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ
9	صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة	صناعة المنسوجات والملابس
10	صناعات السكك الحديدية	

*اعتبرت صناعة الورق والمطاط واللدائن نشاطاً واحداً في دراسة مركز المعلومات واتخاذ القرار. وقد فصلت صناعة الورق والمطاط عن صناعة اللدائن لانتفاء الورق والمطاط للصناعات الكيماوية بينما تنتمي اللدائن للصناعات البتروكيماوية.

5- مؤشرات التشغيل في الصناعات التحويلية

يقدر عدد المشتغلين في قطاع الصناعات التحويلية في سنة 2019 بحوالي 3.4 مليون مشتغل". ويتضح من فحص التوزيع النسبي للمشتغلين على القطاعات الاقتصادية أن قطاع الصناعات التحويلية كان يستوعب ما بين 11% و 12% من إجمالي عدد المشتغلين في السنوات من 2010 حتى 2021. وكانت الزيادة في هذه النسبة ضئيلة عبر الزمن. فقد كانت حوالي نصف نقطة مئوية بين الفترة 2010-2013 والفترة 2014-2017، وحوال 1.2 نقطة مئوية بين الفترة 2014-2017 والفترة 2018-2021. وبمقارنة قدرة قطاع الصناعات التحويلية على استيعاب العمالة بقدرة قطاعي التشييد والبناء والزراعة، يتضح ما يلي: أن قطاع التشييد كان يستوعب نسبة عمالة أكبر قليلا من قطاع الصناعات التحويلية بفارق لم يزد على 0.90.8 نقطة مئوية في الفترة 2010-2021. أما قطاع الزراعة، فبالرغم من تناقص المتوسط السنوي لخصته

النسبية في التشغيل من 28% في الفترة 2010-2013 إلى 22% في الفترة 2018-2021، إلا أن حصته في التشغيل تبقى هي الأكبر بالقياس إلى القطاعات الأخرى، وقد بلغت حوالي 1.7 مثل حصة قطاع الصناعات التحويلية في الفترة 2018 2021. وهو ما يعني بحسب السوابق التاريخية أن مصر لم تزل في مرحلة مبكرة من مراحل التصنيع، فضعف قدرة قطاع الصناعة التحويلية على استيعاب نسبة معتبرة من العمالة هو نتيجة طبيعية لضيق قاعدة هذه الصناعات وضعف معدلات نموها.

وفيما يتعلق بتوزيع العمالة على الصناعات التحويلية المختلفة، فإن البيانات الواردة في التعداد الاقتصادي للعام 2017/2018 تبين وجود مجموعتين صناعيتين تستوعبان معا 43% من إجمالي عمالة الصناعات التحويلية، وهما صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ (24.41%) وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة (18.48%). وبلي هاتين الصناعيتين في توفير فرص العمل صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية غير المصنفة في موضع آخر بحصة نسبية 10.82%. أما باقي الصناعات فإن حصة كل منها تقل عن 10% ومعظمها يشغل أقل من 5% من جملة المشتغلين بالصناعات التحويلية

وفيما يتعلق بإنتاجية المشتغل في السنة في مجموعات الصناعات التحويلية الواردة في التعداد الاقتصادي 2017/2018، يلاحظ أن المتوسط العام هو 557.3 ألف جنيه، وقد كان أعلى مستوى للإنتاجية في صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية (10250.5 ألف جنيه)، ثم في صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية ومنتجات النباتات الطبية (5994.4 ألف جنيه)، وبلي هاتين الصناعيتين بفارق كبير صناعة الفلزات القاعدية (1719.3 ألف جنيه) وصناعة المواد والمنتجات الكيماوية (1406.3 ألف جنيه) وصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية ومكوناتها وصناعة الأجهزة الطبية (1239.6 ألف جنيه). وبعد ذلك تأتي سبع صناعات تقل فيها الإنتاجية عن مليون جنيه وصولا إلى 400 ألف جنيه، ومن

بينها صناعات المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ بإنتاجية 553.4 ألف جنيه، ثم تسع صناعات تقل فيها الإنتاجية عن نصف مليون جنيه، ومنها صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة (220.8 ألف جنيه) وصناعة الأثاث والمنتجات الخشبية (حوالي 141.5 ألف جنيه. أي أن هناك 16 صناعة تمثل 76% من الصناعات موضع التحليل تقل فيها إنتاجية المشتغل عن مليون جنيه ومنها صناعات ذات إنتاجية بالغة الانخفاض أقل من 200 ألف جنيه). ولا شك في ارتباط هذا الوضع بشيوع نمط المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ذات الكثافة العمالية العالية والتي تتصف بمستوى تكنولوجي منخفض

6- مؤشرات التوزيع النسبي للصناعات التحويلية بين القطاعين العام والخاص

إذا استبعدت صناعة تكرير البترول من الصناعات التحويلية، فالملاحظ هو أن الجزء الأكبر من ناتج هذه الصناعات يتحقق في القطاع الخاص فقد تراوحت حصة هذا القطاع بين 86% و 90% في الفترة 2006/2007-2020/2021، مع استقرار هذه الحصة عند حوالي 90% منذ 2013/2014. ويظل للقطاع الخاص النصيب الأكبر من ناتج الصناعات التحويلية حتى عندما يشتمل تعريفها على تكرير البترول، وحتى بعد انخفاض هذا النصيب من أكثر من 80% في الفترة 2006/2007-2012/2013 إلى 668-70% منذ 2013/2014 حتى 2020/2021 في المقابل ارتفع نصيب القطاع العام بالمعنى الواسع (أي شاملا قطاع الأعمال العام في الصناعات التحويلية شاملة تكرير البترول الذي يتولى هذا القطاع الجزء الأكبر منه من حوالي 13% في 2006/2007 و 2007/2008، إلى حوالي 16% في السنوات من 2008/2009 حتى 2012/2013 ثم قفز هذا النصيب إلى الضعف تقريبا (31.3%) في 2013/2014 ربما للانخفاض الكبير في مساهمة القطاع الخاص في تلك السنة، وبقي في حدود 30% حتى 2018/2019 وفي السنتين 2019/2020 و 2020/2021 كان نصيب القطاع العام في ناتج الصناعات التحويلية شاملة تكرير البترول) نحو الثلث ولكن عندما يستبعد تكرير البترول من الصناعات التحويلية، فإن هذا النصيب لم يزد على 10% منذ 2013/2014 حتى 2020/2021، وهو ما

يقرب من المستوى الذي بلغه في 2006 - 2008، وهو 10.5%

ولا شك أن التقلبات في حصة كل من القطاع العام والقطاع الخاص في ناتج الصناعات التحويلية كانت انعكاسا للتقلبات في معدلات نمو ناتج هذه الصناعات في القطاعين، وفي حصة كل منهما من الاستثمارات التي تحققت في الصناعات التحويلية. فكما يتبين من جدول (5)، فإن السمة الغالبة على معدلات النمو في القطاعين سواء بتضمين تكرير البترول أم باستبعاده هي التذبذب الشديد مع ضعف المعدلات في نسبة كبيرة من السنوات الخمس عشرة، بل ووصولها إلى مستويات سالبة لاسيما في آخر سنتين. فلم يصل معدل النمو إلى مستوى 6% أو يتجاوزه إلا في 4 سنوات في القطاع العام، وفي 3 سنوات في القطاع الخاص طبقا

للتعريفين الأوسع والأضيق للصناعات التحويلية. وكان معدل النمو في القطاع العام أقل من 3% في 9 سنوات مع نزوله تحت الصفر في 3 سنوات حسب التعريف الأوسع للصناعات التحويلية، وفي 6 سنوات مع نزوله تحت الصفر في 4 سنوات حسب التعريف الأضيق.

جدول (5): معدلات نمو ناتج الصناعات التحويلية في القطاعين العام والخاص

السنة	القطاع العام		القطاع الخاص	
	معدل نمو ناتج إجمالي الصناعات التحويلية	معدل نمو ناتج الصناعات التحويلية (باستبعاد تكرير البترول)	معدل نمو ناتج إجمالي الصناعات التحويلية	معدل نمو ناتج الصناعات التحويلية (باستبعاد تكرير البترول)
2007/2006	5.8	7.5	7.6	7.5
2008/2007	6.7	7.5	8.3	8.2
2009/2008	2.0	4.6	4.1	4.0
2010/2009	3.9	4.8	5.4	5.3
2011/2010	-0.6	-0.2	-1.1	-1.0
2012/2011	0.0	1.0	1.0	0.9
2013/2012	1.9	2.1	2.2	2.3
2014/2013	6.3	8.9	9.0	8.7
2015/2014	-0.4	9.1	4.8	4.6
2016/2015	1.2	-2.9	0.6	0.6
2017/2016	-1.3	3.8	3.7	3.5
2018/2017	4.2	4.4	5.0	5.0
2019/2018	2.4	3.1	2.9	2.9
2020/2019	12.0	-3.2	-3.5	-3.1
2021/2020	-4.3	-6.2	-6.6	-6.5

أما في القطاع الخاص، فقد كان معدل النمو أقل من 3% في 7 سنوات منها ثلاث معدلات سالبة في الصناعات التحويلية بتعريفها الأوسع والأضيق وفي السنتين 2019/2020 و 2020/2021 كانت معدلات النمو سالبة عدا في صناعات القطاع العام التحويلية بتعريفها الأوسع في 2019/2020. وقد حدث ما يقرب من التضاعف في معدل النمو السلبي في سنة 2020/2021، حيث تراوح ما بين 6.2% و -6.6% في القطاع الخاص أيا كان تعريف الصناعات التحويلية، وكذلك في القطاع العام بالتعريف الأضيق لهذه الصناعات. ويرجح أن عوامل عدة كانت وراء هذا التناقص. ومن أبرز هذه العوامل تداعيات تخفيض سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، وعزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في الداخل وتزايد تفضيله الاستثمار في الخارج كما اتضح عند فحص اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر ولهذا العزوف أسباب متعددة منها أوجه القصور في مناخ الأعمال والاستثمار، وحالة المنافسة غير المتكافئة الناتجة عن منح مؤسسات الإنتاج التابعة للدولة امتيازات يحرم منها القطاع الخاص، وكذلك ميل هذه المؤسسات والجهات للاستحواذ على حصص في منشآت القطاع الخاص القائمة.

جدول (6): التوزيع النسبي للاستثمار في الصناعات التحويلية بين القطاع العام والقطاع الخاص

السنة	القطاع العام		القطاع الخاص	
	إجمالي الصناعات التحويلية	الصناعات التحويلية بدون تكرير البترول	إجمالي الصناعات التحويلية	الصناعات التحويلية بدون تكرير البترول
2007/2006	13.18		86.82	
2008/2007	15.44	14.41	84.56	85.59
2009/2008	23.25	18.03	76.75	81.97
2010/2009	28.18	30.69	71.82	69.31
2011/2010	19.71	22.04	80.29	77.96
2012/2011	9.78	16.70	90.22	83.30
2013/2012	15.88	20.33	84.12	79.67
2014/2013	14.82	12.93	85.18	87.07
2015/2014	16.16	14.87	83.84	85.13
2016/2015	13.95	12.65	86.05	87.35
2017/2016	6.42	4.72	93.58	95.28
2018/2017	13.78	10.85	86.22	89.15
2019/2018	48.82	47.02	51.18	52.98
2020/2019	60.97	59.68	39.03	40.32
2021/2020	70.00	64.25	30.00	35.75

المصدر: البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية، أعداد متعددة. لم يتيسر حساب نصيب الصناعات التحويلية باستبعاد تكرير البترول في القطاعين العام والخاص في 2007/2006 لعدم توفر بيان تكرير البترول في هذه السنة.

7- مؤشرات التوزيع الإقليمي للصناعات التحويلية

بالرغم مما بذل من جهود وقدم من محفزات في العقود الخمس الماضية لتقليل التركيز الجغرافي للصناعات المختلفة وزيادة نصيب الصعيد والمناطق النائية في الاستثمارات الصناعية، فإن التركيز الشديد لم يزل هو السمة الغالبة على التوزيع الإقليمي للصناعات التحويلية. فكما يتبين من الشكل رقم (5) فإن حوالي 71% من

شكل (5): التوزيع النسبي لإنتاج الصناعات التحويلية من منشآت القطاع الخاص 2017 والقطاع العام وقطاع الأعمال العام 2016/2017 حسب المحافظات

حسبت أنصبة المحافظات من البيانات الواردة في الجهاز المركزي للتعينة العامة والاحصاء النشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي المنشآت القطاع العام الأعمال العام عام 2016/2017، والنشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي لمنشآت القطاع الخاص 2017

إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية في منشآت القطاعين العام والمعنى الواسع والخاص في سنة 2017 كان يتركز في خمس محافظات ومن هذه المحافظات الخمس ثلاث محافظات بلغ نصيبها النسبي في الإنتاج حوالي 42%، وهي المحافظات التي تشكل إقليم القاهرة الكبرى القاهرة 15.01% والجيزة 15.41% والقليوبية 12%). ومحافظتان هما محافظة الإسكندرية التي بلغ نصيبها 16.31% ومحافظة الشرقية التي أنتجت حوالي 12% من إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية، ويلاحظ أن هذه المجموعة من المحافظات تضم ثلاث مدن ومناطق صناعية كبيرة، وهي مدينة 6 أكتوبر التي تقع في محافظة الجيزة، ومدينة العبور الواقعة ضمن محافظة القليوبية، ومدينة العاشر من رمضان الواقعة ضمن محافظة الشرقية وسوف تكون لنا وقفة بعد قليل مع التوزيع الجغرافي للمدن والمناطق الصناعية والحررة الذي يتصف أيضا بدرجة عالية من التركيز الجغرافي.

وفيما يتعلق بباقي المحافظات البالغ عددها 22 محافظة، فإن معظم إنتاجها (18.45% من إجمالي الإنتاج قد تركز في خمس محافظات السويس والمنوفية والغربية وأسيوط وبورسعيد بأصبغة تراوحت بين 1.94% (بورسعيد) و 7.02% (السويس) وعلى ذلك فإن 89.26% من إنتاج الصناعات التحويلية قد تركز في عشر محافظات ليس من بينها من محافظات الصعيد سوى محافظة واحدة، وهي محافظة أسيوط بحصة لا تتجاوز 2%. أما باقي محافظات الجمهورية السبع عشرة فلم يزد نصيبها في إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية على 10.74%، وذلك بأصبغة 1.5% فأقل لكل محافظة

جدول (7): التوزيع الإقليمي لإنتاج الصناعات التحويلية

الحصة النسبية في الإنتاج	70% أو أكثر	20% أو أقل	10% أو أقل
إجمالي المنشآت: عدد المحافظات	5 محافظات: القاهرة الكبرى والإسكندرية والشرقية	5 محافظات: السويس والمنوفية والغربية وأسيوط وبورسعيد	17 محافظة
الحصة في الإنتاج	70.72%	18.54%	10.74% (بحصة 1.5% فأقل لكل محافظة)
الحصة في عدد السكان	30.67%	8.98%	60.35%
منشآت القطاع الخاص: عدد المحافظات	5 محافظات: القاهرة الكبرى والإسكندرية والشرقية	4 محافظات: السويس والمنوفية والغربية وبورسعيد	18 محافظة
الحصة في الإنتاج	71.32%	20.33%	8.35% (بحصة 1.7% فأقل لكل محافظة)
الحصة في عدد السكان	30.67%	6.59%	62.74%
منشآت القطاع العام: عدد المحافظات	5 محافظات: القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط	2 محافظة: قنا والسويس	20 محافظة
الحصة في الإنتاج	74.55%	15.19%	10.26% (بحصة 2.9% فأقل لكل محافظة)
الحصة في عدد السكان	25.5%	2.48%	72.02%

المصادر: الحصص الإنتاجية محسوبة من البيانات الواردة في: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، النشرة السنوية لإحصاء الإنتاج

ويلاحظ أن نمط التوزيع الإقليمي للصناعات التحويلية المشار إليه أعلاه ينطبق مع اختلافات طفيفة على توزيع إنتاج الصناعات التحويلية في كل من منشآت القطاع الخاص ومنشآت القطاع العام. وهذا ما يظهر في جدول (7) الذي يتضمن معلومة إضافية تبرز حدة التركيز الإقليمي الحاصل، وهي تخص التوزيع الإقليمي للسكان.

ومن الواضح أن تركيز إنتاج الصناعات التحويلية أعلى في حالة القطاع العام منه في حالة القطاع الخاص. إذ يتركز حوالي 90% من إنتاج منشآت القطاع العام في سبع محافظات تضم حوالي 28% من السكان، بينما يتوزع 91.6% من إنتاج منشآت القطاع الخاص على تسع محافظات يقيم بها 30.7% من السكان ومن جهة أخرى، تظهر ضمن المحافظات السبع التي تتركز فيها النسبة الكبرى من إنتاج منشآت القطاع العام محافظتان من محافظات الصعيد.

وهما أسيوط وقنا، بينما لم تظهر ضمن المحافظات التسع صاحبة النصيب الأعظم من إنتاج منشآت القطاع الخاص أي من محافظات الصعيد.

والظاهر من جدول (7) أن منشآت القطاع الخاص المشتغلة بالصناعات التحويلية لا تنتج في ثلثي محافظات الجمهورية (18 محافظة) التي يقطنها حوالي 63% من سكان الجمهورية أكثر من 8.35% من إجمالي إنتاجها. وفي المقابل فإن 10.26% فقط من إجمالي إنتاج منشآت القطاع العام المشتغلة بالصناعات التحويلية ينتج في نحو ثلاثة أرباع محافظات الجمهورية (20 محافظة) التي يسكنها 72% من إجمالي عدد السكان.

ومن المعلوم أن التركيز الجغرافي سمة قديمة من سمات الصناعة المصرية، ومن الواضح أن هذه السمة لم تنزل قائمة حتى بعد انتشار المدن والمناطق الصناعية والحرّة في أرجاء البلاد. ويرجع ذلك للتركز الجغرافي للمنشآت العاملة في هذه التجمعات الصناعية، وكذلك للتركز الجغرافي للمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المقامة في مصر.

طبقاً لتقرير لوزارة التجارة والصناعة عن المنشآت العاملة بالمدن والمناطق الصناعية والحرّة يشار إليها فيما بعد بالمناطق خلال الفترة 2011-2017 ارتفع عدد المنشآت من 8016 منشأة في 2011 إلى 11752 منشأة في 2017 بنسبة زيادة 6.58%. وكان حوالي 85% من إجمالي التراكمي لإنتاج هذه المناطق (109 منطقة) يتركز في عشر مناطق منها ثلاث مناطق بلغ نصيبها في الإنتاج 56.2%، وهي مدينة 6 أكتوبر بحصة (20.6%) ومدينة العاشر من رمضان (19.79%) ومدينة العبور (بحصة 15.8% والمدن الثلاث تقع في الجيزة والشرقية والقليوبية على الترتيب

وقد بلغ إجمالي عدد المدن والمناطق الصناعية 100 مدينة ومنطقة يشار إليها فيما بعد بالمنطقة في نهاية ديسمبر 2021. وبلغ عدد المنشآت المقامة بهذه المناطق 15671 منشأة وثمة تركيز واضح في توزيع المنشآت على هذه المناطق حيث يقع 81% من إجمالي عدد المنشآت في 15 مدينة ومنطقة. ويقع حوالي

63% من المنشآت في سبع مناطق مختلفة تقع في خمس محافظات، وهي المحافظات الثلاث لإقليم القاهرة الكبرى ومحافظه الشرقية ومحافظه القليوبية. وضمن هذه المناطق السبع ثلاث مناطق يتوطن فيها 48% من عدد المنشآت، وهي مدينة 6 أكتوبر (بحصة 18.38%) ومدينة العاشر من رمضان (بحصة 15.84%) ومدينة العبور (بحصة 14.16%). وتتوزع النسبة المتبقية من المنشآت (37%) على باقي محافظات الجمهورية (أي على 24 محافظة)

ويشير تقرير سياسة الاستثمار في مصر الصادر عن OECD في 2020 إلى أن 88% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تركزت خلال الفترة من يناير 2006 حتى سبتمبر 2017 في خمس محافظات بينما توزعت النسبة المتبقية (12%) على سبع عشرة محافظة والمحافظات الخمس في القاهرة (64%) والسويس (12%) والإسكندرية (5%) والجيزة (4%) وبورسعيد (3%). ويلاحظ أن هذه المحافظات الخمس ذات حضور واضح ضمن المحافظات التي يتركز فيها نحو 90%

من إنتاج الصناعات التحويلية على ما سبق بيانه في جدول (7) كما يلاحظ ازدياد تركيز مشروعات الاستثمار الأجنبي في 20 القاهرة والجيزة، حيث ارتفعت حصتها من 60% خلال الفترة 1992-2008 إلى 68% في الفترة 2006/2017

وبالطبع فإن هذا النمط من التركيز الجغرافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة مرتبط بالظاهرة التي سبق تناولها في القسم 2-3. وهي تركيز الاستثمار الأجنبي في عدد محدود من القطاعات، وفي مقدمتها قطاع البترول والغاز. ويذكر تقرير OECD أن مشروعات الخدمات، لاسيما خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر تركزا في عدد قليل من المحافظات، بينما تتمتع المشروعات الصناعية مع صغر حصتها في إجمالي الاستثمارات الأجنبية بدرجة أقل من التركيز وعموما تميل مشروعات الاستثمار الأجنبي إلى التوطن في القاهرة والمحافظات المجاورة لقناة السويس، بينما يقل انتشارها في المحافظات الأبعد والأقل نموا.

خاتمة الفصل الثاني

أثر تصدير المواد الخام وأبرز خصائص قطاع الصناعات التحويلية المصري

على مدار ما يقرب من نصف قرن، ظلت حصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات راكدة، متأرجحة بين 16-17%، مع اتجاه واضح نحو التراجع منذ عام 2006/2007. وفي 2021/2020، لم تتجاوز هذه الحصة 14.8% عند تضمين تكرير البترول، ولم تزد عن 10.7% عند استبعاده. وتشير البيانات المتاحة إلى عدم وجود اتجاه عام مستدام لزيادة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي مقارنة بقطاع الزراعة، مما يعكس أن هذا القطاع لا يزال في مرحلة مبكرة من تطوره.

ويعود هذا التراجع في حصة الصناعات التحويلية إلى ضعف نمو الناتج الصناعي، وانخفاض معدل الاستثمار الصناعي، وتراجع الاستثمارات الجديدة. فقد انخفض معدل نمو الناتج الصناعي من 4.8% في 2018/2017 إلى معدل سلبي بلغ -5.8% في 2021/2020. وازداد ضعف القطاع مع انخفاض أعداد المنشآت الصناعية العاملة، وتوقف بعضها عن الإنتاج بسبب التحديات التمويلية والتشغيلية. كما تأثرت الاستثمارات الصناعية بانخفاض معدلات الادخار المحلي، ومحدودية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تركز جزء كبير من هذه الاستثمارات على الاستحواذ على منشآت قائمة بدلاً من إنشاء مشروعات جديدة. وأسفر هذا عن ضعف القاعدة الصناعية، مما يشير إلى غياب الأولوية الكافية للصناعة في أجندة التنمية.

ويعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على الواردات في تغطية احتياجاته من السلع الاستثمارية ومستلزمات الإنتاج، إذ شكلت هاتان الفئتان معاً 72% من إجمالي الواردات بين 2006-2009، وارتفعت النسبة إلى 76% في 2018-2021. كما ارتفعت نسبة الواردات الوسيطة إلى إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية من 19% في 2006/2007 إلى 40% بين 2016-2018، مما يدل على ارتفاع درجة الاعتماد على المدخلات المستوردة وانخفاض عمق التصنيع المحلي. وبحسب التصنيفات الصناعية، هناك 48 صناعة تعتمد على واردات مستلزمات الإنتاج بنسبة تتجاوز 35%، وتتنمي معظمها إلى الصناعات المستهدفة ببرامج التعميق الصناعي.

ويكشف تحليل هيكل الصادرات الصناعية أن المنتجات المعتمدة على الموارد الطبيعية والصناعات ذات التكنولوجيا المنخفضة تستحوذ على النصيب الأكبر، حيث شكّلت ثلثي الصادرات في 2020. أما الصادرات ذات التكنولوجيا المتوسطة فبلغت أقل من الثلث، بينما لم تتجاوز الصادرات ذات التكنولوجيا العالية 2.2%. كما أن مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية يغلب عليها التكامل الأمامي، في حين لا يزال التكامل الخلفي محدوداً. وتؤكد المؤشرات ضعف الأداء التنافسي للصناعات المصرية، حيث سجلت مصر ترتيباً متأخراً عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، مما يبرز الحاجة إلى تبني استراتيجيات صناعية أكثر كفاءة.

أما من حيث القدرة الاستيعابية للعمالة، فلا تزال الصناعات التحويلية توظف نسبة محدودة، لم تتجاوز 12% من إجمالي المشتغلين خلال العقد الماضي. وكان معدل نمو التشغيل في القطاع ضئيلاً، وهو ما يعكس ضيق قاعدة الصناعات التحويلية وضعف معدلات نموها. كما أن إنتاجية العمالة في المنشآت الصناعية منخفضة، نتيجة لهيمنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تعتمد على كثافة عمالية عالية ومستويات تكنولوجية متواضعة.

وبالنظر إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات الصناعية، يستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر من الناتج الصناعي، سواء عند تضمين تكرير البترول أو استبعاده. ومع ذلك، شهد نمو الاستثمارات في كل من القطاعين العام والخاص تراجعاً حاداً، وأصبح سالباً في 2020/2019 و2021/2020. كما أن التوزيع النسبي للاستثمارات بين القطاعين شهد تغيرات كبيرة منذ 2018/2017، حيث ارتفعت حصة القطاع العام بشكل ملحوظ، حتى بلغت 70% في 2021/2020 عند تضمين تكرير البترول، و64% عند استبعاده. وفي المقابل، تراجعت استثمارات القطاع الخاص إلى 30% و36% وفقاً للتعريفين على التوالي. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها تعويم الجنيه في 2016، وضعف مناخ الاستثمار، واتجاه بعض المؤسسات العامة للاستحواذ على مشروعات القطاع الخاص.

أما من حيث التوزيع الجغرافي للصناعات التحويلية، فلا تزال الصناعة تتركز بشكل شديد في خمس محافظات فقط، والتي استحوذت على 70.7% من إجمالي الإنتاج الصناعي في 2017. وعند توسيع النطاق إلى عشر محافظات، ترتفع النسبة إلى 90%، مع غياب شبه كامل لمحافظات الصعيد، باستثناء محافظة أسيوط التي تمتلك حصة متواضعة لا تتجاوز 2%. كما أن المدن والمناطق الصناعية الحرة، رغم انتشارها الجغرافي، لم تحدّ من هذا التركيز الكبير، مما يعكس الحاجة إلى إعادة توزيع الاستثمارات الصناعية بشكل أكثر توازناً.

بناءً على ما سبق، يتضح أن الصناعات التحويلية في مصر تواجه تحديات جوهرية تتعلق بضعف النمو، وتراجع الاستثمارات، وارتفاع الاعتماد على الواردات، وضعف التكامل مع سلاسل القيمة العالمية. ولتحقيق تحول حقيقي في هيكل الاقتصاد، لا بد من تبني سياسات صناعية فعالة تدعم التصنيع المحلي وتعزز القدرة التنافسية للصناعات المصرية.

الفصل الثالث

السياسات الصناعية في مصر وفاق تعميق التصنيع المحلي

الفصل الثالث: السياسات الصناعية في مصر وآفاق تعميق التصنيع المحلي

بعد استعراض المفاهيم الأساسية لتعميق التصنيع ودوره في التنمية الاقتصادية في الفصل الأول، وتحليل أثر تصدير المواد الخام على الاقتصاد المصري إلى جانب دراسة خصائص قطاع الصناعات التحويلية في الفصل الثاني، يتناول هذا الفصل السياسات الصناعية والمالية والتكنولوجية التي يمكن أن تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز قدرته التنافسية.

لقد أثبتت التجارب الدولية أن تحقيق طفرة صناعية مستدامة يتطلب سياسات اقتصادية متكاملة تحفز الإنتاج المحلي، وتحمي الصناعات الناشئة، وتوفر بيئة استثمارية مستقرة قادرة على استقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا. وفي هذا السياق، تبنت مصر مجموعة من السياسات الصناعية التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية الإنتاجية، وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب. لكن رغم هذه الجهود، لا يزال الاقتصاد المصري يواجه تحديات هيكلية، مثل الاعتماد الكبير على الواردات في مستلزمات الإنتاج، وضعف سلاسل التوريد المحلية، والتباين في مستويات التكنولوجيا بين القطاعات الصناعية المختلفة.

يركز هذا الفصل على تحليل السياسات الصناعية في مصر، من خلال استعراض استراتيجيات التنمية الصناعية، ودور الإصلاحات الهيكلية في تحفيز التصنيع، إضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات التي تسعى إلى تعزيز الصناعات ذات الأولوية. كما يناقش الدروس المستفادة من تجارب دولية ناجحة في تعميق التصنيع، مثل كوريا الجنوبية وماليزيا والصين، بهدف استخلاص العوامل المشتركة التي يمكن أن تسهم في بناء نموذج صناعي مصري أكثر استدامة.

علاوة على ذلك، يتناول الفصل تأثير السياسات المالية والنقدية في دعم التصنيع المحلي، حيث تلعب أدوات السياسة المالية دورًا حاسمًا في توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية، بينما تسهم السياسات النقدية في توفير التمويل الميسر للمصانع والمصدرين. وأخيرًا، يُسلط الضوء على دور التكنولوجيا والابتكار في تطوير الصناعات المحلية، عبر تعزيز البحث والتطوير، وتحفيز الاستثمارات في التقنيات المتقدمة، وتوجيه الصناعات المصرية نحو مواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بما يمكنها من المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

المبحث الأول: السياسات الصناعية في مصر

يشير مصطلح السياسة الصناعية إلى السياسات والبرامج والإجراءات التي تتبناها الحكومة للتدخل بشكل انتقائي لدعم أو مساندة قطاع إنتاجي معين. وتشمل التدخلات التي تتخذها الحكومة أشكالاً مختلفة تتراوح بين الدعم المباشر المدخلات الإنتاج، وتخصيص الأراضي مجاناً أو بأسعار أقل من القيمة السوقية لها، ودعم الصادرات، وتقديم القروض المصرفية بأسعار فائدة منخفضة أو بشروط ميسرة، وغيرها وتستهدف هذه السياسات عادة الحماية من المنافسة الأجنبية، وتنظيم الأسواق التي تعاني من غياب التنافسية، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتعزيز التوازن الجغرافي للتنمية، والحصول على أي مزايا ديناميكية يحتاجها قطاع معين وتعجز قوى السوق الحر عن توفيرها تلقائياً، وإذا كانت الغاية المحددة للسياسة الصناعية في هذا التقرير في تعميق التصنيع المحلي وهي غاية لا تنفصل عن النهوض بقطاع الصناعة التحويلية بشكل عام فإن الإطار العام المقترح للسياسة الصناعية ينطلق من هدف أسمى، وهو التصنيع السريع والعميق كمرتكز النقلة نوعية على مسار الانعتاق من التخلف والانطلاق نحو تنمية شاملة، معتمدة على الذات وقابلة للاستدامة.

ويتناول هذا الفصل تطبيق السياسة الصناعية بمفهومها الواسع المذكور أنها على قطاع الصناعة التحويلية في مصر خلال العشرين عاماً السابقة. كما أنه يستهدف تقييم نتائج تطبيق أدوات السياسة الصناعية على قطاع الصناعة التحويلية، وتحديدًا على تعميق التصنيع المحلي. ويتضمن هذا الفصل أيضاً استخلاص مجموعة من الدروس المستفادة من الخبرات الدولية لتحديد أدوات السياسة الصناعية التي نجحت في تعميق التصنيع المحلي مع بيان المحددات التي ساهمت في نجاح أدوات بعينها في تحقيق هذا الهدف ويقدم هذا الفصل مقترحات بشأن المنهجيات الناجحة في متابعة تنفيذ وتقييم أدوات السياسة الصناعية والتي يمكن الاستفادة منها في مصر بعد تحديد مجموعة من الأهداف التي يقاس مدى التقدم في تحقيقها من خلال مؤشرات ذكية وخطة متكاملة للمتابعة والتقييم وسوف يتضمن هذا الفصل إطلالة على ست قضايا ذات أهمية خاصة في رسم السياسة الصناعية، وهي الموقف من قواعد منظمة التجارة العالمية. وبرامج التوازن الاقتصادي و عقود الأوفسيت، وسياسة المنافسة، والمنظور الإقليمي لتعميق التصنيع، وسبل توسيع السوق، وبخاصة من خلال المشاركة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، والاعتبارات البيئية للتصنيع وتعميقه.

1- عناصر السياسة الصناعية لتعميق التصنيع المحلي :

تشير أدبيات السياسة الصناعية إلى عدد من العناصر التي تتبناها الحكومات لتحقيق التغيير الهيكلي المستهدف من هذه السياسة بوجه عام. ومن أبرز هذه العناصر:

- **تقديم الحوافز المالية أو الدعم المالي:** وتتمثل في التحويلات الحكومية من الموازنة العامة للدولة إلى شركات أو أنشطة أو صناعات أو مناطق بأكملها، وذلك من خلال الدعم المباشر (نقداً أو عيناً)، أو الدعم غير المباشر في شكل الحوافز أو الإعفاءات الضريبية، أو الخصم الضريبي للمنتجين، أو منح إعفاءات جمركية لمدخلات الصناعة أو للمكونات المستوردة، وتقديم دعم للصادرات الصناعية لتسهيل نفوذها إلى الأسواق الخارجية
- **فرض تعريف جمركية حمانية:** لوقاية الصناعة المحلية في مراحلها المبكرة (الصناعة الوليدة من منافسة الواردات المناظرة لمنتجاتها، أو تقديم الدعم لمدخلات الصناعة أو الصناعات المستهدفة تنميتها.

- **توفير سوق مالي يعمل بكفاءة:** ويساهم بدرجة كبيرة في تعزيز التنمية الصناعية من خلال توفير القروض التنافسية التمويل رأس المال العامل، أو القروض متوسطة وطويلة المدى لتمويل الاستثمارات الصناعية، والشراء السلع الرأسمالية، والأصول الثابتة، أو لتوفير التمويل التأجيري، أو مشروعات الاستثمار والتطوير العقاري المرتبطة بالتنمية الصناعية، فضلا عن تمويل الحصول على الخدمات الاستشارية.
- **تقديم الأراضي والمرافق العامة والبنية الأساسية مجانا أو بسعر رمزي:** وخاصة في المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية والتجمعات والتكتلات الصناعية. وقد ترتبط هذه التسهيلات ببعض مشروعات التنمية العمرانية، والتنمية الحضرية المستدامة التي تستهدف بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تشمل مشروعات سكنية ومشروعات إنتاجية لتحفيز السكان على الانتقال إلى المناطق الحضرية القائمة أو الجديدة.
- **تحفيز المشتريات الحكومية:** باعتبار الحكومة مستهلكا، بل إنها قد تكون المشتري الرئيسي في بعض أسواق السلع والخدمات، فإنها تستخدم قوتها الشرائية لتحفيز النشاط الاقتصادي، وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية، وتحسين القدرة التنافسية لبعض القطاعات الصناعية أو معالجة التفاوتات الإقليمية ويتم ذلك من خلال تحديد حد أدنى لنسبة المكون المحلي في إنتاج صناعة معينة وفي تعاقدات المشتريات الحكومية منها كشرط لاستحقاق الصناعة المعنية للدعم أو لتفضيل منتجاتها على المنتجات المستوردة.
- **تشجيع الإنفاق على البحث والتطوير:** تقوم الدولة بمساعدة تنمية صناعات أو أنشطة صناعية مستهدفة تشجيعها وذلك من خلال دعم ما تقوم به من جهود البحث والتطوير. وقد تستهدف الدولة بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية توسع إمكانات الارتقاء التكنولوجي للصناعات القائمة، وتسهم في التوصل إلى منتجات وطرق إنتاج مبتكرة.
- **تقديم خدمات تنمية رأس المال البشري:**، والتي تشمل خدمات التعليم والتدريب والتأهيل، وتنمية القدرات البشرية، والرعاية الصحية. وقد تكون هذه الخدمات مجانية أو مدعومة للمساعدة في توفير الموارد البشرية المؤهلة والعمالة الماهرة القادرة على تطوير وتنمية الصناعات التحويلية.
- **تقديم مساعدات فنية للمصانع:**، ومنها مساعدة الدولة للمصانع في حل ما تعانيه من مشكلات فنية، ومساندة جهود ترويج وتسويق وتصدير منتجات بعض الصناعات، مثلا بمساعدتها على الاشتراك في المعارض المحلية والدولية وتحمل نسبة من نفقات الترويج والتسويق
- **تأسيس الشركات المملوكة للدولة:** تاريخيا قامت الدولة بدور رئيسي في تحقيق التنمية الصناعية من خلال المؤسسات المملوكة للدولة. وقد تتأسس هذه الشركات بناءً على وجود احتكاكات طبيعية غير مناسبة المؤسسات القطاع الخاص، أو استهدافا لأهداف اجتماعية، أو تنموية محددة، أو لتحقيق عوائد تدعم موارد الدولة، أو من أجل صيانة الأمن الاقتصادي الوطني، كما أن هذه المؤسسات يمكن أن تكون بمثابة حاضنة للمهارات الفنية والمواهب الإدارية، كما هو الحال في الصين.

• **تحفيز التشابكات والترابطات الأمامية والخلفية:** بين الصناعات، أو الأنشطة الصناعية، والتنسيق بين الاستثمارات المتنافسة، وتخفيض تكلفة المعاملات وتكلفة الخدمات العامة الداعمة، والمرتبطة بالأعمال والنشاط الاقتصادي عموماً، والتحوط مما قد يواجه المشروعات الصناعية من المخاطر أو عدم اليقين أو تراجع الثقة.

ومن الجدير بالذكر أن السياسة الصناعية التي تتبناها الدولة تكون ذات فعالية أكبر عندما تتسم بالواقعية وتستند إلى أدلة قوية، وتدار بطريقة تشاركية وتوافقية ويتطلب ذلك التوافق حول عناصر السياسة الصناعية ومراعاة مصالح الأطراف ذات الصلة. وهو ما يتطلب بدوره تشجيع الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، وبين الحكومة المركزية والإدارات المحلية، وذلك على النحو الذي يدعم الاستفادة من خبرة القطاع الخاص وخبرة جميع أصحاب المصالح الرئيسيين على المستويين الوطني والمحلي في تصميم التدخلات أو اختيار مكونات السياسة الصناعية التي تتولى الدولة تنفيذها. وأخيراً، فإن نجاح السياسة الصناعية يستلزم تعزيز قدرات الإدارة المسؤولة عن صياغتها وتنفيذها، مع العمل على زيادة ثقة الأطراف ذات الصلة فيها لضمان تفاعلهم الإيجابي وتعاونهم الصادق في تنفيذ السياسة الصناعية والمساهمة في تحقيق أهدافها.

وتشير التجارب الدولية الناجحة إلى أن سياسات تعميق التصنيع المحلي عادة ما تكون مرتبطة بمجموعة من حوافز الاستثمار المرتبطة بالأداء، لاسيما فيما يتعلق بزيادة المكون المحلي، أو التصدير أو ارتفاع المحتوى التكنولوجي في الإنتاج أو التصدير، أو توفير فرص العمل، أو نسبة معينة للملكية الوطنية في المشروعات الإنتاجية. وتستهدف هذه الحوافز حماية الصناعات الوليدة، أو زيادة الصادرات، أو زيادة الإيرادات العامة، أو تحسين الميزان التجاري، أو خفض البطالة. وعلى الرغم من تحفظ منظمة التجارة العالمية إزاء سياسات تعميق التصنيع المحلي، إلا أن الحكومات تتوسع في استخدامها لجذب الاستثمار الأجنبي وتطوير القاعدة الصناعية وسوف نعود إلى هذه النقطة في القسم الخامس من هذا الفصل.

ومن أهم الأدوات التي تستخدمها الدول بغرض تعميق التصنيع المحلي ما يلي:

1. خفض التعريفات الجمركية على المدخلات المستوردة شريطة استخدام نسبة محددة من المدخلات المحلية.
2. منح إعفاءات ضريبية في حالة استخدام مدخلات و سلع وسيطة محلية لا تقل عن نسبة محددة.
3. تقديم تسهيلات ائتمانية وقروض بشروط ميسرة (مثلاً بسعر فائدة أقل، وفترات سماح وفترات سداد أطول) للشركات التي تحقق نسباً معينة من التصنيع المحلي.
4. اتخاذ إجراءات حمائية لمنع تصدير المواد الخام التي تدخل في عمليات التصنيع المحلي.
5. إقامة مناطق ذات طبيعة خاصة صناعية واقتصادية وتصديرية تتمتع الشركات العاملة فيها بإعفاءات مالية ومزايا تفضيلية، إذا حققت نسبة معينة من التصنيع المحلي.

6. تخصيص أراضي الإقامة المصانع أو المجمعات الصناعية أو العناقيد الصناعية التي تتوجه لتعميق التصنيع المحلي ولتوطين الصناعات التي تعتمد على استخدام المواد الخام المحلية، على أن يتم تخصيص هذه الأراضي بأسعار تنافسية أو السماح بسداد قيمة الأرض على أقساط طويلة المدى، أو توفير المرافق للأراضي بدون مقابل، أو برسوم بسيطة، أو بتسهيلات ميسرة، أو إعفاء الأراضي من الضرائب المرتبطة بالملكية.

7. توفير محاور التنمية والطرق والبنية الأساسية، ومد خطوط النقل البري أو الجوي أو البحري، وتطوير الخدمات اللوجستية الداعمة للمناطق الصناعية أو الأراضي الصناعية التي يتم تخصيصها للتصنيع المحلي، بحيث تزيد الاتصالية بين مصادر المواد الخام ومناطق التصنيع ومنافذ البيع وهو ما يساعد في خفض الفاقد وترشيد تكلفة النقل والشحن.

8. تقديم دعم لتشغيل العمالة، أو دعم للفرص التدريبية، خاصة إذا اقترنت بالتشغيل.
9. تيسير الحصول على خدمات الأعمال أو خدمات المراكز التكنولوجية أو خدمات الدعم الفني برسوم منخفضة، في حالة تحقق نسبة معينة للقيمة المضافة المحلية.
10. دعم أنشطة البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا والابتكار للصناعات التي تحقق نسبة معينة من التصنيع المحلي أو القيمة المضافة المحلية.

2- دروس وخبرات دولية في السياسة الصناعية وتعميق التصنيع المحلي

نستخلص في الفقرات التالية بعض الدروس من خبرات تطبيق سياسات صناعية في كل من ماليزيا وتايوان وكوريا الجنوبية والصين ودول أمريكا الجنوبية.

أولا ماليزيا

على الرغم من التطورات التي شهدتها الاقتصاد الماليزي خلال العقود الخمسة الماضية، إلا أنه لم ينجح في تحقيق التعميق المنشود للتصنيع أو في زيادة قدرة الاقتصاد على تحفيز مجموعة كبيرة من رواد الأعمال القادرين على الابتكار وعلى الارتقاء بالإنتاج الصناعي إلى مرحلة أعلى من مراحل سلاسل القيمة كما تراجعت إنتاجية العاملين في قطاعات صناعية رئيسية مثل الصناعات الكهربائية والإلكترونية والمنسوجات والمركبات وقد استهدفت ماليزيا سياسة "الإحلال محل الواردات" لمدة عشر سنوات قبل أن تنتقل إلى التصنيع من أجل التصدير بسبب محدودية حجم السوق والحاجة إلى توفير المزيد من فرص العمل وقد تبنت الحكومة لتحقيق أهداف هذه السياسات أدوات السياسة الصناعية والتي تمثلت في تطبيق التعريفات الجمركية الحمائية، وحوافز التصدير وتأسيس مناطق التجارة الحرة وحوافز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، أطلقت ماليزيا برنامجا لتحفيز الصناعات الثقيلة في قطاعات الحديد والصلب ووسائل النقل والأسمدة والبتر وكيموايات والورق ومنتجاته والماكينات والألات، وذلك من خلال الشراكة بين القطاع العام والشركات متعددة الجنسيات، ومن خلال فرض الرسوم الجمركية الحمائية وتطبيق الحوافز غير الضريبية. وخلال

التسعينيات وعلى أثر زيادة الأعباء المالية المترتبة على سياسة الإحلال محل الواردات، انتقلت الحكومة إلى تبني سياسة تشجيع الصادرات بالاعتماد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتأسست منطقة خاصة لصناعة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا. كما تبنت الحكومة الماليزية سياسات حمائية من خلال رفع التعريفات الجمركية على الواردات من المدخلات الإنتاجية المستوردة لتحفيز الشركات المحلية والعالمية على الاعتماد على المدخلات المحلية، كما تزامن ذلك مع فرض الحكومة تعريفات جمركية على الصادرات من المواد الخام أو المواد الأولية. وقد حفز كل ذلك توجه الدولة نحو التصنيع وتعميق التصنيع المحلي وقد

تكاملت سياسة التعليم والتدريب مع السياسة الصناعية لتوفير رأس المال البشري اللازم لتشجيع التوجه نحو التصنيع المحلي والمعتمد على المحتوى التكنولوجي العالي، مع التركيز على الصناعات الثقيلة. وقد واجهت ماليزيا المنافسة من الاقتصادات الصناعية التي تتمتع بتكلفة إنتاج أقل نتيجة الاعتماد على العمالة الصناعية الوافدة ذات التكلفة المنخفضة.

ثانياً - تايوان

اعتمدت سياسة تايوان الصناعية على تحديد القطاعات التي تدعمها الدولة خاصة المنسوجات والإلكترونيات والبتروكيماويات واختلفت أدوات السياسة الصناعية التي استخدمتها تايوان وفق الأهداف المرجوة، فقد اعتمدت بدرجة كبيرة على الشركات المملوكة للدولة لتحفيز صناعة البتروكيماويات، بينما شجعت شركات القطاع الخاص على تأسيس صناعة الإلكترونيات وبشكل عام، اعتمدت تايوان على تحقيق استقرار بيئة الاقتصاد الكلي والغاء العوائق التي تواجه جذب الاستثمار الصناعي، وقامت بإصلاح منظومة سعر الصرف وتوحيده، وقدمت الدعم للصادرات كما قامت بمراجعة التشريعات بشكل مستمر لتحسين بيئة الأعمال، وطورت منظومة تخصيص الأراضي، واعتمدت على تحفيز الصادرات من المنتجات الصناعية كثيفة العمالة وعلى الرغم من اعتماد السياسة الصناعية في تايوان على الشركات المملوكة للدولة، إلا أنها قامت أيضاً بتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما ربطت تايوان سياسة التعليم بالسياسة الصناعية من خلال التوسع في تقديم خدمات التعليم لتوفير عدد كبير من العمالة غير الماهرة الجيدة، ثم العمالة متوسطة المهارة ومؤخراً بدأ التوسع في التعليم الجامعي لتوفير المهندسين المناسبين كما ركزت الخدمات الصحية على الحد من الأمراض المعدية، وعلى تبني برنامج لتحديد النسل، وتنفيذ برنامج للتأمين الصحي الشامل منذ عام 1998، وتواجه الصناعة في تايوان حالياً درجة مرتفعة من المنافسة، وهو ما استدعى إعادة النظر في السياسة الصناعية وفي الأولويات والتركيز على الإصلاح الاقتصادي وزيادة الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي.

ثالثاً - كوريا الجنوبية

اعتمدت كوريا خلال المراحل الأولى من التصنيع على الابتكارات التي يتم استيرادها من الخارج. ثم بدأ الاعتماد على أنشطة البحث والتطوير لتحفيز الابتكار وزيادة الإنتاجية خلال المراحل التالية للتصنيع، وقد أشارت الدراسات التطبيقية إلى أن الشركات تستغرق 3-4 سنوات لزيادة قدرتها على استيعاب التكنولوجيا

الحديثة والبدء في تحويلها إلى اختراعات ينتج عنها زيادة في الإنتاجية وتحفيز للبحث والتطوير والابتكار. ويؤكد ذلك على وجود فترة من التعلم تمر بها الشركات للانتقال من مرحلة استيعاب التكنولوجيا المستوردة من الخارج إلى بناء القدرات المحلية للبحث والتطوير، ثم تطبيق المهارات التي تم اكتسابها في مجال الابتكار لتطوير الاختراعات المحلية التي تؤدي إلى نتائج إيجابية متمثلة في الارتقاء بالإنتاجية وزيادة درجة التصنيع.

وتجدر الإشارة إلى الدور المهم للسياسة الصناعية في توفير المناخ الداعم للانتقال من مرحلة استيعاب المعرفة التي يتم استيرادها من الخارج وتطبيقها محليا والانتقال إلى مراحل الابتكار والاختراعات المحلية، وذلك من خلال توفير الحوافز المناسبة لتشجيع الشركات على بذل الجهود وزيادة الاستثمارات في مجال البحث والتطوير وبناء القدرات، وذلك بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة في توفير البنية الأساسية الداعمة، ومنها البنية الأساسية المادية من مرافق عامة وطرق وغيرها، والبنية الأساسية البشرية من خلال زيادة الإنفاق على زيادة الخدمات التعليمية والصحية وتطويرها، وعلى البحث والتطوير.

رابعاً الصين

تبلت الصين في الثمانينيات من القرن الماضي استراتيجية للصناعة تقوم على محورين أساسيين أولهما تحديد الصناعات كثيفة التشغيل وتأسيس مناطق اقتصادية خاصة، ومناطق متخصصة في الصناعات التصديرية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية، والاعتماد على الميزة التنافسية في تحديد الصناعات التصديرية، وثانيهما استمرار دعم الصناعات العملاقة كثيفة رأس المال والمملوكة للدولة لأغراض اجتماعية، وذلك على عكس الغالبية العظمى من الدول خاصة في أوروبا الشرقية التي تبنت توافق واشنطن وانتقلت إلى آليات السوق الحر وقامت بإلغاء كل أنواع الدعم المقدم للشركات المملوكة للدولة وللصناعات الثقيلة، وتبنت أيضاً برامج للخصخصة وهو ما أدى إلى انهيار هذه الصناعات وارتفاع معدلات البطالة. ولكن الصين لم تتبع هذه السياسة واختارت نموذجاً يجمع بين تحرير بعض القطاعات والصناعات خاصة التصديرية، مع استمرار دعم الصناعات كثيفة رأس المال المملوكة للدولة.

ويتمثل أهم ما يميز تجربة الصين الناجحة في التصنيع في الابتعاد عن تطبيق نموذج موحد للسياسة الصناعية على كافة القطاعات، فضلاً عن التوسع في الاعتماد على المشروعات الاستثمارية والتجربة ثم الاختبار. وقد اعتمدت الصين أيضاً على تطوير منظومة التخطيط العمراني والبنية الأساسية المادية، وعلى

توفير كافة الخدمات للمناطق الاقتصادية الخاصة من خلال نافذة واحدة، مع الاهتمام بالسيطرة على البيروقراطية والحد من إجراءاتها في التجمعات الصناعية. واعتمدت الصين على منظومة من الحوافز لتشجيع القيادات المحلية على مساندة ريادة الأعمال وجذب الاستثمار. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الصين استفادت من دخول السوق متأخراً وتعلمت من تجارب الآخرين، ولكن لم يكن ذلك يعني محاكاة التجارب الناجحة، وإنما سعت الصين للاستفادة مما استخلصته منها من دروس تتناسب مع إمكانياتها وقدراتها الذاتية، وقامت برسم سياسات تتناسب مع هذه الإمكانيات على نحو تدريجي ويفضل هذا الأسلوب تمكنت الصين من رفع مستويات المعيشة والاقتراب من مستوى الدخل في الدول الصناعية الكبرى.

واستطاعت الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين أن تتغلب على مشكلة صعوبة الحصول على تسهيلات مصرفية من البنوك، خاصة البنوك المملوكة للدولة، وذلك بفضل ما نتج عن تواجدها في التجمعات العنقيد الصناعية التي أقامتها الدولة من تخفيض التكلفة الإنتاج بشكل تدريجي، ومن تجاوز العائق ارتفاع تكلفة بدء النشاط. وهو ما انعكس على زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم تأسيسها داخل التجمعات الصناعية. كما كان لقرب المسافة بين هذه الشركات أثر مهم في خفض تكلفة التسهيلات التجارية، ومن ثم سهولة تأمين رأس المال العامل. وقد أدت الزيادة في عدد المناطق الصناعية أو المدن المتخصصة التي تتواجد فيها آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة أيضاً والتي يتخصص كل منها في جزء محدد من العملية الإنتاجية، والتي تتجمع كلها في منطقة كثيفة السكان، إلى زيادة الإنتاج الصناعي بمعدلات كبيرة من خلال زيادة الإنتاجية الكلية للعناصر وهو ما أدى بدوره إلى زيادة الصادرات الصناعية. وتجدر الإشارة إلى أن التخصص الإقليمي أو التركيز الصناعي يعتبر من أهم أسباب نجاح التجمعات أو التكتلات الصناعية في الصين. وقد اعتمدت هذه التكتلات على مفهوم بورتر الذي عرف التجمعات الصناعية بأنها مجموعة من الشركات التي تتقارب مكانياً أو تتشابه في نشاط محدد والتي تشمل على مجموعة الشركات منتجي المدخلات المتخصصة، ومقدمي الخدمات الأساسية المتخصصة أيضاً. وتنتج هذه الشركات سلعا متكاملة، كما تتكامل أيضاً في استخدام المهارات ومستوى التكنولوجيا والمدخلات المشتركة. كما تتميز التجمعات الصناعية بأنها قاطرة الابتكار.

خامسا دول أمريكا الجنوبية

لا تعتبر تجربة التصنيع في دول أمريكا الجنوبية من التجارب الناجحة، ومع ذلك يمكن تحديد مجموعة من الدروس المستفادة من القصور في ممارستها الصناعية على النحو التالي:

(أ) ضرورة تبني سياسة صناعية وطنية يتم إعدادها بشكل تشاركي وتساهم في تطويرها وتنفيذها الأطراف ذات الصلة. وتعتبر هذه السياسة الصناعية الوطنية أفضل بكثير من محاكاة أفضل الممارسات الدولية في مجال السياسات الصناعية، وذلك نظراً لتغير الظروف من دولة لأخرى ومن وقت لآخر. ومن المهم تذكر أن السياسة الصناعية الناجحة تتطور من خلال التجربة والخطأ. ومن المهم أيضاً دمج السياسة الصناعية مع سياسة للتجارة وسياسة للابتكار، مع مشاركة كافة الأطراف المعنية شاملة شركات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، والإدارة المحلية والحكومة المركزية، والمؤسسات الدولية المعنية بالتمويل والتنمية.

(ب) يتعين تحديد مجموعة من الأهداف المحددة القابلة للقياس حيث إن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته وتنفيذه، ويُعتبر تحديد أولويات للسياسة الصناعية من أهم عوامل نجاحها.

(ت) ينبغي تذكر أن السياسة الصناعية تستغرق زمناً طويلاً نسبياً قبل أن تظهر نتائجها على أرض الواقع. وفي هذا السياق من المهم الاستمرار في تنفيذ السياسة الصناعية بغض النظر عن تغيير القيادة أو الإدارة ويرتبط التنفيذ الناجح للسياسة الصناعية بوجود قادة للتغيير يقع على عاتقهم التطوير المنشود ويقومون بتنفيذ التجارب الجديدة والاستفادة منها وتعميم نتائجها الإيجابية على شركات أخرى على المستوى الوطني أيضاً.

(ث) لا يمكن أن تحقق السياسة الصناعية نتائج ملموسة دون توفير موارد مالية كافية لتمويل مكونات السياسة الصناعية المختلفة. كما يعد توفير التمويل الملائم من أهم عوامل جذب القطاع الخاص ومنح الثقة في جدية السياسة الصناعية.

(ج) ضرورة وجود دعم سياسي على أعلى مستوى وتوفير القيادات الحكومية التي تتولى إدارة وتنفيذ السياسة الصناعية، مع ربط التنفيذ السليم بوجود إطار تنظيمي ومؤسسي ملائم.

المستخلص من خبرات الدول

تشير التجارب الدولية إلى وجود بعض العوامل التي تعزز فرص نجاح السياسة الصناعية منها على سبيل المثال السوق:

حيث يوجد ترابط بين حجم السوق ونجاح تجربة التصنيع، ويتمثل حجم السوق في السوق الداخلي إذا كانت الدولة تتمتع بعدد سكان كبير ومعدل نمو سكاني متزايد مصحوبا بقدرة شرائية عالية، أو في السوق الداخلي مضافا إليه السوق الخارجي إذا كانت الدولة داخلة في شبكة من العلاقات التجارية مع عدد من الدول سواء أكانت من دول الجوار أم من دول أخرى شريكة كما تؤثر أيضا درجة الانفتاح الاقتصادي على نجاح تجربة التصنيع وفعالية السياسة الصناعية، وعلى النفاذ للأسواق، وعلى الحصول على المواد الخام والسلع الوسيطة المستوردة بأسعار تنافسية، وعلى القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي قد يساعد في نقل التكنولوجيا المتطورة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول التي لجأت السياسات الانفتاح الاقتصادي والاندماج في سلاسل الإنتاج والتجارة الدولية قد استمرت في تطبيق سياسة صناعية حمائية لبعض الصناعات الاستراتيجية التي تمس الأمن القومي والاجتماعي في هذه الدول من خلال التعريف الجمركية والعوائق غير الجمركية، وذلك لفترة زمنية، حتى تمكنت هذه الصناعات من التحرك إلى مستوى أعلى في سلاسل القيمة وبطبيعة الحال نجحت بعض الدول في ذلك مثل تايوان وكوريا، ولم تفلح دول أخرى مثل دول أفريقيا جنوب الصحراء.

ويساهم استقرار بيئة الاقتصاد في نجاح السياسة الصناعية، كما أن استقرار سعر الصرف يؤدي إلى تحفيز الصادرات الصناعية، وتجدر الإشارة إلى قيام بعض الدول بتخفيض سعر الصرف الحقيقي لفترة طويلة لزيادة تنافسية الصادرات خاصة الصادرات الصناعية مما كان له أثر إيجابي على النمو الاقتصادي كما يؤثر الدعم الذي تقدمه الدولة لتنمية رأس المال البشري من خلال الإنفاق العام على التعليم والتدريب والصحة إيجابيا على نجاح السياسة الصناعية. ولتطبيق مبادئ الحوكمة تأثير إيجابي في نجاح السياسة الصناعية، حيث يساعد وجود مؤسسات قادرة على تنفيذ القوانين بعدالة وشفافية وعلى التصدي للفساد على تحسين بيئة الأعمال. كما أن انتظام الأسواق يساعد في جذب الاستثمار، وفي رفع كفاءة تخصيص الموارد، وفي نجاح أهداف السياسة الصناعية وتساهم المؤسسات المالية المتطورة والقطاع المصرفي الفعال في توفير التمويل اللازم لدعم تنفيذ السياسة الصناعية، خاصة عندما يركز القطاع المصرفي على مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى تشجيع ريادة الأعمال. ويؤدي رفع كفاءة المؤسسات المالية إلى نجاح تمويل السياسة الصناعية، ومن ثم النجاح في تحقيق أهدافها.

ومن المهم التعرف على الظروف والأسباب التي أدت إلى نجاح تنفيذ السياسة الصناعية، وأن نقارن بينها وبين العوامل التي أدت إلى عدم نجاحها أيضا. ولا يعني هذا - كما سبق ذكره أن الحل يكمن في محاكاة السياسة الصناعية التي نجحت في دول أخرى بل يتعين أن تمر كل دولة بعملية التعلم الخاصة بها - بما يجمع بين التوسع في المبادرات الاستراتيجية والتطبيق التجريبي لعناصر السياسات الصناعية، مع تقييم دقيق لنتائج هذه المبادرات والتجارب، ومع بناء قاعدة للبيانات والمؤشرات والأدلة الخاصة بنتائج تقييم تنفيذ عناصر السياسات الصناعية بغرض التعلم والتوسع في تنفيذ التجارب الناجحة.

السياسات الصناعية في مصر:

يستعرض هذا الجزء من البحث عناصر السياسة الصناعية التي تبنتها الدولة المصرية لتحفيز تعميق التصنيع المحلي. وبالمقارنة مع أدوات السياسة الصناعية المطبقة في دول العالم، خاصة الدول التي تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية في تحفيز التصنيع المحلي، وتعميقه، نجد أن الإجراءات التي تبنتها الحكومات المتعاقبة منذ ستينيات القرن الماضي لا ترقى للممارسات الدولية الناجحة، أو حتى للإجراءات والتدابير التي طبقتها الدول التي بدأت مسيرة التنمية في ذات التوقيت ومع ذلك استطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً بفعل سياساتها الصناعية الفعالة.

أولاً- استراتيجية التنمية الصناعية 2030 :

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة عام 2016 استراتيجية التنمية الصناعية 2030 لتتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وقد تضمنت استراتيجية التنمية الصناعية الأهداف التالية: زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 78% ورفع نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 18% إلى 21% في الناتج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدل نمو الصادرات ليكون 10% سنوياً، وتوفير 3 مليون فرصة عمل لائقة والمنتجة، وتحسين الأداء المؤسسي وتمثلت أهم السياسات التي تضمنها الاستراتيجية لتحقيق مستهدفاتها فيما يلي:

- ❖ **السياسة الصناعية:** وهي تستهدف تعميق الصناعة المحلية لتحقيق التكامل ما بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية، وذلك من خلال حماية وتشجيع الصناعات الوليدة والإحلال محل الواردات وتنمية الصادرات بتعزيز تواجد الصادرات المصرية في الأسواق التصديرية الحالية والتوجه نحو الأسواق الواعدة مع تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة سواء الثنائية أو الإقليمية أو الدولية وهو ما يمكن الصناعات المصرية من تحقيق وفورات الحجم اللازمة لتحقيق التنافسية السريعة. كما استهدفت السياسة الصناعية الاهتمام بالقطاع الخاص، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وتشجيع ريادة الأعمال، وتدعيم وتشجيع البحث العلمي والابتكارات وتعزيز الروابط بين قطاعي الصناعة والتجارة والجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية واتباع المعايير والإجراءات المتوافقة مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، سواء في تصميم المناطق الصناعية أم في العمليات الإنتاجية، واتباع النهج المعرفي المتطور في الإنتاج الذي يحقق التنافسية المطلوبة في كل من الجودة والسعر، وتوفير العمالة الماهرة باعتبارها مكوناً رئيسياً في العملية الإنتاجية جنباً إلى جنب مع التكنولوجيا المتطورة.
 - ❖ **التنمية الإقليمية الصناعية** أولت الاستراتيجية أهمية بالبعد المكاني في التنمية حيث يتم تنفيذ السياسات الصناعية والتجارية المتكاملة بمراعاة الاحتياجات التنموية للمحافظات المصرية، وذلك لتعظيم الاستفادة من إمكانات كل محافظة وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في كل منها
- وانبثقت عن الاستراتيجية البرامج التالية:

- **برنامج التنمية الصناعية** وهو يتضمن مشروع الإصلاح التشريعي والإجرائي ومشروع توفير الأراضي الصناعية، ومشروع توفير التجمعات الصناعية الصديقة للبيئة والهادفة لتعميق الصناعة، ومشروع خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات، ومشروع تحسين تنافسية الصناعة، ومشروع تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمي، ومشروع تنمية الاقتصاد الأخضر، ومشروع إقالة المشروعات المتعثرة من عثراتها.

- **برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة** وهو يتضمن مشروع التطوير التشريعي والمؤسسي، ومشروع المنصة الإلكترونية التفاعلية لتقديم الخدمات ودعم اتخاذ القرار، ومشروع تطوير خدمات الأعمال، ومشروع تشجيع زيادة الأعمال، ومشروع تسهيل النفاذ إلى التمويل بشروط ميسرة، ومشروع الحوكمة
 - **برنامج تنمية الصادرات** وهو يشمل على مشروع تطوير الإجراءات والتشريعات المنظمة للتصدير والاستيراد، ومشروع تعزيز تنافسية الصادرات ومشروع تحسين المواصفات والجودة والفحص والرقابة الخاصة بالتصدير والاستيراد ومشروع تطوير اللوجستيات ومشروع تفعيل الاتفاقيات الدولية وتذليل عوائق النفاذ للأسواق، ومشروع الترويج والتسويق للصادرات المصرية.
 - **برنامج تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني**. وهو يتضمن مشروع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني، ومشروع تحسين جودة المنشآت التعليمية والتدريبية، ومشروع التنمية المهنية للمعلمين والمدرسين، ومشروع المدرسة الجاذبة، ومشروع التوعية وتحسين النظرة المجتمعية للعمل المهني والفني، ومشروع نظام متكامل وفعال لجمع معلومات عن سوق العمل، ومشروع تطوير وتفعيل الإطار القومي للمؤهلات المصرية في التعليم الفني والمهني والتدريب ومشروع رخصة مزاولة المهنة لخريجي التعليم الفني والمهني.
 - **برنامج الحوكمة والتطوير المؤسسي** ويتضمن هذا البرنامج مشروع تطوير منظومة رسم السياسات والتخطيط والمتابعة، ومشروع إعادة الهيكلة، ومشروع رفع كفاءة العنصر البشري، ومشروع تطوير منظومة التواصل الداخلي والخارجي.
- وتشمل الصناعات التي ركزت عليها الاستراتيجية لتعميق الصناعة وترشيد الواردات وزيادة الصادرات (صناعات الغزل والنسيج -صناعات مواد البناء -والصناعات الهندسية -والصناعات الكيماوية كما تتضمن الصناعات المطلوبة لتعميق الصناعة وترشيد الواردات صناعات تدوير المخلفات الصناعية والزراعية -وصناعات التعبئة والتغليف. والصناعات البلاستيكية والصناعات التعدينية -والصناعات الزراعية والصناعات المغذية لصناعة الأثاث والجلود. وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات المغذية للصناعات الهندسية، وصناعات مواد البناء.)

ثانيا- البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية:

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عام 2021 البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية" الذي يتضمن برنامجاً لتعميق التصنيع المحلي بالتركيز على الصناعات المغذية للسيارات، وخاصة البتروكيماويات، وصناعة المعدات وصناعة البرمجيات وتقنية المعلومات، ولكن لم يتم بعد تحديد عناصر هذا البرنامج، وكيفية تحفيز التصنيع المحلي في الصناعات المستهدفة.

وقد استهدف هذا البرنامج الذي عرف بأنه "المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية والغرض من هذه الإصلاحات زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام. وقد ركز البرنامج على ثلاث قطاعات **وأعادة تشمل قطاع الصناعة**

التحويلية، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد وقع الاختيار على هذه القطاعات الواحدة وفقاً لمعايير محددة تشمل القدرة على النمو السريع والوزن النسبي للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والقدرة التوظيفية، والتشابكات القطاعية، والتنافسية الدولية وتوليد القيمة المضافة. ومن غايات البرنامج للحاق بركب الدول التي حققت قفزات تنموية من خلال زيادة مساحة القطاعات الإنتاجية في هيكل الاقتصاد المصري، وتغيير هيكل القطاعات الزيادة درجة تنافسيتها، وزيادة الصادرات السلعية ودرجة تعقيدها مع زيادة نسبة المكون التكنولوجي، وزيادة إنتاجية العمل وتحسين بيئة الأعمال.

وبالنسبة لقطاع الصناعة استهدف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية رفع معدلات الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية بشكل مستدام، وزيادة نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وتوطين وتعميق الصناعة، ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات والاندماج في مراحل أعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، وزيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية والنهوض بالصادرات الصناعية وقد اختار البرنامج صناعات محددة لدعمها لتنضم إلى سلاسل القيمة، واجتذاب مستثمر رئيسي لعقد شراكات دولية، وهي الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية وصناعة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والصناعات الهندسية السيارات - الأجهزة المنزلية)، وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

ويركز البرنامج على استدامة جهود زيادة نسبة الصادرات من المنتجات مرتفعة التكنولوجيا إلى إجمالي قيمة الصادرات وفي إطار البرنامج يتم مراجعة وتفعيل اتفاقيات التبادل التجاري بين مصر والعديد من الدول الربط السياسة التصنيعية بالسياسة التجارية، وبالأخص مع الدول الأفريقية باعتبارها سوقاً واعدة للمنتجات المصرية، ويستهدف البرنامج أيضاً رفع نسبة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات من 10% عام 2020 إلى 20% عام 2024. ويبين الجدول رقم (1) الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة.

جدول رقم (1) مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

الهدف	2020	2024
زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي	11.7%	15%
زيادة نسبة المشتغلين بالقطاع	12.5%	18-20%
توليد فرص عمل جديدة سنوياً	400-460 ألف فرصة عمل سنوياً	
زيادة معدلات التوظيفات بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة	51%	61.5%
زيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع من إجمالي الصادرات الصناعية	3% (2019)	بمعدل لا يقل عن 20% سنوياً
زيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المتوسط من إجمالي الصادرات الصناعية	33.1% (2019)	بمعدل لا يقل عن 10% سنوياً
زيادة صادرات السلع الصناعية من جملة الصادرات		بمعدل لا يقل عن 15% سنوياً

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويشتمل البرنامج على محاور عدة تخص الصناعة، من ضمنها ما يرتبط بقضية "توطين" الصناعة في مصر، وهي: التركيز على الأنشطة الواعدة، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية، والكهربائية والغذائية والكيمائية. والدوائية إعطاء دفعة قوية للصناعات الجديدة أهمها الصناعات الإلكترونية والأجهزة الطبية، والهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية تعميق التصنيع المحلي بالتركيز على الصناعات المغذية للسيارات، وخاصة البتروكيماويات، وصناعة المعدات وصناعة البرمجيات وتقنية المعلومات

الاستمرار في إعادة هيكلة الصناعة المصرية، وتطوير الصناعات النسيجية والجلدية والخشبية، والاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة المغذية للصناعات الكبيرة.

إعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر وانشاء الصناعات وتوطينها في المدن الجديدة، وكذلك الاستفادة من إمكانات المناطق الواعدة بجنوب الصعيد والوادي الجديد والساحل الشمالي الغربي وسيناء، وذلك لتحقيق الانتشار الجغرافي المتوازن والتقليل من الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات

تشجيع التوطين الصناعي في محافظات الجمهورية بحسب الميزة النسبية التي تحظى بها كل محافظة تبادياً للتكرار والازدواجية والتعظيم كفاءة الاستثمار

توفير الحوافز لجذب الشركات العالمية إلى الاستثمار في صناعة الإلكترونيات والقطاعات غير التقليدية (مثل استخدام الطاقة المتجددة والبيو تكنولوجي والنانو تكنولوجي)، وغيرها من الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع لتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري.

ويتم تنفيذ مستهدفات البرنامج عن طريق عدد من برامج التنمية الصناعية المستهدفة ومنها مشروع تعميق التصنيع المحلي، والانتشار المكاني بحسب إمكانات كل محافظة ومزاياها النسبية. وفي هذا السياق، يوضح الجدول رقم (2) أنماط التنمية الصناعية بحسب الخصائص المميزة للمحافظات المعنية وتضم الصناعات التي يتم التركيز عليها لتعميق الصناعة الصناعات الهندسية، وصناعة الغزل والنسيج، وصناعة مواد البناء، والصناعات الكيمائية.

جدول رقم (2) جهود التنمية الصناعية على المستوى الإقليمي

التنمية الصناعية على المستوى الإقليمي	
المحافظات	الجهود التنموية المستهدفة
أولاً: المحافظات التي بها تنوع اقتصادي	
الجيزة، والإسكندرية، والقاهرة، والقليوبية، والشرقية، ودمايط	تعميق الصناعة وتعزيز سلاسل القيمة المضافة
ثانياً: المحافظات التي بها تعدد اقتصادي	
بني سويف، والدقهلية، والإسماعيلية، والمنوفية	تنوع القاعدة الصناعية الملائمة لطبيعة المحافظة، زيادة تنوع الإنتاج وتشجيع الإنتاج في قطاعات اقتصادية جديدة

ثالثاً: المحافظات التي تحتاج لتنمية شاملة

أسيوط، والمنيا، والفيوم، والسويس، والبحيرة، وكفر الشيخ، وبورسعيد، وقنا، وسوهاج، والأقصر، والوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والغربية، وأسوان	تنشيط الاقتصاد بتنمية البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري والتركيز على الصناعات التي تتوافق مع طبيعة هذه المحافظات وإمكاناتها
--	--

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ثالثاً- الاستراتيجيات والمبادرات الخاصة بتعميق بعض الصناعات:

بجانب الاستراتيجية العامة لتعميق التصنيع المحلي من قبل وزارة التجارة والصناعة تم تطوير العديد من الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج الخاص ببعض الصناعات نخص بالذكر منها ما يلي:

- **الصناعات الغذائية:** حيث تعد استراتيجية بشأن التصنيع الزراعي بالاشتراك مع وزارة الزراعة ومركز تحديث الصناعة
- **صناعة الجلود:** إقامة تجمع الروبيكي بالقاهرة لتعميق صناعة الجلود وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- **صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة:** استراتيجية قطاع الأعمال لهيكله صناعة الغزل والنسيج.
- **صناعة الأثاث:** مشروع توطین صناعة الأثاث بدمياط وطبقا لتصريح رسمي حديث فإن هذا المشروع لم يحالفه التوفيق
- **التصنيع الإلكتروني:** مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات
- **صناعة السيارات:** استراتيجية تصنيع السيارات
- **التصنيع القائم على مصادر الطاقة المتجددة:** ويتضمن استراتيجية لتوطین صناعة السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية بحلول عام 2040، وتوقيع وزارة الإنتاج الحربي مع أحد الشركات الصينية بروتوكول تعاون لتصنيع معدات الطاقة الشمسية بدأ تنفيذه عام 2020.
- **صناعة الدواء:** لا يوجد حالياً استراتيجية لتصنيع الدواء بمصر بشكل كامل، ولكن في هذا السياق تم صدور القرار الجمهوري رقم 151 لسنة 2019 إنشاء الهيئة العليا للأدوية، والتي ستكون تابعة لمجلس الوزراء بدلاً من وزارة الصحة. وقد أنيط بهذه الهيئة وضع استراتيجية تعميق صناعة الدواء بمصر، وذلك بالإضافة إلى متابعة حركة الدواء في مراحل التصنيع والتوزيع والتسعير العادل.

ومن أهم الجوانب الإيجابية للاستراتيجيات الواردة أعلاه، تذكر أن إعداد هذه الاستراتيجيات قد تم بمنهجية تشاركية وباستخدام منهج علمي، واعتماداً على مجموعة من الخبراء المتميزين واعتمدت هذه الاستراتيجيات على الدروس المستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال التصنيع. كما أنها تضمنت خطة عمل واضحة وأولويات محددة، وجهات مسؤولة عن التنفيذ، وإطاراً للحكومة، وإطاراً للمتابعة والتقييم اعتماداً على مؤشرات لقياس الأداء.

مما سبق يتضح أن المشكلة لا تكمن في إعداد الاستراتيجيات والخطط، ولكنها تكمن في التنفيذ وفي توافر الإرادة على التنفيذ من قبل صانعي القرار وعلى التنسيق بين أجهزة عديدة، وفي غياب ربط التقييم المؤسسي والفردية للمعنية بناءً على ما يتم إنجازه أو تحقيقه من هذه الاستراتيجيات على أرض الواقع.

رابعاً- محفزات تعميق التصنيع المحلي:

بالإضافة إلى تمتع المستثمرين بالقطاع الصناعي بالحوافز الخاصة بقانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، التي تسري على جميع الاستثمارات بالقطاعات الأخرى. إلا أن الدولة اختصت القطاع الصناعي بمزيد من الحوافز الإضافية. كما يتمتع أيضا

المصنع المحلي بالعديد من المزايا في ضوء الاتفاقيات التجارية المبرمة مع دول العالم، والتي خصص البعض منها بنودا الصادرات السلع المصنعة، وفيما يلي بيان عن الحوافز الخاصة بالقطاع الصناعي الواردة في قانون الاستثمار . وفي عدد من البرامج التي تستهدف تحسين تنافسية الصناعة المصرية وتشجيع البحث والابتكار وزيادة الصادرات.

المجالات	الحوافز
في مجال الاستثمار	<ul style="list-style-type: none"> - خصم 750 على التكاليف الاستثمارية للصناعات الاستراتيجية (الصناعات الهندسية، الصناعات الجلدية، صناعة السياسات، وغيرها)، وللمناطق الأكثر احتياجاً إلى التنمية، وكذلك مشاريع مُحددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى المناطق التكنولوجية. - خصم 30٪ على التكاليف الاستثمارية للصناعات الاستراتيجية وإنتاج وتوزيع الكهرباء. - منح حوافز إضافية لبعض المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، وكذلك مشاركة الدولة للقطاع الخاص في تحمل جزء من تكاليف البنية الأساسية اللازمة لهذه الاستثمارات.
في مجال رفع نسبة المكوّن المحلي	<ul style="list-style-type: none"> - تقديم دعم للصادرات وفقاً لنسبة المكوّن الصناعي المصري للمنتجات التي يتم تصديرها وذلك لجميع القطاعات الصناعية. - الحصول على تخفيضات جمركية على مستلزمات الإنتاج. - القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، على ألا تقل نسبة المكوّن الصناعي المصري في المنتج عن 40٪.
في مجال التصدير للأسواق الخارجية ⁵	<ul style="list-style-type: none"> - زيادة حجم الصادرات المصرية الصناعية إلى الأسواق الأوروبية عن طريق إزالة الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مُماثل وإلغاء كافة القيود الكمية عليها اعتباراً من 2004/1/1. - الاستفادة من الإلغاء المُبكر للقيود الكمية (الحصص) على الصادرات المصرية من منتجات صناعة الغزل والنسيج. - توسيع قائمة السلع الزراعية المصرية التي يُمكن تصديرها للاتحاد الأوروبي إلى أكثر من مئة سلعة مقابل 25 سلعة في اتفاق 1977، والحصول على حصص لتصدير سلع زراعية جديدة لم تتمتع من قبل بأي حصص أو مزايا تجارية تفضيلية لدى تصديرها لبلدان الاتحاد الأوروبي مثل الزهور والفراولة والمانجو والجوافة والبلح والبصل والثوم المُجفّف والبازلاء والباذنجان، وغيرها.

المجالات	الحوافز
في مجال الإجراءات الإدارية	- تتولى الدولة تنمية المناطق المُخصَّصة للاستثمار الصناعي من خلال تهيئة البنية الأساسية للمناطق، وكذلك تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة للبدء في الإنتاج الصناعي.
في مجال نشر استخدام التكنولوجيا المتطورة	- برنامج تحسين تنافسية الصناعة، وذلك لتيسير الحصول على تمويل عمليات تطوير التكنولوجيا المستخدمة في المصانع، وتطوير طرق الإنتاج ونقل المعرفة التي تزيد من الكفاءة الإنتاجية وتُجد من إهدار الموارد وتُزيد من القيمة المُضافة، وتحسين جودة التعبئة والتغليف، وتأهيل العديد من الكوادر في مجالات الإنتاج الحديث. وكذلك عمل منظومة متطورة للفحص والجودة والرقابة وتقييم المُطابقة لتوحيد المواصفات في الأسواق التمويلية والمحلية والتصديرية. - مشروع تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمي، والذي يشمل برنامج نوعي ومعلوماتي مُستدام لتنمية ثقافة الابتكار وتحفيز البحوث للاستجابة لاحتياجات الصناعة وتحفيز الابتكار والبحث والتطوير، ويشمل عناصر للربط بين جهات العرض - جهات دعم الابتكار - ببعضها البعض لخلق منظومة دعم متكاملة، وعلى الأخص في الجهات الخاصة والحكومية، والربط بين جهات العرض والطلب، وذلك للعمل على إيجاد حلول لمشكلات الإنتاج الصناعي أو تعميق سلاسل التوريد والقيمة. كما يتضمن المشروع صندوقاً لتشجيع الابتكار بتمويل مُشترك من الحكومة والقطاع الخاص للإنفاق على البحوث التطبيقية والبعثات التعليمية، وإعداد منصة تفاعلية إلكترونية تُدار بكفاءة وتقوم بتحفيز المجتمع الصناعي على البحث والابتكار. - برنامج التوأمة مع المراكز التكنولوجية الدولية ومراكز البحث والتطوير سواء المستقلة أم التابعة للمصانع، وتبادل الكوادر البشرية للأغراض التدريبية، وبناء القدرات للتعرف على أحدث الابتكارات. - برنامج لتنمية وحدات الابتكار بالمشروعات. - برنامج متخصص لتسويق الابتكارات.
في مجال التدريب ورفع الكفاءة: (سياسات تعميق التصنيع المحلي للإلكترونيات)	- التدريب "الفني والتخصصي" الذي يستهدف ثلاثة مستويات رئيسية من العاملين في مجال صناعة الإلكترونيات، وهي مستوى التدريب "الأساسي والمتقدِّم" في مجالات تصميم الدوائر المتكاملة والأنظمة والمنتجات. - برنامج "التدريب المفضل للشركات": تمويل تدريب كوادر الشركات العاملة في مجالات التصميم والتصنيع في الداخل أو الخارج لنقل التكنولوجيا المتطورة وفقاً لاحتياجات كل شركة، وعرض للأنشطة والمشروعات التي يمكن من خلالها تعزيز الطلب المحلي على المنتجات الإلكترونية، مثل تعميم نُظم التعليم الذكية وتحديث شبكة الاتصالات بكابلات ألياف ضوئية محلية وتوظيف الإلكترونيات المحلية في مشروعات الدولة العملاقة، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وتنمية محور قناة السويس وغيرها من المشروعات القومية الرائدة.
في مجال الرسوم واللوائح الجمركية: (سياسات تعميق التصنيع المحلي للإلكترونيات)	- إعفاء جميع الأدوات والمستلزمات والآلات اللازمة للقيام بالأنشطة المرخَّص بها من قبَل جميع أنواع المشاريع المنشأة في المناطق التكنولوجية من الرسوم الجمركية وفقاً للشروط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية، وذلك كأحد وسائل تشجيع التصنيع الإلكتروني. - برنامج "حوافز التصدير" لشركات التصميم الإلكتروني والذي يقوم على تمويل الأعباء التصديرية للشركات من خلال التعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

ومن الإجراءات الأخرى التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي صدور القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018 بشأن التعريفية الجمركية الذي تعدل بالقرار الجمهوري رقم 549 لسنة 2020 فقد تضمن هذا القرار عشر مواد بشأن تحصيل الضريبة الجمركية على البضائع وقد فرق في المادة الثالثة بين البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها وجعل الضريبة بنسبة 10% من جميع تكاليف الإصلاح شاملة مصارف النقل والتأمين، وبين البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها

حيث تحصل الضريبة الجمركية عند استيرادها بالفئة الخاصة بالمنتج الكامل، فإذا بلغت نسبة التصنيع المحلي ١٠% فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول رقم (3). وبعد أقصى 90%. أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلي 60% ويجوز تخفيض هذه النسب. إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة وتحسب نسبة التصنيع المحلي على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محليا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي، وذلك حسبما تحدد البيئة العامة للتنمية الصناعية في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.

جدول رقم (3) نسب التصنيع المحلي ونسب التخفيض في ضريبة الوارد على المنتج النهائي

نسبة التصنيع المحلي	نسبة التخفيض في ضريبة الوارد على المنتج النهائي
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% وحتى 20%	105% من نسبة التصنيع المحلي
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 20% وحتى 30%	110% من نسبة التصنيع المحلي
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 30% وحتى 40%	115% من نسبة التصنيع المحلي
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40% وحتى 60%	120% من نسبة التصنيع المحلي
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 60%	130% من نسبة التصنيع المحلي وبعد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي

وفي إطار الحرص على نمو الاقتصاد الوطني من خلال تطوير القطاع الصناعي وبناء شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات بين الدولة والمستثمرين، تم تدشين الخريطة الاستثمارية الصناعية من أجل النهوض بالصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعيا في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تعميق التصنيع المحلي، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة والمكون التكنولوجي المرتفع، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المصرية والأجنبية.

وتستهدف الخريطة الاستثمارية الصناعية مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مدعومة برؤية واضحة حول الامكانيات والمقومات التنافسية المتاحة، والأماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها، وذلك من خلال تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين عبر موقع الاستثمار في مصر. وفي ذلك تيسير على المستثمرين بتبسيط إجراءات عملية حجز الأراضي والتواصل الإلكتروني مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعرفة الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية كما تسهم الخريطة في تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين في شتى القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي وتوفر الخريطة الاستثمارية فرص استثمار في كافة المجالات الاقتصادية وفي جميع المحافظات، ويعزز قانون الاستثمار هذه الفرص من خلال حوافز و ضمانات سبقت الإشارة إليها.

وتضم هذه الخريطة عددًا من المشروعات القومية الكبرى والمشروعات التنموية بالإضافة إلى المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية واللوجستية والمناطق التكنولوجية ومراكز خدمات المستثمرين فالخريطة تجمع كل فرص الاستثمار المتاحة في مصر بمكان واحد وتضم مكتبة لجميع التشريعات المرتبطة بالاستثمار والمنشورات الترويجية وكافة المعلومات بداية من الأماكن الجغرافية مرورا بالمزايا والقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وانتهاء بالتراخيص اللازمة لتنفيذ المشروع الاستثماري، وذلك من خلال التعامل على الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية.

ومن المستجدات ذات الصلة بالسياسة الصناعية وتعميق التصنيع تُذكر أن الحكومة قد أطلقت مؤخرا مبادرتين أولهما الخطة المتضمنة لمائة إجراء لتحفيز التصنيع المحلي، وثانيتهما تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، وفيما يلي بيان موجز بشأن كل من هاتين المبادرتين:

(1) شهد صيف 2021 إعلان الحكومة المصرية عن خطة تتضمن 100 إجراء لتحفيز التصنيع المحلي، بهدف تكثيف العمل على توطيد صناعة مستلزمات الإنتاج، بدلاً من استيرادها، وخفض فاتورة الاستيراد، والعمل على مضاعفة الصادرات وتمثل المستهدفات لعام 2022 زيادة الإنتاج الصناعي ليلعب 1.75 تريليون جنيه، وزيادة ناتج الصناعة التحويلية (غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% لتصل إلى نحو 808 مليار جنيه، بجانب مواصلة تطوير وإعادة تأهيل عدد من شركات قطاع الأعمال العام في أنشطة ذات أهمية استراتيجية مثل الغزل والنسيج ومحالجات القطن وصناعات الألومنيوم والصلب والأسمدة كما تعطي الخطة أولوية للصناعات الدوائية والهندسية والغذائية وبعض الصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية وتركز الخطة أيضاً على تأسيس شبكة موحدة ومجموعة خاصة بريادة الأعمال تضم جميع مبادرات ريادة الأعمال ونفيعلية آلية عيادات الأعمال لتقديم حلول واستشارات وخدمات استثمارية لقطاع ريادة الأعمال من الشركات الناشئة.

وتشمل الإجراءات المائة تعديل بعض اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية، وتفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودراسة التوسع في تأسيس مناطق صناعية بالمدن الجديدة، وتوجيه مكاتب التمثيل التجاري بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة لتطوير دراسات السوق لتوفير فرص تصديرية، خاصة مع الدول التي ترتبط بمصر من خلال اتفاقات تجارية، كما تركز هذه الإجراءات على دعم الهيئة القومية للسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها، وذلك للإسهام في تيسير عمليات التصدير واستهدفت الإجراءات المعلن عنها تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي من خلال منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع في إنشاء فروع للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية وأولت الإجراءات المقترحة أهمية كبيرة لتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة وتفعيل أدوات الرقابة على الواردات، ومنها تفعيل نظام إدارة المخاطر واستكمال أعمال تحقيق الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتيسير عمليات النقل والشحن المنتجات الأنشطة الصناعية، وتعزيز عمليات ربط منظومة المجمعيات الصناعية بشبكة الطرق القومية، وعمليات تطوير الموانئ المصرية وتجهيزها لتخزين الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية وفي إطار الاهتمام بتنمية العنصر البشري وتوفير العمالة المدرسة والمؤهلة من المستهدف وضع خطة لزيادة وتطوير المدارس الفنية وتحويلها للتخصصات ذات الأولوية التي تتوافق وأولويات خطط التنمية الصناعية. مع تشجيع تكرار تجربة مدرسة داخل كل مصنع، ودراسة توطيد المدارس الفنية بالمجمعات الصناعية الكبرى.

وقد قامت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع 20 جهة من الجهات المعنية لتنفيذ إجراءات التحفيز، ووضع خطة عمل للبدء في تنفيذ 25 إجراء تحفيزياً تتعلق بتيسير إجراءات الإفراج الجمركي والحوافز الضريبية وتحفيز الصادرات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية كما تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بتنمية ودعم أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هذا بجانب تنفيذ تفعيل برامج مركز تحديث الصناعة التي تستهدف تطوير المصانع، وتبسيط

إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة، وكذا تفعيل دور المراكز التكنولوجية و تعزيز جهود تطوير منظومة المواصفات المصرية لمواكبة المواصفات الدولية، خاصة تلك المعمول بها في أسواق التصدير المستهدفة.

(2) في نوفمبر 2021 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي" برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، وذلك باعتباره جهة تنسيقية تتولى اتخاذ القرارات والتنسيق بين الجهات المعنية. ومن المفترض أن يتولى هذا المجلس متابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي المستهدفة من قبل وزارة التجارة والصناعة بمشاركة القطاع الخاص مع توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بملف إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي بشأن تحديد الأنشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات كل جية، وضمان عدم تكرار الأنشطة الصناعية، بما يزيد عن الفجوة السوقية في المنتجات المستهدفة كما يختص المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي بالمتابعة والتحليل المستمر لبيانات هيكل الواردات بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة، وإتاحة النتائج التي يتم التوصل إليها لكافة الجهات التنفيذية ورجال الأعمال بالقطاع الصناعي بما يحقق الأهداف المرجوة، وذلك بالإضافة إلى العمل على إتاحة كافة فرص الاستثمار الصناعي المستهدفة أمام الوزارات والجهات العاملة في المجال الصناعي، والتنسيق مع المستثمرين في مجال الصناعة للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتنفيذ المشروعات الصناعية. ومن المأمول أن يساهم هذا المجلس التنسيقي في تسريع وتيرة تنفيذ البرامج المختلفة الداعمة للتصنيع المحلي وتعزيز الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن القومي.

المبحث الثاني: السياسات المالية والنقدية ودورها في تعميق التصنيع

يختص هذا المبحث بتحليل دور كل من السياسة المالية والسياسة النقدية في تنمية القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، وذلك بهدف تبيان مدى ملاءمة تلك السياسات لتحقيق الهدف منها، وتقديم مقترحات بتطويرها وزيادة فاعليتها. وذلك في ضوء بعض الخبرات الدولية ذات الصلة.

القسم الأول: السياسة المالية

1- الإطار العام للسياسة المالية المطبقة في مصر

واجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات منذ أواخر العقد الأول من القرن الواحد والعشرين نتيجة لاختلالات هيكلية مزمنة من جهة، ونتيجة للظروف الاستثنائية والاضطرابات السياسية والأمنية التي لحقت بالاقتصاد منذ يناير 2011، من جهة أخرى. وتظهر بيانات وزارة المالية اتجاه نسبة العجز الكلي إلى GDP الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع من 8% في 2009/2010 إلى 13% في 2012/2013، وفي 2013/2014 بلغت هذه النسبة 16.7%، أي أكثر من ضعف مستواها في 2009/2010، وذلك باستبعاد المنح التي حصلت عليها مصر منذ 2013، ولكنها تهبط إلى 12.2% بعد إضافة المنح إلى الموارد العامة. وقد ازداد العجز الأولي أي العجز الكلي مطروحاً منه فوائد الدين العام من 2.1% من GDP في 2009/2010 إلى 5% في 2012/2013. وبالرغم من هبوط هذه النسبة إلى 3.9% في 2013/2014، فإنها اقتربت من ضعف مستواها في 2009/2010.

وفي 3 نوفمبر عام 2016 أبرمت الحكومة المصرية اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات ينتهي في نوفمبر 2019 حصلت بمقتضاه على قرض يبلغ نحو 12 مليار دولار. وقد ترتب على هذا الاتفاق التزام مصر بتطبيق مجموعة من الإجراءات تتعلق بالسياسات النقدية والمالية، وسياسات وبرامج الحماية والمساندة الاجتماعية، والتغيرات الهيكلية. وتمثلت أهداف السياسة المالية في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال خفض عجز الموازنة والدين العام. ولتحقيق تلك الأهداف تقرر تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل واستحداث العديد من الرسوم المتعلقة بالخدمات العامة وفي الوقت ذاته تقرر تخفيض النفقات العامة من خلال تقليص الدعم لا سيما دعم الطاقة تدريجياً وكذلك احتواء فاتورة الأجور من خلال تطبيق قانون الخدمة المدنية. وقد نتج عن تلك الإجراءات الانكماشية تحقيق مستهدفات السياسة المالية على مستوى النفقات والإيرادات العامة والعجز الكلي، حيث تحقق فائض أولى للمرة الأولى عام 2018 2019 بنسبة 1.9% من GDP وذلك نتيجة تفوق معدل نمو الإيرادات العامة على معدل نمو النفقات العامة خلال فترة تطبيق البرنامج باستثناء عام 2019/2020 نتيجة تداعيات أزمة كورونا، وذلك كما يتضح من الشكل (1). كما انخفضت نسبة الدين العام إلى نم. من 108% عام 2016/2017 إلى 89.2% عام 2019/2020.

شكل (1): بعض المتغيرات الاقتصادية والمالية منذ عام 2014

أ- معدلات الادخار والاستثمار (% من الناتج المحلي الإجمالي) ومعدل النمو الحقيقي

المصدر: تم حساب النسب من بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وقاعدة بيانات البنك الدولي * مشروع موازنة

ب- تطور معدلات نمو الإيرادات والنفقات العامة ونسبة العجز الكلي إلى الناتج

المصدر: تم حساب النسب من بيانات وزارة المالية المصرية، الحسابات الختامية. * مشروع موازنة

بيد أن هذا التحسن لم ينعكس على ارتفاع معدلات الاستثمار. كما تدنت معدلات الادخار ولم تستعد حتى مستوياتها منذ عام 2010 وفي 2020/2021 لم يزد معدل الادخار على 5.5%، وكان معدل الاستثمار 10.8%

وعلى الرغم من تحقيق نتائج إيجابية في مجال الضبط المالي إلا أن هيكل النفقات العامة في مصر اتسم بالجمود وضيق الحيز المالي المتاح للإنفاق الاستثماري نتيجة سيطرة ثلاثة أبواب على أكثر من 70% من جملة الإنفاق العام في وهي الأجور وتعويزات العاملين، والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. وكما يظهر في الشكل (2) فإن حصة الأبواب الثلاثة قد انخفضت فعلياً من نحو 80.5% عام 2014/2015 إلى نحو 75.7% عام 2020/2019 لصالح الإنفاق الاستثماري الذي

ارتفعت حصته من 8.8% عام 2018/17 إلى نحو 13.4% عام 2020/2019 غير أن هذا الانخفاض في الحصة الإجمالية للأبواب الثلاثة قد حدث نتيجة تراجع حصتي الأجور والدعم من نحو 54.2%

عام 2015/2014 إلى نحو 36.1% عام 2019 / 2020 في مقابل ارتفاع النصيب النسبي لمدفوعات الفوائد من نحو 26.3% عام 2015/2014 إلى نحو 39.6% عام 2019 2020. وهكذا فقد تخطت حصة مدفوعات الفوائد حصة الأجور والدعم معاً عام 2019 2020. ويشير هذا الوضع إلى محدودية قدرة سياسة الإنفاق العام على إحداث الإصلاحات الهيكلية وتلبية احتياجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع التوجه المتزايد نحو الاقتراض الداخلي والخارجي

شكل (2): تطور هيكل الإنفاق العام خلال الفترة 2014/2013 - 2021/2020

المصدر: تم حساب النسب بالشكل اعتماداً على بيانات وزارة المالية المصرية، الحسابات الختامية. * مشروع موازنة

وقد بينت نتائج دراسة حديثة عن تقدير المضاعف المالي للإنفاق الحكومي في مصر باستخدام بيانات ربع سنوية للفترة 2008/2009 - 2019/2020 تسجيل المضاعف الخاص بكل من الباب الثاني شراء السلع والخدمات" والباب السادس الاستثمارات" أعلى القيم مقارنة بالمضاعفات الخاصة بسائر بنود الإنفاق العام وسجل باب الفوائد أقل قيمة للمضاعف الأمر الذي يشير إلى أهمية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي في ضوء محدودية الموارد الصالح الإنفاق الاستثماري وشراء السلع والخدمات، وذلك لما لهما من آثار إيجابية على النمو الاقتصادي وخاصة وقت الأزمات .

بمراجعة الشكلين (1) - (ب) و (3) يتضح أنه على الرغم من تفوق معدل نمو الإيرادات العامة على معدل نمو النفقات العامة إلا أن نسبة الإيرادات العامة إلى GDP قد اتخذت اتجاهًا تنازليًا بالتزامن مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في أواخر عام 2016، إذ انخفضت هذه النسبة من 19.3% عام 2016/2017 إلى 17.6% عام 2019/2020. وقد استهدف مشروع موازنة 2020/2021 رفع هذه النسبة إلى 19.8% وفيما يتعلق بالهيكل النسبي للإيرادات العامة فإن النصيب النسبي الأكبر منها كان للإيرادات الضريبية. وقد أخذ هذا النصيب الفعلي في التزايد من 65.8% عام 2014 2015 إلى 78.2% عام 2018/2019، إلا أنه انخفض في العامين 2019/2020 و 2020/2021 نتيجة تداعيات أزمة كورونا. كما يلاحظ أن النصيب النسبي للإيرادات الأخرى أخذ في التراجع من 28.8% عام 2014/2015 إلى نحو 21.8% عام 2019/2018.

شكل (3): تطور الهيكل النسبي للإيرادات العامة في مصر خلال الفترة 2015/2014 - 2020/2021

المصدر: تم حساب النسب من بيانات وزارة المالية المصرية، الحسابات الختامية. * مشروع موازنة

وجدير بالذكر أنه على الرغم من إيجابية زيادة الإيرادات الضريبية المحققة، إلا أن ما يجب أخذه في الاعتبار هو غياب الإصلاح الضريبي الشامل الذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية معاً، من خلال مكافحة التهرب الضريبي وجعل النظام الضريبي أكثر تصاعدياً وتغطية فئات مثل أصحاب المهن الحرة والمشتغلين في الاقتصاد غير الرسمي، مع تخفيف العبء على أصحاب الدخل الثابتة، وبخاصة الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

2- تطور النفقات العامة المخصصة للتصنيع والمحفزة على تعميقه

أولاً - الاستثمارات

يلاحظ أن نسبة الاستثمارات الصناعية الكلية إلى جملة الاستثمارات الكلية قد شهدت تراجعاً من نحو 14.7% عام 2014/2015 إلى نحو 8.4% عام 2018/2019 وقد أدت جائحة كورونا إلى انخفاض حاد في قيمة الاستثمارات الخاصة الصناعية نسبته 59.2% عام 2019/2020. وكان من المتوقع أن يصل هذا الانخفاض إلى 32.7% عام 2020/2021. وقد تدخلت الحكومة لزيادة قيمة الاستثمارات العامة الصناعية. وقد اتخذ هذا التدخل نمطين رئيسيين أولهما تنفيذ مجموعة من المبادرات العاجلة لتحفيز الطلب وتذليل الصعاب التي تواجه المنشآت الصناعية في التعامل مع تداعيات الأزمة، ومنها مبادرات البنك المركزي لدعم قطاع الصناعة (100 مليار جنيه بفائدة 10% سنوياً متناقصة)، ولتخفيف الأعباء على المصانع المتعثرة نحو 5150 مصنعاً تبلغ ديونها نحو 16.5 مليار جنيه والفوائد المتركمة 30 مليار جنيه).

ومبادرات مساندة الصادرات الصناعية، وتأثيرها في تغيير التوجه الاستراتيجي للتنمية الصناعية في مصر من التوجه الخارجي التصديري إلى التوجه الداخلي المكمل في استراتيجية الإحلال محل الواردات اعتماداً على الموارد المحلية وسلاسل الإمداد الداخلية.

أما من حيث الجهات المعنية بالاستثمارات الصناعية، فيلاحظ أنه في فترة ما قبل جائحة كورونا (2015/ 2014 - 2018/ 2019) كان القطاع الخاص والتعاوني هو الذي يحتل بالنصيب الأكبر من الاستثمارات الصناعية الكلية، وتراوحت مساهمته بين 71.9% و 85.2%، في المقابل تبين أن حصة الاستثمارات العامة تراجعت من 19.1% عام 2015/ 2014 إلى

14.7 % عام 2016/ 2017. ولكن خلال عامي جائحة كورونا 2020/ 2019 و 2021/ 2020 تحولت استثمار الصناعي في الدولة، فكانت نسبته 51.7 %، ليصبح النصيب النسبي الأكبر للاستثمارات العامة الصناعية مقابل تراجع نسبة القطاع الخاص إلى 48.3 %، كما استحوذت المشروعات الكبرى على نصيب 17.5 % من الاستثمارات العامة، في المقابل انخفضت حصة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات الصناعية العامة إلى 28 % و 19.6 % على الترتيب.

وخلال الفترة (2014/ 2015 - 2016/ 2017) ارتفع النصيب النسبي للقطاعات السلعية إلى جملة الاستثمارات العامة المنفذة من 44.2 % إلى 61.7 %، مقابل اتجاه النصيب النسبي للقطاعات الخدمية بشقيها الإنتاجي والاجتماعي نحو الانخفاض من 55.8 % إلى 38.3 %، وذلك نتيجة ارتفاع النصيب النسبي لاستثمارات المرافق العامة إلى جملة الاستثمارات العامة المنفذة من نحو 18 % عام 2014/ 2015 إلى نحو 48 % عام 2016/ 2017.

ويلاحظ أيضًا انخفاض النصيب النسبي للقطاعات السلعية إلى جملة الاستثمارات العامة المنفذة نحو الانخفاض من 60.9 % عام 2017/ 2018 إلى 39.1 % عام 2019/ 2020، نتيجة لصالح ارتفاع النصيب النسبي للقطاعات الاجتماعية من الخدمات الإنتاجية والاجتماعية من 39.1 % إلى 49.4 %، مع تفوق النصيب النسبي لقطاع الخدمات الاجتماعية على الخدمات الإنتاجية بفجوة طفيفة خلال عام (2018/ 2019 - 2020/ 2019) وبنسبة بلغت 10 % في عام 2020/ 2020 - وهو العام الأول لجائحة كورونا - ومقارنة بالفترة (2014/ 2015 - 2018/ 2019) يلاحظ أن أكبر القطاعات السلعية المستحوذة كانت قطاعات الكهرباء والصناعات التحويلية، حيث استحوذت على النصيب الأكبر من القطاعات السلعية إلى جملة الاستثمارات العامة المنفذة (بنسبة 75.1 %)، وذلك على مستوى كل من القطاعات الخدمية (النقل بنسبة 11 %) والزراعة (8 %)، أما على مستوى القطاعات الاجتماعية فكانت استثمارات قطاع النقل والمواصلات تستحوذ على 58.5 % من جملة الاستثمارات العامة في هذه القطاعات، وذلك نظرًا للأهمية التي يحظى بها هذا القطاع (الطرق والكباري، أنفاق وموانئ جوية وبحرية). وفي الترتيب الثاني جاء قطاع التعليم (التعليم قبل الجامعي والجامعي، والمدن الجامعية، والبنية التعليمية)، ويليه قطاع الشباب والرياضة (المدن الشبابية والملاعب الرياضية) بنسبة (43.7 %)، يليها الأنشطة الأخرى التي يأتي في مقدمتها قطاع التعليم والصحة.

أما عن النصيب النسبي لقطاع الصناعات التحويلية من جملة الاستثمارات العامة المنفذة، فعلى الرغم من ارتفاع 6% حصتها من 4.7 % عام 2014/2015 إلى 10.4 % عام 2018/2019، إلا أن متوسط حصتها لهذه الفترة لم يزد على وهي حصة متواضعة جدًا، وتتماشى مع الاتجاه الهابط للاستثمارات العامة في القطاعات السلعية، بل وسيطرة الاستثمارات الموجهة للصناعات الاستخراجية والمرافق العامة والتشييد على النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات العامة السلعية (نحو 81% في المتوسط).

ثانياً - دعم الصادرات

أحد مكونات الباب الرابع في استخدامات الموازنة العامة للدولة هو دعم تنمية الصادرات، وتشير الخبرات الدولية في هذا الصدد إلى أن تنمية الصادرات تستلزم في المقام الأول معالجة عدم الاستغلال الكامل للطاقة التصديرية الحالية إلى جانب العمل على زيادة وتنويع الصادرات ومن ضمن المعوقات التي تحول دون الاستغلال الأمثل للطاقة التصديرية الحالية نقص التسويق الفعال، وانخفاض مستوى خدمات الموانئ وصعوبة وارتفاع تكلفة تمويل الصادرات، وارتفاع الرسوم على الصادرات والواردات، وتعقد الإجراءات الإدارية. وفي ظل الاختلالات الهيكلية التي تعوق التصدير تصبح برامج مساندة

الصادرات وسيلة أساسية لدعم تنافسية المنتج المصري ويمكن القول أن برنامج دعم الصادرات بعد تعويضاً للمصدرين عن مشكلات بيئة الأعمال التي تجعل الصادرات المصرية غير قادرة على المنافسة في الخارج جراء تعقد إجراءات التصدير وتعدد القرارات وتخبطها، وضعف التنسيق ما بين هذه الجهات "

يوضح الشكل (4) ضالة قيمة مخصصات دعم الصادرات المصرية، حيث تراوحت ما بين 2.3 مليار جنيه كحد أدنى و 7 مليار جنيه كحد أقصى خلال الفترة 2013/2014-2020/2021. وقد استهدف مشروع الموازنة رفع دعم الصادرات إلى 7 مليار جنيه عام 20/2021. ويلاحظ أنه بالرغم من ارتفاع قيمة هذا الدعم إلى أقصاه في العام 2020/2021 كقيمة مطلقة، إلا أن نسبته إلى إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية (الباب الرابع من الموازنة كانت أقل من العام السابق له . وهي لم تزد على 2.1%. وبصفة عامة فإن قيمة هذا الدعم لم تتجاوز 2.5% من إجمالي اعتمادات الباب الرابع في أحسن الأحوال.

شكل (4): تطور قيمة مخصصات دعم الصادرات في مصر خلال الفترة 2013/2014-2020/2021

المصدر: تم بناء الشكل بالاعتماد على بيانات وزارة المالية.

وتجدر الإشارة إلى أنه بدءاً من العام المالي 2016/2017 وضعت قواعد جديدة لبرنامج المساندة التصديرية الذي صار يطلق عليه برنامج "رد أعباء الصادرات، وهو يعتمد بالأساس على رد نسبة من الفاتورة التصديرية للمصدر تختلف وفقاً للنسبة القيمة المضافة المكون المحلي، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج الفرعية الأخرى، مثل برنامج المساندة المعارض وبرنامج المساندة الشحن الجوي وغيرها من البرامج وتستهدف القواعد الجديدة تطوير البرنامج المطبق على نحو يعكس أولويات السياسة الاقتصادية الحالية، وذلك بما يسمح بالانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على تحقيق المزيد من تعميق الصناعة وإعطاء أولوية لظهور جيل جديد من المصانع الصغيرة المصدرة، وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الصندوق. " وقد تم تعديل هذا البرنامج أكثر من مرة، كان آخرها في عام 2019.

وتقسم منظومة رد أعباء الصادرات منذ بداية تطبيقها بضعف الإطار المؤسسي وهو ما يؤدي إلى انخفاض كفاءة تطبيق البرنامج وتأخر صرف المستحقات التصديرية حال توافرها، وتعقد الإجراءات المرتبطة بدخول أية منتجات جديدة حتى لو كانت ابتكارية وواحدة ويقترح لتطوير البرنامج وضع استراتيجية تفصيلية للتنمية الصناعية يكون برنامج رد أعباء الصادرات أحد أدواتها. كما يقترح تحويل الآلية شديدة التعقيد التي تم وضعها في برنامج 2019 لحساب القيمة المضافة التي يقوم عليها البرنامج إلى آلية أبسط ويحبذ تحديد مؤشرات أداء ومستهدفات كمية ونوعية محددة يمكن من خلالها تقييم البرنامج على المستويين الكلي والقطاعي، إذ ينبغي أن ترتبط القيمة المستهدفة لزيادة الصادرات بوجود طفرة في نوعية هذه

الصادرات متمثلة في زيادة القيمة المضافة والمحتوى التكنولوجي، وذلك للخروج من الهيكل الحالي للصادرات المصرية الذي تهيمن عليه المواد الخام والمنتجات منخفضة القيمة المضافة ومنخفضة المكون التكنولوجي

ثالثاً- الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي

تشير بيانات وزارة المالية إلى تراوح نسبة الإنفاق على الصحة إلى إجمالي الإنفاق العام بين حد أدنى 4.9% وحد أقصى 5.5% خلال الفترة 2014/2015-2018/2019، وقد استهدفت موازنة 2020/2021 الوصول بهذه النسبة إلى 5.4% واتجهت نسبة الإنفاق على التعليم إلى إجمالي الإنفاق العام للانخفاض من 12.6% في 2014/2015 إلى 9% في 2018/2019، مع استهداف بلوغها 9.2% في موازنة 2020/2021. وبالنظر إلى مخصصات التعليم والصحة في الموازنة يتضح عدم الالتزام بتحقيق نسب الإنفاق المحددة في دستور 2014، حيث دارت نسبة الإنفاق العام الفعلي على التعليم بشقيه الجامعي وقبل الجامعي إلى GDP حول 2.9% في المتوسط مقابل 6% دستورياً. أما نسبة الإنفاق العام الفعلي على الصحة إلى GDP فقد دارت حول 1.5% في المتوسط، مقابل 3% دستورياً. أي أن الإنفاق العام على كل من التعليم والصحة كنسبة من GDP لم يزد على نصف ما قرره الدستور.

ولذلك فإن التعليم الفني الذي يعتبر المصدر الأساسي لتوفير جيل من العمالة الفنية الماهرة اللازمة لرفع كفاءة الإنتاج في مختلف الحرف والصناعات قد عانى من التدهور لعقود متعددة، وكان من نتائج هذا التدهور أن خريجي المدارس الفنية أصبحوا غير مؤهلين لمواكبة متغيرات ومتطلبات الأنشطة الصناعية الحالية

والمستقبلية في الداخل، كما تضاءلت قدرتهم على المنافسة في الخارج ويضاف إلى ضعف نظم التعليم الفني نوعاً آخر من الضعف، ألا وهو ضعف نظم التدريب والتأهيل المهني.

ومؤخراً سعت الحكومة نحو تطوير منظومة التعليم ككل، والتعليم الفني على وجه الخصوص، مع العمل على مواكبة المناهج والكوادر البشرية من الخريجين المتطلبات العصر من خلال إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية مبنية على اتفاق ثلاثي بين وزارة التربية والتعليم، والقطاع الخاص وشريك أجنبي لاعتماد وسائل تقييم الطلاب والشهادات من أجل بناء قدرات ومهارات الخريجين مع التركيز على تعليمهم ريادة الأعمال إلى جانب الاهتمام بالجانب العملي الخدمة المشروعة. ومن ناحية أخرى تم استهداف التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية من خلال البدء في إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة أسسها أسسها الجديدة، طيبة الجديدة السلام شرق بورسعيد برج العرب 6 أكتوبر، الغربية بهدف ربط خريجي التعليم الفني الجامعي بسوق العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن التحليل السابق للإنفاق العام على التعليم والصحة الذي أظهر عدم كفاية المخصصات المالية وتواضعها الشديد، لم يتطرق إلى كفاءة استخدام تلك المخصصات وهذه نقطة ضعف خطيرة، حيث يستحوذ الشق الجاري من الإنفاق أجور ومرتببات وسلع وخدمات على النصيب الأكبر، بينما يتضاءل نصيب الشق الاستثماري.

وفيما يتعلق بالإنفاق الكلي على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تظهر البيانات المتاحة من اليونيسكو والبنك الدولي أنه يتسم بالتواضع الشديد، حيث بلغت تلك النسبة في المتوسط نحو 0.6% من GDP مع مساهمة القطاع الحكومي بنحو 94%

في المتوسط من جملة هذا الإنفاق ومساهمة شركات الأعمال بنحو 6%. أي أن نسبة الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير كانت حوالي 0.56% في المتوسط للفترة 2010-2018 وفي 2018 بلغ الإنفاق الكلي على البحث والتطوير 0.72% من GDP وبمساهمة الحكومة في هذا الإنفاق بنسبة 95.4% تكون نسبة الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير 0.69% من GDP وهي أقل من النسبة المقررة دستورياً ، وهي 1%.

3-الإيرادات العامة ودورها في دعم التصنيع المحلي وتعميقه

يفحص هيكل الإيرادات الضريبية خلال الفترة 2013/2014 - 2018/2019، يتضح أنه في المتوسط - كانت الضرائب على السلع والخدمات تشكل نسبة 44%، تليها الضرائب على الدخل بنسبة 37% ثم الضرائب على الممتلكات بنسبة 8%، ثم الضرائب على التجارة الدولية بنسبة 7%، وأخيراً الضرائب الأخرى بنسبة 4%. أي أن نسبة الضرائب المباشرة لسلع وخدمات وجمارك وممتلكات اقتربت من 60% من إجمالي الإيرادات الضريبية على أقل تقدير، وهي نسبة مرتفعة. وتشكل الضرائب عبئاً كبيراً على المنتج الصناعي، حيث تؤدي إلى ارتفاع كلفته ومن ثم سعره، وتحد من قدرته على المنافسة داخلياً وخارجياً. ويمكن تلخيص أهم المشكلات والصعوبات التي تواجه الشركات الصناعية لاسيما الشركات المصدرة فيما يخص التعامل الضريبي فيما يلي .

1. لا تعدد مصلحة الضرائب باتفاقيات منع الازدواج الضريبي في بعض الحالات مما يؤثر سلباً على استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
2. يؤدي فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع الرأسمالية إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بصورة تضعف من القدرة على المنافسة الخارجية.
3. يؤدي رفع حد التسجيل للشركات حسب قانون ضريبة القيمة المضافة إلى 500,000 جنيه إلى خروج العديد من المنتجين من دائرة الإنتاج الرسمي، ومن ثم تضييع على الدولة فرص تحصيل موارد مالية
4. عدم تمكن الشركات المصدرة من استرداد ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج من خامات ومستلزمات استخدمت في منتجات تم تصديرها، وذلك لمدة طويلة قد تستغرق سنوات، ويسقط استردادها بعد عامين.
5. المغالاة في تقدير الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية والصحية، مع رفض بعض المأموريات تقسيط الضريبة والإصرار على التحصيل دفعة واحدة أو الحجز على أموال الشركات لدى البنوك.

وفيما يخص الجمارك، أظهر تطبيق نظم السماح المؤقت ونظام Drawback ونظام الإفراج المؤقت وجود بعض المشكلات التي قد تعوق التصنيع والتنمية الصناعية ومن أبرز هذه المشكلات ما يلي :

1. وجود مشكلات في تطبيق آليات السماح المؤقت ونظام الدروباك بحيث أنهما لا يقومان بالدور المنوط بهما. فضلا عن أن هناك مشكلات تتعلق بالآليات المكتملة لهاتين الآليتين مثل تحديد معدلات الهالك، وتحديد معاملات استخدام المدخلات في الإنتاج التي تحدد بدورها قيمة الجمارك التي يتم استردادها.
2. تقادم أحكام قانون الجمارك التي تتناول خدمات مناولة الحاويات في مصر فهي لم تعد مواكبة للعصر الأمر الذي يؤدي إلى جوانب قصور حادة في كفاءة مناولة الحاويات.
3. الرسوم الجمركية المطبقة متوفرة على الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك باللغة العربية فقط وتعتمد الشركات دائما على جهة خارجية للحصول على المعلومات خاصة المستندات التي يتم إعدادها وإرسالها مع الحاويات والتي في معظم الحالات تختلف عن المتطلبات الواردة على الإنترنت.
4. قيام مصلحة الجمارك بإصدار قرارات فجائية وهو ما يمثل عائقا للمصنعين والمستوردين.
5. وجود تعقيدات في نظام التقييم الجمركي مما يؤدي إلى عراقيل في عملية الاستيراد التي تعتبر ركنا أساسيا من أركان الاستثمار وتوفير مدخلات ومعدات الإنتاج لدى المصانع.
6. ومن العقبات التي تواجه قطاع الصناعة التأخير في التخليص الجمركي، حيث تستغرق إجراءات الإفراج الجمركي في مصر من أسبوعين إلى خمسة أسابيع، بينما لا تزيد عن يومين في دول مجاورة مثل تركيا والإمارات. كما يواجه القطاع مشكلة الازدواجية في فحص السلع المستوردة.

ومن الاقتراحات التي قدمت بشأن الإصلاح الضريبي والجمركي ما يلي:

(أ) إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، مع تحديد تعريف واضح للأرض الفضاء المعفاة من الضريبة العقارية، ومعايير تقييم سعر الأرض وبالرغم من أن القانون رقم 23 لسنة 2020 المعدل لقانون الضريبة العقارية قد أجاز المجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس من الضريبة المستحقة على هذه العقارات لمدة معينة، وبالرغم من صدور قرار في أغسطس 2022 بإعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات، فإن مطلب تخفيف الأعباء الواقعة على المصنعين بالإعفاء التام للمنشآت الصناعية من الخضوع لهذه الضريبة لم يزل قائما.

(ب) تعديل وتطوير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية. وقد صدر في مارس 2019 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 816 بشأن المبادئ التوجيهية لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية والتي أعدت في ضوء أفضل الممارسات العالمية وتهدف الإجراءات المطورة إلى تلبية الطلب الحقيقي على الأراضي الصناعية على أسس تقسم بالشفافية والتنافسية والقضاء على ظاهرة التبرج والسمسة والحفاظ على موارد الدولة مع دعم استراتيجية الصناعة الوطنية. وقد صدرت مؤخرا قرارات للتيسير على الصناعيين في مسألة تخصيص الأراضي الصناعية، حيث يمكن التخصيص بنظام حق الانتفاع، كما تقرر بيع الأراضي بسعر يعادل تكلفة المرافق. وتقرر أيضا إجراء تخفيضات تصل إلى 30% للقيمة الإجمالية بالمجمعات الصناعية.

وقد أسهم إصدار قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 في زيادة حصيللة الإيرادات الضريبية الجمركية بنسبة تقترب من 100% بين العام المالي 2014/2015 والعام المالي 2018/2019. كما ساعد تعديل فئات التعريفات الجمركية المفروضة على بعض السلع الواردة من الخارج في تشجيع الاستثمار والصناعة المحلية والحفاظ على البيئة. كما أتاح هذا القانون إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونياً بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تفر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر، وإنشاء نظام إلكتروني للمعلومات المسبقة عن البضائع قبل شحنها من ميناء التصدير إلى الموانئ المصرية. وقد نصت المادة (33) من القانون على أن تعفي بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها، وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة، والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها. وبالإضافة إلى ما تقدم فإن تعديل بعض فئات التعريفات الجمركية بمقتضى القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 2020 جاء متمشياً مع خطط الحكومة في تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الصناعة على زيادة نسبة المكونات المصنعة محلياً.

ومن الخطوات الداعمة للقطاع الصناعي القرار الذي بدأت وزارة المالية في تطبيقه اعتباراً من أول نوفمبر 2020، والذي يسمح بتلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من مبادرة السداد النقدي الفوري لكامل مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية ديسمبر 2020 بخصم تعجيل سداد 15%، بدلاً من جدولتها على أربع أو خمس سنوات. ومن هذه الخطوات أيضاً تعديل المادة (34) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بما يسمح بالترخيص المشروعات الصناعية القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعاً للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة بعدما أدت الاكتشافات الأخيرة إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

4- دروس مستفادة من التجارب الدولية البارزة في التصنيع

أولاً - تجارب دولية بارزة في التصنيع والسياسات الصناعية

(1) كوريا الجنوبية

تنوعت السياسات الداعمة لبرامج التصنيع التي أطلقتها كوريا الجنوبية، فقد اشتملت على حماية الصناعات الناشئة" من المنافسة الدولية من خلال القيود التجارية. وكان متوسط التعريفية الجمركية 30-40 في المائة حتى السبعينيات. كما كانت القيود الكمية تطبق حتى ثمانينيات القرن الماضي وأعطت الحكومة الأولوية لاستيراد السلع الرأسمالية والمدخلات الوسيطة. وقدمت الدعم للصادرات، ولكن هذا الدعم كان مشروطاً بتحسين الأداء التصديري أو تطوير قدرات البحث والتطوير واستهدف تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر تعزيز اكتساب الشركات المحلية لقدرات التصنيع. وحظر الاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من الصناعات، ولم يسمح بملكية الأغلبية خارج مناطق معالجة الصادرات (EPZ)، ووضعت متطلبات أداء مختلفة فيما يتعلق بالمحتوى المحلي ونقل التكنولوجيا. وعندما وجدت الحكومة أن القطاع الخاص غير راغب في الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية قامت بإنشاء شركات مملوكة للدولة. ومن أبرز الأمثلة في هذا الشأن شركة POSCO للحديد والصلب التي تأسست عام 1968، والتي أصبحت رابع أكبر صانع للصلب في العالم وشجعت الحكومة الكورية إنشاء التكتلات الصناعية الكبيرة والمتنوعة. وقد سمحت هذه السياسة بتركيز رأس المال والموارد الإدارية النادرة، واجتناء وفورات الحجم الكبير.

(2) ماليزيا

مرت ماليزيا بمراحل متعددة في التصنيع. فقد بدأت في أواخر ستينيات القرن الماضي بمرحلة الصناعات الهادفة للإحلال محل الواردات، وذلك من خلال التمويل الحكومي المباشر وغير المباشر لبناء المصانع في المناطق الصناعية. ثم تحولت في مطلع السبعينيات إلى مرحلة الصناعات التصديرية. وبينما كانت هناك محاولات لتوسيع صناعات التصدير المتوافقة مع المزايا النسبية لماليزيا مثل زيت النخيل والبنترول شجعت الحكومة دخول الاستثمارات في مجال الإلكترونيات وصناعات النسيج اعتماداً على توفر العمالة الرخيصة، مع تقديم حوافز ضريبية مغرية، والحصول على تراخيص منتجات أجنبية، وإنشاء مناطق تجارة حرة. وعملت الحكومة على استضافة شركات متعددة الجنسية لتشغيل خطوط الإنتاج في ماليزيا، كما سمحت للشركات الأجنبية التي تنتج سلعاً للتصدير للتملك ملكية تامة دون اشتراط مساهمة محلية ومنحت الشركات المحلية الموجهة للتصدير حوافز ضريبية مغرية. وفي مطلع التسعينيات شجعت الحكومة التصنيع الثقيل لاسيما الحديد والصلب، والصناعات المعتمدة عليها ومنها السيارة الماليزية الوطنية (بروتون)، كما تم التركيز على صناعة النسيج وصناعة الإلكترونيات ويلاحظ تمتع الصناعات الوطنية في تلك المرحلة بالحماية والدعم مع دخول الدولة في مشروعات تغطي نشاطات اقتصادية متعددة. ومنذ أواخر التسعينيات دخلت ماليزيا مرحلة تشجيع الصناعات عالية التقنية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وقد استخدمت وكالة التنمية الصناعية الماليزية مجموعة متنوعة من الحوافز الضريبية وإعانات الاستثمار لتعميق روابط الموردين المحليين ونقل التكنولوجيا واستمرت في دعم قطاعات مختارة لتحفيز نموها وتطوير إمكانياتها التكنولوجية، وذلك في إطار الخطط الصناعية التي تتابع إطلاقها. وقدم الدعم لهذه الصناعات من خلال تدابير السياسة الصناعية الأفقية مثل إعانات البحث والتطوير والاستثمار المادي، وتدريب العمال، وذلك بالإضافة للحماية التجارية للمنتجات المصنعة محلياً، وفرض ضرائب تصدير على بعض المدخلات الصناعية الاستراتيجية مثل زيت النخيل الخام للحد من تصديرها.

(3) الصين

تحرر الاقتصاد الصيني بشكل تدريجي وانتقائي منذ 1978 واستخدمت مجموعة من السياسات لتطوير القدرات الإنتاجية المحلية مع حماية الصناعات المحلية وإعادة هيكلتها. منها تخفيض متوسط التعريفات الجمركية إلى 39.7% في عام 1992 و 9.2% في عام 2005 ومنها الاستخدام الموجه للاستثمار الأجنبي المباشر في مناطق تجهيز الصادرات واجتذاب الشركات متعددة الجنسيات إلى قطاعات محددة باستخدام الحوافز الضريبية مقابل مزايا من فيما يتعلق بالتوريد المحلي والمشاريع المشتركة، ونقل التكنولوجيا، وتدريب القوى العاملة ورفع مهارات الموظفين التقنيين. ومنها الاندماج في سلاسل التوريد الدولية. ومنها تقديم الدعم للقطاعات التي تعتبر مهمة للأمن القومي، والتقدم التكنولوجي وتأمين الإمداد بالمدخلات الاستراتيجية، خاصة الفحم والكهرباء والاتصالات

وبعد نجاح إعادة الهيكلة الأولية وبناء قدرات الإنتاج المحلي تحولت استراتيجية الصين نحو تطوير قدرات البحث والتطوير المحلية، وتوسيع الروابط المحلية، والتنويع الرأسي وتستحق ثلاثة برامج من هذا القبيل تنويعها خاصة الأول. برنامج العلوم والتكنولوجيا على المدى المتوسط والطويل لعام 2006 الذي قدم التمويل لستة عشر مشروعاً ضخماً في قطاعات التكنولوجيا الفائقة مثل الأدوية وأشياء الموصلات والطائرات التجارية الكبيرة والصناعات العسكرية والبرنامج الثاني تم إطلاقه في عام 2010 لتطوير عشرين صناعة في سبعة قطاعات أما البرنامج الثالث فقد أطلق في عام 2015 وكان شعاره "صنع في الصين 2025"، وكان تركيزه على ترقية الصناعات الصينية والوصول بنسبة المحتوى المحلي إلى 40% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2025، مع منح الأولوية لقطاعات التكنولوجيا الفائقة مثل الفضاء والطيران والروبوتات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والمستحضرات الصيدلانية.

(4) الهند

استهدفت الهند تحقيق الاستقلال الاقتصادي / الاعتماد على الذات من خلال التصنيع. وقد تم تنفيذ رؤيتها الصناعية والتنموية من خلال خطط خمسية ركزت على تطوير صناعات السلع الرأسمالية وكانت هذه وغيرها من الصناعات الرئيسية مملوكة للدولة في أول الأمر، ثم سمح لدخول القطاع الخاص فيها بشرط التوافق التام مع الخطط الخمسية. وقد اتبعت الهند سياسة صارمة للإحلال محل الواردات، مدعومة بتعريفات عالية كان متوسط التعريفات المرجحة 83% في عام (1990) وشاملة ضوابط كمية للاستيراد. وقد ساعدت الحماية من المنافسة الدولية بالإضافة إلى الرقابة على الأسعار إلى ضمان هوامش كبيرة للمؤسسات الصناعية، ولكن خلافاً لما جرى في شرق آسيا لم تربط الحماية بشروط لتحسين الأداء. وخلافاً لما فعلته دول شرق آسيا أيضاً، فضلت الهند سياسة الابتكار المحلي في صناعة الأجهزة الإلكترونية، حتى عندما كان من الأكثر فاعلية الحصول أولاً على تقنيات أكثر تقدماً من خلال الترخيص الأجنبي ليتم البناء عليها. كما قامت الحكومة الهندية بتقييد حجم استثمار الشركات الكبيرة من أجل حماية الشركات الصغيرة، بدلاً من ضمان وفورات الحجم الكبير للمصانع التي تم إنشاؤها

ومنذ الثمانينيات من القرن الفائت تراجعت الهند عن معظم هذه السياسات في سياق موجة تحرير الاقتصاد من التدخلات الحكومية. فقد تم تخفيف القيود المفروضة على واردات السلع الرأسمالية والقدرة الإنتاجية، وأصبح الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه مرحباً به على نطاق واسع. وفي عام 1991. تم إلغاء نظام تراخيص الاستثمار والتراجع عن احتكار الدولة لبعض الصناعات وسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر في غالبية القطاعات بنسبة ملكية أجنبية 49% في البداية، ثم 100% فيما بعد. وتحررت التجارة الخارجية تدريجياً، حيث انخفض متوسط التعريفات المرجحة من 83% عام 1990 إلى 14.5% عام 2005. وقد اشتملت حوافز الاستثمار على الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك إعفاء الموردين إلى المناطق الاقتصادية الخاصة من الضرائب غير المباشرة، وحوافز أخرى مثل تغطية تكاليف إيداع براءات الاختراع الدولية. وفي عام 2014 تم

إطلاق مبادرة "صنع في الهند التي تهدف إلى جذب الشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مرافق الإنتاج والتصميم من خلال تدابير متعددة مثل التوسع في إلغاء الترخيص القطاعي، وبناء ممرات صناعية، مع تعاون أكبر بين الحكومة والشركات.

5- السياسات المالية الداعمة للتصنيع وتعميقه

الظاهر من الخبرات الدولية أن من أبرز السياسات المالية التي اتبعت لتعزيز التنمية الصناعية وتعميق التصنيع لاسيما في المراحل الأولى للتصنيع، ما يلي:

. حماية الصناعات المحلية من خلال التعريفات الجمركية المرتفعة، وذلك بالإضافة إلى فرض قيود كمية على الواردات، ومع منح الأولوية في الاستيراد للسلع الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج.

تقديم الدعم الهادف لزيادة الصادرات، مع ربط هذا الدعم في بعض الحالات بشروط خاصة بالمكون المحلي للمنتجات المصدرة أو لمستواها التكنولوجي

فرض ضريبة على الصادرات من بعض المدخلات الصناعية اللازمة لتعميق بعض الصناعات المحلية.

تخفيض تكاليف الاستثمار والإنتاج، وبخاصة للمشروعات الصناعية ذات الأولوية، وذلك من خلال تقديم الأراضي الصناعية وتوصيل المرافق بأسعار مخفضة أو مجانية، وتخفيض القيمة الإيجارية للوحدات بالمجمعات الصناعية، ورد جزء من رسوم نقل ملكية الأراضي، والإعفاء الجزئي أو الكلي من مدفوعات استهلاك الطاقة والاسترداد الجزئي أو الكلي لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الجمركية.

. تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي بالتخفيضات أو الإعفاءات الضريبية، مع ربطها في بعض الدول أو المراحل بالأداء في مجال التصدير أو في مجال الاعتماد على مكونات محلية في التصنيع، أو تدريب العمالة ونقل التكنولوجيا ومن الآليات التي استعملت كمكاملات أو بدائل للحوافز الضريبية إعطاء مزايا للاستثمار الأجنبي مثل عدم وضع حد أقصى لملكية الأجانب أو تخفيضه، وتيسير أداء الأعمال من خلال تخفيض كلفة ما تقدمه الجهات الحكومية من خدمات للمستثمرين، وتقديم الإعانات أو التمويل للشركات لتطوير قدراتها على البحث والتطوير أو للمساعدة في تدريب العمال والارتقاء بمهاراتهم.

وفيما يتعلق بالموازنة بين تقديم الحوافز الضريبية وبين تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، تشير دراسة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي (UNESCAP) إلى أنه وإن كان الجمع بين حوافز الاستثمار والبيئات الصديقة للاستثمار يعد من أفضل الممارسات، إلا أنه لا يجب السخاء في تقديم الإعفاءات الضريبية، وذلك لما تبين بمرور الوقت من ضعف جدواها بالقياس إلى جدوى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال من جهة، وللحاجة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية لتمويل الإنفاق العام بما في ذلك الإنفاق المعزز للتنمية الصناعية من جهة أخرى .

القسم الثاني: السياسة النقدية:

خلفية نظرية وتطبيقية للسياسة النقدية والتصنيع

أولا السياسة النقدية وأداء القطاع الصناعي

تعتبر العلاقة بين السياسة النقدية والنشاط الاقتصادي من الموضوعات التي استأثرت باهتمام كبير في الدراسات الاقتصادية النظرية والتطبيقية وثمة توافق عام على أن الدور الأساسي للسياسة النقدية يتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويوجد توافق عام أيضا حول تأثير السياسة النقدية في الأنشطة الاقتصادية ومن بينها النشاط الصناعي ولكن درجة تأثير القطاع الصناعي بالسياسة النقدية بشكل مباشر، واتجاه التأثير، بعد قضية جدلية وغير محسومة بعد وإجمالا يمكن تقسيم الدراسات التطبيقية التي تناولت العلاقة بين السياسة النقدية وأداء القطاع الصناعي إلى ثلاث مجموعات.

- A. مجموعة أولي توصلت إلى حيادية الأثر طويل الأجل للسياسة النقدية في الصين وجنوب أفريقيا مثلا)، مع غياب تأثير واضح للسياسة النقدية على الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام وعلى الناتج الصناعي بشكل خاص حيث لوحظ أن أثر عرض النقود وسعر الصرف وسعر الفائدة على نمو الناتج كان غير معنوي، وإن وجد أثر للسياسة النقدية في الأجل القصير فإنه كان أثرا محدودا. "
- B. مجموعة ثانية انتهت إلى وجود تأثير معنوي للسياسة النقدية على أداء القطاع الصناعي وتحديد نمو الناتج الصناعي، مثلا في الصين وجنوب أفريقيا. " كما أكدت بعض الدراسات على وجود علاقة مستقرة بين مؤشر الأسعار وعرض النقود في دفع الناتج الصناعي وأن الآلية التي يتم من خلالها ذلك في زيادة عرض النقود التي تخفض سعر الفائدة، وهو ما يزيد من قدرة المستثمرين على الاقتراض ويزيد الاستثمارات وبالتالي يرفع معدل نمو الناتج الصناعي 20 وفي دراسة لأثر بعض أدوات السياسة النقدية على أداء القطاع الصناعي في عشرين دولة إفريقية خلال الفترة 1997 2016 تبين أن نسبة السيولة وعرض النقود لهما تأثير موجب ومعنوي على الناتج الصناعي، وكان تأثير سعر الصرف موجبا ومعنويا مما يعني أن ارتفاع سعر الصرف يصاحبه ارتفاع الناتج الصناعي وكذلك توصلت الدراسة إلى التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة على الناتج الصناعي
- C. مجموعة ثالثة اهتمت بالتأثير القطاعي للسياسة النقدية بمختلف ألياتها، وذلك لأن الآلية الواحدة قد تقود إلى نتائج مختلفة باختلاف الهيكل القطاعي وطبيعته ومنها دراسة لقياس تأثير السياسة النقدية على القطاعات الاقتصادية المختلفة في الولايات المتحدة باستخدام نموذج توازن عام ديناميكي (DSGE) وقد أظهرت هذه الدراسة أن قطاع صناعات السلع المعمرة وغير المعمرة تتأثر بتغيرات السياسة النقدية، وإن كان بدرجة أقل من تأثير قطاع الخدمات والتشييد والبناء " وفي دراسة أخرى جرى قياس أثر السياسة النقدية على القطاعات الصناعية الفرعية في خمس دول من أمريكا اللاتينية باستخدام نموذج ARDL وظهر أن الزيادة غير المتوقعة في سعر الفائدة أدت إلى تراجع كبير في الإنتاج الصناعي في المكسيك وكولومبيا وبيرو، إلا أنه لم يكن لها أي أثر معنوي في حالة شيلي والبرازيل. وتختلف حساسية القطاعات الصناعية الفرعية لتغيرات سعر الفائدة فالقطاعات التي تنتج سلعا رأسمالية وسلعا استهلاكية معمرة تتأثر أكثر بتغيرات سعر الفائدة وهو ما ظهر أيضا في المكسيك وكولومبيا، بينما لم يظهر في البرازيل وشيلي وبيرو. أما القطاعات التي اتسمت بثبات أو جمود الأسعار فتعد في الأكثر تأثرا بتغيرات سعر الفائدة وقد تحقق ذلك في كولومبيا والمكسيك، وهما الدولتان اللتان شهدتا تأثيرا قويا للسياسة النقدية على الناتج الصناعي.

Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model — نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي:

هو نموذج اقتصادي يُستخدم لتحليل تأثير السياسات الاقتصادية (وخاصة السياسة النقدية) على الاقتصاد الكلي من خلال التوازن بين العرض والطلب، مع الأخذ في الاعتبار العوامل العشوائية (المفاجآت الاقتصادية) والتغيرات عبر الزمن. يعتمد هذا النموذج على سلوك الأفراد والشركات الذين يتخذون قراراتهم بناءً على توقعاتهم المستقبلية، ويستخدمه البنك المركزي لتقييم كيف يمكن لتغير أسعار الفائدة أو السياسات النقدية أن تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، والاستهلاك.

Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Model — نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع:

هو نموذج إحصائي يُستخدم لدراسة العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية على المدى القصير والمدى الطويل في نفس الوقت، حتى وإن كانت هذه المتغيرات تختلف في درجات الاستقرار (stationarity). ويُستخدم كثيرًا لقياس أثر السياسة النقدية (مثل تغير سعر الفائدة) على الناتج الصناعي أو القطاعات المختلفة، من خلال دراسة كيف تؤثر التغيرات السابقة والحالية في المتغيرات على بعضها البعض بشكل تدريجي موزع عبر الزمن.

ثانياً السياسة النقدية وتمويل التصنيع وتحفيز الصادرات الصناعية

يركز هذا القسم على نتائج الدراسات التطبيقية بشأن دور كل من سعر الفائدة وسعر الصرف وبنوك التنمية الوطنية في توفير التمويل اللازم للقطاع الصناعي وتحفيز الصادرات.

• سعر الفائدة

الظاهر من استعراض العديد من الدراسات التطبيقية التي تناولت العلاقة بين سعر الفائدة والاستثمار، أنه يمكن رصد ثلاثة اتجاهات تبين استجابة المستثمرين لتغيرات أسعار الفائدة، فالإتجاه الأول يرى أن سعر الفائدة عنصر ثانوي فيما يتعلق بحفز الاستثمارات الكلية، وذلك لضالة وزنه النسبي في التكلفة الكلية للاستثمار والإنتاج والاتجاه الثاني يؤكد وجود علاقة عكسية بين سعر الفائدة الحقيقي وحفز الاستثمارات، حيث أن خفض سعر الفائدة ينعكس إيجابياً على التكلفة الحقيقية لرأس المال ومن ثم على نمو الاستثمارات والاتجاه الثالث يرى أن ثمة علاقة طردية بين سعر الفائدة الحقيقي ونمو الاستثمارات ويرتبط هذا الإتجاه غالباً بالدول النامية والتي تعاني من هشاشة الأسواق المالية وصعوبة الوصول المصادر التمويل الخارجية، مما يرهن نمو الاستثمارات وحفزها بهذه الدول بإمكانية الوصول المصادر التمويل المتاحة والمتمثلة في المدخرات المحلية. حيث يصبح ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي وفقاً لأنصار هذه الإتجاه أحد محفزات الاستثمارات نتيجة زيادة حجم التمويل المتاح عبر زيادة المدخرات

ومن المهم أن تؤخذ نتائج الدراسات التطبيقية السابقة بقدر من الحذر عند تحديد الدور التمويلي للأسعار الفائدة في حفز الاستثمارات سواء الاستثمارات على العموم أو الاستثمارات الصناعية على الخصوص. ويرجع ذلك للعديد من الأسباب منها أن هذه الدراسات تناولت العلاقة بين متوسط أسعار العائد على الإقراض وإجمالي حجم الاستثمارات في الدول موضع الاهتمام. ومنها مشكلات متعلقة بنوعية البيانات من حيث الشمول والدقة ومشكلات القياس الإحصائي

• سعر الصرف

تعرض الأنشطة الاقتصادية وتحديدًا الصناعة في الدول النامية عوائق مؤسسية بالإضافة إلى فشل الأسواق وعموماً فإن الحفاظ على سعر صرف حقيقي منخفض يزيد نسبياً من ربحية الاستثمار في هذه القطاعات، ويعمل كبديل ثاني للقضاء على التكلفة الاقتصادية للتشوهات في الأسواق. كما إن تخفيض قيمة العملة يعجل بالتحول الهيكلي في اتجاه الأنشطة التي تحفز النمو مما يفسر ارتباط التخفيض بمعدلات نمو اقتصادي مرتفعة، كما حدث في الصين وفي دراسة تناولت تأثير سعر الصرف على النمو الاقتصادي وعلى القطاعات الاقتصادية في 36 دولة إفريقية ظهر تأثير معنوي لسعر الصرف الحقيقي على النمو الاقتصادي، ولكن لم تثبت معنوية تأثير قطاع الصناعات التحويلية، غالباً لأن الصناعة تعتمد بكثافة على المدخلات الزراعية الأولية. ويضاف إلى ما سبق أن وجود سعر صرف حقيقي مستقر وغير معالي فيه قد يساهم في زيادة تنافسية الصادرات، ومنها صادرات القطاع الصناعي وهو ما أكدته دراسات تطبيقية متعددة

وقد توصلت دراسات أخرى إلى نتائج مغايرة عن تأثير سعر الصرف على زيادة الصادرات فقد وجد أن تخفيض قيمة العملة لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين الأداء التصديري كما أن التخفيض يزيد أيضاً من مخاطر سعر الصرف وفي دراسة لثماني دول آسيوية تبين أن تخفيض سعر الصرف قد يزيد الصادرات إلا أن المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف قد تضعف هذا الأثر الإيجابي " وفي دراسة عن مصر ظهر أن استجابة الناتج لتخفيض قيمة الجنية عام 2003 كانت محدودة كما لوحظ أن الصادرات والواردات المصرية لم تكن مستجيبة لتغيرات الأسعار نتيجة تخفيض قيمة العملة، وأن الاستجابة تتطلب تنوع المنتجات وتحسين جودتها والقضاء على العوائق البيروقراطية

والظاهر مما تقدم أنه يوجد العديد من العوامل التي تتدخل في العلاقة بين سعر الصرف والصادرات منها على سبيل المثال مرونة الطلب السعرية على الصادرات وحجم ونصيب الواردات في هيكل تكاليف الإنتاج المصدر، وسلوك المصدرين تجاه عدم اليقين ومخاطر العملة، وخصائص الشركات المصدرة مثل الإنتاجية، وكذلك طبيعة المنتجات المصدرة وموقعها من سلسلة القيمة الخاصة بالمنتج.

ت بنوك التنمية الوطنية

أدت هذه البنوك دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية الصناعية خلال عقود الخمسينيات وحتى السبعينيات من القرن الماضي في العديد من الدول الصناعية القديمة كألمانيا، والدول حديثة التصنيع كالصين والبرازيل وتركيا. ولكن دورها أخذ في التراجع مع تقلص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وبخاصة في ضوء التزام الدول النامية بتوافق واشنطن وما تلاه من توسع في القطاع المالي الخاص بيد أن ما حدث بعد ذلك من فشل توافق واشنطن ثم حدوث الأزمة المالية العالمية في 2008، وتوسع دور البنوك المملوكة للدولة في مواجهة انكماش المؤسسات المالية الخاصة أثناء الأزمة قد أدى إلى إعادة النظر في دور هذه البنوك.

وفي دراسة لتقييم دور 90 بنكا تنمويا في 60 دولة نامية وناشئة، لوحظ قيام هذه البنوك بمهام متعددة منها تقديم التمويل للقطاعات الاقتصادية فقد قدم 84% من هذه البنوك تمويلا لقطاع الصناعة ودعمت بنوك التنمية مشروعات البنية التحتية الضخمة، وساعدت في إنشاء وتوسع الصناعات الثقيلة، كما أنها أعادت صياغة استراتيجياتها بما يسمح لها بدعم الابتكار والصناعات الصغيرة ومشروعات الطاقة النظيفة " ولم يقتصر الغرض من إنشاء بنوك التنمية على معالجة فشل السوق وعدم توافر التمويل طويل الأجل وبخاصة للصناعات الاستراتيجية وكذلك للمشروعات الناشئة كثيفة الابتكار والبحث والتطوير - على أهمية ذلك كله، ولكن غرضها قد اتسع باعتبارها أدوات التعزيز استراتيجيات التنمية. وفي هذا السياق وبناء على ما راكمته من خبرات استطاعت بنوك التنمية أن يكون لها دور استباقي في المساعدة في توقع الاختناقات وفي تحديد الصناعات الجديدة التي ينبغي إقامتها أو توسيعها .

وقد تنوعت الأدوات التي استخدمتها بنوك التنمية ما بين قروض ومنح لا ترد والاستثمار من خلال أسهم لتمويل استثمارات ثابتة طويلة الأجل، وتمويل التجارة لتيسير التصدير، ودعم فني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وخدمات تدريبية. وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن بنوك التنمية الوطنية لا تعمل بمعزل عن النظام المالي للدولة، بل إنها تعتبر جزءا من نظام تمويل التنمية الذي بني على مدى سنوات متعددة وبالتالي لتعظيم الأثر على الاقتصاد الكلي، فإنها تعمل

غالبا بدعم من البنك المركزي وبالتعاون مع مؤسسات تمويل التنمية الأخرى.

ثالثا: دور السياسة النقدية في دعم التصنيع وتعميقه في ضوء بعض الخبرات الدولية

نقدم فيما يلي خبرات كل من كوريا وتركيا والصين وألمانيا بشأن استخدام السياسة النقدية في النهوض بالصناعة وتعميقها.

• كوريا الجنوبية:

استهدف القطاع المصرفي الكوري خدمة القطاع الحقيقي من خلال توفير الائتمان بأسعار معقولة، مع منح القطاعات الإنتاجية والتصنيع أولوية واضحة. وهو أمر رحبت به الشركات لرغبتها في تحسين أداءها من جهة، والمحدودية التمويل لديها من جهة أخرى. وقد تمكنت كوريا من توجيه الائتمان من خلال قيامها بإنشاء الكثير من البنوك التنموية الوطنية مثل بنك التنمية الكوري، وبنك الصادرات والواردات والبنك الصناعي مع ملاحظة أن أغلب البنوك قبل الثمانينيات كانت حكومية. وحتى بعد خصخصة البنوك احتفظت الحكومة بالقدرة على توجيهها. ولم يكن تدخل الدولة في تخصيص الائتمان بهدف فقط إلى دعم القدرات المالية للشركات، وإنما كان يستهدف أيضا التأكد من التزام الشركات بتنفيذ مستهدفات استراتيجيتها للتنمية الصناعية .

وقد حرصت الدولة على أن يكون عائد الاستثمار في الصناعات التحويلية مجزئا، وذلك من خلال التحكم في عدد الشركات في كل قطاع في ضوء حجم السوق بحيث تحدد الدولة العدد الأمثل للشركات داخل كل قطاع بما يضمن حدا أدنى من الربح للشركات وهو أمر أخذته كوريا عن اليابان. وكان الحفاظ على معدلات عائد أعلى من أسعار الفائدة في صناعات محددة يعتبر أحد أدوات السياسة الصناعية.

• تركيا:

تميز استخدام أدوات السياسة النقدية في تركيا بالتوجه نحو دفع أنشطة صناعية بعينها، وهي الأنشطة ذات الأولوية في خططها التنموية، لاسيما الصناعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار كأولوية أولى ثم الصناعات الاستراتيجية كأولوية ثانية، ثم الاستثمار في المناطق الجغرافية والمحرومة كأولوية ثالثة، وحتى يمكن تعظيم عوائد التمويل من خلال الأدوات النقدية فقد اعتمدت تركيا على توجيه الجزء الأكبر منها نحو حفز المشاريع كبيرة الحجم التي يصاحبها وفورات الإنتاج الكبير، هذا مع إيلاء أهمية ضئيلة نسبياً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بالتصنيع كما وجهت تركيا بعض من أدوات السياسة النقدية نحو حفز الأنشطة الصناعية ذات الأولوية في بعض المناطق الجغرافية المحرومة بما يسهم في توزيع عادل الثمار التنموية الصناعية.

وقد اتسع نطاق السياسات النقدية والمالية الداعمة للصناعات الاستراتيجية للدولة عما هو ممنوح للاستثمارات المقامة في المناطق الجغرافية المحرومة فعلى مستوى أدوات السياسة النقدية تم تفعيل سعر الفائدة التفضيلي، مع التركيز على الإنتاج الكبير والمساهمة في خلق قيمة مضافة عالية أما على مستوى أدوات السياسة المالية الداعمة لهذه الصناعات فقد اتسعت لتشمل بجانب الحوافز المتحصل عليها عند الاستثمار في المناطق الجغرافية المهمشة على استرداد ضريبة القيمة المضافة، وبالنسبة للصناعات التي تعتمد على الابتكار والتطوير التكنولوجي، خفض سعر الفائدة لإقراض هذه الصناعات لتصل نسبة التخفيض إلى 50% لعدد من الصناعات و 100% (أي فائدة صفر) في بعض الحالات، وهذا فضلاً عن إعطاء فترات سماح طويلة نسبياً لتسديد هذه القروض. وقد صاحب التوسع في أدوات السياسة النقدية التمويلية توسع مناظر في الحوافز المالية لتشمل الإعفاءات من مدفوعات استهلاك الطاقة، وتقديم الدعم المالي والفني، ومشاركة الحكومة في التكاليف الرأسمالية، وتقديم تسهيلات في تخصيص الأراضي، ودعم البنية التحتية اللازمة، هذا بجانب الاسترداد الضريبة القيمة المضافة. وقد اقتصرَت السياسات النقدية الداعمة للمشروعات الصغيرة على تقديم القروض بأسعار فائدة تفضيلية تقل عما هو سائد في السوق "

• الصين:

وظفت الصين أدوات السياسة النقدية بكثافة لدعم الأنشطة الاستثمارية الصناعية ذات الأولوية، وكذلك الأنشطة الاستثمارية المقامة في بعض المناطق الجغرافية المحرومة وقد ظهر هذا بجلاء في سياق تمويل التصنيع في أعقاب الأزمة المالية العالمية في العام 2008، حيث تبنت الصين تنمية الصناعات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة كمحرك جديد الدفع للنمو الاقتصادي مثل صناعة السيارات وصناعة الهواتف المحمولة وصناعة الخلايا الشمسية وصناعة أشباه الموصلات واعتمدت الصين على أدوات السياسة النقدية لتمويل النفقات الاستثمارية لهذه الصناعات ودفع نموها، وذلك بتقديم التمويل اللازم من خلال الاقتراض الميسر بالإعفاء الكلي أو الجزئي لمدفوعات سعر الفائدة، وبالاعتماد على بنوك التنمية سواء على المستوى المركزي أم المحلي، وذلك بالتكامل مع حزمة واسعة من السياسات المالية الداعمة. وتميزت السياسة النقدية للإقراض الميسر بتحيزها لخدمة الاستثمارات كبيرة الحجم في الصناعات ذات الأولوية، بينما كانت أقل انحيازاً للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة " وقد تكاملت السياسة المالية مع السياسة النقدية

التمويل المشروعات الاستثمارية في المجالات الصناعية ذات الأولوية. وقد تمثلت أهم أدوات السياسة المالية لتمويل التصنيع في الصين في تفعيل سياسة الاسترداد الضريبي ومنها استرداد ضرائب الدخل على الشركات، واسترداد جزء من المدفوعات مقابل استهلاك الطاقة الكهربائية، هذا فضلاً عن استرداد جزء من رسوم نقل ملكية الأراضي 37

ومن الملاحظ تغير دور بنوك التنمية في الصين من فترة لأخرى ففي البداية كان التركيز على تمويل البنية التحتية والمناطق الاقتصادية، ولكن منذ عام 2014 توسع نصيب المشروعات البيئية وتحديداً الطاقة المتجددة من إجمالي القروض (34%)، وهذا علاوة على تمويل المشروعات البيئية للشركات الصينية خارج الصين.

ومنذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الصين عام 1978، انصب تركيز سياسة سعر الصرف على تخفيضه من أجل دعم تنافسية الصادرات السلعية في الأسواق الخارجية. وقد تبنت الصين نظام سعر الصرف المزدوج، حيث جمع هذا النظام بين سعر صرف ثابت، وهو السعر المعلن من قبل البنك المركزي الصيني الدولار يساوي 19 يوان) وسعر صرف مرن يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب في مراكز المقاصة، وهو المستخدم لتسوية المعاملات بين الأطراف المسموح لها بالتعامل في النقد الأجنبي مثل المصدرين والمستوردين الدولار يساوي 220 يوان في المتوسط). وقد كان هذا السعر الأكثر انخفاضا يوجه نحو دعم تنافسية الصادرات الصينية في السوق الخارجي كما كان لتخفيض قيمة العملة دور مهم في التسريع بالتحول الهيكلي في اتجاه الأنشطة التي تحفز النمو وهو ما يتضح من ارتباط التخفيض بمعدلات نمو اقتصادي مرتفعة وقد تخلت الصين عن سياسة سعر الصرف المزدوج في عام أي بعد 16 عاما من 1994 التحول الكبير في السياسة الاقتصادية)، وقامت بتوحيد سعر الصرف في إطار سياسة للتعويم المدار، بحيث يسمح بتغيير قيمة اليوان الصيني مقابل الدولار في حدود ضئيلة نسبياً (نحو 0.3%).

• ألمانيا:

اعتمدت ألمانيا في سياستها التمويلية عبر أدوات السياسة النقدية والمالية على عدم التمييز بين الاستثمارات المختلفة حسب القطاع واقتصرت التمييز بين الاستثمارات على معيار المناطق الجغرافية التي تقام فيها هذه الاستثمارات، ومعيار حجم الاستثمارات التي تتم بهذه المناطق كما تحيز التمويل بداخل هذه المناطق الجغرافية نحو دعم استثمارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم مقارنة بالمشروعات كبيرة الحجم وقد تباينت السياسات التمويلية أيضا بين المستويات الواحدة لحجم المنشأة وفقا للعديد من المحددات منها الملاءة المالية والتصنيف الائتماني لها، وكذلك مدى مراعاة المنشآت للأبعاد البيئية وفيما يتعلق بالأدوات التمويلية النقدية من خلال سعر الفائدة التفضيلي، فقد تبنت ألمانيا تسعة معدلات السعر العائد على الإقراض وهي تتباين بين المنشآت كبيرة الحجم والمنشآت الصغيرة والمتوسطة كما تتباين داخل هذه المنشآت أيضا. وقد تكامل مع أسعار الفائدة التفضيلية توفير التمويل اللازم لدفع الاستثمارات من خلال العديد من المؤسسات التمويلية. وقد قامت بنوك التنمية بدور كبير في هذا الإطار، بما في ذلك بنك التنمية على المستوى المركزي

أنشئ بنك التنمية الألماني عام 1948 بهدف توفير رأس المال لتمويل الاستثمار في الأنشطة الصناعية ذات التكنولوجيا المتقدمة والقيمة المضافة المرتفعة، وتحديدًا الصناعات الثقيلة كالسيارات والطائرات والسفن والصناعات الإلكترونية والآلات، وذلك نظرا لما تحتاجه هذه الصناعات من استثمارات ضخمة ونظرا لكونها أنشطة عالية المخاطر لا يقبل القطاع الخاص كثيرا على تمويلها. وإلى جانب دعم الصناعات المحلية قدم البنك تمويلا طويلا للأجل الصادرات هذه الصناعات بهدف الحفاظ على تنافسية المنتج الألماني، ومن ثم فتح الأسواق أمامها وتحقيق اقتصاديات الحجم الكبير. وكان تمويل الصادرات انتقائيا إلى حد كبير حيث استهدف بنك التنمية تحفيز الصادرات الصناعية لمجموعة محدودة نسبيا من الشركات للاقتصاديات النامية يضاف إلى ذلك دعم إنشاء شركات ومصانع ألمانية في دول أخرى من خلال قروض مدعومة لشراء المواد الخام، ومن خلال مساعدات مشروطة وغير مشروطة. كما تم تخصيص جزء من التمويل للإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي، علاوة على تقديم دعم لزيادة إنتاجية الصناعات الأساسية كالصلب والمنسوجات والكيماويات والنقل والاتصالات وقد استطاع بنك التنمية الألماني أن يكون فاعلا رئيسيا في النمو الصناعي الألماني، وذلك بفضل ثلاثة عوامل أن البنك يعمل بدعم حكومي لتحقيق أهداف اقتصادية وليست تجارية. وأنه - بصفته جهة حكومية - لديه نفاذ للمسؤولين والفاعلين الرئيسيين في السوق، كما أنه يمتلك البنك كفاءات وخبرات فنية متنوعة ومتخصصة "

رابعاً: تحليل دور السياسات النقدية في دعم التصنيع وتعميقه في مصر

أولاً - سعر الفائدة:

يلاحظ وجود تذبذب كبير في سعر الفائدة على الإقراض وفي معدل التضخم في مصر خلال الفترة 2010/2011 - 2019/2020، حيث يتجاوز السعر معدل التضخم في بعض السنوات، ويقل عنه في بعضها الآخر، وذلك على ما يوضحه شكل (5) وهو ما يعكس عدم الاستقرار في أحد المحددات الرئيسية لجذب الاستثمارات بنحو عام والاستثمارات في الأنشطة الصناعية بنحو خاص وفي محاولة من البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي، أطلق مبادرة الدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ديسمبر 2015 ولمدة أربع سنوات - بما فيها المشروعات الصناعية بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات بمعدل عائد متناقص لا يتجاوز 5% للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ولا يتجاوز 7% للمشروعات متوسطة الحجم وكذلك تمويل شراء المعدات والآلات للمشروعات المتوسطة بعائد لا يتجاوز 7% وبحد أقصى 20 مليون جنيه ثم أطلق مبادرة أخرى لدعم القطاع الصناعي في ديسمبر عام 2019 حيث ركزت بشكل أساسي على إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 10% متناقص لتمويل النفقات الاستثمارية ورأس المال العامل للشركات الصناعية متوسطة وكبيرة الحجم التي لا تتجاوز مبيعاتها المليار جنيه وكان من المتوقع أن يستفيد منها نحو 96 ألف مؤسسة صناعية، وذلك بجانب إسقاط الفوائد عن ديون المصانع المتعثرة إذا قامت بسداد 50% من مديونياتها، وكان من المتوقع أن يستفيد من هذا التسهيل 5184 مصنعاً.

شكل (5) تطور سعر فائدة الإقراض ومعدل التضخم في مصر (2011/2010 – 2020/2019)

وفي 20 نوفمبر 2022 قرر البنك المركزي التوقف عن تحمل فروق سعر الفائدة المخفضة لقطاعات مختلفة بمقتضى مبادرات سابقة ونقل عبء هذه الفروق إلى الوزارات ذات الصلة. وفي يناير 2023 أي عقب الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 ورفع أسعار الفائدة بالبنك المركزي لتسجل 16.25% للإيداع و 17.25% للإقراض، وبعد التحرير الجديد لسعر الصرف أعلن البنك المركزي عن مبادرة جديدة لتقديم قروض للقطاعات الإنتاجية بقيمة 150 مليار جنيه بفائدة 11% مع تحمل وزارة المالية بالفرق بين هذا السعر والسعر المعتاد

وبالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي، ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2019 حوالي 55 مليار جنيه مولت حوالي 211 ألف مشروع، سواء أكان إقراضاً مباشراً أم من خلال جهات وسيطة

كالجمعيات والبنوك، وبالرغم من كبر قيمة التمويل الذي ضخه الجهاز إلا أن نحو 69% منه مول أنشطة تجارية بينما لم يزد نصيب الأنشطة الصناعية عن 8%، وهو يكشف عن مشكلة كبيرة في إقبال المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الاشتغال بالصناعي

وقد ظهر دور تمويلي واضح للسياسة النقدية في دعم التصنيع خلال أزمة كورونا، متمثلاً في التخفيض المتتالي السعر الفائدة وفي مجموعة من الإجراءات المتعددة والمبادرات القطاعية لمساندة الأنشطة الاقتصادية في مواجهة الأزمة، ومنها ما يخص القطاع الصناعي تحديداً مثل خفض أسعار الفائدة على المبادرات التي أعلنها البنك المركزي قبل الأزمة إلى 8% بدلاً من 10%، ومثل تقديم ضمانات القروض للشركات العاملة في القطاع الصناعي، حيث أصدر البنك المركزي المصري تعهداً بقيمة 7 مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات كبيرة الحجم

ثانياً- سعر الصرف:

يضاف إلى المغالاة في القيمة الحقيقية للجنيه المصري تعدد أسعار الصرف ووجود سوق موازية وأزمة نقص المتاح من العملات الصعبة، خاصة في ظل ارتفاع نسب المكونات ومستلزمات الإنتاج المستوردة، وأرجع العديد من الخبراء أحد أسباب ضعف تنافسية الصادرات المصرية إلى اختلال سعر الصرف الحقيقي بالإضافة إلى العديد من العوامل الهيكلية وعقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 تم تحرير سعر الصرف حيث بلغ حوالي 18 جنيهاً للدولار بنسبة انخفاض 80% عن قيمته في 2015/2016 (15) جنيهاً للدولار). وقد صاحب هذا التخفيض ارتفاع في معدل التضخم ليصل إلى أرقام قياسية (25%) في 2015/2016). وهو ما دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة الامتصاص الآثار التضخمية.

وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى إنهاء السوق السوداء للعملة الأجنبية التي كانت تؤدي لعدم استقرار التصنيع والتوريد والتصدير. ولكن الأثر على التصدير لم يكن متناسباً مع التغيير الضخم الذي شهده سعر الصرف والمفترض أنه لصالح تنافسية المنتجات المصرية فقد استقرت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية عند حدود 13 مليار دولار منذ العام المالي 2009/2010، ثم ارتفعت بعد التحرير حتى بلغت نحو 17.7 مليار دولار عام 2019 2020. وفي نفس الوقت ارتفعت قيمة الواردات المصرية غير البترولية من 45 مليار دولار خلال العام المالي 2009/2010 إلى نحو 53.5 مليار دولار خلال العام المالي 2019 2020. ويلاحظ أن معدل تغير الواردات كان شبه مستقر خلال فترة الدراسة، وذلك على الرغم من إجراءات ترشيد الواردات التي اتبعتها الدولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016، ومنها على سبيل المثال رفع الرسوم الجمركية على الواردات من السلع غير الضرورية.

ثالثاً- بنوك التنمية:

تتخصص البنوك ذات الصلة بقطاع الصناعة في ثلاثة بنوك رئيسية، وهي بنك التنمية الصناعية المصري، وبنك الاستثمار القومي، وبنك تنمية الصادرات المصرية وفيما يلي نبذة عن كل منها.

أ- بنك التنمية الصناعية المصري يهدف البنك إلى تقديم خدماته لعملائه في كافة الأنشطة الاقتصادية والتنموية بما في ذلك الأوعية الادخارية المتعددة المزايا، وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات والآلات والمعدات. كما يساهم البنك في تمويل المشروعات على اختلاف أحجامها، وهذا فضلاً عن دور البنك في التمويل العقاري وتمويل توصيل الغاز للمنازل والمصانع.

ب- بنك الاستثمار القومي. يقوم البنك بتوفير التمويل اللازم للمشروعات الخاصة بالجهاز الإداري والهيئات الخدمية والإدارة المحلية، وكذلك للهيئات والوحدات الاقتصادية، وذلك خصماً على الخزينة العامة. وبالإضافة إلى تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة، فإن للبنك آلياته الاستثمارية الأخرى التي يعمل من خلالها كمحفز للاستثمار، ومنها المساهمة في رؤوس أموال الشركات المختلفة.

ت- البنك المصري لتنمية الصادرات أنشئ البنك المصري لتنمية الصادرات عام 1983 بهدف العمل على تنمية الصادرات المصرية ودعم بناء قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي، ومن أهم أنشطته تمويل الشركات وتقديم القروض المشتركة إذ يقوم البنك بتقديم التمويل للصناعات التي تهدف إلى التصدير وتلك التي تنتج بدائل للواردات وهذا بالإضافة إلى تمويل الشركات العامة أو الخاصة مع تقديم الحلول والخدمات التمويلية، ومنها توفير النقد الأجنبي ومنح القروض متوسطة وطويلة الأجل في جميع المجالات والمراحل، وتمويل رأس المال العامل المختلف أنواع الصناعات إضافة إلى القروض والتسهيلات المشتركة

وبالرغم من أن أحد أهم أهداف بنوك التنمية هو توفير التمويل بشروط ميسرة للقطاعات الاقتصادية، إلا أن أغلب التمويل الميسر المقدم للقطاع الصناعي لم يأت من هذه البنوك المتخصصة، بل إنه جاء بمبادرات من البنك المركزي المصري

رابعاً: تقييم عام لدور السياسة النقدية في تمويل التصنيع

بتتبع جهود الحكومات المتعاقبة لتحفيز الاستثمار في الصناعة وغيرها من القطاعات خلال السنوات الماضية تبين أنها جمعت بين أدوات السياستين المالية والنقدية، ولكنها كانت تولي اهتمامها الأكبر لأدوات السياسة المالية. وقد تبلور ذلك الاهتمام في التشريعات الحاكمة والداعمة للاستثمار في مصر. ومنها على سبيل المثال قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته، وكذلك قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، اللذين يقدمان العديد من الحوافز العامة والحوافز الخاصة بمشروعات ومناطق بعينها، مع التركيز على الإعفاءات الضريبية والجمركية بنسب مختلفة طبقاً لأولويات الاستثمار سواء على المستوى القطاعي أم على المستوى الجغرافي، واقتصر دور السياسة النقدية في تمويل التصنيع المحلي في السنوات الأخيرة على مبادرات البنك المركزي، وهي مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015، ثم مبادرة دعم القطاع الصناعي عام 2019، وأخيراً مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية في يناير 2023 ومن الصعب إجراء تقييم موضوعي لتأثير الخفض المتتالي الأسعار الفائدة، خاصة وأنه لا تتوافر المعلومات الخاصة بالمستفيدين من هذه التخفيضات على مستوى الأنشطة الصناعية أو أحجام المنشآت من قبل البنك المركزي المصري.

شكل (6) تطور الصادرات والواردات غير البترولية وتغير سعر الصرف (2020/19 – 2010/2009)

المصدر: بيانات البنك المركزي المصري، النشرة الشهرية الإحصائية، أعداد مختلفة.

وفيما يتعلق بتقييم تأثير سعر الصرف على الصادرات والواردات بين الشكل (6) تطور كل من الصادرات والواردات غير البترولية للفترة 2009/2010-2019-2020 ومن المعلوم نظرنا أن تخفيض قيمة الجنيه يعمل على زيادة تنافسية الصادرات المصرية، ويحد من الواردات الارتفاع أسعارها. ولكن كما سبق ذكره كان الأثر على الصادرات غير متناسب مع التغيير الكبير الذي طرأ على سعر الصرف، وارتفعت قيمة الواردات المصرية غير البترولية مع بقاء معدل تغيير الواردات شبه مستقر خلال فترة الدراسة على الرغم من الإجراءات التي اتبعت لتقييد الواردات

أما بخصوص بنوك التنمية، فقد كان تأثيرها في نمو إنتاج القطاع الصناعي وصادراته محدوداً، ولم يكن لها من مبادرات التمويل الميسر ما يناظر المبادرات التي أطلقها البنك المركزي.

وبشكل عام تجدر الإشارة إلى وجود تحديات متعددة تقيد دور السياسة النقدية في تحفيز الاستثمار الصناعي في مصر. ويمكن تقسيمها إلى تحديات خارجية تتمثل في ضعف النمو والاستثمار الصناعي نتيجة وجود معوقات تواجه القطاع الصناعي، وتحديات داخلية تتمثل في ضعف الأثر المتوقع للسياسة النقدية وتحديد أثر سعر الفائدة في دفع الاستثمار الصناعي وتنويع الهيكل الصناعي سواء من خلال مبادرات البنك المركزي أم من خلال بنوك التنمية الوطنية، وكذلك ضعف تأثير تحرير سعر الصرف على دفع الصادرات الصناعية المصرية

خامسا- تعظيم دور السياسة النقدية في تحقيق أهداف تعميق التصنيع المحلي

في ضوء ما تم تناوله في هذا القسم. ومع التأكيد على خصوصية كل دولة في اختيار المزيج المناسب من السياسات لتحقيق التنمية الصناعية تبين أنه بالرغم من تشابه أدوات السياسة النقدية الداعمة للتصنيع في الكثير من الدول إلا أن تأثيرها في النمو الصناعي وتعميق التصنيع قد اختلف اختلافا كبيرا. فالدول التي حققت التحول الهيكلي وأسست قاعدة صناعية محلية قوية تبنت إطارا استراتيجيا لسياساتها الصناعية يتضمن تحديدا واضحا للأولويات القطاعية والصناعية وفي هذا السياق وظفت أدوات السياسة النقدية الداعمة مع مزيج متنوع من السياسات المكملة لتحقيق التحول الهيكلي المنشود. وفيما يتعلق بأدوات السياسة النقدية الداعمة ضمن مزيج السياسات فقد أكدت الخبرات الدولية على أن التوظيف الكفء لأدوات السياسة النقدية تميز بما يلي:

- **الانتقائية**، بحيث يتم تبني أكثر من سعر فائدة وفقا لأولويات استراتيجية التنمية الصناعية، مثل طبيعة النشاط الصناعي المستهدف توسيعه أفقيا تنويع الأنشطة الصناعية) ورأسها تعميق التصنيع المحلي)، وحجم المنشأة الصناعية المقامة ومدى قدرتها على توفير التمويل من عدمه، والمنطقة الجغرافية المقام عليها المشروع ومدى مساهمته في تحقيق تنمية جغرافية عادلة، والمرحلة الصناعية ودورها في تحقيق استراتيجية الإحلال محل الواردات وتعميق الصناعة المحلية. وقد برهنت على ذلك توجهات التمويل الانتقائي الذي وفرته بنوك التنمية الوطنية.
- **الديناميكية**، بمعنى أنه لا يوجد دعم مستمر ودائم بل يوجه الدعم بصفة مؤقتة سواء من خلال أسعار الفائدة التفضيلية أم من خلال توفير التمويل بشروط ميسرة من قبل بنوك التنمية لتحقيق أولويات التنمية الصناعية، والتي تتباين من فترة زمنية الأخرى - على أن يتوقف ذلك الدعم عند بلوغ الغرض المنشود من ورائه، ثم ينتقل في مرحلة لاحقة إلى أولويات جديدة في استراتيجية التنمية الصناعية.
- **المؤسسات المناسبة**، بمعنى وجود مؤسسات تمويل دائمة لديها مصادر مالية كافية ومستقرة، ويتمثل اختصاصها الأساسي في توفير الدعم المالي للصناعات ذات الأولوية في استراتيجية التنمية الصناعية.

وبالتركيز على الحالة المصرية وتحليل دور السياسة النقدية في دعم التصنيع المحلي وتعميقه، تبين محدودية هذا الدور، والذي ظهر جليا في مبادرات مؤقتة أطلقها البنك المركزي المصري مرهونة بمخصصات مالية محددة (تسهيلات ائتمانية)، وبانتهاء تقديمها للمنشآت الصناعية يتوقف عمل هذه المبادرات هذا فضلا عن انتفاء صفة الانتقائية بهذه المبادرات، إذ أنها استهدفت دعم النمو الصناعي بشكل عام دون تمييز أنشطة صناعية محددة ومنها أنشطة تحقق تعميق التصنيع المحلي، وإنما التمييز الواضح كان وفقا لأحجام المنشآت غير أنه من الجدير بالذكر أن عدم توافر المعلومات التفصيلية الخاصة بالمستفيدين من التيسيرات المختلفة على مستوى الأنشطة الصناعية وعلى مستوى أحجام المنشآت وعلى مستوى الغرض من الحصول على التمويل الميسر) قد حال دون إجراء تقييم دقيق لتأثير هذه المبادرات على النمو الصناعي وتعميق التصنيع المحلي.

وينبغي أن يضاف إلى ما تقدم العديد من التحديات التي تواجه تمويل التصنيع في مصر منها ضعف آليات التمويل الصناعي طويل الأجل للأنشطة الابتكارية أو عالية المخاطر أو كثيفة رأس المال أو التكنولوجية، وخاصة مع غياب دور قوي لبنوك التنمية المصرفية ومنها عدم جاذبية أسعار الفائدة للاستثمار الصناعي حتى بعد تخفيضها في إطار مبادرات البنك المركزي، وذلك بالمقارنة بالدول الرائدة صناعياً، وخاصة مع ارتفاع مخاطر الاستثمار بهذا النشاط مقارنة ببعض الأنشطة الأخرى سريعة العائد ومنخفضة المخاطر، ومنها مزاحمة الاستثمارات الحكومية للاستثمارات الخاصة بالنسبة المصادر التمويل المتاحة.

ويقتضي تعظيم دور السياسة النقدية في تحقيق أهداف تعميق التصنيع المحلي في مصر مراعاة النقاط الأربع التالية:

1. أ إعطاء أولوية للتيسيرات التي توجه لدعم أنشطة تعميق التصنيع المحلي بشكل خاص مع تمييزها عن تلك التي تستهدف حفز النمو الصناعي بشكل عام. ويتضمن القسم الرابع من الفصل الحادي عشر بياناً بالأنشطة الجديدة بالاهتمام من منظور تعيق التصنيع، ومن ثم الجديرة بتلقي التيسيرات التمويلية وعموماً ينبغي تبني أسعار فائدة متباينة تتحاز لأنشطة تعميق التصنيع المحلي وتختلف ما بين القطاعات وداخل القطاع الواحد بناء على دراسات قطاعية متعمقة للاحتياجات التمويلية لكل قطاع، مع مراعاة أن يكون التميز محددًا بمدة زمنية ومستهدفات كمية واضحة.
2. ضرورة توفير آليات للتمويل طويل الأجل في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية بالنسبة لتعميق التصنيع المحلي والتي قد لا تقبل على تمويلها البنوك التجارية ويتطلب ذلك إجراء مراجعة شاملة لدور بنوك التنمية المصرفية. وعلى الأخص بنك التنمية الصناعية، وذلك من حيث المهام والهيكل والإطار التشريعي والمؤسسي الملائم والخبرات الصناعية والقطاعية، حتى يمكنها القيام بدور تنموي وديناميكي يواكب المستجدات المحلية والدولية
3. تقديم مجموعة من التسهيلات التمويلية الأخرى للصناعة، ومنها على سبيل المثال: توفير السيولة للمنشآت الصناعية من خلال سرعة إجراء المقاصة بين مستحقات المنشآت ومديونياتها لدي الجهات التابعة لوزارة المالية. ومراجعة وتسوية مديونيات بعض المنشآت الصناعية لدي المصالح الحكومية الضرائب الجمارك الكهرباء). ووضع بدائل لتمويل ترفيق الأراضي الصناعية بما يتناسب وحجم الاستثمار وطبيعة الصناعات.
4. ضرورة تكامل السياسة النقدية مع السياسات الأخرى التي تستهدف تحقيق التنمية الصناعية وتعميق التصنيع، ومن هذه السياسات السياسة المالية بالطبع مع ملاحظة أن العجز الكبير للموازنة العامة للدولة بشكل فيدا على السياسة النقدية، حيث تؤدي جاذبية الاستثمار في أدوات الدين العام ذات العائد المضمون والمخاطر المنخفضة إلى إضعاف توجه البنوك نحو إقراض القطاعات الصناعية، خاصة تلك التي تتصف بارتفاع المخاطر أو التي تحتاج لتمويل طويل الأجل ومنها السياسات الرامية لتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والإجرائية. والعقبات الأخرى التي تحول دون الربط الوثيق للبحث العلمي بالصناعة أو دون الارتقاء بمهارة القوى العاملة الصناعية

الظاهر مما تناولناه في هذا المبحث أن عملية صنع القرارات ذات الصلة بالتنمية بوجه عام وبالتنمية الصناعية بوجه خاص قد مالت إلى إعطاء الوزن الأكبر للسياسة المالية بالمقارنة بالسياسة النقدية. وقد لوحظ أن السياسة المالية بما تنطوي عليه من عجز كبير ومزمن في الموازنة العامة للدولة تحد من فعالية السياسة النقدية، حيث يؤدي ميل البنوك للاستثمار في أدوات الدين العام التي تتميز بضمان العائد وقلة المخاطر إلى الحد من تمويلها للاستثمار الصناعي ذي العائد الأقل والمخاطر الأكبر. وبوجه عام، لا تولي السياسة المالية ولا السياسة النقدية اهتماما خاصا لتعميق التصنيع وذلك باستثناء ما نص عليه قانون الاستثمار من تقديم حوافز أكبر للصناعات المغذية لصناعة السيارات

وعموما فإن الآثار المرجوة للتصنيع وتعميقه من كل من السياسة المالية وبخاصة عن طريق تقديم الإعفاءات الضريبية والجمركية والسياسة النقدية وبخاصة من خلال تخفيض سعر الفائدة أو سعر الصرف قد لا تتحقق على نحو ملموس، ليس بالضرورة الضعف كامن في هذه الأدوات، وإنما بسبب العقبات التشريعية والتنظيمية والإجرائية وغيرها مما يجعل بيئة الاستثمار والأعمال بيئة غير مشجعة للاستثمارات الصناعية كما يحد من فعالية السياسات المالية والنقدية بعض الممارسات المحبذة من جانب التوجه النيو ليبرالي توافق واشنطن مثل الاكتفاء بالتعريف الجمركية وعدم اللجوء للقيود الكمية بغرض التحكم في التجارة الخارجية، ومثل توحيد سعر الصرف وترك تحديده القوى السوق ونبذ تعدديته وغيرها من أساليب الرقابة على الصرف بما يتمشى مع الأولويات القطاعية المقررة، وذلك بالمخالفة للخبرات الناجحة في تنمية الصناعة وتعميقها. وأخيرا ثمة حاجة لتنشيط بنوك التنمية المصرية التي كان لها دور متميز في تقديم التمويل طويل الأجل بأسعار فائدة منخفضة للمنشآت الصناعية، ليس في البلاد النامية فحسب بل وفي بعض البلاد المتقدمة صناعيا أيضا.

الفصل الرابع

الصناعات المرشحة للتعميق في مصر مسار نحو التصنيع المتقدم والتنمية المستدامة

المقدمة

تُعد الصناعة التحويلية أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة القيمة المضافة، وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام. وقد أظهرت تجارب الدول الصناعية الناجحة أن الانتقال من تصدير الموارد الأولية إلى التصنيع العميق يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق استقرار اقتصادي، وخلق فرص عمل مستدامة.

في الفصل الأول، تم التطرق إلى أثر تصدير المواد الخام على الاقتصاد المصري، حيث يظل تصدير المواد الخام في صورتها الأولية يمثل إهدارًا اقتصاديًا للموارد الطبيعية، حيث يتم بيعها بأسعار منخفضة بينما يتم استيرادها لاحقًا كمنتجات مصنعة بأسعار مرتفعة. وقد أوضحنا أن الاقتصاد المصري لا يزال معتمدًا بشكل كبير على تصدير الموارد الطبيعية دون استغلالها بالشكل الأمثل من خلال التصنيع المحلي، مما يؤدي إلى استمرار العجز التجاري وضعف القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.

أما الفصل الثاني، فقد ركز على تحليل قطاع الصناعات التحويلية في مصر، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، مثل ضعف سلاسل التوريد، ونقص التكنولوجيا المتقدمة، والاعتماد الكبير على استيراد مستلزمات الإنتاج. كما تمت مناقشة الفرص المتاحة لتعزيز التصنيع المحلي، وأهمية تقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام عبر تبني استراتيجيات واضحة لتطوير القطاع الصناعي.

وفي الفصل الثالث، تم تسليط الضوء على السياسات الصناعية ودورها في تعميق التصنيع المحلي، حيث تناولنا تجارب دولية ناجحة، مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية والصين، التي استطاعت تحقيق نهضة صناعية من خلال تبني سياسات تحفيزية، وتعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، وإنشاء بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات. وقد تم التأكيد على أن مصر بحاجة إلى استراتيجية واضحة لدعم القطاعات الصناعية القادرة على النمو السريع والتوسع عالميًا.

وبناءً على ما سبق، يأتي الفصل الرابع لبحث في الصناعات المرشحة للتعميق في مصر، حيث سيتم التركيز على صناعة السيارات وصناعة الألواح الشمسية باعتبارهما من القطاعات الاستراتيجية التي يمكن أن تحقق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري. فمن ناحية، تُعد صناعة السيارات من أهم الصناعات القادرة على توفير فرص عمل ضخمة، وزيادة معدلات النمو الصناعي، وتقليل الاعتماد على استيراد المركبات الجاهزة. ومن ناحية أخرى، توفر صناعة الألواح الشمسية فرصة كبيرة لمصر للاستفادة من مواردها الطبيعية الغنية بالطاقة الشمسية، وتحقيق أمن طاقي مستدام، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

إن تعميق هذه الصناعات لن يسهم فقط في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وإنما سيساعد أيضًا في تحسين الميزان التجاري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في القطاع الصناعي. ومن هنا، يسعى هذا الفصل إلى تحليل الفرص والتحديات المرتبطة بتوطين هذه الصناعات، واستعراض السياسات المطلوبة لدعمها، وأثرها المتوقع على الاقتصاد المصري في السنوات القادمة.

دراسات حالة لبعض الصناعات

أولاً: دراسة حالة (1) - تعميق صناعة سيارات الركوب.

A. الوضع الحالي لصناعة سيارات الركوب ومستوى عمقها:

1. المساهمة في القيمة المضافة للصناعة التحويلية، والتصدير والمبيعات والإنتاج

تبلغ مساهمة القيمة المضافة لصناعة المركبات ذات المحركات في إجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية حوالي 2.7% في 2016/2017، وقد انخفضت إلى أقل من 1% في عام 2018/2017. وتتركز المساهمة في القطاع الخاص بنسبة تتجاوز 1.3% في 2017/2018. وهي تعد مساهمة متواضعة مقارنة بمساهمتها في الدول الأخرى.

تتمثل أهم أسواق تصدير إليها مصر المكونات وأجزائها بند (HS:8708) في ألمانيا (27%)، وجنوب إفريقيا (13.4%)، ثم السعودية وكوبا بنسبة تزيد عن (10%). أما على جانب أسواق الاستيراد فتحظي الصين بنصيب الأسد (21.9%) تليها اليابان (14.3%)، ثم تايلاند (13.0%)، وكوريا (11%)، والهند (9.0%) وقد بلغت أقصى مساهمة الصادرات قطاع السيارات في إجمالي القيمة المضافة للصناعة التحويلية، في عام 2013 بحوالي 0.4% ولكنها أخذت في الانخفاض حتى أصبحت حوالي 0.3% في عام 2018 ويتسق ذلك مع كون صادرات قطاع السيارات كنسبة من إجمالي الصادرات الصناعية التحويلية بلغت أقصى مستوى وهو 1.2% في عام 2013، ولكنها انخفضت حتى بلغت 0.7% في عام 2018. والأمر على العكس من ذلك بالنسبة للواردات قطاع السيارات، حيث بلغت مساهمة قطاع السيارات في إجمالي الواردات الصناعية 14% في عام 2014، و13% في عام 2018 ولم تقل عن 9% خلال الفترة 2011-2018، وهو ما يعكس الضعف العام لقطاع صناعة السيارات واعتماده بصفة أساسية على الواردات من الخارج.

ويؤكد ذلك أن نسبة المصدر من مكونات السيارة إلى المستورد منها خلال نفس الفترة بلغت أقصى مستوى 5% في عام 2013 ولكنها انخفضت إلى 2% في 2018، وهو ما يدل على تفتت وضعف قاعدة الموردين لهذه الصناعة.

وفقاً لمجلس معلومات سوق السيارات AMIC فقد حافظت مبيعات السيارات الكلية عند 74084 سيارة في النصف الأول من 2019 بانخفاض قدره 6.8% مقارنة بعدد 79474 سيارة خلال نفس الفترة من عام 2018. كذلك حدثت زيادة مؤثرة في الواردات من سيارات الركوب عند دخول اتفاقية الشراكة إلى المرحلة النهائية في أوائل يناير 2019، حيث زادت بنسبة 37% في النصف الأول من 2019 والآن توجد 20 علامة تجارية للسيارات الأوروبية في مصر هيمنت منها السيارات الأوروبية على 49% خلال النصف الأول من 2019 حيث تعتلني رينو Renault قمة سيارات الركوب المستوردة من مصر تليها واردات بيجو Peugeot وتوجد سيارات أوروبية أخرى مستوردة في مصر مثل (أوبل وسيات مرسيدس فيات وسكودا).

وقد تطورت كمية الإنتاج السنوي من سيارات الركوب في مصر من 76412 سيارة في عام 2010 إلى 18500 سيارة في عام 2018، وذلك بعد الانخفاض الشديد في عام 2017، حيث بلغت السيارات المنتجة 9970 سيارة. وعلى أي حال فإن نسبة سيارات الركوب الملاكى المرخصة تمثل نسبة تقل عن 50% من إجمالي المركبات المرخصة، وقد أخذت اتجاهها نزولياً في الحصة من حوالي 50% في 2013 لتصل إلى 46% في 2018

وبالنظر إلى العلامات التجارية داخل السوق المصري يمكن أن تذكر أن **نيسان** في الشركة الوحيدة من الشركات العالمية المصنعة في مصر للمعدات الأصلية OEMS التي لديها عمليات في مصر، وتعمل **شركة جنرال موتورز وشركة سوزوكي وشركة فيات كرايسلر** من خلال مشروعات مشتركة. ويعتمد التجميع في قطاع السيارات على عدد الأجزاء في المستلزمات (المكونات) التي يتم استيرادها مفككة كلياً أو مفككة جزئياً، وفي مصر يتم استيراد وحدات مفككة بالكامل (CKD) من شرق آسيا وأوروبا.

2. مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال السيارات والصناعات المغذية لها

يتبين من المعلومات المتاحة أن أفضل 10 شركات كانت على الترتيب **نيسان موتورز - منصور شيفروليه المجموعة البنفارية- شركة إس واي وايرنج- وجنرال موتورز** ... بمجموع قيم أسهم مباشرة قدرها **367.6 مليون دولار** في ديسمبر 2018. ويلاحظ أن قيمة إجمالي الاستثمارات المباشرة كانت 8.140 بليون دولار في نفس العام وفق قاعدة بيانات البنك الدولي). ونظراً لصعوبة الحصول على إجمالي تراكم رأس المال الأجنبي داخل الاقتصاد فقد تعذر الخروج بمؤشر له مدلول وإن كان من المتفق عليه هو ضعف ارتباط صناعة السيارات بسلاسل التوريد العالمية مع كل من الصادرات والاستثمار المباشر.

3. المساهمة في خلق فرص عمل

اتجهت فرص العمل للانخفاض في قطاع صناعة المركبات ذات المحركات خلال الفترة (2015-2018)، من 9027 فرصة في عام 2015 إلى نحو 5921 فرصة في عام 2018، وبالمقارنة بإجمالي فرص العمل في قطاع الصناعة التحويلية نجد أن نسبة العاملين بصناعة المركبات الإجمالي العاملين في الصناعة التحويلية قد انخفضت من 1.8% إلى نحو 1.2% خلال السنتين المذكورتين على الترتيب. ويوضح ذلك الدور المحدود لصناعة السيارات في خلق فرص العمل.

4. عدد المنشآت ومتوسط الأجر السنوي في صناعة المركبات ذات المحركات

اتخذ عدد المنشآت اتجاهًا نزوليًا من عدد 25 منشأة في عام 2015 لتهبط إلى 20 منشأة في عام 2018، واتجه متوسط الأجر السنوي نحو التزايد من 26304 جنيه في عام 2015 ليصل إلى 33360 جنيه في عام 2018، كذلك فإن متوسط أجر العامل لكل ساعة عمل بالجنيه وصل إلى 10.15 جنيه في 2015 ثم إلى 12.19 جنيه في عام 2018. وبالتعبير بالدولار وصل إلى 1.34 دولار / ساعة في 2015 ثم إلى 0.68 دولار / ساعة عمل في عام 2018. أي أن متوسط الأجر / ساعة قد تعرض للانخفاض بين العاملين وهو ما يفسر جزئياً **الانخفاض في قيمة الجنيه** وبطبيعة الحال يقل هذا الأجر كثيراً عن نظيره في الدول المتقدمة، ويعكس ربما مستويات أقل في المهارات والتدريب والالمام بالتكنولوجيا الحديثة. ومع ذلك فإن (**الانخفاض في تكلفة العامل المصري في القطاع ربما يمثل فرصة جيدة لجذب مصنعين عالميين.**)

5. هيكل صناعة مكونات السيارات وفواعلها الرئيسيين

تختلف التقديرات حول أعداد شركات المكونات المصرية وفقاً لمصدر رابطة الصناعات الغذائية المصرية (EFA) حيث يشير إلى عضوية 70 عضواً، بينما تقدر مصادر أولية أخرى أعداد شركات المكونات ما بين 100 و 300 شركة. وبالاعتماد على المناقشات مع مجعسي السيارات المصرية تبين أن المجموعة الرئيسية من بين شركات المكونات والأجزاء قد انخفضت عن 100 شركة وذلك في عام 2015

من جهة أخرى انتعشت الصناعة الغذائية في 2006-2007 عندما تغيرت النظرة الاقتصادية لمصر، وأصبحت الجمارك والرسوم مرتفعة بشكل يجذب المستثمرين، حيث شجع ذلك مصنعي Jeep, BMW, Mercedes-Benz لتجميع سياراتهم في مصر في ظل شروط نسبة مكون محلي 40% للتزويد من موردين محليين هذه النسبة تغيرت فيما بعد إلى 45%). وقدرت أعداد الشركات الغذائية بـ 500 شركة تخدم 16 مصنعاً للتجميع.

وتضم منظومة الإمداد مكونات الاحتراق (العاقد) والمواد البلاستيكية ووحدات التكييف والمبردات وبلاستيكيات للأجزاء الداخلية، والزجاج الأمامي والخلفي ومساحات الزجاج الأمامي، والمرايا، والمقاعد وقطع الغيار المعتمدة من الشركة المصنعة. ومن بين الشركات الخمسمائة هناك حوالي 80 مورداً من المستوى الثاني (Tier 2) وخمسة موردين فقط من المستوى الأول (Tier 1) لتزويد مصانع التجميع العالمية.

وتعد الصناعات الغذائية للسيارات مصدراً للعمالات الأجنبية، حيث يُصدر 60 مورداً للصناعات الغذائية منتجاتهم إلى الأسواق الأجنبية، وذلك بالرغم من أن 400 مصنعاً مغذياً للسيارات مسجلاً لدى هيئة التنمية الصناعية، ويفترض أن يقوموا بهذا الدور.

ويعد كل من Valeo Brightskies Technologies الموردين الرئيسيين للمستوى الأول في مصر حالياً. أما منتجات موردي المستويين الثاني والثالث فتتخصص في الإطارات والأنابيب الداخلية والزجاج والمساحات وأجزاء الألومنيوم، والأسلاك الكهربائية (الضفائر)، والبطاريات والفلاتر الزيت والهواء وخامات التنجيد للسيارات والأجزاء البلاستيكية ومخففات الصدمات (bumper) ويتمثل عملاؤها الرئيسيون في غبور و GM.

يلاحظ أن نمو الصناعات الغذائية خلال السنوات الماضية كان مدفوعاً بالعدد المتزايد من مصانع سيارات الركوب فضلاً عن سوق ما بعد البيع (قطع الغيار)، وقد ساهمت الشركات المصنعة المتعددة الجنسيات في مصر في تطوير تلك الصناعات، حيث شجعت الموردين المحليين على الوصول إلى مستويات عالية من الجودة ومن ثم تحقيق التوطين بالتوسع في المكونات، كما يقدر عدد السيارات المسجلة في مصر حالياً بنحو 5.6 مليون سيارة منها 32% يصل عمرها إلى أكثر من 17 سنة، وقد وصل عدد السيارات المرخصة في 2018 إلى 4.9 مليون سيارة ركوب دون تحديد العمر الحقيقي لهذه السيارات، وارتفاع عمر السيارات المسجلة يعني ضمناً الحاجة إلى سوق نشيط لقطع الغيار، وكذلك يوفر إمكانات وفرص لتجديد أسطول سيارات الركوب المستعمل حالياً.

6. تقدير الطاقة العاطلة

تقدر الطاقة العاطلة بحوالي 65% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للقطاع وتشير بعض التقديرات الأخرى بوجود 26 مصنعاً للتجميع بزيادة 10 مصانع عما سبق ذكره بطاقة تصل إلى 325000 مركبة سنوية تعمل خلال نوبة واحدة shift وأن الطاقة المستخدمة تصل إلى 30% فقط من الطاقة الإنتاجية، أي أن الطاقة العاطلة تصل إلى 70% بزيادة 5% عما ذكر من

قبل، حيث لوحظ أن كلا من Peugeot KIA Motors قد استأجرتنا طاقات إنتاجية من بعض المصانع الموجودة مثل Arab American Vehicles (AV) ووجود طاقة معطلة بهذا الحجم معناه ارتفاع التكاليف وعدم الاستفادة من اقتصاديات الحجم، ويرجع وجود طاقة عاطلة لعدة أسباب منها:

- انخفاض حجم الطلب على المنتج المحلي وذلك نتيجة لما عاناه السوق من دعم للمنتج المستورد (زيرو جمارك) السيارات أوروبية وتركبية ومغربية المنشأ.
- محدودية الطلب في السوق المحلي نتيجة انخفاض القدرة الشرائية لدي المستهلك المحلي بعد انخفاض قيمة العملة والتي لم يصاحبها ارتفاع مكافئ في دخل المواطن.
- ضعف التسويق والترويج المحلي والخارجي.
- ضعف ربط المنتجات المحلية بسلاسل التوريد العالمية.
- البطء في إعداد السياسات المناسبة التي تواكب مراحل تطور تلك الصناعة داخلياً وخارجياً.
- الخلل في إدارة الطاقة العاطلة بالمصانع سواء أكان خللاً بالتصميم أم التشغيل أم التسويق والتطوير، حيث إن تغيرات السوق وتغيرات المزاج الاستهلاكي وارد في جميع الأحوال وجميع الأوقات، وهو ما يحد من استجابة المؤسسات الاستغلال الطاقات العاطلة.

B. تقييم الجهود الجارية لتعميق صناعة سيارات الركوب

❖ وضع اشتراطات للمكون المحلي:

يتم حالياً العمل بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 136 لسنة 1994 في شأن تقييم نسبة مساهمة خطوط تجميع السيارات وذلك بالإضافة إلى العمل بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 907 لسنة 2005 في شأن نسبة التصنيع المحلي في صناعة تجميع السيارات.

وبمقتضى هذين القرارين:

- ✓ يجب ألا تقل نسبة التجميع المحلي في سيارات الركوب عن 45%. وفي حال عدم الوصول إلى نسبة 45%، يغطي الفرق بتصدير سيارات كاملة أو مكونات محلية.
- ✓ ينبغي ألا تقل مساهمة خط التجميع المحلي عن 13% (5%) عمليات اللحام و 8% عمليات تجميع المكونات.
- ✓ تخصص نسبة 2% لوحدة المعالجة ضد الصدأ (أحواض الألبو) و 2% لعمليات خلط الدهون.

يتم العمل بالنسبة للمكونات طبقاً لقانون رقم 21 لسنة 1958 مادة 23 والتي تنص على أن يعتبر منتجاً مصرياً كل إنتاج لا تقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع في مصر عن 25% من التكاليف النهائية. وبذلك يتم حساب نسبة مساهمة المكونات محلية الصنع طبقاً للنسب القياسية لكل مجموعة مكونات (مثال: التكييف 9% والمقاعد 5% والصفيرة الكهربائية 2% وأكسات 4% إلخ). وهذا الأمر يراجع من خلال لجان متخصصة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية وعلى ذلك فإنه في حالة تحقيق مصنعي المكونات نسبة قيمة مضافة 25% (تشمل تكاليف التشغيل والخامات المحلية)، تحتسب النسبة الكلية للمكون المحلي للمصنع النهائي للمركبة.

وتجدر الإشارة إلى أن المعايير المشار إليها أعلاه وطرق حساب نسبة المكون المحلي داخل مصر تختلف عن المعايير الدولية. وهذا الأمر له تأثير على تصدير المركبات ومكوناتها التي تستلزم الوصول لنسب حقيقية والتي بناء عليها يتم إصدار شهادة المنشأ لأسواق التصدير.

أما بالنسبة لمطابقة المواصفات العالمية، فإن بعض المكونات بالفعل تطابق المواصفات العالمية الخاصة بالمصنع الأصلي صاحب العلامة التجارية، وبعضها الآخر غير مطابق، ومن ثم فإنه يحتاج إلى دراسة المواصفات العالمية والبحث في تنمية طرق التصنيع والاختبارات والمعايير الواجبة للأمان لتصبح مطابقة لهذه المواصفات العالمية. وقد اتضح أن المواصفات التي تطبق هي 10 مواصفات فقط وفقاً لقانون 2010، بينما تحتاج صناعة السيارات إلى ما يقرب من 70 إلى 80 مواصفة من بين 128 مواصفة تضمنها القانون ولهذا السبب لم تتمكن المصانع من التصدير للعديد من الأسواق مثل الأردن والمغرب لعدم الالتزام بالمواصفات.

وبموجب قرار 136 (1994) الصادر من وزير الصناعة والثروة المعدنية فيما يتعلق بتقييم معدل مساهمة خطوط التجميع، وكذلك تنفيذ قرار وزير التجارة رقم (907/2005) يتعين أن يصل المكون المحلي إلى 45% على الأقل السيارات الركوب، و70% للشاحنات والأتوبيسات وترتيباً على تطبيق شرط المحتوي المحلي، يقدر أن قيمة الدهان والطلاء والقوي العاملة المطلوبة تستحوذ على 15% من قيمة السيارة. وقد شكلت قواعد المحتوي المحلي العديد من المشكلات لكثير من المصنعين محلياً، خاصة بالنسبة للسيارة المعقدة في تجميعها مثل *المرسيدس و BMW*. وكما أشارت بعض الدراسات فإنه يمكن الوصول إلى نسبة محتوى محلي 45% بإنتاج أجزاء من الموتور وبدن السيارة ولكن لا تسمح اقتصاديات الحجم الصغير بإنتاجها نظراً لارتفاع التكاليف.

ومن المشروعات الهامة التي قطعت شوطاً متقدماً في مرحلة التفاوض مشروع تصنيع ماكينات *CNC*

عن طريق نقل التكنولوجيا الألمانية من خلال الهيئة العربية للتصنيع، والتي يمكن أن تنعكس بالإيجاب على تطوير صناعة سيارات الركوب

❖ مركز تحديث الصناعة:

أنشأ مركز تحديث الصناعة حاضنات ريادة الأعمال ودعم الابتكار، وكذلك معامل الاختبارات لتطوير الصناعات الوطنية القائمة على التصميمات وريادة الأعمال الزيادة تنافسيتها مثل الصناعات الهندسية. وقد قام مركز تحديث الصناعة بتوجيه موارد خلال الفترة 2005-2009 لتطوير 23 مورداً محلياً يتم الاعتماد عليهم من قبل أغلب الشركات العاملة في صناعة المركبات جنرال موتورز نيسان، عبور الهيئة العربية للتصنيع وذلك من خلال تمكينهم من الحصول على الشهادات الدولية المعتمدة إلى جانب المساعدة في بناء القدرات للحصول على اعتراف دولي بهم كموردين.

C. مشكلات تعوق تعميق صناعة سيارات الركوب:

غياب الرؤية الواضحة والمتكاملة للنهوض بصناعة السيارات، والتأخر في تفعيل استراتيجية صناعة السيارات والتي يجب تضمينها بعض السبل لتشجيع مصنعي السيارات والوصول إلى نسب محددة من التصنيع المحلي، والتركيز على الانتاج بالحجم الكبير. وذلك بالإضافة إلى عدم وضوح الخطة الزمنية للتحويل الكامل لاستخدام السيارات الكهربائية بدلاً من سيارات الوقود التقليدية على غرار ما قامت به العديد من دول العالم.

- عدم تكافؤ الفرص التنافسية بين مستوردي ومصنعي السيارات الواردة من دول الاتفاقيات والمعفاة من الرسوم الجمركية، في حين أن مصنعي السيارات المحليين يستوردون المكونات برسوم جمركية تتراوح بين 2 و 10% من قيمتها.
- عدم كفاية آليات الجذب والتفاوض وحزم الحوافز المناسبة للاستثمار الاجنبي المباشر الداعم لتنمية صناعة السيارات في مصر. حيث كانت هناك العديد من العروض من قبل الشركات العالمية مثل نيسان التي تم مقابلتها بالرفض أو عدم الاهتمام، ومن ثم ضياع الكثير من الفرص عكس ما حدث في التجربة المغربية حيث تم اغتنام هذه الفرص، وذلك على الرغم من قيام الدولة بوضع مجموعة من الحوافز والقوانين المشجعة لتعميق التصنيع.
- عدم استقرار التشريعات والقرارات المنظمة لصناعة السيارات فقد ألغيت بعض القرارات مثل القرار 371 لسنة 2018، وجري إعداد عدة توجهات، ولكن لم يتم البت فيها حتى الآن من مجلس النواب مثل إنشاء صندوق تنمية الموارد وإنشاء مجلس يدير استراتيجية تطوير الصناعة، وقانون الضرائب والتعريف الجمركية على المركبات وهو ما أدى إلى حالة من التشتت وارتباك لدي مصنعي السيارات والمستثمرين.
- صعوبة وتعقيد إجراءات الفحص المدخلات الصناعة: فحص زراعي - فحص أمني - فحص اتصالات والكترونيات - فحص جودة - فحص واردات وكل هذه الفحوصات تتطلب تكلفة عالية ووقتاً طويلاً تضاف إلى تكاليف وزمن إجراءات التخليص الجمركي
- تعقد مشاكل الضرائب والتعريفات وعدم ملاءمتها لاستراتيجية جذب الاستثمار.
- ضعف البنية التحتية، وهو ما يؤثر في جودة العمل والالتزام بتواريخ تسليم المنتجات، وكذلك ارتفاع تكاليف النقل والانتقال والتخزين
- صعوبة الإجراءات وعدم سلاسة تطبيق الحوافز والحصول على التراخيص اللازمة، وعدم توفر قواعد البيانات اللازمة، مع وجود مشكلات بشأن المعايير - المواصفات - معايرة الأجهزة.
- ارتفاع أسعار خدمات النقل والتداول والطاقة، ويمثل ارتفاع أسعار الطاقة أحد المعوقات الرئيسية أمام الشركات الأجنبية المتواجدة في مصر.
- تتمثل أهم مشاكل المنتجين في تخفيض قيمة العملة، وحدوث عجز في المتوفر من الدولار الأمر الذي أعاق الإنتاج ورفع مستوى تكلفة وسعر بيع السيارات مع الأخذ في الاعتبار أن 60% من مكونات الصناعة مستوردة). في الوقت ذاته

أثرت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحد من هروب الدولار في خلق صعوبات للمنتجين عند الحصول على خطابات الاعتماد لدي البنوك بما رفع سعر البيع بنسبة 4%. وقد أظهرت السنتين التاليتين للعام 2017 انخفاضاً في قيمة صادرات المكونات والذي يفسر بصعوبة اختراق أسواق الصادرات الخارجية.

- أخذت الواردات من المركبات الخاصة والأجزاء اتجاهاً تنازلياً خلال (2015-2017) تحت تأثير التخفيض في قيمة الجنيه واستخدام سعر الصرف الجمركي، والأهم هو تطور سعر الصرف الحقيقي حيث أن سعر الصرف الحقيقي أقل من السعر الإسمي في كافة السنوات (2011-2018)، مما يعني تدهور قيمة الجنيه وقد اتجهت الواردات إلى الزيادة خلال 2018، في ظل التخفيض في سعر الصرف الإسمي في عام 2016 حيث بلغ (132%) والتحسين النسبي في بيئة ومناخ الاستثمار مع صدور قانون (72) لسنة 2017، ولكنها عادت للانخفاض في 2019. ولكن ووفقاً لمجلس معلومات السيارات انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 6.7% في نهاية النصف الأول من 2019 مقارنة بنفس الفترة 2018
- . تأثر سوق الصناعات المغذية للسيارات بالتغيرات بالحادثة في الاقتصاد الكلي وتظل خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار وخدمات الصيانة الأساس في الحفاظ على الميزة التنافسية لذلك يرى مجمعو السيارات والشاحنات والأتوبيسات أن الحفاظ على 40% مخزون من الأجزاء أو المكونات تمثل ضماناً لاستمرار إنتاجهم وللوفاء بطلبات العملاء، كذلك فإن الاعتماد على التسهيلات الائتمانية يعد حافزاً لزيادة المبيعات.
- ضالة مساهمة قيمة الصادرات من المركبات الخاصة والأجزاء الداخلة في إنتاجها في إجمالي الصادرات الهندسية والإلكترونية حيث كانت أعلى قيمة لها 0.9% في (2017) بينما كانت أعلى نسبة للواردات 20% (في 2016) من إجمالي الواردات الهندسية والإلكترونية. وهو ما يلقي الضوء حول وجود فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات لهذه الصناعة يتعين معالجتها في سبيل الارتقاء بهذه الصناعة.
- . يتتبع حجم المبيعات الكلية لسوق السيارات في مصر خلال الفترة 2010-2019، يتضح أن حجم مبيعات السيارات وصل إلى 248917 سيارة في عام 2010، ثم واصلت الزيادة في أعدادها إلى الذروة في عام 2014 لتسجل أعلى الأرقام 349100 بنسبة ارتفاع قدرها 40% بمتوسط ارتفاع سنوي قدره 10% ثم انعكس هذا الاتجاه إلى اتجاه نحو انخفاض حجم المبيعات ووصل أعلى انخفاض له في عام 2017 مع تخفيض سعر صرف الجنيه المصري وسريان برنامج الإصلاح (2016-2019) وتحقق أعلى نسبة انخفاض قدرها 51.2% بين عامي 2016 2017. مع ذلك فإن السنوات التالية شهدت ارتفاعاً في رقم المبيعات بين 2017 2018 بنسبة 43% ثم انخفضت المبيعات (أي الطلب المحلي) بنسبة 8% تقريباً بين عامي 2018 2019
- . توجد فجوة كبيرة ما بين حجم السوق المصري للمركبات الطلب المحلي وإن كان يتسم بالتواضع والذي بلغ 184.456 ألف مركبة لعام 2018 وحجم الإنتاج المحلي الضعيف من المركبات والذي بلغ 71.600 ألف مركبة في عام 2018
- . بشكل عام السوق مشتتة وذات أحجام صغيرة مما يحد من وصول الإنتاج إلى حجم كبير وتعاني صناعة المكونات الغياب الاستثمار المباشر فيها ولاعتمادها على المبيعات للسوق المحلي، مع قلة الشركات مختلطة الجنسية بين مصنعي تجهيزات السيارات.

- . عدم قدرة المكونات المحلية الصناعة سيارات الركوب على المنافسة مع مثيلاتها المستوردة المحدودية الطلب المحلي و
أو أن القيمة المضافة ضعيفة وتفقر التطور التكنولوجي في التصنيع.
- . صعوبة تصنيع بعض المكونات مثل محركات السيارات والالكترونيات لعدم توافر خامات التصنيع محليا بالإضافة إلى
أن التقدم العلمي والتكنولوجي لتلك المكونات يحتاج إلى استثمار في البحوث والتطوير الملكية الفكرية في تصنيع تلك
الأجزاء الأساسية وبناء كوادر قادرة على استكمال ما انتهى العلم الحديث في تطويره والوصول إليه.
- . تعتبر اشتراطات المحتوى المكون المحلي حاجزاً أمام تكامل الدولة مع سلاسل التوريد العالمية لأنها تضمن طلباً على
الصناعات المغذية بدلاً من الاضطرار للمنافسة مع المصنعين الآخرين في السوق العالمي ومن ناحية أخرى يمثل
برنامج دعم الصادرات مخالفة لقواعد منظمة GATT في ضوء المادتين الثالثة والحادية عشر من الاتفاقية بخصوص
اشتراطات المحتوى المحلي ومتطلبات توازن التجارة في إطار إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة TRIMS
- يوجد فقر شديد في العديد من الخامات الرئيسية التي تستخدم في صناعة السيارات مثل منتجات البتروكيماويات
والبلاستيك والصاج، ويتم الاعتماد على الواردات
- القدرات ضعيفة في مجال البحث والتطوير، خاصة في ظل تزايد القيود المرتبطة بالبيئة.
- تحتاج مراحل الاستبدال والتصنيع المحلي شاملاً الفحص والتجربة من حوالي 15 شهراً إلى 18 شهراً مع ملاحظة
صعوبة إنتاج بعض الأجزاء من الناحية الاقتصادية لا الفنية. كما أن إنتاج سيارة كاملة محليا مع فرض الموامة بين
متغيرات السوق المحلي والعالمي يحتاج حوالي ثلاث أو أربع سنوات ويشير واقع دراسة التجارب الدولية إلى أن المدة
المطلوبة تتراوح ما بين 10-15 سنة.
- . ما زالت البنية التحتية للسيارات الكهربائية غير مكتملة. لذا من المتوقع أن تظل السيارة الكهربائية ضعيفة تسويقياً إلى
أن تكتمل البنية التحتية وإلى أن يتقبلها المستهلك المصري.
- سهولة الحصول على العلامات التجارية الخاصة بالدول الأعضاء في اتفاقيات التجارة الحرة يقلل من جاذبية المنتجات
المصنوعة محليا.
- . يعد بناء محطات الإنتاج الجديدة للسيارات الركوب في دول شمال أفريقيا مثل الجزائر وتونس والمغرب أحد عوامل
التهديد، مع عدم تفعيل اتفاقية أغادير، كما تأتي التهديدات أيضاً من موردين منخفضي التكاليف مثل الهند وتركيا وجنوب
إفريقيا والصين.
- . يشير تقرير UCOTRA إلى أنه تم تعويض الرسوم الجمركية بقيود غير جمركية تعيق انسياب الصادرات فيما بين
دول منطقة أغادير. وقد خص بالذكر النظام التعريفي السياسات التعويضية والضرائب المحلية، نسبة المكون المحلي
الدنيا، إجراءات المطابقة والإجراءات الإدارية المعقدة، طول آجال الرقابة بما يعيق الاستيراد داخل البلدان) وهذه القيود
غير الجمركية بالرغم من أهميتها لحماية صناعة السيارات المحلية ببلدان أغادير، إلا أنها تساهم في تقليص حجم
الأسواق والحد من توسعها.

D. سبل وآليات تعميق صناعة سيارات الركوب

1-التخفيضات الجمركية وزيادة نسبة المكون المحلي

بفضل القرار رقم (459) لسنة 2020 الخاص بالتخفيضات الجمركية قد يأتي التطبيق مشجعاً على رفع نسبة المكون المحلي والتوطين، وذلك على النحو التالي:

الاتجاه الأول: هو تخفيض نسبة التصنيع المحلي اللازمة لبدء الحصول على الامتيازات الجمركية من 30% إلى 10% وهو ما يتفق مع واقع التصنيع المحلي للمركبات في مصر. وتعد نسبة 30% للتصنيع المحلي نسبة كبيرة نسبياً أمام بعض الشركات للاستفادة من هذه الامتيازات الجمركية.

الاتجاه الثاني: يعد الاتجاه نحو الارتفاع التصاعدي لنسب الإعفاءات الجمركية مع ارتفاع نسبة المكون المحلي مشجعاً للشركات المحلية لرفع نسب المكونات المحلية للحصول على الإعفاءات التي وضعتها الحكومة. حيث ارتفعت نسب الإعفاءات الجمركية إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي من 30% حتى 40% من 110% إلى 115% من نسبة التصنيع المحلي، وارتفعت أيضاً نسبة الإعفاءات الجمركية من 115% إلى 120% من نسبة التصنيع المحلي إذا بلغت نسبة المكون المحلي من 40% حتى 60% لتصل إلى 130% بحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 60%.

أما ما يخص الاتحاد الأوروبي فقد تم الإعفاء من الضريبة الجمركية في أوائل يناير 2019، ولكنه خضع الرسم تنمية يتراوح ما بين 3% و 8.5%، وضريبة جدول تتراوح ما بين 1% و 30% وضريبة قيمة مضافة 14%.

وبالمقارنة بمتوسط التعريفات الجمركية التي تخضع لها صادرات مصر من سيارات الركوب فتتضح أنها 0% في السوق الوحيد الليبي الذي يهيمن على أغلبية الصادرات (98.1%)، و (27%) في السوق النيجيري، أما ما يخص متوسط التعريفات الجمركية المفروضة على مكونات سيارات الركوب هيكل أبدان أجزاء ولوازم المركبات ضمن **البند 8701 حتى (8705)** فهي لا تزيد عن 2% في الأسواق المتقدمة، وتتراوح ما بين 5.2% حتى 27% في الدول الإفريقية باستثناء جنوب أفريقيا التي تفرض ضريبة بنسبة 13.4%، وذلك بالمقارنة بضرريبة جمركية تتراوح ما بين 5 - 8% تفرض على مكونات الواردات من السيارات داخل مصر.

2. دعم الصادرات ;

يمثل دعم الصادرات تقديم مستويات إضافية من الحماية لصناعة السيارات. وقد تمثلت صور الدعم الأخرى لقطاع السيارات في البرنامج القومي لتنمية المورد المحلي برعاية مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، حيث تأسس البرنامج القومي لتنمية المورد المحلي في عام 2005. وقد استهدف البرنامج ترتيب الموردين المحليين بقائمة 100 منشأة تصنيع مصرية لديها إمكانية تصديرية عالية، وبحيث تضمن كل شركة اختيار 5- 20 من مورديها المحليين للاشتراك في البرنامج، وذلك شريطة الالتزام الجاد بأهداف البرنامج من حيث الارتقاء الفني مع توافر الرغبة في زيادة التصدير.

وبموجب هذا البرنامج تمنح شركات التوريد مليون جنيه لتطوير تسهيلات بنسبة 85% من المبلغ يقدمها مركز تحديث الصناعة (IMC) وتدفع الشركات 15% من المبلغ. وفي الأونة الأخيرة اتضحت معالم خطة تطوير برنامج تحديث الصناعة ودوره في مساندة الصناعات الغذائية والبحوث والتطوير والتي قامت على تصنيف السلع المستهدفة وتقسيمها إلى متوفر بديل وغير متوفر بديل محلي ويتطلب توسعات واستثمار أجنبي مباشر أو مشترك، وفيما يخص السلع المتوفرة لها بديل محلي، فإن إجمالي عدد الموردين بلغ 156 مورداً، و 96 منشأة صناعية حيث تم التعاون معهم في 353 مصنعا وبلغت عمليات التشبيك 69 عملية.

3- الاتفاقيات الثنائية الإقليمية والدولية ;

هناك بعض الاتفاقيات الثنائية الإقليمية والدولية ذات الأثر الاقتصادي على تطور صناعة سيارات الركوب والصناعات المغذية في مصر، مثل:

- اتفاقية الشراكة المصرية / الأوروبية. وبمقتضاها تم تخفيض الرسوم المفروضة على مركبات النقل للأشخاص بنسبة 10% سنويا من يناير 2010 حتى يناير 2019، وقد تم التخفيض إلى الصفر % في يناير 2019.
- اتفاقية التجارة الحرة مع **COMESA**. وقد ضمت منذ 1998 كل من أنجولا وبوروندي، وجزر القمر، والكونغو وجيبوتي، وإريتريا، وأثيوبيا، وكينيا، ومدغشقر ويفترض أن الكوميسا هي منطقة تجارة حرة بدون تعريفات جمركية منذ أكتوبر 2000 وبالرغم من ذلك يذكر أن الاتفاقية لم تنفذ تماماً.
- اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقد استهدفت تخفيض الجمارك بنسبة 10% سنويا. وهي تضم مصر والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا، والمغرب وعمان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، الإمارات واليمن
- اتفاقيات تجارية ثنائية بين مصر وكل من لبنان وسوريا والمغرب وتونس وليبيا والعراق والأردن ومع ذلك تم استبعاد المركبات من قائمة المنتجات المصرية المستثناة من التعريفات في ظل هذه الاتفاقيات.

- عقدت اتفاقية/أغادير في 2004 لدعم القدرات في مجال صناعة السيارات لدى مصر والمغرب وتونس والأردن وفي عام 2016 تم ضم كل من فلسطين ولبنان وتحقق الاتفاقية التبادل الحر لسيارات الركوب والسيارات التجارية شريطة ألا يقل المحتوي المحلي عن 40% وتتبنى الاتفاقية تحريراً كاملاً في السلع الصناعية، كما تلتزم الدول الأطراف بإزالة كافة القيود غير الجمركية، أي القيود الكمية والإدارية.

من المفترض أن توفر هذه الاتفاقيات فرصاً للانسياب للأسواق الدولية والإقليمية بما يخلق فرصاً لزيادة المعروض من الأجزاء والمكونات والتجميع الجزئي للسيارات والتجميع الكامل لها على أساس منافسة مفتوحة في المستقبل، وفي ضوء الطابع العام للاتفاقيات المبرمة مع الشركات العالمية في مجال السيارات يمكن الاستفادة من الاتفاقيات متعددة الأطراف مع الاتحاد الأوروبي، أغادير، وفي إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو مع الكوميسا لتعميق صناعة السيارات

وذلك على النحو التالي:

- الطابع العام للاتفاق مع الشركات العالمية باستثناء نيسان و جنرال موتورز هو الاتفاق على التوزيع والاتفاق على التجميع المحلي بوضع نسب محددة للتصنيع المحلي.
- عندما يتم تصنيع حقيقي للمنتج المحلي شاملاً المواد الخام وتجميع التصنيع ورفع النسب للقيمة المضافة، مع التسويق والبحث عن احتياجات المستهلك في الدول الداخلة في الاتفاقيات الحرة فإن التصدير يصبح ممكناً.
- يمكن التصدير للكوميسا وأغادير إذا خرجت استراتيجية صناعة السيارات إلى النور، وأيضاً إذا عدلت بعض البنود غير المتكافئة المنشأ التراكمي لتحسين تنافسية المنتجات المصرية في أسواق اتفاقية أغادير، وكذلك الاستفادة من آلية الصفقات المتكافئة.

4-المكونات المحلية للسيارات الركوب والاستثمارات المطلوبة

يوضع الجدولان (1) و (2) المكونات التي يتم إنتاجها محلياً، وتلك الممكن توفيرها محلياً، وكذلك حجم الاستثمارات المطلوبة.

جدول (1) المكونات التي يتم إنتاجها محلياً

الأجزاء المعدنية	الأجزاء الهندسية	الأجزاء البلاستيكية والزجاج والفوم وغيرها
خزان الوقود - الشكمانات - تجميع جنوط- قلب اكصدام داخلي أمامي/ خلفي - أجزاء داخلية في جسم السيارة بالكامل - مواسير الوقود وكابلات شد متنوعة - راديواتير.	بعض أجزاء التكييف - بعض أجزاء الراديو وال CD- تصنيع وتجميع الضفائر الكهربائية - تجميع وتصنيع بعض أجزاء مجموعة التعليق(طنابير) واختباراتها - جهاز AV (البطاريات)- أجزاء الجسم (البدن / الهيكل).	المقاعد الأمامية والخلفية بالكامل - الزجاج بالكامل - اكصدام خارجي (بلاستيك وحديد) - شبكة - بعض الأغطية والعوازل -سجادة أرضية - فرش شنطة - بعض أنواع ومقاسات الكاوتش - بعض أنواع وأحجام العلامات والملصقات - خلط البويات وكيمواويات المعالجة - بعض أنواع الفلاتر زيوت وهواء وتكييف - أجزاء بلاستيكية - تابلوه وفرش الأبواب.

جدول (2) المكونات المختلفة للسيارات من حيث قنوات البيع وحجم الاستثمار المطلوب

المكونات	قنوات البيع		يوجد استثمارات قائمة داخل مصر أم لا	حجم الاستثمارات المطلوب بالمليون جنيه		
	مصنعي السيارات	سوق ما بعد البيع		صغير(من 1:50)	متوسط (من 50-100)	كبير) أكثر من (100)
مكيف هواء	✓	x	✓	✓		
بروفيلات الومونيوم	✓	x	✓		✓	
شاسهات من معادن	✓	x	✓			✓
طنابير الفرامل	✓	✓	✓			✓
تيل الفرامل	✓	✓	✓		✓	
بايات حلزونية	✓	x	✓		✓	
جنوط من معادن	✓	✓	✓			✓
زجاج	✓	✓	✓			✓
لمبات	✓	✓	x		✓	
خرطوم ومواسير	✓	x	✓		✓	
كشافات (ضوءة (فواتيس)	✓	✓	x		✓	
مقاعد وتجهيزات داخلية (فرش أرضيات وأسقف وتجليد أبواب داخلية)	✓	x	✓		✓	
ممتص الصدمات (مساعد)	✓	✓	x			✓

✓			✓	×	✓	نظام التعلق (أكياس ومقصات وكبالن)
	✓		✓	✓	✓	أجزاء بلاستيكية ومرابيات جانبية
		✓	×	✓	✓	أجزاء مطاطية
		✓	✓	×	✓	أحزمة أمان
✓			✓	✓	✓	إطارات
	✓		×	×	✓	أجهزة سمعية وبصرية (شاشات تعمل باللمس، أجهزة ملاحية وسماعات)
	✓		✓	×	✓	ضفائر كهربائية
✓			✓	✓	✓	الجسم الخارجي (صاج)
		✓	✓	✓	✓	إكصدمات (صدامات من لدائن)
	✓		×	×	✓	تابلوه وأبواب داخلية
	✓		×	×	✓	لوحة أجهزة القياس
✓			×	✓	✓	بطاريات ليثيوم
✓			×	×	✓	المحرك الكهربائي
	✓		×	×	✓	نظام تبريد
✓			×	×	✓	وحدة التحكم الكهربائية
✓			×	×	✓	أجهزة الرصد والتحكم الإلكتروني
✓			×	×	✓	المحول
	✓		×	✓	✓	الشاحن

ومن الجدولين (1) و (2) أعلاه، ومن واقع بعض التجارب الدولية، يمكن ملاحظة ما يلي:

❖ تتراوح غالبية الاستثمارات المطلوبة ما بين استثمارات متوسطة الحجم 50 - 100 مليون جنيه أو استثمارات كبيرة الحجم أكثر من 100 مليون جنيه، وذلك للتوسع في أحجام إنتاجها خاصة وأن الاستثمارات الصغيرة قد تنحصر في بعض المنتجات منخفضة القيمة المضافة مثل أحزمة الأمان والجنوط ولذلك فإن التوسع مطلوب في الاستثمارات الكبيرة الحجم لإنتاج الشاسيهات، وطنابير الفرامل وممتص الصدمات والجسم الخارجي (الصاج) بالإضافة إلى إنتاج بطاريات ليثيوم، وأجهزة الرصد والتحكم الإلكتروني إلخ... جدول (2)

❖ المواد الخام المستخدمة في صناعة السيارات لها مواصفات خاصة، ويمكن أن تتغير بصورة نسبية حسب طلب الشركات المصنعة ونظرا لتنوع ومحدودية الطلب في الأسواق المحلية يرتفع السعر عن الخامات المستوردة من الخارج، ومعظم الخامات الأولية تخضع لضريبة وارد تتراوح ما بين 2% لـ 5% أو معفاة، أما في حالة وجود قيمة مضافة عليها عمليات تصنيعية فإنها قد تصل إلى 40% في بعض الأحيان طبقا للبند الجمركي.

- ❖ . يمكن إحلال بعض المواد الخام محلياً، إلا أن بعضها يحتاج إلى إعادة تصنيع قبل الاستخدام، وذلك شريطة تحسين وتطوير بعض الصناعات مثل الحديدية والمعدنية والهندسية والبلاستيك والغزل والنسيج وغيرها من الصناعات المرتبطة بالسيارات مع الالتزام بالموصفات والمعالجات الدقيقة.
- ❖ يمكن تصنيع بعض مكونات السيارة مثل المحركات والإلكترونيات تحديداً عندما يزداد حجم الطلب الداخلي والإقليمي بما يمكن من الوصول إلى حجم إنتاج كبير، وعندما تتوافر حزم الحوافز اللازمة لاستقطاب الاستثمارات لتطوير صناعة هذه المكونات تحديداً، وكذلك مع الاهتمام بالتدريب الفني للفنيين والتدريب العالي للمهندسين داخلياً وخارجياً، مع توفير فرص الشراكة مع الشركات العالمية، ومع ذلك لا ينبغي التوسع في تصنيع المحركات نتيجة التغير التكنولوجي المتسارع إلى السيارات الكهربائية، والذي سوف يهدر أي جهد تم بذله في هذا المجال على المدى المتوسط.
- ❖ يمكن دراسة إمكانية التوسع في صناعة البطاريات (الليثيوم) وأيضاً محركات السيارات الكهربائية ومولدات الكهرباء المتنوعة.
- ❖ . تحتاج مراحل الاستبدال والتصنيع المحلي شاملاً الفحص والتجربة من حوالي 15 شهراً إلى 18 شهراً مع ملاحظة صعوبة إنتاج بعض الأجزاء من الناحية الاقتصادية لا الفنية، كما أن إنتاج سيارة كاملة محلياً مع فرض المواءمة بين متغيرات السوق المحلي والعالمي يحتاج حوالي ثلاث أو أربع سنوات، ويشير واقع التجارب الدولية إلى أن المدة المطلوبة تتراوح ما بين 10-15 سنة.
- ❖ بالنسبة للجاهزية لاستقبال السيارات الكهربائية، يمكن التحول التدريجي على مدار 20 عاماً إلى السيارات الكهربائية، بشرط توفير البنية التحتية للشحن الكهربائي وتوطين بعض المكونات الخاصة بالسيارات الكهربائية مثل الشواحن والبطاريات، كما أن جهود التعميق سوف تؤثر إيجابياً على الجاهزية لإنتاج السيارة الكهربائية وتساهم أيضاً في خفض التكلفة في حال توافر اقتصاديات التشغيل مع مراعاة أن السيارات الكهربائية لا تزال في طور النمو والتطور لخفض التكلفة وتحسين المدى وإطالة عمر البطارية وتقصير زمن الشحن لكي نستطيع المنافسة في السوق بدون دعم وهذا بالإضافة إلى ضرورة التوسع في تجهيزات البنية التحتية للشحن.

5- اقتراحات بخصوص بعض السياسات والآليات:

(أ) السياسة التجارية

- ✓ تخفيض الضريبة الجمركية لجميع السيارات إلى 10% بغض النظر عن السعة اللترية مما يضيق الفارق بين جمارك السيارات من دول المنشأ المختلفة بالمقارنة بدول الاتفاقيات. وأيضاً يحتفظ بميزة جمركية عادلة الدول الاتفاقيات تكافئ 10% وهذه الميزة الجمركية تعتبر مساوية لما سوف يتمتع به المنتج المصري حال تصديره لتلك الأسواق.
- ✓ إضافة رسم تطوير الصناعة على السيارات بما يكافئ ما تم تخفيضه من الضريبة الجمركية (مثال: في حالة السيارات الصغيرة حتى 1.6 لتر تكون الضريبة الجمركية 10% بدلاً من 40% بينما يكون رسم تطوير الصناعة

(30%) مما يحتفظ بالأثر الضريبي كما هو مع ضمان ثبات الأسعار وأيضاً عدم المساس بحصيلة الدولة الضريبية من جمارك السيارات.

✓ . منح المصنع المحلي إعفاء من رسم تطوير الصناعة مشروطاً بالتعميق التدريجي للتصنيع المحلي لمكونات السيارات أو الإنتاج الكمي الاقتصادي، علماً بأن كل شرط إذا تحقق في ذاته يقود إلى تحقق الشرط الآخر وأيضاً يضيف تنافسية أكبر للمنتج المحلي على أن يتم التعميق وزيادة الإنتاج بحسب جدول زمني دقيق تتم متابعته سنوياً من الجهات المعنية.

(ب) سياسة الاستثمار

- الاستفادة مما ورد في قانون الاستثمار في مصر قانون (72) لسنة 2017 خاصة المتعلقة بالحوافز الخاصة التي وردت في المادة 11% والخاصة بنسبة خصم 30% من التكاليف الاستثمارية المشروعة لصناعة السيارات والصناعات المغذية.
- دعم الاستثمار في البنية التحتية بمنح قروض بأسعار فائدة مدعومة وتغطية جزء من تكلفة الاستثمار في البنية التحتية في المناطق الحرة الصناعية أو التوسع في البرامج الموجهة للأقاليم والحكومات المحلية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
- دعم الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية الخاصة بمرافق السيارات وخطوط السكك الحديدية وإنشاء ممر اقتصادي خاص بالصناعة نفسها، مثل خليج السويس - العين السخنة، وذلك في ظل افتقار مصر إلى بنية تحتية للنقل والخدمات اللوجستية تتسم بالكفاءة.

(ت) سياسة الحوافز والدعم

- حوافز على رفع نسبة القيمة المضافة حتى تصل إلى نسب تصنيع محلي 100%
- حوافز مرتبطة بالبحث والتطوير التكنولوجي مع التفكير في تأسيس صندوق الابتكار، ووضع معايير للتأهيل لاستهداف الدعم المالي للشركات دعم فوائد القروض أو الاستثمار بالأسهم).
- حوافز مرتبطة بالاشتراك البحثي والإنتاجي مع الشركات العالمية العاملة في نفس المجال.
- تقديم إعفاءات من ضرائب دخل الشركات لجذب الاستثمار للمناطق الصناعية المتخصصة ولفترة زمنية معينة
- دعم الطاقة والمرافق عن طريق منح تخفيضات الأسعار الكهرباء والغاز والمياه
- دعم تمويل معدات الإنتاج، وكذا دعم مشروعات الإحلال والاستبدال.
- دعم إنشاء مرافق بنية تحتية لوجستية للسيارات خاصة في مناطق مثل العين السخنة، وخليج السويس
- دعم إنشاء مركز تصميمات للسيارات بالشراكة بين الحكومة والمستثمرين المحليين والأجانب.

سبل وآليات

- بناء قواعد تفصيلية للبيانات والإحصاءات الصناعية لتنمية المناطق الصناعية المتخصصة سواء القديمة أو الجديدة مثل منطقة خليج السويس) لدمج الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتقوية سلاسل القيمة المضافة.
- التركيز على المبادرات الخضراء من خلال تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وسلاسل التوريد وذلك من خلال زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير.
- استهداف تطوير المهارات المحلية عن طريق الدخول في شراكات استراتيجية مع إبرام اتفاقيات تجارية استراتيجية مع دول أخرى رائدة في صناعة السيارات وقد يمثل إنشاء مراكز لتصميم للسيارات أهمية خاصة بالنسبة لمصر يهتم بهندسة التصميم والمحاكاة والنماذج الأولية.
- يمكن في حالة الاستغلال الكلي للطاقات المتفرقة أن تتوفر فرصاً حقيقية لتوسيع الاستثمارات في المناطق الجديدة وتكوين عناقيد صناعية متخصصة مستقبلاً، ويتفق ذلك مع ما أعلن من شركة مرسيدس عن عزمها على الاستثمار في المنطقة الخاصة بخليج السويس في المستقبل. ويتطلب التوسع في الاستثمارات في المناطق الجديدة معالجة أوجه القصور في التجمعات أو المناطق الصناعية وبخاصة نقص المرافق أو غياب الطرق الممهدة، وعدم توافر خدمات محطات الوقود والخدمات الأمنية والخدمات الاستشارية والإدارية والمالية المساندة للتنمية الصناعية.
- في ضوء أن صناعة سيارات الركوب في صناعة كثيفة رأس المال والتكنولوجيا وتتطلب حداً أدنى للإنتاج (100-200 ألف وحدة)، ولأن عامل الحجم عاملاً مهماً في توطين مصنعي المعدات الأصلية، يمكن التركيز في البداية على إنتاج عدد محدود من السيارات أو النماذج باستخدام عدد من المكونات أو المنصات المشتركة، مما يستدعي تركيز السوق المحلي على مزيج من الصادرات والمبيعات المحلية، ويمكن أن تشكل الزيادة في إنتاجية العمالة في المصانع القائمة مصدراً رئيسياً لنمو القيمة المضافة مع تحسين المهارات التقنية والإدارية للوصول إلى الحجم المناسب.
- يجب أن يرتبط الوصول إلى هدف معين للتوطين بزيادة نسبة المكون المحلي تدريجياً بحيث يصل مثلاً إلى 60% بحلول عام 2026 مع وضع أهداف كمية بشأن مساهمة قطاع السيارات في القيمة المضافة للصناعة التحويلية والتشغيل والتوظيف.

ثانياً: دراسة حالة (2) - تعميق صناعة ألواح الطاقة الشمسية:

❖ الوضع الحالي لصناعة ألواح الطاقة الشمسية ومستوى عمقها.

تعتبر صناعة الإلكترونيات والبرمجيات في مقدمة التكنولوجيات العالمية الحاكمة، حيث تخدم جميع الصناعات الأخرى بدون استثناء، سواء أكان ذلك جزءاً من المنتج النهائي أو جزءاً من عملية تصنيع هذا المنتج. وعلى الرغم من امتلاك مصر المقومات الصناعية العالية التكنولوجية، إلا أن الصناعات الإلكترونية في مصر ومن ضمنها صناعة الخلايا والألواح الشمسية تفتقد للعمق الصناعي والتكنولوجي الذاتي والمحلى لاعتمادها على التجميع من مكونات وأجزاء مستوردة وغياب التصميم بغرض الإنتاج وهو ما يمثل نوعاً من الاختلال الهيكلي الأساسي في القطاع الصناعي بصفة عامة، وفي نفس الوقت يزيد الاتجاه نحو التبعية التكنولوجية.

أقر المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2008، في أعقاب ظهور فجوة بين العرض والطلب في الطاقة عام 2007، هدفاً جديداً يتمثل في أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة نسبة 20% من الكهرباء المولدة بحلول عام 2022. وقد وضع المجلس الأعلى للطاقة خطاً لتحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال نشر مصادر مختلفة للطاقة المتجددة، منها 12% من طاقة الرياح و2% من الطاقة الشمسية و6% من الطاقة الكهرومائية.

وفي عام 2012 وضعت الحكومة المصرية خطة لتطوير الطاقة الشمسية، بهدف توليد 3500 ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2017 (2800 ميغاواط من الطاقة الشمسية المركزة و 700 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية). وكان من المقرر أن يتحمل القطاع الخاص 67% من تمويل هذه الخطة.

ومن الجدير بالذكر أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصر حتى عام 2035 لم تتناول إمكانيات تصنيع مكونات الخلايا والألواح الشمسية وتطوير قطاع الخدمات المرتبطة به واكتفت الاستراتيجية بتعزيز سياسات نشر إنتاج واستهلاك الطاقة الجديدة والمتجددة بهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في هيكل توليد الكهرباء إلى نحو 42% منها 26% للطاقة الشمسية.

تشتمل صناعة الخلايا والألواح الشمسية على مجموعة من الصناعات الفرعية والتي تتكامل معاً بحيث تكون سلاسل القيم لهذه الصناعة وتتباين الصناعات المختلفة لسلاسل القيمة فيما بينها من حيث كثافة وتوليفة عناصر الإنتاج.

المستخدمة العمل ورأس المال والتكنولوجيا) حيث تتميز صناعات المراحل الأولى للسلسلة الصناعية

(Upstream Industries) بكونها الصناعات الأكثر كثافة في رأس المال والتكنولوجيا، وذلك بخلاف صناعات المراحل النهائية للسلسلة (Downstream Industries) والتي تتميز بكونها كثيفة عنصر العمل مقارنة بعناصر الإنتاج الأخرى، بينما تتميز المراحل المتوسطة في السلسلة الصناعية (Midstream Industries) في الاعتماد تقريباً بنسب متوازنة بين جميع عناصر الإنتاج.

وتتحدد مراحل صناعة الخلايا والألواح الشمسية في المراحل التالية:

❖ المرحلة الأولى: فصل وتنقية السيليكون البلوري (Upstream Industry - Purifying Silicon)

تبدأ صناعة الخلايا الشمسية بالمواد الخام وتحديد الرمال. وخلال هذه المرحلة يتم فصل السيليكون وهو المكون الرئيسي في رمال الشواطئ الطبيعية باستخدام معدات وأدوات كثيفة التكنولوجيا ورأس المال. وتنتهي هذه المرحلة بتكوين السيليكون عالي النقاء في شكل مجموعة من الصخور.

❖ المرحلة الثانية: صناعة سبائك السيليكون (Midstream Industry - Ingot)

حيث يتم تجميع مئات من الصخور الصلبة من السيليكون التي تم تشكيلها في المرحلة السابقة لصهرها وتشكيلها لتأخذ شكل سبيكة أسطوانية من السيليكون (cylindrical ingot) وللوصول للشكل المطلوب للسبيكة الأسطوانية يتم استخدام فرن أسطواني فولاذي بحيث يعمل على محاذاة جميع ذرات السيليكون في الهيكل والاتجاه المطلوبين.

❖ المرحلة الثالثة: صناعة تقطيع السيليكون لرقاقات (Midstream Industry - Wafers)

يتم تقطيع السبيكة الأسطوانية من السيليكون إلى شرائح تأخذ سمكا وشكلا محدداً، وذلك باستخدام المنشار السلبي للتقطيع الدقيق.

❖ المرحلة الرابعة: صناعة الخلايا الشمسية (Midstream Industry - Solar cells)

تهدف العمليات الصناعية خلال هذه المرحلة إلى تحويل رقائق السيليكون إلى خلايا شمسية قادرة على تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية. وخلال هذه المرحلة يتم معالجة جميع رقائق السيليكون، وإضافة موصلات معدنية على أسطح هذه الرقائق، كما يتم خلال هذه المرحلة وضع طبقات رقيقة من الفسفور على سطح هذه الرقائق بما يعمل على تحويل رقائق السيليكون لخلايا شمسية قادرة على تحويل الطاقة الشمسية لطاقة كهربائية.

❖ المرحلة الخامسة: صناعة الألواح الشمسية (Downstream Industry - Modules and Arrays)

حيث يتم لحام الخلايا الشمسية معا باستخدام موصلات بحيث تتكون الألواح الشمسية من خلايا شمسية مدمجة معا في هيكل يشبه المصفوفة وتأخذ الألواح الشمسية ثلاثة أشكال رئيسية

- لوح شمسي مكون من 48 خلية شمسية - مناسب للمنشآت السكنية الصغيرة
- لوح شمسي مكون من 60 خلية شمسية - وهو الحجم القياسي للألواح الشمسية
- لوح شمسي مكون من 72 خلية شمسية - وهو مناسب للمباني والمنشآت كبيرة الحجم.

وقد أظهر الواقع المحلي الصناعة الخلايا والألواح الشمسية بدء مصر الدخول بشكل تدريجي في المراحل النهائية بهذه الصناعة، وتحديدًا المرحلة الخامسة والمتعلقة بصناعة الألواح الشمسية. وإن كانت مصر حتى الوقت الراهن تعتمد بهذه المرحلة الصناعية فقط على استيراد جميع مكونات الألواح الشمسية وتجميعها محلياً، ودون الاعتماد على القدرات المحلية لتصنيع بعض أجزاء اللوح الشمسي. وقد جاء دخول مصر بهذه الصناعة مدعوماً يكون هذه المرحلة تعتمد بشكل كبير على عنصر العمل مقارنة بعنصري التكنولوجيا ورأس المال.

كما سألظهر وجود عدد محدود من المنشآت الصناعية بهذه الصناعة. يأتي على رأس هذه المنشآت مصنع بنها للصناعات الإلكترونية كأحد الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وكذلك الشركة العربية للطاقة المتجددة (أريكو) وهي أحد المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع، حيث تستحوذ هاتين المنشأتين على أكبر قدرات إنتاجية، وبجانب ذلك يوجد عدد آخر من المصنعين المحليين التابعين للقطاع الخاص بقدرات إنتاجية أقل وهي مجمع مصانع (ARE Group) للطاقة الشمسية، ومصنع ابتكار (Ebticar)، ومصنع سن بريمزم (Prism Sun)، وكذلك مصنع طيبة للألواح الشمسية (Tiba Solar Factory).

وبالرغم من وجود قدرات محلية بصناعة (تجميع) الألواح الشمسية بمصر، إلا أن مخرجات هذه الصناعة لم تلق رواجاً مناسباً في السوق المحلي حتى الآن. حيث تعتمد أغلب الشركات العاملة في مجال تركيب نظم الخلايا الشمسية على استيراد ألواح الخلايا الشمسية من الصين والدول الأخرى دون اللجوء إلى الألواح الشمسية المجمعة محلياً. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عدم قدرة هذه الألواح على المنافسة مع مثيلتها المستوردة من الخارج، والتي تتسم بميزتي الانخفاض في السعر وارتفاع الجودة.

تقييم الجهود الجارية لتعميق صناعة ألواح الطاقة الشمسية:

يمكن تقسيم السياسات الداعمة من قبل الحكومة المصرية للصناعة المحلية للخلايا والألواح الشمسية، إلى سياسات تتعلق مباشرة بدعم صناعة الخلايا والألواح الشمسية (سياسات جانب العرض)، وسياسات تتعلق بدعم إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة (سياسات جانب الطلب).

أولاً - سياسات دعم صناعة الخلايا والألواح الشمسية:

بالإضافة إلى الحوافز العامة المضمنة في قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لعام 2017 والتي تسري على جميع الأنشطة الاستثمارية بما فيها صناعة الخلايا الشمسية، تضمن القانون أيضاً حوافز خاصة تسري على الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، منها:

- ✓ نسبة (30%) خصماً من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الاستثمارية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
- ✓ مشاركة الدولة للقطاع الخاص في تحمل جزء من تكاليف البنية الأساسية اللازمة لهذه الاستثمارات، وكذلك تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للمشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
- ✓ إعفاء جميع الأدوات والمستلزمات والآلات اللازمة للقيام بالأنشطة المرخص بها من قبل جميع أنواع المشاريع المنشأة في المناطق التكنولوجية من الرسوم الجمركية وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك كأحد الآليات لتشجيع التصنيع الإلكتروني.

هذا فضلاً عن مجموعة الحوافز المقدمة ضمن مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات، حيث تضمنت هذه المبادرة العديد من البرامج لتحفيز التصنيع الإلكتروني ومنها: برنامج جذب رأس المال، وبرنامج رأس المال لتحديث الصناعات المغذية.

وبرنامج تمكين التصميمات المبدعة وتقليل نفقات التشغيل، وبرنامج تنمية شركات التصميم، وبرنامج تمويل التسويق وكذلك برنامج حوافز التصدير التدريب الفني والتخصصي

ثانيا - سياسات تشجيع إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة:

تبنّت الحكومة المصرية العديد من السياسات الرامية إلى تشجيع إنتاج الطاقة المتجددة من خلال استهداف المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الطاقة المتجددة بشكل خاص، والتخفيف من هذه المخاطر على المستثمر، حتى تعزز فعالية التكلفة وتنتشر فوائد الاستثمار بشكل أسرع وأكثر فعالية. ومن أهم هذه السياسات

(1) طرح المناقصات التنافسية : Competitive bidding

في بداية التسعينات من القرن العشرين بدأت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عملية طرح المناقصات التنافسية لقدرات توليد الكهرباء المتجددة للمشاريع الحكومية. وفي عام 2009، أطلقت الشركة المصرية لنقل الكهرباء المزادات الأولى لمشاريع خاصة على نطاق واسع باستخدام نظام البناء والتملك والتشغيل حيث وفرت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأراضي والبيانات المتعلقة بالموارد . وفي عام 2013 ، أطلقت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عدداً من المناقصات الأخرى 200 ميجاواط من الطاقة الشمسية كهروضوئية و 250 ميجاواط من طاقة الرياح و 200 ميجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية و 100 ميجاواط من الطاقة الشمسية المركزة في عام 2015. ونتيجة انخفاض تكلفة مصادر الطاقة المتجددة، تحولت مصر في عام 2017 إلى آلية المزادات العطاءات التنافسية المشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الكبرى وفي هذا الصدد، أصدرت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عطاء لقدرة كهروضوئية تصل إلى 600 ميجاواط في منطقة غرب النيل في ديسمبر 2017

(ب) نظام البناء والتملك والتشغيل مع اتفاقيات شراء الطاقة BOO scheme with PPA

تم الاتفاق على تنفيذ محطة الطاقة الشمسية كهروضوئية بنظام البناء والتملك والتشغيل بقدرة 600 ميجاواط السابق ذكرها، بموجب التفاوض المباشر وقد أقرها مجلس الوزراء في ديسمبر 2017 وفي هذا السياق ستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء في الطرف المشتري للكهرباء بموجب اتفاقية حق انتفاع مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المدة المشروع البالغة 25 عاماً. وتعتبر المزادات أداة سياسات فعالة لمساعدة مصر في بلوغ أهدافها لعامي 2022 و 2035 بأسلوب يتسم بالفعالية من حيث التكلفة.

(ت) نظام التعريفية حسب التغذية FIT (Feed In Tariff)

تماشياً مع خلق بيئة داعمة لتطبيقات الطاقة المتجددة، وافقت الحكومة المصرية في 17 سبتمبر 2014 على نظام التعريفية حسب التغذية / التعريفية التفضيلية لتشجيع الاستثمار في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بمشاركة فعالة من القطاع الخاص في تطوير السوق واستهدف هذا النظام على مدار الفترة (2014-2018) حشد الاستثمار لتحقيق قدرة إجمالية تصل إلى 4300 ميجاواط من مصادر الطاقة الشمسية والرياح

وقد وضعت الحكومة المصرية خطة تمويلية لدعم هذا النظام عن طريق تقديم قروض ميسرة للمستثمرين بسعر فائدة 4% للمشروعات السكنية و 8% لمشروعات تتراوح ما بين 200 كيلوواط و 500 كيلوواط، ولكن لم تدخل هذه الخطة التمويلية حيز التنفيذ. ونفذت مرحلتان من نظام التعريفية حسب التغذية، إذ بدأت المرحلة الأولى في أكتوبر 2014 وكانت الثانية بعد ذلك بعامين في أكتوبر 2016. ولم يستمر النظام المرحلة الثالثة، رغم نجاح المرحلة الثانية. والسبب في ذلك هو انخفاض قيمة الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 إثر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

(ث) نظام القياس الصافي Net Metering

تطبق الحكومة حالياً نظام القياس الصافي، وهو وسيلة لتشجيع إنتاج الطاقة المتجددة على مستويات صغيرة، وبيع الفائض للحكومة بأسعار مناسبة ويعمل عن طريق تركيب عدادين للكهرباء، أحدهما لقياس الإنتاج والآخر للاستهلاك. ويحاسب المستثمر في آخر الشهر على صافي الاستهلاك الفرق بين الطاقة التي أنتجها وأرسلها للشبكة العامة والطاقة التي استهلكها). ومن المعروف أن أنظمة القياس الصافي تتجح في جذب استثمارات أكثر حينما تكون أسعار شراء الكهرباء مرتفعة، فكلما ارتفعت هذه الأسعار ترتفع أيضاً عوائد بيعها للشبكة. ومن المتوقع أن تتحسن ربحية الاستثمارات طبقاً لهذا النظام بعد رفع الدعم بشكل كامل على شرائح استهلاك الكهرباء.

ثالثاً آليات الدعم الأخرى

(ج) تخصيص الأراضي

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14/15/4/37) لعام 2015 لتخصيص الأرض لصالح مشاريع الطاقة المتجددة من خلال حقوق الانتفاع. وتماشياً مع القرار، خصصت الحكومة نحو 7600 كم² في خليج السويس، وفي شرق النيل وغربه، في منطقتي بنبان وكوم امبو منها نحو 5700 كم² المشاريع الرباح بنسبة 75%) وحوالي 1900 كم² المشاريع الطاقة الشمسية بنسبة 25%)، وتلتزم مرافق النقل والتوزيع بإعطاء الأولوية لتوصيل الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير آلية جذابة لتشجيع شراء الكهرباء المولدة من مصادر متجددة من خلال تحديد تعريفة لكل فئة من فئات الاستهلاك وعلاوة على ذلك، تم خفض التعريفة الجمركية المطبقة على مكونات المشاريع وقطع غيرها إلى 2% بالمقارنة مع النسبة السابقة 5%، وفي الوقت الحالي فإن معدل ضريبة القيمة المضافة هو 5% بدلا من 14% كما اعتمد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك رمز نقل للربط البيئي المشاريع طاقة الرياح، بالإضافة إلى القواعد واللوائح التنظيمية لتوصيل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بشبكات الجهد المنخفض والجهد المتوسط

إمكانات تصنيع مكونات نظم الخلايا الشمسية الضوئية في مصر

توجد إمكانات وقدرات مستقبلية لمصر بصناعة الخلايا والألواح الشمسية، هذا فضلاً عن وجود إمكانات أيضاً للتعميق المحلي لبعض أجزاء نظم الخلايا الشمسية الأخرى، والتي تعد أحد دعائم نمو هذه الصناعة محلياً.

إن نظام الخلايا الشمسية الضوئية Photovoltaic-PV يتكون من العناصر التالية:

(1) نموذج (Module) يحتوي على الرقائق السليكونية ذات الشكل الهندسي المنتظم.

(2) الغطاء الزجاجي للنموذج.

(3) حامل للنموذج (قد يكون من الصلب المجلفن أو مقاطع من الألومنيوم).

(4) منظم للشحن (Regulator).

(5) محول للتيار (Inverter).

(6) بطارية تخزين الطاقة الكهربائية (في حالة النظم المعزولة)

(7) الكابلات والأسلاك والمفاتيح، الخ....

وتعتبر عملية تحويل السليكون إلى رقائق، وتحويل الرقائق إلى خلايا شمسية من خلال عمليات كيميائية وكهربائية من أعقد عمليات ومراحل هذه الصناعة وتمثل هذه العمليات الملكية الفكرية للشركات المصنعة لذا تقتصر أغلب عمليات التصنيع في معظم الدول النامية على تجميع مكونات النظام.

يمكن الاستفادة من صناعات الصلب والزجاج والكابلات المتطورة لديها لإنتاج مكونات الطاقة الشمسية محليا على سبيل المثال، تمتلك شركات إنتاج الزجاج المسطح float glass الدولية الثلاث العاملة في مصر، وهي سان جويان وسفينكس وغارديان مرافق إنتاج يمكنها إنتاج رمل السليكا عالي النقاء المستخدم في صناعات مختلفة منها إنتاج الوحدات الكهروضوئية وبالمثل، يمكن لشركات الصلب المصرية توريد هياكل الدعم اللازمة للوحدات.

وبصفة عامة قد تتمكن شركات التصنيع المحلية الجديدة من بناء الوحدات الكهروضوئية محليا وتقديم المكونات الإلكترونية لمحطات الطاقة الكهروضوئية الكبيرة، وذلك في حالة الاهتمام بنقل التكنولوجيا إلى مصر من خلال إنشاء مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص على سبيل المثال. ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تلعب دورا كبيرا وفعالاً في توفير التصنيع المحلي في مجال الإنشاء الكامل وتركيب محطات الطاقة الكهروضوئية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم.

- ❖ ويمكن توفير المواد الخام والأولية اللازمة لإنتاج بعض مكونات نظم الخلايا الشمسية مثل الزجاج المسطح Float Glass من قبل الشركات العالمية النشطة في مصر مثل سان جويان والتي لديها طاقة إنتاجية كبيرة بالإضافة إلى توفير المواد الخام اللازمة لإنشاء الحامل المعدني وتثبيت القواعد الخاصة به والمباني الملحقة من ورش ومخازن من قبل الشركات المحلية التي تقوم بالفعل بتسليم المواد الخام لمشاريع البنية التحتية الكبيرة. وقد أكد الخبراء وأصحاب المصلحة المعنيين بهذه الصناعة أنه يوجد في الوقت الحالي محاولات لتصنيع الزجاج الشمسي (المسطح) محليا بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومصانع د/ جريش للزجاج (Dr. Greiche Glass)، وشركة القاهرة بمدينة العاشر من رمضان من خلال إدخال تعديلات على خطوط الإنتاج غير أنه حتى الآن لم يتم اجتياز المواصفات الفنية المطلوبة لهذا النوع من الزجاج كما أن مادة **EVA** التي تستخدم في دمج كل طبقات اللوح الشمسي معاً يتم استيرادها من الخارج.
- ❖ وفيما يتعلق بإمكانات تصنيع الإطار الألومنيوم الذي يستخدم في تثبيت مكونات اللوح الشمسي، فإن مصر تمتلك إمكانات لتصنيعه نظراً لتقدم صناعة الألومنيوم في مصر. وهناك بالفعل محاولات لتصنيعه محليا من قبل الهيئة العربية للتصنيع وفي شركات محلية أخرى بنفس المواصفات (المستوردة). لكن ارتفاع تكلفة إنتاجه محليا يجعل سعره أعلى من مثيله المستورد.

وثمة إمكانية لتصنيع صندوق التوصيل Junction Box الذي يربط الخلايا الشمسية معاً لتكوين اللوح الشمسي، وذلك من قبل الهيئة العربية للتصنيع، إلا أن ارتفاع تكلفة إنتاجه محليا يجعل سعره أعلى من مثيله المستورد.

- ❖ كما يمكن تصنيع الحامل المعدني للنموذج Steel support structure، حيث تمتلك مصر أكبر صناعة للصلب في إفريقيا والشرق الأوسط. ومن أمثلة شركات تصنيع الصلب في مصر العز الحديد التسليح، والسويس للصلب، والوطنية للصناعة الحديد

وتمثل الخلايا الشمسية 50% إلى 60% من إجمالي تكلفة الألواح الشمسية. ويحتاج نقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى استثمارات ضخمة، كما أنه من الصعب اجتياز المواصفات الفنية الخاصة بها. لذا تم إرجاء تصنيعها في الوقت الراهن من قبل الهيئة العربية للتصنيع. أما وزارة الإنتاج الحربي (مصنع بنها للصناعات الإلكترونية فقد أبرمت بروتوكول تعاون مع شركة GCL الصينية لتصنيع هذه الخلايا محليا بالاستفادة من السليكا الرمال البيضاء المتوفرة في مصر بكثرة. وهناك استعانة بمكاتب استشارية لإجراء دراسات الجدوى لتصنيع هذه الخلايا في مصر. كما يستهدف البروتوكول إنشاء مجمع متكامل لتصنيع كافة مكونات إنتاج الألواح الشمسية. ويتوقف إمكانية تنفيذ هذا البروتوكول على أرض الواقع من عدمه على نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الجاري إعدادها في الوقت الراهن.

❖ أخيرا فإنه من الممكن تصنيع الكابلات والمحولات المطلوبة لمحطات الطاقة الكهروضوئية الكبيرة في مصر. إنه تحتل شركة السويدي المرتبة الخامسة بين أكبر شركات تصنيع الكابلات في العالم، وهي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، ولديها خبرة في هذا المجال تتعدى 40 عاما، وبناء على حصتها السوقية الكبيرة، يمكن توفير الكابلات لجميع أنواع الطاقات المتجددة الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة والرياح) وبالنسبة للمصنعين المحليين الأساسيين الذين ينتجون مكونات كهربائية مثل المحولات فتأتي أيضاً شركة السويدي وكذلك شركة Egytrafo على سبيل المثال.

رابعاً: جهود وإجراءات حكومية داعمة

تضمنت الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 محوراً يختص بتطوير صناعة الخلايا الشمسية. ومن بين الجهود التي بذلتها الحكومة والإجراءات التي اتخذتها لدعم الصناعات الإلكترونية عموماً ومشروعات الطاقة الشمسية خصوصاً، تذكر ما يلي:

(1) حاضنة "طريق": وهي تقع ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية التي يصل عددها لنحو 15 حاضنة على مستوى الجمهورية بتمويل يصل إلى نحو 28 مليون جنيه لدعم عدد 33 شركة تكنولوجية ناشئة في مجال الصناعات الإلكترونية شاملة الخلايا الشمسية.

(ب) إنشاء محطة المراكز الشمسية بالمركز الإقليمي لبحوث الطاقة الجديدة والمتجددة التابع لأكاديمية البحث العلمي، وذلك بهدف تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال البحوث والتطوير والإنتاج التجريبي في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة شاملة تصنيع الخلايا الشمسية.

(ت) التعاون الدولي في مجال نقل تكنولوجيا صناعة الخلايا الشمسية. وقد تمثلت الجهود في هذا الإطار في إنشاء المعمل المصري الصيني للطاقة المتجددة في عام 2018، وذلك بمركز البحوث الإقليمية التابع لأكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع مركز (CETC) بدولة الصين. ويهدف المعمل إلى دعم أنشطة البحث العلمي والتطوير والابتكار في مجال تصنيع الخلايا الكهروضوئية وتطوير صناعة الطاقة الشمسية وزيادة كفاءتها.

(ث) مبادرة مصنع تصنع الإلكترونيات وهي تشتمل على العديد من البرامج لدعم أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال صناعة الإلكترونيات في مصر حتى عام 2030 بما فيها نظم الخلايا الشمسية، ومحولات الطاقة ووحدات التحكم، وبطاريات تخزين الطاقة والإلكترونيات الصناعية وإنترنت الأشياء وذلك بنسبة تصنيع محلي تتراوح ما بين 40 و60%

خامسا: مشكلات تعوق تعميق صناعة ألواح الطاقة الشمسية

(أ) مشكلات متعلقة بالجوانب التكنولوجية والتقدم في سلاسل القيمة:

إن توجه الدولة نحو تمويل ودعم أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمنشآت صغيرة الحجم مثل الدعم المخصص ضمن حاضنة "طريق"، بعد غير كاف لدفع نمو التطور التكنولوجي لصناعة الخلايا الشمسية، لا سيما أنها صناعة ناشئة، وتتطلب المزيد من الإنفاق الاستثماري الذي يفوق القدرات المالية للمنشآت الصغيرة. كذلك فإن تركيز بعض سياسات دعم أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ضمن حاضنة "طريق" على مجالات رفع القدرات والدعم الفني وهي بالطبع ضرورية وهامة لم يقترن باهتمام مناظر بإجراء البحوث التطبيقية ونقل نتائجها للمصنعين المحليين. ومع محدودية الدعم المالي المخصص لهذه الشركات ضمن الحاضنة والذي لا يتجاوز على سبيل المثال 200 ألف

جنيه مصري للشركة، فمن المتوقع إن تنخفض كفاءة السياسات الواردة بهذه الحاضنة في تحقيق أهدافها المرجوة

ويلاحظ اعتماد بعض الجهود المبذولة في مجال دعم أنشطة البحث العلمي على المنح المقدمة من المؤسسات والمنظمات الدولية مثل محطة المركبات الشمسية، وذلك دون توفير مصادر تمويلية بديلة لهذه المنح تضمن استمرارية هذه البرامج عندما يتوقف تدفق المنح من الخارج

وبالتالي يعاني الواقع التكنولوجي لهذه الصناعة في مصر من عدم توفير التمويل اللازم لدعم أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالإضافة إلى تعدد الجهات الفاعلة وضعف مستوى التنسيق بينها، وكذلك تحديات الربط بين المنشآت الصناعية ومنشآت البحث العلمي بمصر، بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بالتدريب والتأهيل للعمالة في هذه الصناعة

وبناء على ما سبق فإن تقدم مصر في سلاسل القيمة الخاصة بمراحل صناعة نظم الخلايا / الألواح الشمسية مرهون بمدى قدرتها على توطيد التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج مكونات ألواح الطاقة الشمسية والتي تتسم بارتفاع التكاليف وتحتاج إلى استثمارات كبيرة.

(ب) مشكلات متعلقة بالإطار التشريعي:

بالرغم من تطور الإطار التشريعي، إلا أن التطبيق الفعلي على أرض الواقع يفرض تكاليف إضافية على مصنعي الألواح الشمسية متمثلة في ضريبة القيمة المضافة التي تدفع عند استيراد الأجزاء اللازمة للصناعة، والتي تبلغ 14% من قيمتها. كما يعاد فرض هذه الضريبة عند بيع المنتج النهائي داخل السوق المحلي مما يجعل سعره في النهاية أعلى من المنتج المستورد بالكامل، وذلك على الرغم من تخفيض الرسوم الجمركية على المعدات والآلات ومكونات الألواح الشمسية من 5% إلى 2%. وهناك العديد من المشاكل الأخرى المتعلقة بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع من حيث الاشتراطات والإجراءات والضمانات المطلوبة لإقامة المشروعات في هذا المجال. كما أن تخصيص الأراضي لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية

الحصول على الأرض مجاناً يكون من خلال المناقصات حيث تتم الترسية للمشروع المتقدم بأقل سعر بيع ممكن (تعريفية) للكيلو واط

(ت) مشكلات متعلقة بالتمويل والجهاز المصرفي :

يلاحظ محدودية السياسات التمويلية الموجهة للقطاع الصناعي الخاص ومن ضمنها صناعة الخلايا والألواح الشمسية وعدم كفايتها. فعلى سبيل المثال تبني البنك المركزي المصري مبادرة لتوفير التمويل لهذا القطاع في عام 2009 وقد ركزت هذه المبادرة بشكل أساسي على إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 10% متناقص لتمويل نفقات استثمارية للشركات الصناعية متوسطة الحجم التابعة للقطاع الخاص. ويؤخذ على هذه المبادرة أنها مؤقتة ومرهونة بمخصصات مالية محددة تسهيلات ائتمانية وبمجرد تقديمها للمنشآت الصناعية يتوقف عمل هذه المبادرة كما أن هذه المبادرة تسري على تمويل المشاريع القائمة ولا تتعداها إلى المشاريع المنشأة حديثاً. ويرى بعض أصحاب المصالح في مجال صناعة ألواح الطاقة الشمسية (بالتجميع)، أن الفروض التي تقدمها البنوك في إطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات العاملة في هذه الصناعة يصعب الحصول عليها في ضوء الضمانات المطلوبة والتي يصعب توافرها في مثل هذه المشروعات وخاصة الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي لا يجد صاحب المشروع سوى الاقتراض بسعر الفائدة العادي والذي يكون مرتفعاً وغير مشجع على التوسع في هذه المشروعات، وهذا بالإضافة إلى تعقد الإجراءات والاشتراطات التي تحد من تنامي الطلب على هذه القروض. كما أن هذه المبادرة لا تقدمها كل البنوك ولذا ثمة حاجة إلى المزيد من التسهيلات البنكية من خلال سعر فائدة مخفض مع تبسيط الضمانات والاشتراطات المطلوبة من قبل البنوك المصرية.

(ث) مشكلات متعلقة بالطاقة الاستيعابية للسوق المحلي

يمثل حجم السوق المحلي المتاح أمام نظم الخلايا الشمسية أحد الأساسيات الداعمة لنمو هذه الصناعة ودعم تنافسيتها. وترتفع أهمية نموذج التصنيع القائم على تلبية الطلب المحلي في مقابل النموذج القائم على تلبية الطلب الخارجي خلال وقت الأزمات العالمية، نظراً لما يصاحبها اضطراب وتوقف سلاسل الإمداد العالمية. ويؤكد الخبراء أن انتشار توليد الكهرباء في مصر باستخدام الخلايا الشمسية يتوقف على دعم الدولة لإنتاج الخلايا الضوئية والألواح الشمسية، وتيسير إجراءات دخول الطاقة الجديدة للمنازل والمجمعات العمرانية الجديدة تحقيقاً للهدف الذي وضعتة وزارة الكهرباء والطاقة في عام 2019، وهو وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022.

وفي هذا الصدد أعلنت بنوك القاهرة والأهلي والتجاري الدولي وقطر الأهلي الوطني عن تقديم قروض ميسرة لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل والشركات بدءاً من عام 2019 بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة المولدة من المصادر التقليدية، وهو ما يزيل عائق تكلفة شراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية خاصة للأفراد فعلى سبيل المثال أتاح بنك قطر الأهلي الوطني تمويل 80% من التكلفة بحد أقصى 400 ألف جنيه، على أن يتم سدادها خلال 7 سنوات كما أتاح البنك التجاري الدولي قروض لشراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية بقيمة تصل إلى 350 ألف جنيه. على أن تسدد خلال فترة أقصاها 5 سنوات، مع خصم 50% من المصاريف الإدارية.

وبالمثل أيضاً فقد تم إطلاق العديد من المبادرات من قبل عدد من البنوك لدعم الوحدات السكنية، والتي يمكنها تحقيق وفورات كبيرة نتيجة استخدام نظم الطاقة الشمسية في الإنارة مقارنة بالطاقة الكهربائية، وخاصة بمحافظات الوجه القبلي وكذلك محافظات الحدود. وقد تضمنت هذه المبادرات توفير التمويل اللازم والذي يغطي 100% من إجمالي تكلفة الألواح الشمسية، ولكن هذه المبادرات لم تحقق نتائجها المرجوة نظراً لارتفاع معدل الفائدة على هذه القروض والذي بلغ على سبيل المثال نحو 14.5% معدل سنوي متناقص في البنك التجاري الدولي.

وبالرغم من وجود عدد من المبادرات لتمويل الوحدات الزراعية مثل مبادرة البنك الزراعي المصري وشركة سمارت للحلول الهندسية لتمويل محطات الطاقة الشمسية للوحدات الزراعية، والتي تمول حتى 75% من التكلفة الاستثمارية للمشروع بفائدة متناقصة في حدود 5-8 ضمن مبادرات البنك المركزي المصري لتمويل القطاع الزراعي والصناعي إلا أن هذه المبادرات لم تأت بثمارها حتى الآن نظرا لأنها تطلب من المزارعين ضمانات يشق على الكثيرين منهم تقديمها.

وقد تبنت الحكومة المصرية العديد من السياسات الرامية إلى تشجيع استهلاك الطاقة المتجددة منها نظام صافي القياس / صافي العداد (Net Metering) الذي يعول عليه كثيرا في حفز الطلب المحلي. إلا أن هذا النظام عجز عن تحقيق نتائجه المرجوة حتى الآن للعديد من الأسباب، منها ما أشير إليه سلفا وهو عدم تضمنه للآليات المناسبة لتقديم الدعم المالي للوحدات الراغبة في تركيب نظم الخلايا الشمسية ولا تقتصر مشكلات نظام صافي القياس الحفز الطلب المحلي على عدم تقديم حوافز مالية فحسب بل تتعداها لتشمل فرض الرسوم على المنشآت المتعاقد عليها وفق نظام صافي القياس بحيث تلتزم الوحدة السكنية بتحمل تكلفة رسوم الدراسات الفنية في حالة الربط على شبكة الجهد المتوسط

ومن التحديات المثبطة لهم بهذا النظام أيضاً تضمنه العديد من القيود تتمثل في ألا تتجاوز القدرة المركبة لمحطة الطاقة الشمسية المتعاقد عليها الحمل الأقصى لاستهلاك العميل خلال العام المالي السابق لتشغيل المحطة. وبحد هذا القيد من التوسع في تركيب نظم الخلايا الشمسية فوق أسطح الوحدات السكنية، حيث لا يتاح للوحدة السكنية فرصة تغطية جميع استهلاكها من الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية. كما أنه يحد من إمكانية توليد فائض وضخه للشبكة للمساعدة في تلبية طلب السوق المحلي كما اشتملت القيود الواردة بهذا النظام اشتراط أن تكون المحطة المتعاقد عليها داخل حدود عقار العميل وهذا القيد يضيع فرصة التوسع في تركيب نظم الخلايا الشمسية لتلك الوحدات السكنية والتي لا تمتلك المساحة الكافية لتركيب نظم الخلايا الشمسية، والتي قد تجد في عقار قريب لها مكانا مناسباً لتركيب هذه الأنظمة.

(ج) مشكلات متعلقة بالرسوم الجمركية:

يقدم قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 مجموعة من الحوافز الاستثمارية المصممة لتعزيز توليد واستخدام الطاقة المتجددة منها على سبيل المثال تخفيض الرسوم الجمركية على معدات وآلات المشاريع ومكونات الألواح الشمسية من 5% إلى 2% ولكن في الوقت نفسه يتم إعفاء المنتج النهائي الألواح الشمسية والإنفترات المستورد. وينطوي هذا التمييز على تهديد صناعة مكونات المحطات الشمسية في مصر من وجهة نظر بعض رجال الأعمال العاملين في هذا المجال لأنه يجعل سعر المنتج المحلي أعلى من المنتج المستورد بالكامل.

(ج) مشكلات تتعلق بصغر حجم المنشآت العاملة بالصناعة في مصر:

يتطلب تعميق صناعة الخلايا الشمسية في مصر وجود العديد من الشركات التي تقوم بالإنتاج على نطاق كبير يمكنها من تحقيق وفورات تخفض من تكلفة الوحدة المنتجة، مع تحقيق مستوى مناسباً من الربحية يدعمها في زيادة الإنفاق على أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويفتقد القطاع الخاص في مصر لمثل هذه الشركات الكبرى، حيث تندرج أغلب المنشآت

التابعة للقطاع الخاص العاملة بصناعة الألواح الشمسية بمصر ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم. هذا من جهة. ويلاحظ من جهة أخرى أن المنشآت المملوكة للدولة والتي يمكنها الإنتاج على المستوى الكبير مثل الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وكذلك مصنع بنها للصناعات الإلكترونية والذين يملكان أكبر قدرة لإنتاج الطاقة الكهربائية (نحو 50 ميغا واط في السنة)، فإنهما حتى الآن لا ينتجان بكامل طاقتهما الإنتاجية، حيث لا يتجاوز انتاجهما نصف هذه الطاقة. ويصاحب ذلك إهدار وتعطيل جزء كبير من الطاقات الإنتاجية الممكنة لهذه الصناعة، حيث يوجه المصنعون المحليون في ضوء ذلك جزءاً فقط من طاقتهم الإنتاجية نحو تصنيع الألواح الشمسية التي تلبى طلبات التوريد والتركيب الخاصة بهم فقط، وكذلك تلبية الطلب على الألواح الشمسية للمقاسات غير المتوفرة في الألواح الشمسية المستوردة، هذا فضلاً عن تلبية الطلب لبعض الشركات العاملة في مجال نظم الخلايا الشمسية، والجزء المتبقي من الطاقات الإنتاجية الفعلية والممكنة لهذه المصانع يمثل طاقات عاطلة وغير مستغلة. ومما لا شك فيه أن تقطع الطلب على الألواح الشمسية محلية الصنع وعدم استدامته يصاحبه خسارة في العوائد الاقتصادية لهذه الصناعة وتحديداً فيما يتعلق بالاستفادة من وفورات الحجم وتدعيم القدرات التنافسية السعرية والإنتاجية لهذه الصناعة.

(د) مشكلات تتعلق بغياب استراتيجية قومية لصناعة الخلايا والألواح الشمسية في مصر

يلاحظ غياب استراتيجية وطنية لصناعة الخلايا والألواح الشمسية، أو على الأقل ربط استراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة 2035 بصناعة الخلايا والألواح الشمسية، وذلك على غرار التجربة الماليزية وكما ذكر فيما تقدم، يوجد العديد من المبادرات المتناثرة دون تضمينها في وثيقة موحدة لدعم صناعة نظم الخلايا الشمسية الأمر الذي يحد من تحقيق هذه المبادرات لأهدافها. فعلى سبيل المثال جاءت الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 وهي الوثيقة المنوط بها دفع أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ودفع التصنيع المحلي القائم على هذه الأنشطة) مع عدم تضمينها للآليات والسياسات ومصادر التمويل اللازمة لتحقيق المستهدفات المتضمنة في العديد من المحاور، ومنها محور الطاقة"، وهو المحور المختص بتعميق التصنيع في نظم الخلايا الشمسية وبالمثل تواجه مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات نفس التحديات الواردة على الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

سادساً سبل وآليات تعميق صناعة ألواح الطاقة الشمسية:

يمكن القول بأن هناك عدة عوامل يجب أخذها في الاعتبار عند النظر في التصنيع المحلي لبعض مكونات نظم الخلايا الشمسية الكهروضوئية بصفة خاصة ومكونات معدات الطاقة المتجددة بصفة عامة نوجزها فيما يلي:

- ارتباط خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية بالتخطيط الاستراتيجي للإمداد بالطاقة.
- تقييم مصادر الدولة من الطاقة المتجددة ومواقعها، وتحديد أي منها يتسم بإمكانات عالية ويحقق متطلبات الجدوى الاقتصادية واختيار نوع التكنولوجيا المناسب بحيث يمكن تنمية استخدام هذا المصدر، من خلال برنامج زمني يرتبط ببرنامج للتصنيع المحلي مع وجود المرونة الكافية لتعديل كل من البرنامجين في ضوء الظروف والمستجدات التي تطرأ.
- تقييم وتحليل القدرات التصنيعية الوطنية ومدى إمكانية مساهمتها في صناعة معدات تكنولوجيا الطاقة المتجددة التي سيتم اختيارها.

- وضع مخطط شامل لتطوير التصنيع المحلي في المجالات ذات الصلة مع مراعاة أنه إلى جانب القطاع الخاص الذي يعتبر دوره بمثابة حجر الزاوية في هذا الاتجاه، ثمة دور مهم للدولة في تهيئة وضبط البيئة الجاذبة للاستثمارات في المجال المطلوب.
- ربط التصنيع المحلي بالبحث العلمي والتطوير بغرض توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير مهارات الموارد البشرية الوطنية.
- تقوية التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والإقليمية والبلدان الرائدة والشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بأولويات صناعة المكونات المحلية للخلايا والألواح الشمسية، يوجد لدى مصر العديد من الفرص لتعميق التصنيع المحلي لبعض مكونات الخلايا والألواح الشمسية وهنا ينبغي التفرقة بين اتجاهين متكاملين لتعميق التصنيع المحلي لهذه المكونات يختص الاتجاه الأول بدعم القدرات الوطنية المحلية الخاصة بهذه الصناعة، ويهتم الاتجاه الثاني بنقل التكنولوجيا من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم المراحل الصناعية الأكثر تعقيدا. وبعد التكامل بين هذين الاتجاهين أحد عوامل تحقيق ميزة تنافسية لهذه الصناعة والاندماج في سلاسل التوريد العالمية.

وفقاً للاتجاه الأول، يقترح أن تعطى الدولة الأولوية في الوقت الراهن لتصنيع مكونات المرحلة الخامسة من سلسلة القيمة الخاصة بصناعة الألواح الشمسية (Modules and Arrays)، على أن يتم التركيز على دعم تصنيع تلك المكونات التي أحرزت بعض المنشآت الوطنية تقدما ملحوظا في تصنيع نماذج مصغره لها بمواصفات تقترب من المواصفات الفنية المثلثتها المستوردة من الخارج، ولكن توقف التوسع في تصنيعها محليا نظرا لعدم قدرتها على المنافسة في السوق المحلي. ولعل أهم هذه المكونات الزجاج الشمسي المسطح والإطار الألمونيوم اللازم لتثبيت مكونات اللوح الشمسي، وصندوق التوصيل الكهربائي وبعد إعطاء الأولوية لصناعة المكونات السابقة هي الخيار الأفضل بالنسبة لمصر في الوقت الراهن. نظرا لوجود مجموعة من المقومات التي يمكن الاستناد عليها في تعميق التصنيع المحلي لهذه المكونات والتي تتمثل في امتلاك مصر للفن الإنتاجي الخاص بصناعة هذه المكونات، هذا فضلا عن وجود صناعات قائمة مثل صناعة الألمونيوم وصناعة زجاج وصناعة الكابلات والعدادات الكهربائية التي يمكنها تدعيم هذه الصناعات.

وبالنظر إلى أن تحقيق تنافسية صناعة الأجزاء السابقة يتطلب أن يكون الإنتاج المحلي منها على المستوى الكبير، يقترح التركيز على دعم عدد محدود من المنشآت الصناعية الوطنية بهذا المسار والتي يمكنها صناعة الأجزاء السابقة على المستوى الكبير نسبيا. مثلا يمكن أن يعهد بتصنيع الألواح الشمسية إلى الهيئة العربية للتصنيع ومصنع بنها للصناعات الإلكترونية، ويعهد بتصنيع الإطار الألمونيوم إلى شركة مصر للألمونيوم، ويعهد بصنع صندوق التوصيل الكهربائي إلى شركة السويدي للكابلات، ويعهد بصنع الزجاج الخاص بالألواح الشمسية إلى شركة د. جريش للزجاج وشركة مصر للصناعة الزجاج ويتكامل مع هذا الاتجاه تدعيم بعض الصناعات الوطنية المكملة للخلايا والألواح الشمسية التي تمتلك بها مصر قدرات وطنية جيدة، ومنها صنع الإطار المعدني لتثبيت نظام الخلايا الشمسية، وصنع الكابلات والمحولات المطلوبة لمحطات الطاقة الكهروضوئية في مصر.

وفيما يتعلق بالاتجاه الثاني فإن على مصر أن تركز في تعميق التصنيع المحلي لمراحل صناعية أخرى أكثر تقدماً بدءاً من المرحلة الأولى وصولاً للمرحلة الرابعة من الصناعة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك للتعويض عن عدم امتلاك مصر للفن الإنتاجي المناسب وكذلك التمويل الكافي لتغطية الإنفاق الاستثماري المرتفع اللازم لهذه المراحل.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر قد حققت نجاحاً ملموساً فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي في مجال توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، والتي تبلورت في مشروع بنين بمحافظة أسوان وبالرغم من أن هذا المشروع جاء متحيزاً نحو جذب الاستثمارات الأجنبية على حساب الاستثمارات الوطنية، وضع فرصاً كبيرة للمصنعين الوطنيين للاستفادة من هذا المشروع الكبير في دعم التصنيع المحلي، إلا أن هذا الاتجاه قد اعتمدت عليه بعض الدول الناجحة في التصنيع مثل ماليزيا لكن مع فارق أساسي، ألا وهو أن جذب هذا الاستثمار إلى مصر توقف عند مرحلة توليد الطاقة الكهربائية، ولم يتخطها ليشمل تعميق التصنيع المحلي لصناعة الخلايا والألواح الشمسية.

وثمة متطلبات أساسية لدعم تصنيع الخلايا والألواح الشمسية على النحو المقترح أعلاه، نوضحها فيما يلي:

(أ) توفير التمويل:

- تقديم الائتمان بشروط ميسره من خلال تخفيض معدل الفائدة الممنوح للمستثمرين بهذه الصناعة. ومن أجل ضبط معدل الفائدة التفضيلي، يقترح وجود العديد من أسعار الفائدة التفضيلية على أن تتدرج كلما ارتفعت نسبة المكون المحلي بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وأن تتدرج كلما ارتفع حجم الإنتاج بالنسبة للمستثمر الوطني في المكون الصناعي ذو الأولوية.
- وضع مبادرات بالتشارك بين البنك المركزي والبنوك الوطنية والبنوك المتخصصة والبنوك الدولية المانحة من أجل تسهيل شروط الحصول على التسهيلات الائتمانية للمستثمرين بصناعة الخلايا والألواح الشمسية، وفي هذا الإطار يقترح وجود مؤسسة مسؤولة عن إدارة المنح المقدمة من بنوك التمويل الدولية بالتشارك مع المعنيين بهذه الصناعة وتحديد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة التجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي من أجل توجيه هذه المنح نحو دعم المكون المصنع ذو الأولوية، وبما يضمن الاستخدام الكفء لهذه المنح.
- التوسع في أدوات السياسة المالية الممنوحة في إطار قانون الاستثمار الجديد وكذلك فيما يخص الاستثمار في المناطق الاقتصادية عما هو ممنوح حالياً، لتشمل الإعفاءات من جميع الضرائب خلال الفترة السابقة لتحقيق الاستثمارات المعدل ربحية مناسب.
- إنشاء صندوق للمساهمة في تمويل مشروعات إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، لا سيما المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر غير القادرة على الحصول على فروض مصرفية بسبب تعقد الإجراءات وكثرة الاشتراطات ويقترح أن يتم تمويل هذا الصندوق من خلال طرح سندات خضراء.
- وضع سياسات حمائية للصناعة المحلية من خلال إعفاء المكونات المستوردة اللازمة لصناعة الخلايا والألواح الشمسية من الضرائب الجمركية المفروضة حالياً، وكذلك إعفاء المنتج النهائي من ضرائب القيمة المضافة، كأحد السياسات التي يمكن من خلالها تحقيق ميزة تنافسية للمنتج المحلي.

- تشجيع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال تصنيع مكونات نظم الخلايا الشمسية من خلال حوافز مالية مناسبة.
- توجيه أموال التمويل متناهي الصغر إلى المشروعات الصغيرة التي تهدف إلى إدخال الكهرباء المتجددة للقطاعات الريفية، لا سيما في ظل غياب خطط تمويل أو سياسات واضحة لتمويل المشروعات الصغيرة خارج الشبكة في مصر.
- استكشاف إمكانات تطوير مخططات الإقراض المخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة بما يتيح استخداماً أفضل للموارد العامة الميسرة المحدودة (بما فيها الموارد التي تقدمها بنوك ومؤسسات التنمية لتخفيف حدة شروط التمويل الإجمالية للمشروع).
- إعفاء المزارعين من شرط تقديم ضمانات للحصول على القروض اللازمة لتكريب محطات ضخ المياه بالطاقة الشمسية، على أن تكون المحطة هي الضامن لذلك وخاصة مع عدم امتلاك جزء كبير من المزارعين للضمانات البنكية اللازمة.
- تشجيع المنشآت السكنية على تحمل تكلفة تركيب الألواح الشمسية من خلال حصولها على فروض بشروط ميسرة. وفي سبيل ذلك يمكن للحكومة أن تصدر قراراً بمعاملة الأفراد الراغبين في تطبيق هذه الأنظمة معاملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بسعر العائد على الإقراض.
- تقديم الدولة حوافز مالية للمنشآت الصناعية من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية للمنشآت المستخدمة للطاقة الشمسية في توليد الكهرباء.
- تخصيص نسبة من الأرباح بمنشآت القطاع العام لتمويل تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لهذه المنشآت.

(ب) توسيع الطاقة الاستيعابية للسوق المحلي

- تيسير التحول نحو نظام صافي قراءة العداد لأنظمة الطاقة الكهروضوئية الشمسية من خلال رفع سقف القدرة المركبة الحالية التي يجب ألا تتجاوز في الوقت الحاضر طاقة الكهرباء المتعاقد عليها مع شركات التوزيع، وإلغاء باقي القيود الواردة على هذا النظام والمقيدة للطلب على الألواح الشمسية مثل الرسوم المفروضة على المنشآت المتعاقد عليها كذلك المتعلقة برسوم الدراسات الفنية في حالة الربط على شبكة الجهد المتوسط، والقيود الواردة على النطاق الجغرافي الأنظمة الطاقة الشمسية الخاصة بضرورة تواجد المحطة المتعاقد عليها داخل حدود عقار العميل.
- إنشاء مراكز لتوجيه المستهلكين لتوعيتهم بحقوقهم وبالمزايا التي تحملها الطاقة المتجددة ومنها الشمسية) وبالتسهيلات التمويلية التي يمكن أن تتاح لهم، وتوعيتهم لمعرفة كيفية وضع العدادات وتشغيلها وتوصيل أنظمتها بالشبكة.

- إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الخيارات العملية التي تتيح تحسين مرونة شبكة الكهرباء لاستيعاب الحصص الأعلى من مصادر الطاقة الشمسية بما في ذلك تعزيز خطوط الربط البيئي عبر الحدود
- الحد من قيود البنية التحتية التي تعيق التوسع في تركيب أجهزة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأسطح. وبالتالي تحد من فرص نمو السوق في مصر، حيث إن معظم المساحة المتوفرة تستخدم الخزانات المياه والأطباق اللاقطة للبيت الفضائي.
- مراجعة الشروط والأحكام الحالية لاتفاقيات شراء الطاقة المتجددة بغية معالجة المخاوف التي أثارها المستثمرون بما في ذلك وضع نماذج موحدة لوثائق مشاريع الطاقة المتجددة التي تطورها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، الأمر الذي يتيح توفير إرشادات فاعلة في توحيد الإجراءات التعاقدية ووثائقها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
- التشجيع على تجميع المشاريع الصغيرة المتعددة في مجال إدخال الكهرباء المتجددة من خلال تصميم مشاريع معيارية للمساعدة في تحقيق النطاق المطلوب ومن شأن ذلك أيضاً أن يساعد في خفض تكاليف تجهيز وتقييم المشاريع، وزيادة اهتمام الأوساط المالية بها بما يشمل مستثمري القطاع الخاص. وقد يساهم الدعم الذي تقدمه خطط الإقراض الميسر في حفز مشاركة شركاء التمويل المحليين بمن فهم المؤسسات الاستثمارية المحلية.
- تبسيط الإجراءات الإدارية وشروط منح الأراضي اللازمة لإقامة منشآت توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، مع إلغاء شروط منح هذه الأراضي بنظام المزايدة على الأقل في الوقت الراهن، لأن ذلك يضيع على مصر فرصة الاستفادة من عدد كبير من المشاريع والفرص الاستثمارية التي لديها رغبة للاستثمار بهذا المجال والتي لم تنطبق عليها شروط المزايدات وبالرغم من أن هذا النظام معمول به في عدد من التجارب الدولية، إلا إن الخبرات أثبتت أن هذا النظام يفضل العمل به في المراحل المتقدمة من نمو هذه الصناعة، وغير مناسب في المراحل الأولى.
- تقديم أسعار تنافسية جاذبة لشراء وحدة الطاقة الكهربائية المباعة من هذه المنشآت، وذلك بما يضمن احتفاظ هذه الأسعار بقيمتها الحقيقية وعدم تدهورها مع ارتفاع معدل التضخم بمصر، ومن ثم تحقيق مستوى مناسب من الربحية لمنتجي الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية. ويقترح في هذا الصدد تدرج هذه الأسعار وفقاً للقدرة الإنتاجية لمحطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ووفقاً لتوزيعات الاستثمار بين المناطق الجغرافية، على أن تتحيز هذه الأسعار عند الاستثمار في المناطق الجغرافية التي ترتفع بها نسبة الحرمان من الوصول للطاقة الكهربائية مثل محافظات الحدود
- وفيما يتعلق بتوسيع نطاق الطلب الخارجي على الألواح الشمسية المخطط تصنيعها محلياً، فيتوقف ذلك على درجة تنافسية المكون المصنع محلياً سواء من خلال الاستثمارات الوطنية أو الأجنبية. وفي حالة دخول مصر في سلاسل القيمة المتعلقة بهذه الصناعة وإذا كانت هناك قيود على حجم السوق المحلي، ينبغي استكشاف إمكانات النفاذ للعالم الخارجي ولا سيما الأسواق العربية والأفريقية في ضوء العديد من اتفاقيات التجارة الخارجية، والتي تتضمن معاملة تفضيلية القواعد المنشأ للسلع المنتجة محلياً.

(ت) تبسيط السياسة التمكينية والإطار التنظيمي والمؤسسي

يقترح أن تشمل السياسات الداعمة لتبسيط السياسة التمكينية والإطار التنظيمي والمؤسسي على ما يلي:

. إعادة تنظيم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتمكينها بصفقتها "منصة موحدة لإصدار جميع التصاريح والتفويضات المطلوبة من المؤسسات والإدارات المعنية فيما يتعلق باستثمارات الطاقة المتجددة، وذلك لتسهيل تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وقد يشمل ذلك تسريع عملية اختيار المطورين بموجب أي من مخططات تطوير الطاقة المتجددة الهندسة والمشتريات والإنشاءات البناء والتملك والتشغيل، وبرنامج التعريفات التفضيلية)، وإصدار تراخيص توليد الطاقة المتجددة، وتخصيص الأراضي المشاريع الطاقة المتجددة وتولي العملية التعاقدية اتفاقيات الربط واتفاقيات شراء الطاقة بين المطورين والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

- إرساء إطار قانوني لإدارة النفايات الصلبة يركز على المسؤوليات المؤسسية لجمع النفايات واختيار مواقع معالجتها وإعادة تدويرها وتطوير آلية مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للطلب من السلطات المحلية إعادة تدوير النفايات العضوية.
- تعيين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة كمنسقي وطني للطاقة المتجددة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية من أجل تطوير وإدارة قاعدة البيانات المركزية لقطاع الطاقة المتجددة في مصر، وبما يشمل تقييمات الموارد وأهداف الطاقة المتجددة والاستراتيجيات والسياسات واللوائح التنظيمية.
- تيسير الحصول على البيانات والمعلومات أمام مطوري مشروعات إنتاج الطاقة الكهروضوئية فيما يتعلق بتقييمات موارد الطاقة الشمسية في الموقع، وإجراءات تخصيص الأراضي، وأداء محطات الكهرباء العاملة بالطاقة المتجددة تحت الظروف البيئية القاسية.

(ث) صياغة استراتيجية وطنية لصناعة الخلايا والألواح الشمسية:

بينت بعض الخبرات الدولية الناجحة أن هذه الاستراتيجية يمكن صياغتها بصورة منفردة، أو يمكن تضمينها في استراتيجيات رفع مزيج الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة. وبالنظر إلى وجود استراتيجية حالية للطاقة في مصر (استراتيجية الطاقة المتكاملة رؤية مصر (2035) تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في هيكل توليد الكهرباء إلى نحو 42% منها 26% للطاقة الشمسية، فإنه يقترح أن يتم تضمين السياسات المحفزة للتصنيع المحلي للخلايا والألواح الشمسية ضمن هذه الاستراتيجية. وفيما يتعلق بصياغة هذه السياسات يقترح ربطها بالتوجهين المشار إليهما في صدر هذا القسم. وبمراجعة التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال يتضح أنها لم تعمل في بداية تجاربها الصناعية بمبدأ تحقيق أقصى عائد ممكن للدولة، حيث كان المبدأ المطبق آنذاك يتمثل في تحقيق أكبر منفعة للمستثمرين بهذه المشروعات حتى ولو كان ذلك على حساب تسجيل خسائر مالية للدولة خلال فترة زمنية معينة.

نتائج وتوصيات البحث

أ-نتائج البحث:

1. تعميق التصنيع يمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، إذ لا يقتصر على تصنيع المنتجات النهائية فقط، بل يشمل رفع نسبة المكوّن المحلي، وتوطين التكنولوجيا، والحد من الاعتماد على الخارج.
2. التصنيع العميق يرتبط بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني من خلال توسيع قاعدة الصناعات الثقيلة، وتعزيز الصناعات المغذية، وتكامل حلقات القيمة المحلية.
3. غياب التصنيع العميق يؤدي إلى استمرارية التبعية الصناعية والتكنولوجية، ويحدّ من قدرة الدولة على إنتاج سلع تنافسية في السوق العالمية.
4. فلسفة التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون قطاع صناعي تحويلي قوي، يملك قدرة على إنتاج مستلزمات الإنتاج، ويمتلك روابط أمامية وخلفية مع بقية القطاعات الاقتصادية.
5. تجارب مصر السابقة في تعميق التصنيع افتقرت إلى الاستمرارية والتكامل، رغم وجود مبادرات وخطط بدأت منذ الخمسينيات وحتى رؤية 2030.
6. هناك خلط في الخطاب التنموي بين مفهومي "توطين الصناعة" و"تعميق التصنيع"، مما يشنت الجهود ويحد من فاعلية السياسات الصناعية.
7. الاعتماد المفرط على تصدير المواد الخام في صورتها الأولية يؤدي إلى إهدار فرص كبيرة لزيادة القيمة المضافة محلياً، ويُضعف من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
8. تصدير المواد الخام يعمّق التبعية للاقتصاد العالمي، حيث تستورد مصر منتجات مصنّعة من نفس المواد التي تقوم بتصديرها، وبأسعار تفوق بكثير ما تحصل عليه من بيع الخامات.
9. هيمنة الطابع الريعي على بنية الاقتصاد المصري نتيجة الاعتماد على الإيرادات السهلة من المواد الأولية بدلاً من تطوير قاعدة إنتاجية صناعية متكاملة.
10. غياب سياسات تحفيزية حقيقية لتصنيع المواد الخام محلياً يُعد من أبرز العوامل التي تؤدي إلى استمرار تصديرها دون معالجة أو تصنيع.
11. الصناعات التحويلية تعاني من ضعف التشابك الإنتاجي مع القطاعات الأخرى (مثل الزراعة والاستخراجات)، مما يقلل من فعاليتها كمحرك للنمو الاقتصادي.
12. الموارد الخام المصرية تمتلك تنوعاً ومزايا نسبية (مثل الفوسفات، الغاز الطبيعي، القطن، المحاصيل الزراعية)، لكن لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل لصالح التنمية.

13. المسار الحالي في تصدير المواد الخام يساهم في استمرار عجز الميزان التجاري ويضعف من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
14. السياسات الصناعية في مصر اتسمت بالتذبذب وغياب الرؤية الاستراتيجية المتكاملة، مما أعاق تحقيق أهداف تعميق التصنيع على مدار العقود الماضية.
15. فترات الاهتمام بتعميق التصنيع كانت قصيرة الأمد وغير مستدامة، مثل مرحلة الستينيات أو مبادرات الثمانينيات والتسعينيات، وغابت عنها آليات التنفيذ والقياس.
16. برامج مثل "رؤية مصر 2030" و"البرنامج الوطني لتعميق التصنيع" و"مبادرة ابدأ" تمثل خطوات إيجابية، لكنها لم تُترجم بعد إلى نتائج ملموسة واسعة النطاق بسبب ضعف التنسيق المؤسسي.
17. غياب التوازن بين حماية الصناعة المحلية والانفتاح التجاري أدى إلى إغراق السوق بمنتجات مستوردة تنافس المنتج المحلي غير المدعوم.
18. فشل في ربط السياسات الصناعية بسياسات التعليم والتدريب والبحث العلمي، مما أدى إلى فجوة في المهارات وعدم مواكبة الصناعة للتطورات التكنولوجية.
19. ضعف منظومة تمويل التصنيع المحلي، خصوصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ساهم في تعطيل فرص تعميق التصنيع القائم على الابتكار.
20. لم يتم الاستفادة الكاملة من التجارب الدولية الناجحة (مثل كوريا الجنوبية أو ماليزيا) في بناء سياسات صناعية ذكية وانتقائية تحقق قفزات في القيمة المضافة والتشغيل.
21. تمتلك مصر فرصًا واعدة لتعميق التصنيع في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها: صناعة السيارات، الصناعات الدوائية، الطاقة المتجددة (خاصة الألواح الشمسية)، الصناعات الغذائية، والتعبئة والتغليف.
22. هذه القطاعات تتميز بقدرتها على توليد قيمة مضافة مرتفعة، وخلق فرص عمل، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وهو ما يجعلها محورية في مسار التنمية المستدامة.
23. معظم هذه الصناعات تعتمد حاليًا بشكل كبير على مدخلات إنتاج مستوردة، ما يؤكد الحاجة الماسة إلى تعزيز المكون المحلي وتوطين سلاسل الإمداد.
24. توجد فجوة تمويلية وتقنية تعيق التحول نحو التصنيع المتقدم في هذه القطاعات، بسبب ضعف الاستثمار في البحث والتطوير، وانخفاض معدل نقل التكنولوجيا.
25. برامج مثل "أبدأ" والبرنامج الوطني لتعميق التصنيع أشاروا إلى نفس الصناعات المرشحة، مما يؤكد توافق الرؤية الرسمية مع أولويات البحث العلمي، لكن التنفيذ ما زال محدودًا.
26. توطين الصناعات الأولوية يتطلب تحديد دقيق لمكونات الإنتاج القابلة للتصنيع المحلي، ووضع سياسات دعم موجهة بناءً على تحليل سلاسل القيمة.

27. التحول نحو التصنيع المتقدم يتطلب الانتقال من الاستهلاك التكنولوجي إلى الإنتاج المعرفي، عبر بناء قواعد للبحث الصناعي والتصميم المحلي.

ب- توصيات البحث:

1. صياغة استراتيجية وطنية شاملة لتعميق التصنيع تركز على تحديد الصناعات ذات الأولوية، وتعزيز سلاسل القيمة المترابطة.
2. تحقيق توازن دقيق بين التصنيع العميق وتوطين الصناعة، من خلال إعادة تعريف المفاهيم التنموية وربطها بمحددات الجغرافيا الاقتصادية ومتطلبات السوق المحلي والإقليمي.
3. إنشاء هيئة وطنية لتوطين التكنولوجيا والتصنيع المحلي تُعنى بتطوير الصناعات المغذية، ودعم البحث العلمي، وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي.
4. دعم الصناعات التي تخلق روابط إنتاجية قوية، مثل الصناعات الهندسية والميكانيكية والكيمياوية، بما يعزز القدرة التشغيلية والنمو المستدام.
5. توسيع مفهوم التصنيع ليشمل الإنتاج المعرفي، وتبني مفهوم "المعرفة الإنتاجية" كأداة رئيسية للتحول الصناعي، وذلك من خلال تفعيل دور الجامعات والمراكز البحثية.
6. إعادة تفعيل الجهود السابقة وتقييمها نقدياً، مثل لجنة تعميق التصنيع الوطني في التسعينيات، للاستفادة من خبراتها وتطويرها في ضوء التحديات الحالية.
7. وضع قيود أو رسوم تصدير تصاعديّة على المواد الخام التي يمكن تصنيعها محلياً، لتشجيع تعميق التصنيع وخلق حوافز للاستثمار في سلاسل القيمة الصناعية.
8. تبني سياسات صناعية تعزز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية من خلال ربط خطط التصدير بخطط التصنيع المحلي والتشغيل.
9. إعادة هيكلة منظومة الحوافز الضريبية والجمركية بحيث تدعم الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة فعلية للمواد الخام، بدلاً من الاكتفاء ببيعها في حالتها الخام.
10. إنشاء مناطق صناعية متخصصة حول مواقع المواد الخام (مثل مجمعات للبتر وكيمياويات أو الصناعات الغذائية أو التعدينية) لتقليل تكاليف النقل وتحقيق التكامل الصناعي الجغرافي.
11. تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات القائمة على الموارد الخام من خلال تقديم امتيازات طويلة الأجل، وضمانات تمويلية، وشراكات بحثية مع الجامعات.
12. بناء قاعدة بيانات وطنية للموارد الخام وسلاسل القيمة الممكنة منها، لتكون مرجعاً لصناع القرار والمستثمرين في تحديد أولويات التصنيع المستقبلي.

13. تبني سياسة صناعية وطنية ذكية ومتكاملة، قائمة على التخصيص الانتقائي للموارد، وتوجيه الدعم نحو الصناعات القادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.
14. تحقيق التكامل بين السياسات الصناعية وسياسات التعليم والابتكار، من خلال إدماج مراكز البحوث والجامعات في سلاسل الإنتاج الصناعي.
15. تحسين منظومة الحوافز الاستثمارية من خلال ربطها بنسبة المكون المحلي والقيمة المضافة، وتخصيص برامج تمويل تفضيلية للصناعات التحويلية.
16. تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية بالتصنيع (التجارة والصناعة، الإنتاج الحربي، التعليم الفني، التخطيط) عبر مجلس أعلى موحد للصناعة.
17. مراجعة الاتفاقيات التجارية بما يضمن حماية الصناعات الوليدة من الإغراق، مع تبني أدوات تجارية مرنة تدعم تنافسية المنتج المحلي.
18. تفعيل أدوات الرصد والتقييم لقياس أثر السياسات الصناعية بصورة دورية، وتصحيح الانحرافات فوراً لضمان تحقيق المستهدفات التنموية.
19. تشجيع بناء سلاسل توريد محلية قوية وتطوير بيئة عمل متكاملة تحفز الشركات على تصنيع مدخلاتها بدلاً من استيرادها.
20. تحديد قائمة وطنية بالصناعات ذات الأولوية للتعميق، تشمل المنتجات الوسيطة والرأسمالية التي تعتمد على خامات محلية وأسواق تصديرية محتملة.
21. تخصيص حوافز تمويلية وضريبية مشروطة بزيادة نسبة المكون المحلي، وتشجيع الشركات على تصنيع مكونات الإنتاج بدلاً من استيرادها.
22. دعم إنشاء مجتمعات صناعية متخصصة ومتكاملة حول القطاعات ذات الأولوية، تتضمن مناطق لوجستية، مراكز تدريب، ومرافق للبحث والتطوير.
23. تفعيل الشراكات البحثية بين الجامعات والصناعة لتطوير حلول تكنولوجية مصرية، وتوطين التصميمات والتقنيات.
24. توسيع مبادرة "أبدأ" لتشمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وربطها بحاضنات صناعية توفر الدعم التقني والمالي والتسويقي.
25. تشجيع التعاون الإقليمي بين دول الجنوب في سلاسل التوريد الصناعية، لبناء أسواق مشتركة للصناعات المتقدمة وتقليل الاعتماد على الغرب.
26. تبني برامج لتدريب الكوادر الصناعية على المهارات التقنية المتقدمة (مثل التشغيل الرقمي، الأتمتة، الإنتاج النظيف) لتمكين التحول الصناعي

المراجع:

أولاً : مراجع باللغة العربية:

1. الورقة المفاهيمية لمشروع تعميق التصنيع المحلي في مصر

إعداد: أ.د. إبراهيم العيسوي

<http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/4971> :

2. تحديد توجهات تعميق التصنيع المحلي في مصر في ضوء الدروس المستفادة من جائحة كورونا

إعداد: أ.د. سمير أبو العينين

<http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/4978>

3. تعميق التصنيع المحلي في ضوء الطلب العام المحلي

إعداد: أ.د. عبد القادر دريب

<http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/4979>

4. تعميق الإنتاج المحلي لتغذية الغذاء الأخضر

إعداد: أ.د. بركات القرآ، أ.د. هدى النمر، أ.د. حازم حلمي

<http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/4980>

5. استخدام مدخل التوازن الاقتصادي وعقود الأوفست لتعميق الصناعة المصرية

إعداد: د. مغلوي شلبي علي

<http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/4981> :

6. سياسات وآليات تعميق الصناعات الإلكترونية في مصر في ضوء الخبرات الدولية والممارسات

المحلية بالتطبيق على صناعة إنتاج أنواع الطاقة

إعداد: د. أحمد نهاد المغربي، د. أسماء حلمي جريح، أ.د. أحمد إبراهيم عبد الحميد

<http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/4982>

7. سياسة وطنية لصناعة المعرفة: من النصوص القانونية والممارسة إلى تعميق التصنيع المحلي

إعداد: أ.د. مدني طبيعة العرف

<http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/4983>

8. تقييم سياسات التصنيع المحلي وإعداد الحوكمة التشريعية والمؤسسية والتخطيطية لتعميق التصنيع المحلي في مصر

إعداد: أ.د. سمير ماجد خشبة، أ. م. مصطفى كمال

<http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/4984>

9. الصناعات المغذية ذات الصلة بالصناعة من منظور تعميق التصنيع المحلي

إعداد: د. يحيى حسين

الرابط: <http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/4985>

10. سياسات وآليات ربط مؤسسات البحث العلمي والابتكار بالصناعة من أجل تعميق التصنيع في مصر

إعداد: د. مها الشال، د. محمد رمضان

الرابط: <http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/5123>

11. سياسات وآليات تطوير صناعة البلاستيك في مصر

إعداد: د. مغلوي شلبي علي

الرابط: <http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/5124>

12. البحث العلمي والابتكار من أجل تعميق التصنيع في مصر

إعداد: أ.د. معتز خورشيد

الرابط: <http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/5125>

13. الارتقاء بالتعليم الصناعي وتطوير نظم التدريب لقوة العمل الصناعية المصرية وإعادة تأهيلها في ضوء الخبرات الدولية

إعداد: د. محمد يوسف، د. محمد سعد محمد

14. المعهد القومي للتخطيط. (سلسلة قضايا التخطيط والتنمية).

1. العدد (20): الصناعات التحويلية في الاقتصاد المصري.

2. العدد (249): الصناعة التحويلية والتنمية المستدامة.

3. العدد (317): سياسات وآليات تعميق الصناعات التحويلية المصرية في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

15. ابراهيم شحاته، الصيغ المختلفة للمشروعات العربية المشتركة، جامعة الدول العربية ندوة المشروعات العربية المشتركة، القاهرة 1981.

15. أحمد جاد كمال، نموذج قياس محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، القاهرة 2004.

16. البنك المركزي المصري النشرة الاقتصادية 2012.

17. صلاح زين الدين، الاقتصاد الدولي من المزايا النسبية في عصر التكنولوجيا، دار النيل، المنصورة 2009.

18. صلاح زين الدين، تأثير العولمة وحركة الاستثمار الأجنبي المباشر على الدول النامية دراسة لبعض الجوانب الاقتصادية والقانونية في المؤتمر السنوى السادس لكلية الحقوق جامعة المنصورة: التأثيرات القانونية والاقتصادية والسياسية للعولمة على مصر والعالم العربي، القاهرة 26 - 27 مارس 2002 .

19. صلاح زين الدين، دراسات في العلاقات الدولية النظرية والتطبيق، القاهرة 2012.

20. المجموعة المالية هيرميس تقرير حول حصاد مؤتمر مصر الاقتصادي، انطلاقة جديدة للمستقبل 2015.

21. الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التقرير السنوى، القاهرة 2011.

22. السيد أحمد عبد الخالق، الإقتصاد السياسي الدولي والسياسات الإقتصادية العالمية، كلية الحقوق - جامعة المنصورة، 2009.

23. سلوى محمد مرسى، أولويات الإستثمار الصناعي في مصر، معهد التخطيط القومي القاهرة، 2005.

24. رضا عبد السلام، محددات الإستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمة دراسة مقارنة لتجارب كل من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية مع التطبيق على مصر، المكتبة العصرية المنصورة، 2010.

25. مصلحة الجمارك المصرية.

متاح على الرابط: <https://www.customs.gov.eg>

26. الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI).

متاح على الرابط: <https://www.gafi.gov.eg>

27. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

متاح على الرابط: <https://www.capmas.gov.eg>

28. وزارة التجارة والصناعة - جمهورية مصر العربية.

متاح على الرابط: <http://www.mti.gov.eg>

1- ثانيا: مراجع باللغة الانجليزية:

1-Sachs, J.D., & Warner, A.M. (1995). Natural Resource Abundance and Economic Growth. NBER Working Paper No. 5398

<https://www.nber.org/papers/w5398>

2-Rodrik, D. (2006). Industrial Development: Stylized Facts and Policies. UN-DESA Working Paper No. 107

<https://ideas.repec.org/p/unu/wpaper/rp2006-03.html>

3-Hausmann, R., Hwang, J., & Rodrik, D. (2007). What You Export Matters. Journal of Economic Growth, 12(1), 1-25

<https://doi.org/10.1007/s10887-006-9009-4>

4-UNCTAD (2020). Economic Development in Africa Report: Tackling Illicit Financial Flows for Sustainable Development in Africa

https://unctad.org/system/files/official-document/aldcafrica2020_en.pdf

Liu, X., Burridge, P., & Sinclair, P.J.N. (2002). Relationships between economic growth, foreign direct investment and trade: evidence from .China. *Applied Economics*, 34(11), 1433–1440

<https://doi.org/10.1080/00036840110074079>

5 Almfraji, M.A. and Almsafir, M.K. (2014), Foreign Direct Investment and Economic Growth Literature Review from 1994 to 2012, *Social and Behavioral Sciences*, Vol. 129, No. 1, P.P. 206-213.

-6 Adjei, A.A., 2007, Foreign direct investment and its importance to the economy of South Africa, Master Degree, University of South Africa.

- 1- Bevan, A.A. and Estrin, S., 2000, foreign direct investment in transition economies, London Business School.
- 2- Choe, J. II. (2003), Do Foreign Direct Investment and Gross Domestic Investment Promote Economic Growth? *Review of Development Economics*, Vol. 7, No.1, P.P. 44-57.
- 3- Chakraborty, C., and Nunnenkamp, P. (2006), Economic reforms, foreign direct investment and its economic effects in India. Germany: Kieler Arbeitspapiere.
- 4- Diaconu, L. (2014), The foreign direct investments in South-East Asia in the context of the 1997 and 2007 crises, *Social and Behavioral Sciences*, Vol. 109, No. 1, P.P. 160-164.
- 5- ESCWA (The role of foreign direct investment in economic development in Escwa Member Countries) U.N, New York. 2000.
- 6- Edward Graham "Anti Globalism & Multinational Investors", www.cipe-arabia.org.
- 7- Economic And Social Commission For Western Asia (Escwa), E/Escwa/Edgd/Technical Paper.3, 2011.
- 10- Gutterman, A.S. and Brown, R.L., 2011, Reasons for foreign direct investment, *International Business*, Vol. 30, No. 2, P.P. 1-6.
- 11- Khaliq, A., and Noy, I. (2007). Foreign direct investment and economic growth: Empirical evidence from sector data in Indonesia, http://www.economics.hawaii.edu/research/workingpapers/WP_07-26.pdf
- 12- Mallampally, P. and Sauvant, K., 1999, Foreign direct investment in developing counties, *International Monetary Fund*, Vol. 36, No. 1.

- 13- Manuchehr, I., and Ericsson, J. (2001b). On the causality between foreign direct investment and output: a comparative study. The International Trade Journal, Vol. 15, No.1, P.P.1-26.
- 14- Nair Reichert, U., and Weinhold, D. (2001). Causality Tests for Cross Country Panels: a New Look at FDI and Economic Growth in Developing Countries, Oxford bulletin of economics and statistics, Vol. 63, No.2,P.P. 153-171.
- 15- Shaikh, F. M. (2010). Causality Relationship Between Foreign Direct Investment, Trade And Economic Growth In Pakistan, In International Business Research, Vol. 1, No. 1, p.p. 11-18.
- 16- Sarkar, P. (2007). Does Foreign Direct Investment Promote Growth? Panel data and Time Series Evidence from Less Developed Countries, 1970- 2002, MPRA, Vol. 6, No. 5176, P.P. 1-23.
- 17- Tarun Kanti Bose, Advantages and Disadvantages of FDI in China and India, International Business Research, Vol. 5, No. 5, 2012, P.P. 164-174.
- 18- UNCTAD, World Investment Report, 1998: Trends and Determinants, (New York and Geneva: United Nations).
- 19- UNCTAD (WORLD INVESTMENT REPORT 1999: Foreign direct investment and the challenge of development) Geneva and new York, 1999, pp. 465.
- 20- UNCTAD (WORLD INVESTMENT REPORT 2004: The shift towards services) Geneva and new York, 2004, p.p. 345.
- 21- UNCTAD (2013) WORLD INVESTMENT REPORT.
- 22- UNCTAD «World Investment Report 2020, International Production Beyond The Pandemic, united nations,New York and United States of America, P. 256.
- 23- WORLD TRADE ORGANIZATION, 2004 www.wto.org.
- 24- Zilinske, A., 2010, Negative and positive effects of foreign direct investment, Economics and Management, Vol. 15,No. 1, P.P.332-336.